

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

«Schulen unter Hochspannung»

Anomische Spannungen und deren
Bewältigungsstrategien auf Team- und
Schülerebene als Einflussfaktor für die
Tragfähigkeit einer Schule.

Abb. 1: Titelbild Masterarbeit Darstellung M.Moy

Eingereicht von: Melanie Moy, Seminargruppe 8

Begleitung: Daniel Barth

Eingereicht am: 20. Juni, 2019

Abstract

Diese Studie entstand im Rahmen des HfH Forschungsprojekts "Umgang von Schulen mit sozial beeinträchtigten Schülern und Schülerinnen". Ausgangspunkt dieser Untersuchung bildet die Frage, warum die heilpädagogischen Ressourcen in gewissen Schulgemeinden exponentiell ansteigt und in anderen nicht. Auf der Basis des empirischen Materials, das in diesem Forschungsprojekt erhoben wurde, werden die anomischen Spannungen in vier der acht untersuchten Schulen näher analysiert. Zum einen zeigt sich, dass der anomische Druck von Schule zu Schule verschieden gross ist, zum andern unterscheiden sich auch die Bewältigungsstrategien auf Team- und Schülerebene. Ausgehend von dieser Analyse werden schlussendlich Aussagen zur Tragfähigkeit der einzelnen Schulen in Bezug auf den Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern und Schülerinnen möglich.

HfH= Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

PHZH= Pädagogische Hochschule Zürich

KLP= Klassenlehrperson

LP= Lehrperson

SL= Schulleitung

SHP= Schulische/r Heilpädagog_in

SSA= Schulsozialarbeiter_in

SPD= Schulpsychologischer Dienst

VM= Verstärkte Massnahmen

ISR= Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule

ISS= Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule

BKS= Departement für Bildung, Kultur und Sport

ES= Effektstärke

MAXQDA= Software für qualitative Datenanalyse

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Ausgangslage.....	3
2.1	<i>Das Forschungsprojekt der HfH</i>	3
2.2	<i>Persönliche Erfahrung und Motivation.....</i>	4
2.3	<i>Fragestellung</i>	5
3	Theoretischer Bezugsrahmen	5
3.1	<i>Tragfähigkeit von Schulen für Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten</i>	6
3.2	<i>Anomische Spannungen</i>	7
3.2.1	<i>Das System der strukturellen Hierarchie</i>	9
3.3	<i>Abweichendes Verhalten und Bewältigungsstrategien nach Merton</i>	11
3.3.1	<i>Rebellion auf Ebene der Schulklasse</i>	13
3.4	<i>Kritik an der Theorie abweichenden Verhaltens und Bewältigungsstrategien nach Merton</i>	13
4	Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik	14
4.1	<i>Quantitativer Fragebogen</i>	15
4.2	<i>Qualitative Gruppeninterviews.....</i>	15
4.2.1	<i>Durchführung der Gruppeninterviews</i>	15
4.2.2	<i>Transkription.....</i>	17
4.3	<i>Die qualitative Inhaltsanalyse</i>	17
4.3.1	<i>Datenmaterial sichten, auswerten und vorbereiten</i>	17
4.3.2	<i>Die operative Gruppe</i>	18
4.3.3	<i>Kategorien entwickeln</i>	18
4.3.4	<i>Codieren, Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen</i>	20
4.3.5	<i>Analysieren</i>	20
4.4	<i>Praktische Umsetzung der Analyse.....</i>	20
4.4.1	<i>Auswahl der Schulen mit anomischen Spannungen.....</i>	20
4.4.2	<i>Darstellung und Begründung der anomischen Spannung</i>	21
4.4.3	<i>Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure.....</i>	22
5	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	22
5.1	<i>Schulen mit anomischen Spannungen</i>	22
5.2	<i>Beschreibung der Schule 22.....</i>	22
5.2.1	<i>Interpretation zu Schule 22</i>	24
5.2.2	<i>Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure der Schule 22</i>	26
5.3	<i>Beschreibung der Schule 52.....</i>	27
5.3.1	<i>Interpretation zu Schule 52</i>	29
5.3.2	<i>Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure der Schule 52</i>	30
5.4	<i>Beschreibung zu Schule 21.....</i>	31
5.4.1	<i>Interpretation zu Schule 21</i>	33
5.4.2	<i>Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure der Schule 21</i>	35
5.5	<i>Beschreibung zu Schule 33.....</i>	37
5.5.1	<i>Interpretation zu Schule 33</i>	39
5.5.2	<i>Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure der Schule 33</i>	41
6	Beantwortung der Fragestellungen	42

6.1	<i>Diskussion</i>	45
7	Evaluation des Forschungsvorgehens	47
7.1	<i>Gütekriterien qualitativer Forschung</i>	47
8	Ausblick	49
9	Schlusswort	50
10	Literaturverzeichnis	51
11	Abbildungsverzeichnis	52
12	Tabellenverzeichnis	53

1 Einleitung

„Wie die Integrationspraxis in den letzten 15 Jahre zeigt, ist die Zusammenarbeit von Pädagogen eine unverzichtbare Notwendigkeit, deren Qualität das Gelingen oder Nichtgelingen von Integration in der Schule entscheidend beeinflusst“ (Kreie, 1988, S. 235).

Durch den Wandel zu vermehrt integrativen Schulformen, hat sich die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren eines Schulteams noch erhöht. Die Zusammenarbeit von Pädagogen und Pädagoginnen wird aber unter anderem auch durch äussere Umstände beeinflusst, denen begegnet werden muss. Nicht immer gelingt es in gleichem Masse diesen Anforderungen gerecht zu werden. Erwartungen von Seiten der Eltern, Schulkommission, kantonale Bildungsdirektion und Politik (vgl. Graf, zitiert nach Barth, 2013, S. 42), insbesondere der aktuelle Spardruck, generieren grosse Spannungsfelder, die sich auf das Gesamtsystem Schule übertragen. Entlastung in diesen angespannten Zuständen, konnte bis anhin durch die schulische Heilpädagogik geleistet werden (Barth, 2013, S. 46). Was aber passiert bei den einzelnen Akteuren, wenn diese Unterstützung nicht oder nicht mehr ausreicht, um die nötige Entlastung in einem Schulsystem zu generieren? Wenn die Spannung zwischen dem, was geleistet werden soll und den zur Verfügung gestellten Mitteln, noch vergrössert wird?

Während der Mitarbeit im Forschungsprojekt der HfH zeigte sich, dass es Schulen gibt, die trotz Kürzung der verstärkten Massnahmen ihre Tragfähigkeit und Integrationskraft behalten, währenddem Schuleinheiten, die neu mehr zur Verfügung stehende Mitteln haben, dennoch nicht tragfähiger werden (vgl. Barth, Kunz, & Luder, 2019, S. 55). Es muss also davon ausgegangen werden, dass die verschiedenen Schulteams sehr unterschiedlich mit den vorhandenen Spannungsfeldern umgehen. Es stellt sich somit die Frage, ob es einen direkten Zusammenhang zwischen den Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure eines Schulteams und der Tragfähigkeit einer Schule gibt. Dieser Frage gilt es im Rahmen dieser Masterarbeit und innerhalb des Forschungsprojektes der HfH, auf den Grund zu gehen.

2 Ausgangslage

2.1 Das Forschungsprojekt der HfH

Das Forschungsprojekt unter dem Namen: „Umgang von Schulen mit sozial beeinträchtigten Schülern und Schülerinnen“ im Kanton Aargau wird vom Departement für Bildung und Kultur (BKS) lanciert, welches die zunehmende Zahl von Schülerinnen und Schüler mit sozialen Beeinträchtigungen und die damit verbundenen Kosten, der beantragten VM-Lektionen, mit Sorge beobachten. Nicht erklärbar ist hierbei die Diskrepanz, bezüglich der geforderten VM-Lektionen, in den unterschiedlichen Schulgemeinden des Kantons Aargaus. Diese sind unabhängig von der Schulgrösse und können auch nicht durch die soziale Belastung der Schule erklärt werden. Ebenso stehen sie auch in keinem statistischen Zusammenhang mit der Zuweisungsquote zu Sonderschulen. Zudem beeinflusst auch die

Organisation der heilpädagogischen Unterstützung in Regelklassen oder in Kleinklassen diese Unterschiede nicht (Aeberli, 2018, S. 13).

Wieso werden in einer Schulgemeinde frappant mehr VM-Lektionen beantragt und in anderen weniger? Dieser Frage gilt es auf den Grund zu gehen. Bevor jedoch das beschriebene Forschungsprojekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik und der pädagogischen Hochschule Zürich starten konnte (vgl. Anhang A1), wurde auf Druck der Politik im Kanton Aargau bereits eine Ressourcierung mittels Schüler-Pauschale umgesetzt, die das Wachstum der VM und die damit verbundenen Kosten bremsen sollten (vgl. Barth, Kunz, & Luder, 2019, S. 4f). Dabei sind die Ressourcen welche die Schulen erhalten, aufgeteilt in eine Standardkomponente a) und eine Zusatzkomponente b). Die Standardkomponente a) ist kantonale geregelt. Die Zusatzkomponente b) ist variabel und orientiert sich an den lokalen Rahmenbedingungen wie Schulgrösse oder Anteil Fremdsprachiger. In Härtefällen können zeitlich begrenzt zusätzliche Ressourcen beantragt werden (vgl. BKS, 2018, S. 9ff).

Das BKS interessiert sich jedoch nach wie vor für die Gründe, die zu diesen Unterschieden geführt haben und möchte die Schulen möglichst unterstützen, die nun verfügbaren Ressourcen gewinnbringend einzusetzen. Mit dieser Ausgangslage starten wir als sechsköpfiges Forschungsteam an der HfH Zürich unser Forschungsprojekt.

2.2 Persönliche Erfahrung und Motivation

Mein Arbeitsumfeld umfasst die Tätigkeit als Klassenlehrerin an einer Oberstufe eines Sonderschulheimes. Unsere Schule besuchen Kinder und Jugendliche mit Lernbehinderungen und Verhaltensauffälligkeiten, welche normalbegabt sind. Die Schüler und Schülerinnen besuchen die Schule aus dem Externat, im Rahmen einer Tagessonderschule oder im Internat. Das Einzugsgebiet der Schule reicht bis weit über die Kantongrenzen hinaus. Dementsprechend variabel sind Zuweisungsgründe und Schweregrad der Schwierigkeiten, welche bei Neueintritten bei uns beobachtbar sind. Da ich bereits seit einem Jahrzehnt an dieser Schule unterrichte, habe ich mich entschieden im Rahmen dieser Masterarbeit, die mir bekannte Komfortzone „Sonderschule“ zu verlassen und mich dem Forschungsprojekt zum Umgang von Schulen mit sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schüler, unter der Leitung von Daniel Barth, anzuschliessen.

Der Grund für den Entscheid meiner Teilnahme, liegt darin begründet, dass ich als ehemalige Sekundarschullehrerin den Bezug zur Regelschule und deren Nöte, für mich wiederherstellen möchte. Gleichzeitig interessiert es mich, mit dem Hintergrund meiner jetzigen Erfahrung im Sonderschulbereich zu wissen, wie in der Regelschule mit Verhaltensauffälligkeiten umgegangen wird und welche Strategien angewendet werden, um diesen zu begegnen. Dabei interessiert mich vor allem, wann die Tragfähigkeit eines Schulsystems in der Regelschule mit diesen Schülerinnen und Schüler an seine Grenzen kommt. Auch über die Gründe, warum dies passiert und wie ein Schulsystem und die einzelnen Akteure damit umgehen, möchte ich mehr erfahren.

Im Rahmen dieser Untersuchung zum Umgang von Schulen mit sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schüler, habe ich mich intensiv mit dem Thema Verhaltensauffälligkeiten, Strategien zum Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schüler, sowie mit anomischen Spannungen und deren

Bewältigungsstrategien auseinandergesetzt. Ich habe zu diesem Thema die vorhandenen Daten aus dem Forschungsprojekt der HfH, hinsichtlich meiner Fragestellung, in dieser Masterarbeit aufgearbeitet. Um den Lesefluss zu erleichtern, wird nachfolgend nur die männliche Form gewählt, es sind jedoch immer beide Geschlechter gemeint.

2.3 Fragestellung

Innerhalb des unter Kapitel 2.1 beschriebenen Forschungsprojektes habe ich mich vorwiegend für die Bewältigungsstrategien der einzelnen Schuleinheiten und deren Akteure, auf die vorliegenden anomischen Spannungen in ihrem Schulsystem, interessiert. Unter Berücksichtigung der Teil-Pauschalisierung der verstärkten Massnahmen ergeben sich bei einigen Schuleinheiten der Untersuchung Ziel-Mittel Diskrepanzen (vgl. Kapitel 3.2), die von den jeweiligen Schulen aufgefangen werden müssen. Es zeigt sich, dass nicht immer die Schule mit den wenigsten Ressourcen auch am wenigsten tragfähig ist, respektive die Schule mit den meisten Ressourcen am tragfähigsten (vgl. Barth, Kunz, & Luder, 2019, S. 55). Unter diesen Voraussetzungen, drängt sich die Frage auf, ob die Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure, einen Einfluss auf die Tragfähigkeit eines Schulsystems haben könnte. Es ergibt sich deshalb folgende Fragestellung:

In welcher Form haben die Bewältigungsstrategien aufgrund anomischer Spannungen, der einzelnen Akteure, einen Einfluss auf die Tragfähigkeit der jeweiligen Schuleinheit?

- Wo finden sich anomischen Spannungen in den acht interviewten Schuleinheiten des Forschungsprojektes der HfH?
- Inwiefern sind die anomischen Spannungen, die sich bei den einzelnen Schulen finden erklärbar?
- Welche Bewältigungsstrategien sind beobachtbar?
- Stehen die ersichtlichen anomischen Spannungen in direktem Zusammenhang mit der Ressourcierung der verstärkten Massnahmen?

Die Fragestellung unterliegt der Hypothese, dass die gewählten Bewältigungsstrategien, respektive die Fähigkeit der einzelnen Akteure zu innovativen Lösungen, nebst den zur Verfügung gestellten Mittel, massgeblich für die Tragfähigkeit einer Schule sind.

3 Theoretischer Bezugsrahmen

Im folgenden Kapitel werden verschiedene theoretische Aspekte und Begrifflichkeiten, welche für die Beantwortung der Fragestellung grundlegend sind, zusammengefasst dargestellt. Dies sind Aussagen zu einem systemtheoretischen Verständnis von der Tragfähigkeit von Schulen mit verhaltensauffälligen Schülern, die Theorie zu anomischen Spannungen mit der Vertiefung der strukturellen Hierarchie, sowie dem Verständnis von abweichendem Verhalten als Bewältigungsstrategie.

3.1 Tragfähigkeit von Schulen für Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten

Systemtheoretisch kann die Tragfähigkeit von Schulen als Konfliktlösekapazität begriffen werden. Die Exklusion von Schülern aus der Volksschule in die Sonderschule ist dann ein Indikator dafür, dass die Konfliktlösekapazität des Systems erschöpft ist. Selbst beim Einsatz aller intern verfügbaren Mittel können die Konflikte nicht mehr bewältigt werden, was zu einem Spannungstransfer von der Volksschule in die Sonderschule führt. Die "Schule als Dampfkochtopf" (Barth, 2013) ist als Metapher jedoch unzureichend, denn die Zuweisung von VM kann als Versuch interpretiert werden, die Tragfähigkeit einer Schule oder einer Klasse zu erhöhen. Aus der Perspektive von Lehrpersonen erscheint es oft sinnvoll, über VM Ressourcen zu generieren, um die Heterogenität in der Klasse besser bewältigen zu können. Die Generierung von VM erscheint also als Mittel, den „strukturellen Misserfolg“ (Graf, 1993, S. 158) einer erzieherischen Organisation abzuwenden. Die pädagogischen Herausforderungen, die von verhaltensauffälligen Schülern ausgehen, stellen einen massgeblichen Teil der Spannung dar, mit der eine Schule konfrontiert ist (vgl. Luder, Pfister & Kunz, 2017, S. 7).

Auf der *personenbezogenen Ebene der Lehrpersonen* zeigt sich, dass die Einstellung zur Integration die Wirksamkeit von inklusivem Unterricht beeinflusst. Die Einstellung zur Integration wird geprägt durch inklusionspädagogisches Fachwissen, professionelle Möglichkeiten zur Reflexion, Einbindung in multiprofessionelle Teams und genügend personelle Ressourcen (z.B. Hennemann, Ricking, & Huber, 2015). Auch eine hohe Selbstwirksamkeit beeinflusst die Einstellung und Bereitschaft zur Inklusion positiv (vgl. Urton, Wilbert, & Hennemann, 2014, S. 5). Zudem zeigt sich, dass eine hohe Selbstwirksamkeit der Lehrperson Einfluss hat auf das Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Lehrpersonen mit hoher Selbstwirksamkeit sind offen für neue Methoden um Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und weniger kritisch, wenn sie Fehler machen. Sie verweisen Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten weniger schnell an Sonderschulen (vgl. Tschannen-Moran & Hoy, 2001, S. 783). Auch die allgemeine Belastung der Lehrpersonen hat einen Einfluss auf die Integration. Je stärker belastet Lehrpersonen sind, desto eher verweisen sie Schülerinnen und Schüler zu sonderpädagogischen Massnahmen (vgl. Greminger, Tarnutzer, & Vernetz, 2005, S. 50). Die Belastung wird jedoch gerade durch schwierige Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern, Klassengrösse sowie Anzahl der Unterrichtsstunden, verstärkt (vgl. Schaarschmidt, 2005, S. 72). Neben verschiedenen anderen Belastungs- und Entlastungsfaktoren (z.B. Kunz Heim, Sandmeier, & Krause, 2014, S. 290f) wirkt für Lehrpersonen ein positives Schulklima und die einfach zugängliche soziale Unterstützung von Team und Schulleitung, entlastend (vgl. Schaarschmidt, 2005, S. 78f).

Auf der *pädagogischen Ebene* trägt ein guter Unterricht mit professionellem Klassen-Management und methodisch-didaktischen Aspekten wie beispielsweise Differenzierung, Partizipationsmöglichkeiten, oder kooperative Lernformen zur Integration von Schülerinnen und Schülern mit auffälligem Verhalten bei (Liesen, zitiert nach Florin, Lütolf, & Wyder, 2013, Folie 9). Wichtige Prädiktoren für das Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten sind das Schul- und Klassenklima und insbesondere die Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern (vgl. Luder, Pfister & Kunz, 2017, S. 56).

Zudem beeinflussen *strukturelle Faktoren*, wie Zusammensetzung und Grösse der Klasse, Niederschwelligkeit von sonderpädagogischen Angeboten die Bereitschaft zur Integration bzw. Tendenz zur Aussonderung (vgl. Greminger, Tarnutzer, & Vernetz, 2005, S. 50).

3.2 Anomische Spannungen

„Spannungen zwischen den gesellschaftlich vorgegebenen und allgemein verbindlichen Zielen und den gesellschaftlich legitimierte Mitteln und anerkannten Wegen zu deren Realisierung nennt die Soziologie anomische Spannungen.“ (Graf & Graf, 2008, S. 160).

Anomische Spannungen entstehen in der Regel dann, wenn Menschen wahrnehmen, dass eine Situation für sie nicht so ist, wie sie sein sollte. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies effektiv so ist oder nur eine individuelle Wahrnehmung betrifft. Es entsteht eine Unzufriedenheit und das Gefühl, das Erwartete nicht erreichen zu können. Damit einhergehend entsteht eine Spannung. Die Frage ist dann, wohin mit der Spannung? Bin ich zum Beispiel unzufrieden, weil ich als Lehrperson zusätzliche Aufgaben übernehmen muss, dann ist dies eine von aussen induzierte Spannung, welche sich auf das System Schule auswirkt. Aus systemtheoretischer Sicht, kann ich die Spannung zurück, in die über mir stehende Verantwortlichkeit geben. Das Resultat wäre dann zwar Konflikte, jedoch mit der Möglichkeit, dass innovative Lösungen dabei herauskommen könnten. Denn wenn man um etwas kämpft, setzt man sich ein für ein gemeinsames Verständnis von Zielen oder Mitteln ein. Man strebt einen Kompromiss an, der als innovative Lösung angesehen werden kann.

In der Regel wird die Spannung jedoch nach unten weitergegeben (Barth, 2018, S. 21). Das heisst an die nächst- schwächere Instanz, innerhalb der strukturellen Hierarchie.

Graf unterscheidet vier Subsysteme in seinem systemtheoretischen Modell: Das System des institutionellen Auftrags, das System der strukturellen Hierarchie, auf das ich in Kapitel 3.2.1 genauer eingehen werde, das System der Lehrpersonen und das System der Schülerinnen und Schüler (1993, S. 158).

Abb.2: Systeme der Spannungsinduktion und Spannungstransfer in der Schule (Barth, 2013, S. 42)

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass „alle Akteure in einem System versuchen bei der Bearbeitung des institutionellen Auftrages klarzukommen“ (Barth, 2013, S. 41). Der institutionelle Auftrag ist jedoch in sich bereits ein Widerspruch, da hier sowohl der Anspruch nach Integration als auch der Anspruch nach Selektion erfüllt werden soll (vgl. Barth, 2018, S. 22). Dies führt zu Konflikten, welche wiederum dazu führen, dass ein Subsystem bei der Bearbeitung dieses Konfliktes überfordert sein kann. Ist dies der Fall wird der Konflikt in das nächste Subsystem überführt. Sind alle Subsysteme mit der Bearbeitung des Konfliktes überfordert, ist die Tragfähigkeit einer Schule an ihre Grenzen gelangt (Barth, 2018, S. 20).

Dass es überhaupt zu Ziel- Mittel- Diskrepanzen kommt, liegt in der strukturellen Labilität der Schule begründet, den ständigen Veränderungen des Schulsystems, welches von den Schülern, Eltern und allen weiteren Akteuren ausbalanciert werden muss (Böhnisch, 1994, S. 82). Damit ist das System des institutionellen Auftrages gemeint. Dabei ist laut Durkheim das Tempo in der die Anpassung stattfinden soll ausschlaggebend, ob es zu einer Instabilität und dadurch zu Spannungen kommt oder nicht (Graf & Graf, 2008, S. 161). Das System Schule ist zugleich funktionales wie auch soziales System aber die beiden folgen unterschiedlichen Gesetzmässigkeiten. Während das funktionale System dem Leistungs- und Ausleseprinzip folgt, unterliegt das soziale System dem Kennenlernen verschiedener sozialer Herkunftte, und den jugendkulturellen Bedürfnissen. Da das funktionale System gegenüber dem sozialen dominant ist, wird vorausgesetzt, dass sich das Soziale dem Funktionalen anpasst. Da mit diesem Grundsatz grundlegende soziale Bedürfnisse übergangen werden, führt dies ebenfalls zu Spannungen im System Schule (vgl. Böhnisch, 1994, S. 82; Graf & Graf, 2008, S. 199).

Ein weiterer Grund für die Entstehung anomischer Spannungen liegt darin begründet, dass das System Schule relativ abgeschottet zu existieren versucht. Äussere soziale Einflüsse, wie Eltern, Familie, Kultur, ethnische Herkunft oder Glaube werden so gut als möglich aus diesem System herausgehalten oder schulisch über Unterricht zu integrieren versucht, was dazu führt, dass Schüler eine Schülerrolle aufrechterhalten müssen, welche nicht unbedingt dem Schülersein entspricht und dementsprechend ebenfalls zu Spannungen führt (vgl. Böhnisch, 1994, S. 82ff; Graf, & Graf, 2008, S. 35f). Anders gesagt herrscht auch hier ein funktionales Verständnis des sozialen Raumes „Schule“. Ethnische Herkunft, Glaube oder Kultur soll in diesem sozialen Raum eine möglichst kleine Rolle spielen und die Schüler werden quasi aus ihren Familiensystemen herausgelöst, damit sie vergleichbar bleiben. Diese Bevormundung und Eingriff der Schule, löst auf Seiten der Familien Misstrauen und Kritik aus, da sie oft ausgeschlossen werden. Dies kann zu einem Legitimationsproblem der Schule führen, welches ebenfalls zu Spannungen führt (vgl. Graf, & Graf, 2008, S. 35f).

Somit ergibt sich ein Dreieck mit den Polen Qualifikation, Selektion und Legitimation, welche in einer Gleichgewichtsdynamik stehen und bei einem Ungleichgewicht Spannungen erzeugen, die von allen Akteuren ausbalanciert werden müssen.

Abb. 3: Dreifacher Spannungsinput aus dem Feld des institutionellen Auftrages (i. A. an Graf, 2008)

Zusammengefasst kann der Spannungsinpout aus dem Feld des institutionellen Auftrages folgendermassen dargestellt werden:

Feld ...	Erklärung der Spannungsgenerierung	theoretischer Zusammenhang	empirischer Bezug zu unseren Daten/Beobachtungen
... des institutionellen Auftrages	Widersprüchliche gesellschaftliche Funktionen der Schule - vermittelt durch Bildungspolitik, Bildungsbehörden, Schulgemeinde und Eltern führen bei den Rollenträger_innen zu Intra- (Dilemmata) und Interrollenkonflikten (Konflikten zwischen den einzelnen Professionen).	Die gesellschaftlichen Funktionen der Schule sind widersprüchlich (Graf & Lamprecht, zitiert nach Barth, 2013, S. 42): - Qualifikationsfunktion (Kompetenzen vermitteln) - Selektionsfunktion (Auswahl ermöglichen) - Integrationsfunktion (Zusammenhalt und Zugehörigkeit herstellen) - Legitimationsfunktion (soziale Ungleichheit begründen)	Indikatoren für Intra rollenkonflikte: - Skala: Arbeitsüberforderung - Skala: Erschöpfung/Burnout Indikatoren für Interrollenkonflikte: - Skala: Schulklima - Skala: Unterrichtskooperation Verhältnis zwischen den einzelnen Funktionen: - Steuerkraft - Mittelschülerquote - Sozialindex - Skala: Einstellung zur Integration

Tabelle 1: Systemtheoretisches Modell zur Erklärung der Entstehung von Spannung in einer Schule, Feld des institutionellen Auftrages (i. A. an Barth, 2013)

3.2.1 Das System der strukturellen Hierarchie

Im System der strukturellen Hierarchie, besetzt jeder Akteur und jede Akteurin eines sozialen Gefüges, das untereinander in Kontakt tritt, eine bestimmte Position innerhalb der sozialen Struktur in der sie sich bewegen (Barth, 2018, S. 22). Dies führt dazu, dass in dieser sozialen Struktur eine bestimmte Rangordnung entsteht. Diese Hierarchie richtet sich nach den Achsen Macht und Prestige und dient der Orientierung der Gruppe (Barth, (o.J), Vorlesungsunterlagen, Folie 2). Worüber sich Macht und Prestige in dieser Gruppe definiert, kann jedoch in jedem sozialen Gefüge unterschiedlich sein. In der Schule definiert sich Macht und Prestige im besten Fall über gute Schulleistungen, die zu guten Berufschancen führen und damit zu mehr Macht.

Kommt es zu Spannungen im System des institutionellen Auftrages, welche auf der Ebene der Lehrpersonen nicht bearbeitet werden können, kommt es zu einem Spannungstransfer in das nächsttiefere Subsystem. Im System der strukturellen Hierarchie würde das bedeuten, dass die Spannung von der Ebene der Lehrperson auf die Schülerebene weitergegeben wird (vgl. Barth, 2018, S. 21). Einfach erklärt ist dies zum Beispiel dann der Fall, wenn in einer Klasse zu wenig Unterstützung für unterstützungsbedürftige Schüler besteht. Dies stellt eine von aussen induzierte Spannung dar. Wenn jedoch das Prestige und die Macht im System „Schulklasse“ durch gute Schulleistungen definiert wird, haben besagte unterstützungsbedürftige Schüler keine Chance, die kulturell gültigen Ziele, die in diesem System zur Erreichung von Macht und Prestige herrschen, mit den zur Verfügung stehenden institutionalisierten Mittel zu erreichen. Hier entsteht in der Folge eine anomische Spannung. In der

nachfolgenden Abbildung ist eine klassische soziale Verteilung einer Schulklasse erkennbar. Dabei handelt es sich bei den roten Akteuren um unterstützungsbedürftige Schüler.

Abb. 4: Darstellung einer anomischen Spannung bei einer Schulklasse

Selbst wenn diese sogenannten "Strukturverlierer", sich anstrengen und mit den zur Verfügung stehenden Mittel ihr Bestes versuchen, werden sie in der Hierarchie nicht so stark steigen können, dass sie unter die Strukturgewinner gelangen. In diesem Bereich ist der anomische Druck also sehr hoch, da Schulerfolg als Ziel für diese Schüler keinen Wert mehr besitzt. Schulische Leistung lohnt sich also für diese Schüler nicht, da dabei kein Gewinn respektive eine Verbesserung ihrer Position in der sozialen Hierarchie erreichbar ist. An dieser Stelle im System der strukturellen Hierarchie ist die Chance gross, dass diese Schüler mit abweichendem Verhalten reagieren. Dieses Verhalten kann als Bewältigungsstrategie verstanden werden, mit der vorhandenen Spannung umzugehen (vgl. Barth, 2013, S. 44).

Währenddessen können Akteure, die sich im dynamischen Bereich der differentiellen Verteilung von Macht und Prestige befinden, durchaus einen Macht- oder Prestigezuwachs erwarten, wenn sie sich anstrengen. Das Verhalten dieser Schüler wird also eher im konformen Bereich bleiben, als das der "Strukturverlierer".

Zusammengefasst erklärt sich die Spannungsgenerierung im Feld der strukturellen Hierarchie folgendermassen:

Feld ...	Erklärung der Spannungsgenerierung	theoretischer Zusammenhang	empirischer Bezug zu unseren Daten/Beobachtungen
... der strukturellen Hierarchie	<p>Macht- und prestigemässig unterschiedliche Positionierungen erzeugen strukturelle und anomische Spannungen, die individuell bewältigt werden müssen. Nach Merton kann mit folgenden Bewältigungsstrategien reagiert werden: konform, innovativ, ritualistisch, mit Rückzug, rebellisch (1995, S. 135).</p>	<p>Die strukturelle, d.h. „äussere“ Differenzierung der Schülerpopulation in verschiedene Leistungsgruppen (Kleinklassen, Einführungsklassen, Regelklassen, Begabtenförderung) produziert anomische Spannungen. Rebellisches Verhalten, Schulabsentismus und Motivationsprobleme lassen sich als Bewältigungsverhalten verstehen (vgl. Barth, 2013, S. 44).</p> <p>Je nachdem, wie es einer Schule gelingt, einen "guten Weg" zwischen Qualifikation, Selektion und Integration zu finden, erlangt sie bei Schülern, Eltern und den Schulbehörden Ansehen und Vertrauen. Die Handlungsmöglichkeiten aller Pädagog_innen erweitert sich.</p> <p>Im umgekehrten Fall wird eine Schule zunehmend Mühe bekunden, ihre Handlungen gegenüber SuS, Eltern und einer Öffentlichkeit zu begründen, was sich an einer Häufung von Legitimationsproblemen zeigt. Die Handlungsmöglichkeiten aller Akteure einer Schule sind dann so eingeschränkt, dass die Ebene des unmittelbaren pädagogischen Umgangs mit verhaltensauffälligen SuS in den Hintergrund tritt und kein situativ adäquates Reagieren mehr erfolgt.</p>	<p>Indikatoren für strukturelle Spannungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhandensein von Spezialklassen: Kleinklassen, Einführungsklassen, Werkklassen - Wie ist das integrative Schulmodell realisiert? (abgetrennte Fördergruppen oder im Klassenzimmer) <p>Indikatoren für anomische Spannungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skala: Schulklima <p>Beobachtungskategorien bei den Gruppeninterviews:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedeutung von SSA und SHP innerhalb der Schuleinheit (Redeanteile im Interview) - Betonung der Hierarchie durch alle Beteiligten im Gruppeninterview - Externalisierende Problemlösungen (z.B. Delegation an Sonderschulen, Fachstellen usw.) - Personalisierung von Problemen (z.B. Schuldzuweisungen)

Tabelle 2: Systemtheoretisches Modell zur Erklärung der Entstehung von Spannung in einer Schule, Feld der strukturellen Hierarchie (i. A. an Barth, 2013)

3.3 Abweichendes Verhalten und Bewältigungsstrategien nach Merton

Merton versteht jedes abweichende Verhalten, wie auch jedes konforme Verhalten, als Produkt der Sozialstruktur (1995, S. 283). Das bedeutet, dass die Gesellschaft sowohl für das angepasste

Verhalten, wie auch für das abweichende Verhalten verantwortlich gemacht werden kann und dieses damit soziologisch begründet werden kann. Erst durch das Setzen von gesellschaftlich gültigen Normen, den kulturellen Zielen, wird definiert, wo konformes Verhalten endet und abweichendes Verhalten beginnt (vgl. Merton, 1995, S. 286f). Die kulturellen Ziele können auf Akteure in unterschiedlichen Situationen einen Druck ausüben und zu den unter Kapitel 3.2 beschriebenen anomischen Spannungen führen. Die Spannungen führen zu abweichendem Verhalten, welches als Bewältigungsstrategie verstanden werden kann (Merton, 1995, S. 283ff).

Dabei können laut Merton (1995), fünf verschiedene Bewältigungsstrategien beobachtet werden.

Arten der Anpassung	MITTEL → Lernen	ZIELE Schulerfolg
KONFORMITÄT Fleiss, Lernstudio, Lerntherapie	(+)	(+)
INNOVATION spicken, krank sein an Prüfungen	(-)	(+)
RITUALISMUS hinschmieren, Pflichterfüllung ohne Interesse, Bleistift kleinspitzen	(+)	(-)
RÜCKZUG bei internalisierter Norm Absentismus (Schwänzen, häufiger WC-Besuch, Träumen), schwatzen, hohe Besetzung der Freizeit	(-)	(-)
REBELLION Veränderung der Norm angestrebt Auflehnung gegen LP, disz. Probleme	(- +)	(- +)

Abb. 5: Bewältigungsstrategien nach Merton (1995, S. 135)

Wird die Situation mit **konformem** Verhalten bewältigt, werden von den Akteuren sowohl die Mittel akzeptiert als auch die Ziele weiterhin verfolgt. Dies hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie es schaffen, den Optimismus aufrecht zu erhalten, die Ziele irgendwann zu erreichen. Wenn als Bewältigungsstrategie **Innovation** angewendet wird, werden die Mittel nicht mehr anerkannt, jedoch die Ziele weiterhin verfolgt. Es kann dadurch zu Schummeln im Sinne von „der Weg heiligt die Mittel“ kommen. Dabei werden die normativ geltenden Regeln zur Zielerreichung ausser Kraft gesetzt. Reagieren die Akteure, die unter der anomischen Spannung leiden mit **Ritualismus**, werden die Mittel als normativ geltende Regel weiterhin akzeptiert aber die Ziele nicht mehr verfolgt. Dies führt zu einem „so tun als ob“, eine intrinsische Motivation ist dabei nicht mehr erkennbar. Es wird das Minimum des Geforderten erfüllt, meistens gerade soviel, dass die Rolle des Angepassten, Pflichtbewussten, gewahrt werden kann. Wird als Bewältigungsstrategie auf die vorhandenen Spannungen **Rückzug** angewandt, werden sowohl die Mittel als auch die Ziele nicht mehr verfolgt. Der Akteur verweigert die Teilnahme an der sozialen Gesellschaft in der er sich befindet. Im Gegensatz zur Rebellion akzeptiert der Akteur zwar die vorhandenen Mittel und Ziele die verfolgt werden, jedoch verbietet ihm die Bindung an diese legitimen Mittel die Wahl effektiver aber illegitimer Mittel (vgl. Lamnek, 1990, S. 121). Er hat zudem wiederholt die Erfahrung gemacht, dass er die Ziele nicht erreichen kann und ist zur Erkenntnis gelangt, dass er dies auch in Zukunft nie tun wird. Hoffnungslosigkeit und Resignation sind die Folge und führen dazu, dass er sich aus dem System herausnimmt. Die Letzte der fünf Bewältigungsstrategien von

Merton ist die **Rebellion**. Auch hier werden sowohl Mittel als auch Ziele abgelehnt. Im Gegensatz zum Rückzug, geschieht dies aber mittels Auflehnung und offenem Konflikt. Merton (1995) unterscheidet hierbei zwischen Ressentiment und der eigentlichen Rebellion. Beim Ressentiment wird im Gegensatz zur eigentlichen Rebellion keine Veränderung des normativen Systems verfolgt. Die Auflehnung bleibt auf der Gefühlsebene und äussert sich durch Hass, Ablehnung und Abwertung des bestehenden normativen Systems. Es wird nach dem Schuldigen gesucht, wieso der Akteur die geltenden Ziele nicht erreichen kann oder die Mittel zur Erreichung der Ziele ungenügend sind. Bei der eigentlichen Rebellion wird immer eine Veränderung des normativen Systems verfolgt. Das heisst, dass der Akteur versucht durch Auflehnung die geltenden Normen zur Erreichung von Prestige und Macht zu seinen Gunsten abzuändern, so dass er eine Verbesserung seiner hierarchischen Stellung im sozialen Gefüge erreichen kann. (vgl. Graf, & Graf, 2008, S. 163ff).

3.3.1 Rebellion auf Ebene der Schulklasse

Bezogen auf das soziale Gefüge einer Schulklasse kann Rebellion bedeuten, dass die Strukturverlierer, die bis anhin geltenden Ziele, welche für sie mit den zur Verfügung stehenden Mittel nicht mehr erreichbar sind, durch askriptive Merkmale ersetzen. Sie versuchen das geltende System zur Erreichung der Ziele zu zerstören, indem sie das Ziel zu ändern versuchen. Geschieht dies sind Macht und Prestige nicht mehr durch erwerbbares Wissen erreichbar, sondern definieren sich zum Beispiel durch das Gesetz des Stärkeren, des Rufs oder durch Kleidungsstile. Diese zugeschriebenen Merkmale, die eine soziale Gruppe ordnen, können auch untergeordnet als sogenannte informelle Ordnung nebst der formellen Ordnung bestehen. So kann es sein, dass in der Klasse das formelle System zur Erreichung von Prestige und Macht bestehen bleibt, währendem sich ausserhalb des Klassenzimmers eher die informellen Systeme zur Erreichung von Macht und Prestige zeigen (Barth, (o.J), Vorlesungsunterlagen, Folie 13).

3.4 Kritik an der Theorie abweichenden Verhaltens und Bewältigungsstrategien nach Merton

Der Erklärungsversuch zu abweichendem Verhalten von Merton, wurde in der Literatur unterschiedlich kritisiert. Eine erste Kritik, auf die ich in dieser Arbeit eingehen möchte, ist die von Cloward & Ohlin, welche darauf hinweisen, dass der Zugang zu illegitimen Mittel, genauso wie der Zugang zu legitimen Mittel unterschiedlich sein kann. Dies würde bedeuten, dass die innovative Bewältigungsstrategie oder auch Rebellion als Bewältigungsstrategie, nicht für alle Menschen angewandt werden kann. Denn fehlen nämlich die Möglichkeiten illegitime Mittel einzusetzen, kann abweichendes Verhalten in Form von Innovation oder Rebellion, nicht auftreten. Somit müssen laut Cloward & Ohlin, die Zugangschancen zu illegitimen Mitteln in eine Erklärung zu abweichendem Verhalten miteinbezogen werden. Cloward & Ohlin, gehen davon aus, dass das Milieu, in welchem man aufwächst grundlegend dazu beiträgt, ob man über diese illegitimen Mittel verfügt oder nicht (vgl. Cloward & Ohlin; zitiert nach Lamnek, 1990, S. 124f). So genannte "Strukturverlierer" (vgl. Kapitel 3.2.1), könnten dann statt non-konforme Verhaltensweisen, eher konformes Verhalten, Ritualismus oder Rückzug als Bewältigungsstrategie wählen, weil sie über die illegitimen Mittel für eine andere Bewältigungsstrategie

nicht verfügen. Anders ausgedrückt, kann ein "Strukturverlierer" das Ziel des Schulerfolgs weiterhin verfolgen. Da er aber mit den legitimen Mittel nicht zum Erfolg kommen wird, muss er über Fähigkeiten im Bereich der illegitimen Mittel wie "spicken", abschreiben usw. verfügen. Tut er dies nicht, kann Innovation als Bewältigungsstrategie für diesen Schüler nicht dienen.

Eine zweite Kritik von Dubin, zielt darauf ab, dass die Mertonsche Typologie der Bewältigungsstrategien unvollständig ist. Dubin kritisiert, dass Merton keine Unterscheidung zwischen tatsächlichem Verhalten und tatsächlichen Werten wie auch keine Unterscheidung zwischen institutionalisierten Mittel und institutionalisierten Normen macht. Dubin hingegen unterscheidet bei der Ablehnung der Mittel zwischen einer aktiven Ablehnung, die ein Suchen nach Alternativen beinhaltet (Innovation) und der einfachen Ablehnung, die sich in Bewältigungsstrategien wie Rückzug oder Ritualismus äussert. Weiter besagt sein erweitertes Modell, dass sich Innovation entweder auf das Verhalten (Verhaltens- Neuerungen) oder aber auf die Werte (Wert-Neuerungen) beziehen. Dasselbe gilt für den Ritualismus (vgl. Dubin; zitiert nach Lamnek, 1990, S. 127ff). Somit ergibt sich eine neue differenzierte Darstellung des Modells abweichenden Verhaltens.

Arten der Anpassung	Kulturelle Ziele	Institutionalisierte Mittel
Verhaltensneuerung	+	±
Wertneuerung	±	+
Verhaltensritualismus	-	+
Wertritualismus	+	-
Weltflucht	-	-
Rebellion	±	±
+= Bejahung, -= Ablehnung, ±= Ablehnung und Substitution (aktive Ablehnung)		

Tabelle 3: Dubin's Modifizierung der Bewältigungsstrategien nach Merton (vgl. Lamnek, 1990, S. 128)

Auf die dritte erweiterte Modifikation nach Dubin, wird in dieser Arbeit verzichtet, da sie für die Erklärungsansätze der Bewältigungsstrategien in dieser Arbeit zu komplex erscheint und wenig dienlich ist.

4 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen der Masterarbeit beschrieben und begründet. Diese Masterarbeit basiert auf dem empirischen Material, der unter Kapitel 2.1 beschriebenen Forschung der HfH. Bei dieser Forschung handelt es sich um eine Kombination von quantitativer und qualitativer Sozialforschung. Im zeitlichen Ablauf wurde zuerst die quantitative Befragung und anschliessend eine qualitative Befragung realisiert. Der zeitliche Ablauf des Forschungsprojektes kann im Anhang A2, eingesehen werden. An der PHZH wurden die quantitativen Daten erhoben und ausgewertet und in unserer Forschungsgruppe an der HfH, wurden die qualitativen Daten erhoben und ausgewertet. Danach wurden die qualitativen und die quantitativen Ergebnisse zusammengeführt, was eine Triangulierung der Beobachtungen erlaubte (vgl. Anhang A3).

Für die Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit ist vor allem der qualitative Teil von Bedeutung. Der quantitative Teil wird nur aufgrund der Daten zum Schulklima beigezogen. Alle Schritte von der Datenerhebung, der Datenaufbereitung und der Datenauswertung werden nachfolgend dargelegt.

4.1 Quantitativer Fragebogen

Der quantitative Teil wird im Mai 2018 mittels eines Online-Fragebogens durchgeführt. Der Online-Fragebogen wird an die einzelnen Schulträger und von da an alle Mitglieder der Schulteams verschickt. Die Fragen beziehen sich auf die Themenbereiche: Schulklima, Unterrichtskooperation, Innovationsorientierung, Selbstwirksamkeit, Arbeitsbelastung, Erschöpfung/ Burnout sowie Einstellung zur Integration. Die Rücklaufquote der Online- Fragebogen ist mit 80,68% sehr hoch, was auf die Brisanz des Themas hinweist (vgl. Anhang A4).

Die Fragestellung dieser Masterarbeit, ist jedoch allein mit Hilfe dieser Fragebogen nicht beantwortbar. Für die Beantwortung der Fragestellung meiner Masterarbeit ist aus der Online Befragung, wie unter 3.2.1 ersichtlich ist, nur die Skala zum Schulklima relevant. Die Resultate zum Schulklima der acht ausgewählten Schulträger sind im Anhang C1-8 zu finden.

4.2 Qualitative Gruppeninterviews

Um die Schulen für die qualitativen Gruppeninterviews zu bestimmen, wurden anhand bildungsstatistischer Daten acht Schulträger ausgewählt, zwischen denen deutliche Unterschiede in Bezug auf Grösse der Schülerpopulation und VM- Volumen besteht. Die Teilnahme dieser ausgewählten Schulträger ist wichtig, um den Einfluss verschiedener Rahmenbedingungen zu verstehen und die Situation unterschiedlicher Schulen im Kanton adäquat zu erfassen.

	grosse bis sehr grosse Schulträger 180 SuS und höher	kleine bis mittlere Schulträger weniger als 180 SuS
hohe VM-Quote 2.5% und höher	2-5 Schulträger: Schulen 51, 52, 53, 41, 42	2-3 Schulträger: Schulen 31, 32, 33
tiefe VM-Quote kleiner als 2.5%	2-3 Schulträger: Schulen 21, 22	2-3 Schulträger: Schulen 11, 12, 13

Tabelle 4: Forschungsdesign – Auswahl der acht Schuleinheiten (projektinterne anonymisierte ID einer Schule)

4.2.1 Durchführung der Gruppeninterviews

Innerhalb der Forschungsgruppe erarbeitet Daniel Barth einen ersten Fragebogen, welcher danach in der Forschungsgruppe diskutiert und angepasst wird. Anhand der Fragen wird ein Gesprächsleitfaden für die bevorstehenden Interviews entworfen, damit diese möglichst einheitlich durchgeführt werden können. Vorgängig wurde telefonisch bei den Schulträgern angefragt, um einen Termin zu bestimmen,

an welchem das Gruppeninterview durchgeführt werden soll. Mit nachfolgendem Gesprächsleitfaden wurden die Gruppeninterviews durchgeführt.

Phase	Themen
Vorstellung Equipe	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstellung von Interviewer_in und Protokollant_in - Dank
Einleitung	<ul style="list-style-type: none"> - Erläuterungen zur BKS Untersuchung: Kombination standardisierte/nicht-standardisierte Erhebung - Situationsklärung: keine Evaluation, keine Relevanz für Ressourcenzuteilung durch das BKS - Setting: Tonaufnahme, Anonymisierung - Anweisungen an die TeilnehmerInnen: weitgehend offene Diskussion, Strukturierung durch Moderation, deutlich sprechen, ausreden lassen
Vorstellung der Gesprächsteilnehmer_innen	
Rollen im System	<ul style="list-style-type: none"> - "Wie würden Sie Ihre eigene Rolle innerhalb des Schulhauses beschreiben und wie diejenige Ihrer beiden Kolleg_innen?"
Modellieren eines Entscheidungsbaumes, der die Erfahrungen der Pädagog_innen widerspiegelt (A bis D)	
A: Problemdruck	<ul style="list-style-type: none"> - Ist das Problem nebensächlich oder oft Thema im Lehrerzimmer? Begleiten die Probleme die LP auch nach Hause?
B: Kalibrierung	<ul style="list-style-type: none"> - Wie ist das Verhältnis zwischen alltäglichen Verhaltensauffälligkeiten und schwierigen Problemen?
C: Zusammenarbeit mit Fachstellen / Arbeiten mit der Hierarchie	<ul style="list-style-type: none"> - "Gibt es Fälle, wo Sie die SHP/SSA/SPD einbeziehen? Wenn ja in welchen?" - "Gibt es Fälle, wo Sie die Schulleitung und/oder die Schulbehörde einbeziehen? Wenn ja in welchen?"
D: Strukturen der Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> - "Wie sind die Strukturen bzgl. Verfügbarkeit von SSA, SHP, SPD etc.? Wie stark formalisiert ist diese Zusammenarbeit geregelt?"
Fallbeispiel "Gibt es gemeinsam bekannte Schüler_innen oder Schüler?" (1-3)	
1: Problemsichten	<ul style="list-style-type: none"> - „Worin besteht in diesem Fall die Problematik?“
2: Interventionen	<ul style="list-style-type: none"> - „Was wurde in diesem Fall von Ihnen (und evtl. von anderen Personen) unternommen?“ - bzw. - „Was ist/war in diesem Fall zu unternehmen?“
3: Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> - „Welche Massnahmen und Interventionen waren erfolgreich und woran haben Sie das bemerkt?“ - „Wie beurteilen Sie die bisherige Arbeit, die mit diesem Schüler/dieser Schülerin von der Schule geleistet wurde? Wie beurteilen Sie Ihren eigenen Anteil daran?“ - „Gibt es Ihrer Ansicht nach Verbesserungsmöglichkeiten?“ - Wenn Ja: „Was hätte Ihrer Ansicht nach anders laufen müssen?“
Schluss "Gibt es noch weitere Aspekte, die bisher noch nicht angesprochen worden sind, die für das Thema jedoch relevant sind?"	

Tabelle 5: Gesprächsleitfaden Gruppeninterview

Während des Interviews ist vom Forschungsteam jeweils eine Person dabei die, die Gesprächsführung innehat und eine Person die das Protokoll führt und dabei Notizen zur Sitzordnung, Verhalten der Teilnehmenden und Stimmung macht. Zusätzlich wird in jedem Interview eine Tonaufnahme zwecks späterer Transkription erstellt. Dabei werden alle Namen anonymisiert. Für die Interviews wird jeweils ca. eine Stunde als Zeitrahmen vorgesehen. An den Gruppeninterviews teilnehmen sollen folgende Teilnehmer: Schulleitung, Klassenlehrperson, schulische/r Heilpädagoge/in, sowie Schulsozialarbeiter/in. Die Auswahl der Personen, die am Interview anwesend sind, obliegt der Schulleitung. Es wird davon ausgegangen, dass die Auswahl der anwesenden Personen, die Schule gut repräsentieren. Die Auswahl an anwesenden Personen im Interview, lassen Schlussfolgerungen zur Hierarchieverteilung und Kooperation in diesem Team zu. Graf (2003) schreibt dazu, dass seine "Erfahrungen in der Arbeit mit Gruppen, auch die Analyse der Gruppendynamik, seit langem gezeigt haben, dass alle Gruppen durch mehr bestimmt sind, als unmittelbar in der manifesten Gruppendynamik ablesbar ist." (S. 37). Ebenso die Verteilung der Sprechanteile im Interview. Die Art und Weise wie im Interview miteinander oder übereinander gesprochen wird, wie das Fallbeispiel ausgesucht wird oder Schwierigkeiten im Umgang mit sozial auffälligen Schülern dargelegt werden, gibt Auskunft darüber, wer in einem Team ein Entscheidungsträger ist, wie belastet die einzelnen Akteure sind und ob offene oder latente Konflikte auf Teamebene bestehen. Dies wiederum ermöglicht Aussagen über anomischen Spannungen und die Bewältigungsstrategien im Umgang mit denselben.

4.2.2 Transkription

Die Tonaufnahmen aus den acht Gruppeninterviews wurden vom Schweizerdeutschen in der Standardsprache transkribiert. Um das transkribieren zu erleichtern wurde das Programm f5 verwendet. Wenn für Redewendungen und Ausdrücke in Mundart keine äquivalenten Ausdrücke in der Standardsprache gefunden werden konnten, wurden sie im Schweizerdeutschen belassen und mit Anführungs- und Schlusszeichen markiert. Sämtliche Namen sowie Schulorte, wurden dabei anonymisiert. Die Transkription diente als Vorbereitung, zur Verwendung der Daten in der qualitativen Inhaltsanalyse, welche unter Kapitel 4.3 beschrieben wird.

4.3 Die qualitative Inhaltsanalyse

In diesem Kapitel befinden sich die Informationen zum Vorgehen in der qualitativen Inhaltsanalyse. Die durchgeführten Interviews werden gesichtet, respektive angehört und danach diskutiert. Es werden anhand der Interviews Kategorien entwickelt, mit welchen man diese anschliessend codieren kann. Mayring (2002) fasst die komplexe Analyse so zusammen: "Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise, mit theoriegeleitet am Material entwickelten Categoriesystemen, bearbeitet" (S. 114).

4.3.1 Datenmaterial sichten, auswerten und vorbereiten

Da nicht alle aus der Forschungsgruppe an jedem Interview anwesend waren, haben alle Mitglieder der Forschungsgruppe, die einzelnen Interviews im Selbststudium angehört und Notizen zu Auffälligkeiten oder Gedankengängen gemacht, die dabei entstanden. Ebenso konnten die erstellten Transkripte dazu

gelesen werden und Unklares oder falsch Transkribiertes so erkannt und in den Gruppensitzungen angesprochen und korrigiert werden.

4.3.2 Die operative Gruppe

Nach der Durchführung der acht Gruppeninterviews, trifft sich das Forschungsteam, um mittels Konzepts der operativen Gruppe über die Interviews zu sprechen. Dabei sind in der Gruppe die fünf Studentinnen (Miriam Bänziger, Katharina Bättig, Prisca Leu, Natalie Schiess und Melanie Moy) aus dem Forschungsprojekt anwesend, die jeweils bei einem oder mehreren Gruppeninterviews Gesprächsleitung oder Protokoll geführt haben. In der "Equipe" befindet sich als Koordinator Erich Otto Graf und als "Beobachter" fungiert Daniel Barth (Graf, & von Salis, 2003, S. 11). Es wurden insgesamt vier Sitzungen zu je zwei Stunden durchgeführt. In jeder Sitzung wurden zwei Interviews von den Personen vorgestellt, die am Interview anwesend waren. Anschliessend wurden Rückfragen gestellt und diskutiert.

Mit Hilfe der operativen Gruppe soll die Forschungsgruppe sich finden und die nötigen Entwicklungsschritte machen, um in ein planvolles und strategisches weiteres Vorgehen zu finden. Dabei spielen die zwischenmenschlichen Erlebnisse in der Gruppe sowie die Erfahrungen und Gefühle der einzelnen Gruppenmitglieder eine wichtige Rolle. Während zu Beginn die operative Gruppe als chaotisch, unstrukturiert und planlos erscheint, kristallisieren sich mit der Zeit wichtige Emergenzen heraus, welche für das anschliessende Setzen der Codes, die unter Kapitel 4.3.4 erläutert werden, von Wichtigkeit sind (vgl. Graf, & von Salis, 2003, S.11-15). In der operativen Gruppe erscheinen sie als das Latente, Unterschwellige, welches sich im Gespräch manifestiert und somit doch an die Oberfläche gelangt (Graf, & von Salis, 2003, S 15). Hinsichtlich meiner Masterarbeit, geben die gefundenen und besprochenen Emergenzen oft Hinweise auf die Kooperation, Entscheidungsträger, Konflikte oder die Hierarchie im Team. Von jeder Sitzung wird ein Protokoll erstellt, welches die Teilnehmenden der Forschungsgruppe erhalten. Zusätzlich zum Protokoll, habe ich in meinen Notizen, die für mich wichtigen Aussagen als Gedankenstütze schriftlich festgehalten.

4.3.3 Kategorien entwickeln

Im Anschluss an die „operative Gruppe“ unter der Leitung von Erich Otto Graf, erstellten wir induktiv ein grobes Kategoriensystem (vgl. Anhang B1). Dazu haben wir versucht wiederkehrende Emergenzen, in Kategorien zu fassen. Mit diesem groben Kategoriensystem haben wir versucht eine erste Interpretation der Interviews vorzunehmen. Die Verfeinerung des Kategoriensystem erfolgte im Verlauf dieser Interpretationsarbeit. Das endgültige Kategoriensystem enthält vier Hauptkategorien und deren Subkategorien (vgl. Anhang B2).

Für die Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit, bewege ich mich im Programm MAXQDA vorwiegend in der Kategorie „Schule“ und den Subkategorien „einzelne Akteure“ sowie „Hierarchie“. Die Subkategorie „einzelne Akteure“ beinhaltet Aussagen von Gesprächsteilnehmer über andere Gesprächsteilnehmer oder Teammitglieder. Diese Codierung soll Auskunft darüber geben, wie die einzelnen Teammitglieder zueinander stehen. Sie ist in einer dritten Ebene unterteilt in alle Gesprächsteilnehmer. Die Subkategorie „Hierarchie“ ist ebenfalls in der dritten Ebene unterteilt in die Subkategorien „Meinungsverschiedenheit“, „Unterstützer“ und „Entscheidungsträger“. Codierungen auf dieser Ebene geben Auskunft darüber, welche hierarchische Stellung die einzelnen Akteure im Team

innehaben. Die Subkategorie „Meinungsverschiedenheit“ beinhaltet Aussagen, die Informationen über allfällige Konflikte gibt. Es werden sowohl direkte Aussagen als auch latente Aussagen codiert, die auf Meinungsverschiedenheiten im Team oder zwischen einzelnen Akteuren hindeuten. In der Subkategorie „Unterstützer“ werden Aussagen codiert, die Auskunft darüber geben, wer wen im Team unterstützt. Auch hier werden sowohl latente Hinweise (z.B. bejahende Laute) als auch klare unterstützende Aussagen unter den Akteuren, codiert. In der Subkategorie „Entscheidungsträger“ werden direkte Aussagen codiert, die darauf hindeuten, dass ein Akteur ein Entscheidungsträger ist als auch Aussagen von Akteuren, die einem anderen Akteur Entscheidungsgewalt zuschreiben. Nebst der Kategorie „Einzelne Akteure“ und „Hierarchie“, kann auch die Kategorie „Sprechanteile der einzelnen Akteure“ eine Auskunft über die soziale Stellung in der Gruppe geben.

Die verwendeten Kategorien und Subkategorien zweiter Ordnung, die in der Darstellung der Ergebnisse unter Kapitel 5 verwendet werden, sind in der Abbildung 5 rot hinterlegt.

Kategorien	Subkategorien	Subkategorien 2. Ordnung	Codings	Dokumente
Schule			0	0
	Organisation		0	0
		Integration affirmativ	18	6
		deskriptiv - neutral	59	8
		Integration kritisch	113	8
	Zusammenarbeit Schulteam		0	0
		Situationsteam	8	5
		Diffusionsteam	2	2
		Expertenteam	34	8
		affirmativ	46	8
		deskriptiv-neutral	69	8
		problemtisierend-kritisch	62	8
	einzelne Akteure		0	0
		SL	106	8
		KLP	181	15
		Fach-Lehrperson	15	6
		SHP	109	8
		SSA	63	7
		Assistent_in	20	6
	Hierarchie		90	8
		Meinungsverschiedenheit	55	6
		Unterstützer	111	8
		Entscheidungsträger	42	8
Sprechanteil SL			323	8
Sprechanteil KLP			216	7
Sprechanteil SHP			278	8
Sprechanteil SSA			143	5

Abb. 6: Auszug der verwendeten Kategorien in dieser Masterarbeit

4.3.4 Codieren, Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen

Die acht Transkripte werden nach Interesse an den erstellten Kategorien, unter den Mitgliedern der Forschungsgruppe, aufgeteilt. Mit dem Programm MAXQDA werden die Codes in den einzelnen Interviews gesetzt. Textteile, die Aussagen zu einer bestimmten Kategorie beinhalten, können so später herausgefiltert werden. Während dem Codieren, tauchen immer wieder Verständnisfragen und Abgrenzungsfragen, betreffend der Codes auf. Diese werden durch eine Notiz im Programm näher definiert und abgegrenzt, so dass sie von den unterschiedlichen Mitgliedern der Forschungsgruppe, möglichst einheitlich codiert werden können. Es wurden insgesamt 3400 Codierungen gesetzt. Davon betreffen 960 Codierungen die Kategorie Sprechanteile der einzelnen Akteure.

4.3.5 Analysieren

Durch die Codierung in den einzelnen Interviews können mit Hilfe des Programms MAXQDA Matrizen erstellt werden indem man einzelne Kategorien oder verschiedene Schulträger miteinander vergleicht. Es lassen sich damit nicht nur die einzelnen Schulträger untereinander vergleichen, ebenso können Vergleiche innerhalb eines einzelnen Schulträgers z.B. im Rahmen der einzelnen Akteure und einer bestimmten Kategorie zusammengestellt werden. Diese Zusammenzüge helfen Aussagen zu machen, die zur Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit dienen.

4.4 Praktische Umsetzung der Analyse

In diesem Kapitel beschreibe ich das Vorgehen meiner Analyse zur Beantwortung meiner Fragestellung.

Die Auswahl der Schulen, die zur Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit, zur Verfügung stehen, basiert auf der Auswahl der acht Schulen, die im Kapitel 4.2 dargelegt wurde.

4.4.1 Auswahl der Schulen mit anomischen Spannungen

Um zu erkennen bei welchen der acht Schulen anomische Spannungen zu finden sein könnten, benütze ich die in der Tabelle 2 im Kapitel 3.2.1 beschriebenen Indikatoren für Spannungen im Feld der strukturellen Hierarchie. Der Indikator Spezialklassen zeigt, ob in der betreffenden Schuleinheit Kleinklassen, Einführungsklassen oder Werkklassen geführt werden. Werden Spezialklassen geführt, erscheint dieser Indikator in Tabelle 6 rot hinterlegt. Der Indikator Realisation Integration zeigt auf, ob die betreffende Schuleinheit den Integrationsauftrag wahrnimmt und die Förderschüler im Klassenzimmer beschult respektive die schulische Heilpädagogin im Schulzimmer unterstützt und die Klassenlehrperson im Umgang "coach" oder ob die Förderschüler separiert bei der SHP unterrichtet werden. Ist dies der Fall, wird die Realisation der Integration als negativ wahrgenommen und erscheint in der Tabelle rot hinterlegt.

Die Indikatoren für strukturelle Spannungen, sind mit Aussagen der Akteure in den Interviews der einzelnen Schuleinheiten begründet. Dazu wurden mit Hilfe von MAXQDA Zusammenzüge der Kategorien Organisation (Integration- affirmativ, deskriptiv neutral und Integration-kritisch) und den einzelnen Schuleinheiten erstellt (vgl. Abb. 5, gelb hinterlegt). Treffende Aussagen wurden herausgefiltert (vgl. Anhang C1-8) und dienen als Basis für die Darstellung in Tabelle 6.

Die Farbe des Schulklimas in der Tabelle, orientiert sich an den Effektstärken (ES) nach Cohen. Ist die Effektstärke negativ und höher als $d=.20$, was einem moderaten Effekt entspricht, erscheint sie in der Tabelle orange eingefärbt. Rot eingefärbt ist sie, sobald die Effektstärke negativ und höher als $d=.50$ angegeben wird, was einem mittleren Effekt entspricht. Effektstärken die negativ sind und über $d=.80$ erreichen, was einem starken Effekt entspricht, erscheinen ebenfalls rot. Eine positive Effektstärke wird immer grün markiert, egal wie stark die Effektstärke ist. (Cohen, zitiert nach Barth, 2019, Folie 13). Die Daten zum Schulklima basieren auf den Ergebnissen der quantitativen Untersuchung (vgl. Anhang C1-8).

Aus den Daten, die im Anhang C1-8 abgelegt sind, ergibt sich folgender Zusammenzug, dargestellt in Tabelle 6.

Schule	22	52	21	42	32	33	11	13
Spezialklassen (Kleinklassen, Einführungsklassen, Werkklassen) <i>vorhanden= ja</i>	Ja	Nein, aber gewünscht	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Realisation Integration <i>negativ= ja</i>	Ja	Ja	Ja, aber nur tws. möglich	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schulklima	-1.10	0.10	-0.96	0.60	0.80	-1.17	-0.19	-0.64

Tabelle 6: Erfüllte Indikatoren für anomische Spannungen bei den interviewten acht Schuleinheiten.

Anhand der Tabelle 5, werde ich die Schulen 22, 52, 21, und 33, welche mindestens zwei von drei Indikatoren erfüllen, genauer auf anomische Spannungen hin untersuchen.

4.4.2 Darstellung und Begründung der anomischen Spannung

Bei allen vier Schuleinheiten, habe ich jeweils in einem Diagramm versucht die anomische Spannung darzustellen und die einzelnen Akteure, in ihrer sozialen Stellung, innerhalb des Teams beschrieben. Mit Hilfe von Zusammenzügen der gesetzten Codes in den Kategorien „Hierarchie“ und „Sprechanteile“ auf MAXQDA, unseren Protokollen der operativen Gruppe sowie den Beobachtungen während der Interviews, können die einzelnen Positionen der Akteure begründet werden. Dies habe ich für jede der vier ausgewählten Schulen zusammengefasst. Aus der qualitativen Inhaltsanalyse lässt sich so die anomische Spannung erklären. Die codierte Kategorie „einzelne Akteure“ hat sich nach dem codieren als wenig hilfreich zur Begründung der anomischen Spannung erwiesen. Die gesetzten Codes, die Aussagen über das eigene Rollenverständnis, die eigene Arbeit und die Arbeit anderer Akteure beinhalten, greift im Umfang zu weit, weshalb die Zusammenzüge zu wenig aussagekräftig sind, um für eine Begründung der anomischen Spannung zu dienen.

4.4.3 Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure

Nachdem ich die anomische Spannung dargestellt und begründet habe, habe ich anhand der herausgearbeiteten Informationen für jeden Akteur der vier verschiedenen Schuleinheiten versucht darzulegen, wie sie die anomischen Spannungen bewältigen. Die beschriebenen Bewältigungsstrategien orientieren sich nach Merton (vgl. Abbildung 4, S. 12). Anhand der entsprechenden Textstellen aus MAXQDA kann die Wahl der Bewältigungsstrategie begründet werden.

5 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt, begründet und erläutert.

5.1 Schulen mit anomischen Spannungen

Bei den acht interviewten Schuleinheiten, weisen die Indikatoren bei vier Schulen auf anomische Spannungen hin (siehe Kapitel 4.4.1).

Die Schuleinheiten 22, 52, 21, und 33, werden nachfolgend genauer beschrieben. Die anomische Spannung wird jeweils mit Hilfe der Notizen aus den Gruppensitzungen, den Zusammenzügen, der codierten Textstellen der Transkripte, aus MAXQDA, und mit Hilfe des Theoriebezuges begründet. Sämtliche Daten werden anonymisiert dargestellt. Die entsprechenden Textstellen, auf die in diesem Kapitel verwiesen wird, sind im Anhang D: Transkripte, zu finden.

5.2 Beschreibung der Schule 22

Abb. 7: Darstellung anomischer Spannung Schule 22

Die Schule 22 ist ein grosser Schulträger, welcher wenige VM benötigt, da vieles durch den separativen Ansatz (Die Schule führt Kleinklassen), den die Schule aufrechterhält, aufgefangen wird (vgl. Tabelle 4, S. 15). Die ehemalige Schulleiterin äussert dies im Interview (exSL 22, 164). Alle drei Indikatoren für anomische Spannungen in der strukturellen Hierarchie sind erfüllt. Das Schulklima in Schule 22 ist stark unterdurchschnittlich (vgl. Tabelle 6, S. 21).

Schule 22 erscheint im Interview mit fünf Personen, anstelle der geforderten vier, wovon drei die heilpädagogische Ausbildung absolviert haben. Zusätzlich zum aktuellen Schulleiter, erscheint auch noch die ehemalige Schulleiterin. Die Begrüssung beim Interview ist freundlich und formell. Alle Teilnehmer mit Ausnahme des Schulsozialarbeiters sind pünktlich. Der Schulsozialarbeiter erwidert auf die Begrüssung, dass es uns freut ihn kennen zu lernen, mit: „Hoffentlich freut es mich nachher auch noch“ (vgl. Anhang D1).

Codesystem	Schul...

Abb. 8: Sprechanteile Schule 22 aus MAXQDA

Die Sprechanteile der Schulleitung im Interview werden in MAXQDA zusammen abgebildet. Effektiv hat die ehemalige Schulleiterin 35 von 60 Redeanteilen der Schulleitung und der neue Schulleiter nur 25 von 60 Redeanteilen der Schulleitung. Nebst der Schulleitung hat vor allem der Schulsozialarbeiter am meisten Redeanteil im Interview. Am wenigsten Redeanteil hat der anwesende Klassenlehrer, dieser führt eine Kleinklasse (vgl. Abb. 7, S. 23).

Codesystem	Schule_22
Schule	

Abb. 9: Hierarchie Schule 22 aus MAXQDA

Es zeigt sich im Zusammenzug auf MAXQDA, dass in der Schule 22 eine starke Hierarchie herrscht (vgl. Abb. 8, S. 23). Auffallend ist, dass die Markierungen zu «Entscheidungsträger» relativ bescheiden ausfallen.

Nachfolgend sind die wichtigsten qualitativen Ergebnisse der Schule 22, in einer Tabelle zusammengefasst.

ID	22
selbst wahrgenommener Problemdruck	hoch
von aussen beobachtete Spannung	Grundannahme: Kampf/Flucht

wirksames Referenzschema/Denkstil	selektiv-separativ: Die schwierigen SuS werden entlang der strukturellen Hierarchie nach unten gereicht
Inklusion (Fallbsp.)	Fall c: bis auf weiteres in Werkklasse
Exklusion (Fallbsp.)	Fall a: Schulverweis; Fall b: Abstufung
Teamkooperation	Expertenteam
SL	Position SL mit wenig Prestige
SHP	60% der Teilnehmer_innen am Gruppeninterview mit SHP-Ausbildung
SSA	SSA integriert Team und Schule, die von strukturellen und anomischen Spannungen geprägt ist
Form der Legitimationsprobleme	päd. Raum ist ständig durch Einmischung der Eltern bedroht
Bearbeitung der Legitimationsprobleme	SSA bearbeitet Normabweichungen an den Rändern der Struktur
Verständnis von Schule	Heterogenität bzgl. sozialer Herkunft der SuS stellt Schule vor grosse Probleme. Diese Spannung wird man durch Spannungstransfer wieder los

Tabelle 7: Zusammenfassung qualitative Ergebnisse Schule 22

5.2.1 Interpretation zu Schule 22

Da 60% der anwesenden Personen die heilpädagogische Ausbildung haben, lässt die Aufstellung der Personen im Interview die Vermutung zu, dass die Forschung als Bedrohung wahrgenommen wird (vgl. Kapitel 4.2.1, S. 17). Dies könnte auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass sie nach wie vor separieren, was sie, wie der Schulleiter betont sehr begrüssen: "Ich hoffe wir haben noch möglichst lange den separativen Ansatz, da in der Schule" (SL 22, 8). Es ist jedoch im Kanton immer mehr die Seltenheit, was sie in eine Art Verteidigungshaltung bringen könnte. Die Annahme wird auch dadurch gestützt, dass der Schulsozialarbeiter vor dem Interview auf die Frage wie es ihm gehe, äussert, dass er hoffe, dass es ihm nach dem Gespräch auch noch gut gehe (vgl. Anhang D1).

Das Team wirkt sehr individualistisch, bei der Falldiskussion können sie sich nur schwer auf einen Fall einigen. Es bricht eine Diskussion aus, was ein "typischer Fall" ist (SSA 22, 93). Es werden am Ende drei Fälle beschrieben. Dabei fällt auf, dass der jetzige Schulleiter gerne das Fallbeispiel benennen möchte (SL 22, 91), sich aber nicht durchsetzen kann. Andere Teammitglieder fallen dem jetzigen Schulleiter sogar ins Wort (SL 22, 106f). Dies lässt die Vermutung zu, dass das Ansehen des Schulleiters noch nicht gefestigt ist. Diese Vermutung wird durch den geringeren Redeanteil unter den beiden Schulleitern sowie der Beobachtung gestützt, dass der jetzige Schulleiter sehr lange Redeanteile hat und das Wort nur ungern abgibt. Zudem versucht er sich beim Fallbeispiel durchzusetzen, was als Machtdemonstration interpretiert werden kann. Die ehemalige Schulleiterin übernimmt durch ihre

langjährige Führungsposition in dieser Schule den grössten Redeanteil der Schulleitung. Sie macht dadurch dem jetzigen Schulleiter die Position streitig.

In der Schule 22 herrscht eine stark abgestufte Hierarchie (vgl. Abb 8, S. 23). Am untersten Rand steht der Klassenlehrer mit seiner Kleinklasse, der durch den Schulsozialarbeiter unterstützt wird. Der Schulsozialarbeiter und die Klassenlehrperson ermöglichen den anderen quasi einen störungsfreieren Unterricht, da schwierigere Schüler in diesem hierarchischen System nach unten weitergereicht werden, was auch der Grund ist, wieso diese an der Separation festhalten möchten. Der Einzige, der die Separation während des Interviews in Frage stellt ist der Klassenlehrer (KLP 22, 169). In der untersten Ebene der Hierarchie, der Kleinklasse, herrschen anomische Zustände. Die Kleinklasse agiert hier als Auffangbecken dieser anomischen Spannung. Dabei ist den einzelnen Akteuren klar, dass sich die Schüler mit abweichendem Verhalten am untersten Ende der strukturellen Hierarchie befinden (SSA 22, 72). Schüler in dieser Klasse können die kulturell verbindlichen Ziele strukturell nicht mehr erreichen, weshalb Konformität (angepasstes Verhalten) immer weniger als Regel gilt. Fleiss und Wohlverhalten machen auf dieser Ebene keinen Sinn mehr (vgl. Graf & Graf, 2008, S. 168). Wie die Spannungen jeweils nach unten weitergereicht werden, ist erkennbar an den Fallbeispielen, die dargestellt werden im Interview. Der erste Fall ist ein Schulausschluss, der zweite Fall wird durch Abstufung in die nächsttiefere Ebene bewältigt und der dritte Fall, befindet sich bereits in der untersten Ebene des Systems, in der Kleinklasse. Bei diesem Fall wird dann auch der "Leidensdruck" der Klassenlehrperson zum Thema (KLP 22, 145; 147), da auf dieser Ebene Unterricht kaum mehr möglich ist. Obwohl dem Team dieser Zustand bewusst zu sein scheint, wird daran festgehalten zu separieren. Der Schulsozialarbeiter agiert hier als die entlastende Instanz, der die Schüler, welche am untersten Rand der Hierarchie aus der Struktur fallen, auffängt. Das lässt den Schluss zu, dass der Schulsozialarbeiter eine hohe Anerkennung im Team genießt, erkennbar ist das auch daran, dass man ihm soviel Redeanteil zugesteht (vgl. Abb.7, S. 23). Er ist auch diejenige Person, welche dem Schulleiter ins Wort fällt (SSA 22, 107) und ihm offen widerspricht, als ein typisches Fallbeispiel gesucht wird (SSA 22, 93). In einer derart hierarchischen strukturierten Schule bedeutet dies, dass der Schulsozialarbeiter im Moment noch über dem Schulleiter steht, was Macht und Prestige angeht. Gleichzeitig sind wenige Markierungen auf MAXQDA, die auf Entscheidungsträger hinweisen. Ich interpretiere dies so, dass durch die starke Hierarchie in diesem Schulträger klar ist, wer die Entscheidungsgewalt hat, die eigentlich beim Schulleiter liegen würde. Durch den Wechsel der Schulleitung liegt auf Ebene der Entscheidungsgewalt eine Unsicherheit vor, sowieso da in diesem Interview beide Schulleiter, die Ehemalige und der Jetzige, anwesend sind. Ich denke, dass aus diesem Grund wenige Zuschreibungen gemacht wurden, die auf Entscheidungsträger hinweisen. Der einzige Akteur in Schuleinheit 22, der auf seine Rolle als Entscheidungsträger hinweist, ist der Schulleiter selber. Einmal als er sich vorstellt (SL 22, 8) und indem er betont, was er von den Lehrpersonen betreffend Integration erwartet (SL 22, 69). Die schulische Heilpädagogin wirkt belastet und betont, dass sie nebst ihrer Anstellung als Heilpädagogin auch noch für die interne Begabungsförderung zuständig ist (SHP 22, 7). Begabungsförderung stellt eine Selektionierungsmassnahme am anderen Ende der schulischen Leistungs- und Prestigespanne dar. Wird an diesem Ende selektioniert, kann es ein Legitimationsproblem der Schule sein (vgl. Graf & Graf, 2008, S. 155f). Diese Vermutung wird gestützt durch die Rolle der Eltern, die wie der Schulsozialarbeiter erzählt, in die Schule drängen (SSA 22, 10).

Dies kann auf Seiten der Eltern als Vertrauensdefizit gegenüber der Schule gewertet werden, da sie in der Schule die Lehrer/ innen kontrollieren müssen. Im Gegenzug macht man in der Schule die Eltern für die Probleme in der Schule verantwortlich, die durch die soziale und kulturelle Herkunft der Schüler entstehen. Auf Seiten der Schule bedauert man, dass man die Eltern nicht gesetzlich zur Kooperation zwingen kann und man fragt sich, wie man die Eltern wieder aus der Schule herauskriegen könnte (SSA 22, 151). Im Grunde wird aber versucht, dass sich das soziale System dem funktionalen System der Schule unterordnet. Dies beschreibt ein bekanntes Dilemma, da Schule zugleich soziales und funktionales System ist (vgl. Böhnisch, 1994, S. 82f). Dieser Spannung wird in Schule 22 aber mit gegenseitiger Schuldzuweisung begegnet.

5.2.2 Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure der Schule 22

Schulleiter: Der jetzige Schulleiter verhält sich **konform**, er versucht mit den vorhandenen institutionalisierten Mitteln die Ziele zu verfolgen und die Schüler in ihrem separativen Schulsystem zu integrieren. Deutlich wird dies in Aussagen, in denen der Schulleiter klar formuliert, dass er von den Lehrpersonen erwartet ihr Möglichstes zur Integration schwacher Schüler zu tun (SL 22, 69) und diese mit den Defiziten dieser Schüler umgehen können müssen (SL 22, 23; 67). In seiner Rolle als Schulleiter müsste er aber eine höhere Anerkennung geniessen, damit er sich mit seinen Forderungen auch tatsächlich Gehör verschaffen kann, da dies aufgrund des aktuellen Schulleiterwechsels (noch) nicht der Fall ist, erscheinen seine Forderungen dem Team gegenüber aufgrund seiner Rolle zwar als gerechtfertigt, nicht aber aufgrund seiner aktuellen Position. Deswegen könnte man es auch als Formalismus auslegen, wie er agiert.

Ehemalige Schulleiterin: Die ehemalige Schulleiterin verhält sich **konform**. Sie zeigt sich stolz auf das Erreichte in ihrer Amtszeit als Schulleiterin und verweist auf das Konzept "hinschauen und handeln", das unter ihrer Leitung erstellt wurde (SL 22, 29), sowie auf das Programm "just community" (SL 22, 44). Sie begrüsst die Schulsozialarbeit als neues Mittel im Umgang mit den "schwierigen Schüler" (SL 22, 33).

Schulische Heilpädagogin: Die schulische Heilpädagogin wirkt zeitweise belastet, verhält sich aber **konform**. Sie stützt den separativen Ansatz der Schule (SHP 22, 156) und begrüsst die Schulsozialarbeit als Mittel im Umgang mit sozial verhaltensauffälligen Schülern (SHP 22, 51). Auch die eingeführten Programme der ehemaligen Schulleiterin empfindet sie als Hilfe, da sie zu einer Verbesserung auf dem Pausenplatz und im Team geführt haben (SHP 22, 34).

Schulsozialarbeiter: Der schulische Sozialarbeiter verhält sich ebenfalls **konform** er nützt die ihm zur Verfügung gestellten Mittel und verfolgt jeweils möglichst schnell eine Reintegration in das separative Schulsystem (SSA 22, 48). Er zeigt sich in der Wahl seiner Mittel kreativ und engagiert (SSA 22, 80).

Klassenlehrperson: Der Klassenlehrer ist die einzige Person in der Schuleinheit 22, die sich kritisch zur Separation äussert (KLP 22, 169). Er bringt aufgrund seiner Position am untersten Ende der Hierarchieebene seinen "Leidensdruck" zur Sprache (KLP 22, 145) und sagt aus, dass er im Umgang mit

den verhaltensauffälligen Schüler manchmal die Strategie "aushalten" wählt, in der Hoffnung, dass die "Pflanze" dann in einer anderen Klasse "zum Zug kommt" (KLP 22, 145). Zudem spricht er von einem "haushalten" seiner Energie, wenn er mit diesen Schülern arbeitet (KLP 22, 57). Aufgrund dieser Aussage, interpretiere ich die Bewältigungsstrategie der Klassenlehrperson als **Rückzug**.

5.3 Beschreibung der Schule 52

Abb. 10: Darstellung anomischer Spannung Schule 52

Schule 52 ist ein grosser Schulträger mit einer hohen VM-Quote (vgl. Tabelle 4, S.15). Diese hohe VM-Quote erklärt sich durch die Beschulung von Heimkindern, welche die Schule im Schulträger 52 besuchen und auf Unterstützung angewiesen sind. Das Team der Schule 52 wirkt vor allem durch diese Besonderheit der Heimkinder, die die Schule bei ihnen besuchen, belastet (SL 52, 45). Bei den Indikatoren die auf eine anomische Spannung auf der Ebene der strukturellen Hierarchie hinweisen, ist nur einer von drei ganz erfüllt (vgl. Tabelle 6, S. 21). Die Schule 52 führt keine Spezialklassen, wünscht sich diese aber (SHP 52, 41). Die Integration der Schüler mit sozialen Auffälligkeiten, wird nur bedingt realisiert. Dies zeigt sich sowohl in der Einstellung zur Integration, die unterdurchschnittlich ist (vgl. Anhang C2), als auch im Modus der Problembearbeitung, welcher sehr individualistisch ist. Es scheint, dass jeder Akteur sein Aufgabenbereich stark von den anderen abgrenzen will und die Zusammenarbeit ist eher klein (vgl. Anhang C2). Das Schulklima ist jedoch durchschnittlich.

In der Schule 52 erscheinen drei Personen für das Interview. Die Schulische Sozialarbeiterin ist verhindert. Anwesend sind die Schulleiterin, die Klassenlehrerin und die Heilpädagogin. Vor dem Interview erzählt die Schulleiterin von einer Schülerin, für welche sie eine Begabungsförderung organisiert hat. Die Stimmung während des Interviews ist ernst.

Codesystem	Schul...
Sprechanteil SSA	
Sprechanteil KLP	
Sprechanteil SL	
Sprechanteil SHP	

Abb. 11: Sprechanteile Schule 52 aus MAXQDA

In Schule 52 hat die Schulleitung am meisten Sprechanteil, gefolgt von der Klassenlehrperson und der schulischen Heilpädagogin (vgl. Abb.10, S. 28).

Codesystem	Schule_52
Schule	
Hierarchie	
Konflikt/ Meinungsverschiedenl	
Unterstützer	
Entscheidungsträger	

Abb. 12: Hierarchie Schule 52 aus MAXQDA

In Schule 52 herrscht eine schwache Hierarchie. Es gab jedoch viele Codierungen, die auf Unterstützer und auf Konflikte hinweisen. Bei den Codierungen zu unterstützenden Aussagen sind es vorwiegend zustimmende Bekenntnisse zu den vorhandenen Schwierigkeiten und gefundenen Lösungen. Auf der Ebene der Konflikte sind es vorwiegend Textstellen, welche auf verschwimmende Grenzen in den Aufgabenbereichen hinweisen. Zum Beispiel die schulische Heilpädagogin, die nicht einer Meinung ist mit der Klassenlehrerin ist, dass ein Kind, das verweigert, andere ansteckt im Schulzimmer (SHP 52, 29) und damit über das Herrschaftsgebiet der Klassenlehrerin urteilt. Oder die Schulleiterin, die nicht einer Meinung mit der schulischen Heilpädagogin ist, dass im Kindergarten die sozial anspruchsvolleren Kinder eher zu tragen sind, als in der Schule (SL 52, 53). Auf der Ebene der Entscheidungsträger gab es verhältnismässig wenige Codierungen (vgl. Abb. 11, S. 28).

Nachfolgend sind die wichtigsten Indizien zur anomischen Spannung in der Schule 52 in einer Tabelle zusammengefasst.

ID	52
selbst wahrgenommener Problemdruck	hoch
von aussen beobachtete Spannung	Grundannahme: Abhängigkeit
wirksames Referenzschema/Denkstil	individualisierend, diagnostizierend
Inklusion (Fallbsp.)	3 Jahre (2 J. KG; 1 J. PS)
Exklusion (Fallbsp.)	Sonderschulheim
Teamkooperation	Expertenteam
SL	zurückhaltend, distanziert
SHP	betont Fachlichkeit
SSA	fehlt
Form der Legitimationsprobleme	fehlende Akzeptanz von Diagnosen durch Eltern
Bearbeitung der Legitimationsprobleme	SHP; Fachstellen; viel Kommunikation

Verständnis von Schule	Schule als Entlastung für Eltern, die ökonomisch unter Druck stehen
-------------------------------	---

Tabelle 8: Zusammenfassung qualitativer Ergebnisse Schule 52

5.3.1 Interpretation zu Schule 52

Die Aufstellung der Personen, die in Schule 52 zum Interview erscheinen, lässt die Vermutung zu, dass die abwesende schulische Sozialarbeiterin kein allzu grosses Gewicht im Team einnimmt. Diese Annahme wird auch dadurch gestützt, dass sie im Interview nur einmal direkt erwähnt wird (KLP 52, 36). Die Schulleiterin ist zurückhaltend- distanziert, sie hat ein sozial ökonomisches Verständnis von Schule. Sie lässt den Lehrpersonen viel Autonomie. Diese Beobachtung wird auch durch die schwache Hierarchie gestützt (vgl. Abb. 11, S. 28). Sie nimmt sich selber aber klar in einer Führungsposition wahr (SL 52, 3). Dieser Anspruch wird von keinem anderen Akteur im Interview in Frage gestellt und zeigt sich auch am hohen Sprechanteil (vgl. Abb. 10, S. 28). Die Klassenlehrperson, sieht die Schulleiterin eher in einer beratenden Funktion, die wenig Nähe zu den Schülern und Schülerinnen pflegt (KLP 52, 62). Dies ist ein Indiz, wie individualistisch und abgegrenzt, die einzelnen Akteure in Schule 52 agieren. Die schulische Heilpädagogin versteht sich als Expertin, die sich in erster Linie um die Diagnostik kümmert (SHP 52, 39). Sie wirkt sehr versiert, fachlich kompetent und legitimiert die diagnostizierten Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in oft längeren Prozessen gegenüber den Eltern. Dies gibt ihr eine hohe Anerkennung der anderen Akteure. Ihr Aufgabenbereich wird jedoch ebenfalls klar eingegrenzt. Sie sagt selber, sie konzentrierte sich auf das Einzelkind, währendem die Klassenlehrperson die Gruppe als Ganzes im Fokus hat (SHP 52, 29). Dies ist ein Indiz dafür, dass sie nur wenig Einfluss hat die Klassenlehrperson bezüglich Didaktik oder Förderung sozialer Prozesse hat. Ein "Coaching" der Klassenlehrperson im Umgang mit sozial verhaltensauffälligen Schülern, kann so nicht stattfinden. Die Betreuung der sozial verhaltensauffälligen Schüler im Klassenzimmer, wird oft von Assistenzen übernommen. Diese werden aber von der Klassenlehrperson nicht nur als Hilfe, sondern auch als Bedrohung wahrgenommen, da sie enge Beziehungen zu den Förderschüler aufbauen, welche für sie den Beziehungsaufbau verhindere (KLP 52, 94). Die Klassenlehrerin fühlt sich in ihrer Aufgabe bedroht und unterwandert, durch die Anwesenheit der Assistenz. Zugleich grenzt sie sich klar von den Aufgaben der schulischen Heilpädagogin ab und erwartet von sich nicht, dass sie wissen muss, "wie es mit diesen schwierigen Schülern und Schülerinnen geht", denn dafür sei die schulische Heilpädagogin zuständig, aber deren Ressourcen für ein "Coaching" empfindet sie als unzureichend (KLP 52, 94). Auch dies ist ein Indiz, für die klare Aufgabenteilung in diesem Schulteam. Weil die Aufgaben so klar definiert sind, sind nur wenige Codierungen auf der Ebene der Hierarchie zu finden. Gleichzeitig könnte dieser Individualismus auch ein Grund dafür sein, dass nur wenige innovative Lösungen gefunden werden um mit sozial auffälligen Schülern und Schülerinnen umzugehen (vgl. Anhang C2). Es wird nicht über den Tellerrand des eigenen Aufgabenbereiches geschaut und Ressourcen zusammengeschlossen. Dies ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, wieso die eigentlich reichlich vorhandenen Mittel in ihrem Verständnis nicht genügen, um das Ziel der Integration zu gewährleisten und eine anomische Spannung erst entstehen kann. Dies zeigt sich auch im gewählten Fallbeispiel. Die Schulleitung weigert sich zuerst einen Fall zu beschreiben. Das Beispiel, welches dann geschildert wird, ist ein Fall bei dem "alle Ressourcen aufgefahren werden musste" (SHP 52, 79), und der in einem Schulwechsel endet. In der

Reflexion, was man anders hätte machen können, kommt nur eine frühere Diagnostik, als Idee zum Zug (SL 52, 89). Durch das Problemlöseverhalten der einzelnen Akteure, werden die integrierten Schüler und Schülerinnen zu Strukturverlierern, da das Hauptaugenmerk auf die Diagnose und das Generieren möglichst vieler VM Stunden pro Förderkind, fällt. Nebst diesen Förderstunden passiert durch die Klassenlehrperson aber keine wirkliche Integration der sozial auffälligen Schüler und Schülerinnen, da dies nicht in ihr Aufgabenbereich fällt respektive sie "dazu nicht ausgebildet ist" (KLP 52, 94). Von der Schulleitung her, wird die Hierarchie nicht genutzt, dass sich in diesem Bereich etwas ändert, da sie ebenfalls in ihrem abgegrenzten Aufgabenbereich bleibt. Die schulische Heilpädagogin bleibt im diagnostischen Bereich, dort erlebt sie sich als selbstwirksam und kompetent und vermeidet den Konflikt, der sich ergeben würde, wenn sie sich zu stark in das Aufgabenfeld der Klassenlehrperson einmischt. Gelingende Integration in Schule 52, kann auf die vorhandenen Ressourcen zurückgeführt werden. Nicht gelingende Integration oder das Fehlen von innovativen Lösungen, kann vielleicht ebenfalls darauf zurückgeführt werden, da sie grundsätzlich genügend Ressourcen haben, sind sie nicht gezwungen neue Wege zu gehen. Die Schüler die durch das Problemlöseverhalten der einzelnen Akteure und der fehlenden Kooperation quasi auf der Strecke bleiben, dürften in diesem System mit weiteren Verhaltensauffälligkeiten reagieren, vor allem da erst abweichendes Verhalten in Schule 52 mit Aufmerksamkeit in Form von VM oder Assistenz beantwortet wird.

5.3.2 Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure der Schule 52

Schulleiterin: Die Schulleiterin der Schuleinheit 52 reagiert mit **Ritualismus**. Sie reagiert nicht auf die vorhandenen Spannungen auf Schülerebene, sondern bleibt, obschon sie die Rolle der Entscheidungsträgerin innehat, diesbezüglich inaktiv und verfolgt weiter die Problemlösestrategie mehr VM zu generieren und Hilfe bei externen Stellen zu suchen (SL 52, 37). Sie hätte die Anerkennung der anderen Teammitglieder und die Macht (SHP 52, 39 & KLP 52, 36), um an der gängigen Integrationspraxis etwas zu ändern, Ressourcen zusammen zu schliessen, mehr Kooperation zu verlangen, tut dies aber nicht.

Klassenlehrperson: Die Klassenlehrerin reagiert auf die vorhandenen Spannungen mit **Ritualismus**. Sie akzeptiert die vorhandenen Mittel der VM, Diagnostik und Assistenz, und benützt sie auch beim dargestellten Fallbeispiel, sieht sich aber dennoch machtlos, das Ziel einer gelingenden Integration für diesen Schüler zu verfolgen. Dies obschon beim betreffenden Schüler Ressourcen vorhanden wären, da er "eigentlich gut etwas für sich alleine machen können" und "eigentlich ein intelligentes Kind ist grundsätzlich" (KLP 52, 76-82).

Die schulische Heilpädagogin: Auch sie reagiert mit **Ritualismus**. Sie kann keine Inputs hineingeben betreffend Anpassung der Didaktik im Unterricht, da dieses Aufgabenfeld die Klassenlehrperson für sich beansprucht und "sie den Fokus auf das einzelne Kind habe" (SHP 52, 29). Sie verfolgt also die Mittel und konzentriert sich auf eine möglichst genaue fachliche Diagnostik und das Generieren von VM-Stunden (SHP 52, 91). Das Ziel einer integrierten Beschulung der sozial auffälligen Schüler und Schülerinnen gerät durch den Fokus auf eine Diagnose aber in den Hintergrund.

5.4 Beschreibung zu Schule 21

Abb. 13: Darstellung anomischer Spannung Schule 21

Die Schule 21 ist ein grosser Schulträger, welcher wenige VM hat (vgl. Tabelle 4, S. 15). Die Schule hat nach der Ressourcierung durch das BKS, weniger Ressourcen als vorher (SHP 21, 16). Zusätzlich besteht die Schwierigkeit, dass die vorhandenen Ressourcen auf drei Schulhäuser aufgeteilt werden müssen. Die Schulische Sozialarbeiterin, vermag den Anforderungen kaum gerecht zu werden (SSA 21, 36). Die Schule integriert vermehrt Schüler und Schülerinnen, welche aus angrenzenden Kinderheimen oder Sonderschulen zurück in die öffentliche Schule kommen (SL & KLP 21, 61-62). Teilweise mit der Begründung "es gehe im Heim nicht mehr" (KLP 1 & SHP 21, 17-19). Diese Anforderung in Kombination mit den Kürzungen der Ressourcen, wird als ausserordentliche Belastung wahrgenommen (SHP 21, 16) und bringt die Schule an ihre Grenzen. Das Klima im Team ist stark unterdurchschnittlich (vgl. Tabelle 6, S. 21). Obschon die Schule integrativ ist, wird die Integration nur bedingt umgesetzt. Dies zeigt sich auch in der unterdurchschnittlichen Einstellung zur Integration (vgl. Anhang C3). Im Interview wird zudem klar geäussert, dass die Integration sozial verhaltensauffälliger Schüler seine Grenzen habe und man "nicht alles integrieren könne, was sozial beeinträchtigt ist" (KLP 21, 27). Beim Interview waren alle aufgebotenen Akteure anwesend. Auffallend war, dass die Teilnehmer bereits im Raum warten und damit unserem Forschungsteam das Gefühl gibt zu spät zum Interview zu kommen. Die in der Abbildung 12 dargestellte KLP 1 ist die anwesende Klassenlehrperson. Sie ist im Interview als Klassenlehrerin vertreten, ist aber zugleich ausgebildete schulische Heilpädagogin (KLP 21, 4). Auffallend bei der KLP 1 ist, dass diese trotz der Weiterbildung zur

schulischen Heilpädagogin, stigmatisierende Äusserungen über Schüler macht. So sagt sie zum Beispiel, dass es Schüler gibt, "die das System nur ausnutzen durch alle Böden durch" (KLP 21, 40) und dass es einen schwierigen Schüler aus der HPS gibt der "der komplett verwahrlost ist, der sich komplett verweigert, der stört, dumm tut, stinkt" (KLP 21, 47).

Abb. 14: Sprechanteile Schule 21 aus MAXQDA

Bei den Sprechanteilen, hat die Klassenlehrperson am meisten Anteil gefolgt vom Schulleiter der den zweithöchsten Anteil hat. Mit der Klassenlehrperson ist die in Abbildung 12 dargestellte KLP 1 gemeint. Am wenigsten Sprechanteil hat die Schulsozialarbeiterin und nur wenig mehr, die schulische Heilpädagogin (vgl. Abb. 13, S. 32).

Abb. 15: Hierarchie Schule 21 aus MAXQDA

In der Schule 21 gibt es viele Codierungen auf MAXQDA, die auf eine starke Hierarchie hinweisen. Auffallend dabei ist, dass die Codierungen auf der Ebene der Entscheidungsträger relativ bescheiden ausfallen (vgl. Abb. 14, S. 32). Auf der Ebene der Unterstützer bestehen einige Codierungen, die vorwiegend dadurch entstehen, dass die Assistenzen als sehr hilfreich erlebt werden (KLP 21, 71).

Nachfolgend sind die wichtigsten qualitativen Ergebnisse in der Schule 21 in einer Tabelle zusammengefasst.

ID	21
selbst wahrgenommener Problemdruck	hoch
von aussen beobachtete Spannung	Grundannahme: Abhängigkeit
wirksames Referenzschema/Denkstil	päd. Wirkungen entstehen zufällig
Inklusion (Fallbsp.)	bis auf weiteres in Klasse mit 26 Lekt. Assistenz
Exklusion (Fallbsp.)	vorgängig: Abstufung, Klassenwechsel
Teamkooperation	vollkommen wirkungslos und ohnmächtig
SL	SL desertiert von seiner Aufgabe
SHP	SHP als SL
SSA	verhältnismässig kleines Pensum und entsprechend wenig Einfluss auf SuS und LP

Form der Legitimationsprobleme	persistierender Widerstand gegen schulpsychologische Abklärung
Bearbeitung der Legitimationsprobleme	Externalisierung der Spannungen in Form von Stigmatisierung, Kriminalisierung, Dämonisierung (in der Schule: Depotbildungen)
Verständnis von Schule	Schule als Auffangbecken für alle ("wir müssen alle nehmen")

Tabelle 9: Zusammenfassung qualitativer Ergebnisse Schule 21

5.4.1 Interpretation zu Schule 21

Der anomische Zustand in der Schule 21 ist offensichtlich. Durch die Kürzung der Ressourcen entsteht ein klassischer Ziel- Mittel Konflikt. Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen in keiner Weise, um den pädagogischen Zielen, die an die Schule 21 gestellt werden, gerecht zu werden. Die einzelnen Akteure empfinden sich kollektiv als komplett wirkungslos und ohnmächtig. Die schulische Heilpädagogin beschreibt es wie folgt: "Jetzt mit diesen Kürzungen sind wir ziemlich am Überlegen, ob man dies überhaupt noch handeln [engl.] kann als KLP oder SHP. Man muss sich auch aufteilen auf so viele Klassen und eigentlich ist überall Not am Mann. Es geht nirgendwo mehr auf, finde ich. [...] Wir haben ganz viele von verschiedenen Heimen, von Kleinklassen / Und dann müsste man überall gleichzeitig sein. Sehr viele schwache Schüler und dazu teilweise auch verhaltensauffällig" (SHP 21, 16).

Dass alle Teilnehmer bereits im Raum warten und alle aufgebotenen Akteure am Interview teilnehmen, kann ebenfalls als Indiz für den hohen Problemdruck in Schule 21 gedeutet werden. Die negative Einstellung zur Integration (vgl. Anhang C3), lässt sie auf dem Problem verharren und hemmt ein lösungsorientiertes Denken. Stattdessen werden die Gründe extern gesucht, indem die Schüler vorwiegend durch die Klassenlehrperson, stigmatisiert werden, die Eltern als kriminell dargestellt werden (KLP 21, 29) und therapeutische Hilfen abgelehnt werden (SHP 21, 173). Die vorhandenen Spannungen werden im System den Akteuren übergeben, die auf bewundernswerte Weise den Umgang mit den sozial verhaltensauffälligen Schülern und Schülerinnen zu bewältigen vermögen. Sie werden im Interview als "Fels in der Brandung" (SSA 21, 31; 129) und "Künstler" (SL 21, 147) bezeichnet. Gemeint ist dabei eine andere Lehrperson, die in der Abbildung 12, als KLP 2 dargestellt wird, wie auch die Assistenz. Den beiden wird zugetraut, das Fallbeispiel "durch diese heikle Geschichte hindurch wiegeln" zu können (SSA 21, 129). Diese beiden Akteure, die im Interview nicht anwesend sind, stellen im Team von Schule 21 die einzigen Akteure dar, die handlungsfähig geblieben sind. Umso erstaunlicher, dass gerade sie nicht anwesend sind im Interview.

Alleine in einer Klasse zu unterrichten scheint im Verständnis des Teams, praktisch unmöglich geworden zu sein. Vor allem weil pro Klasse nicht nur ein verhaltensauffälliger Schüler ist: "Und dann hat es eben nicht nur einen [verhaltensauffälligen Schüler] in dieser Klasse, sondern etwa 5-6 oder noch mehr. Und wenn man da alleine wäre, das wäre gar nicht möglich" (SHP 21, 130). Gelöst wird dieses Problem indem man VM in Assistenzstunden umwandelt.

Im Verständnis der schulischen Heilpädagogin brauchen diese Schüler keine Unterstützung der SHP, es reicht wenn die Assistenz "wieder mal ein wenig böse schaut" (SHP 21, 121). Damit definiert sich die schulische Heilpädagogin implizit als jemand, der sich vor allem für die Lernbeeinträchtigungen als

zuständig erklärt. Das Problem der sozial auffälligen Schüler wird mit den Assistenzen zwar innovativ angegangen aber es bleibt beim "Reagieren" auf Verhaltensauffälligkeiten, die sichtbar im Schulzimmer an die Oberfläche treten. Die Spannung, respektive der Ursprung, der diesen Verhaltensauffälligkeiten zugrunde liegt, wird damit nicht angegangen. Auch der Schulleiter verhält sich diesbezüglich synchron. Im Interview wird auf eine Situation mit dem Fallbeispiel verwiesen, in der der Schulleiter einen Jugendlichen aus einem Schulzimmer holen musste: "Dann war er völlig nicht mehr kontrollierbar in diesem Schulhaus. Dann rief mich die Lp an: «Du musst schauen kommen.» Dann bin ich einfach neben E. gesessen und habe gewartet. Ich weiss nicht, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Irgendwann wurde er ruhiger und dann habe ich ihn nach Hause geschickt" (SL 21, 53). Obschon der Jugendliche sich beruhigt hat und die schulische Heilpädagogin darauf verweist: "diese Lp hat ihm noch das Futter gegeben zum Explodieren" (SSA 21, 125), wird der Jugendliche am Ende nach Hause geschickt, ohne dass der Ursache auf den Grund gegangen wird oder ein klärendes Gespräch zwischen dem Schüler und dem involvierten Lehrer stattfindet. Es scheint auf Teamebene ein ewiges Niederringen der auftretenden Verhaltensauffälligkeiten zu sein. Treffenderweise bezeichnet sich die Klassenlehrperson als "Dompteuse" (KLP 21, 129) in einer vergleichbaren schulischen Situation.

Einzig die schulische Sozialarbeiterin, möchte die zugrunde liegenden Probleme angehen. Sie hat aber mit 35% ein zu kleines Pensum, das sie auch noch auf drei Schulhäuser aufteilen muss, um dieser Anforderung gerecht zu werden (SSA 21, 36). In ihren Äusserungen ist eine kritische Haltung gegenüber einigen Lehrpersonen spürbar. Sie erwähnt mehrmals positiv die Lehrperson, die sie als "Fels in der Brandung" (SSA 21, 31; 129) bezeichnet. Sie sagt klar, dass diese Schüler eigentlich nur "Sicherheit und Strukturen" suchen: "und wenn sie diese dann nicht haben und nicht bekommen, dann fallen sie aus dem Raster" (SSA 21, 31). Offenbar gibt es in der Schule 21 Klassenlehrpersonen, wie der "Fels in der Brandung", welche mit den sozialen Auffälligkeiten umzugehen wissen und andere, die wie: "diese Lp hat ihm noch das Futter gegeben zum Explodieren" (SSA 21, 125), zu wenig Sicherheit und Strukturen vermitteln und auffälliges Verhalten provozieren. Ebenfalls verweist sie auf Lehrpersonen, mit denen eine Zusammenarbeit möglich ist und andere bei denen dies nicht gelingt: "Und andererseits ja, ist es halt auch von den Lp's, es ist nicht immer so einfach. Auch dort braucht es Beziehungsarbeit, bis man in die Klasse kann. Es braucht dann auch Vertrauen und ja, da spüre ich auch manchmal mehr Widerstände, manchmal gar keine. Das ist sehr unterschiedlich. Sehr wahrscheinlich auch je nach Problemstellung und je nach Überforderung" (SSA 21, 84). Sie verweist mehrmals auf die Beziehungsarbeit als Basis um mit verhaltensauffälligen Schülern, aber auch mit Teammitgliedern, arbeiten zu können (SSA 21, 123). Die Wichtigkeit der Beziehung als Basis für den Unterricht mit verhaltensauffälligen Schülern, wird auch bei Eichhorn, (2017) & Lohmann (2003) betont. Die schulische Sozialarbeiterin, hätte grundsätzlich gute Ideen um die Problematik in Schule 21 anzugehen. Jedoch fehlen ihr einerseits die nötigen Stellenprozente und andererseits teilweise die Offenheit der Klassenlehrpersonen, die zur Zusammenarbeit nötig wäre. Um Letzteres zu Erlangen ist sie wiederum zu wenig vor Ort, aus diesem Grund ist sie einerseits machtlos gegenüber den anomischen Zuständen in Schule 21 und hat andererseits, aufgrund ihrer schwachen Präsenz, auch zu wenig Anerkennung. Die Klassenlehrperson, in der Abbildung 12 als KLP 1 bezeichnet, übernimmt informell die Rolle der SL. Dies zeigt sich einerseits im höchsten Sprechanteil (vgl. Abb 13, S. 32) und andererseits darin, dass sie selber die Anträge für die VM ausfüllt: "Ich habe damals auch viele solche ausgefüllt" (KLP 21, 87). Im

Interview zeigt sich, dass der Schulleiter beantragte VM, zwar unterschreiben muss (SHP 21, 92), sich aber selber nicht als "Experte auf diesem Gebiet" sieht (SL 21, 93). Tatsächlich hat der Schulleiter von seiner Rolle desertiert und Aufgaben die ihm obliegen würden, an die Klassenlehrpersonen und die schulische Heilpädagogin abgegeben: "Ich habe ja Kontakt mit anderen SL und der Aufwand bewegt viele SL dazu, das gar nicht einzufordern. Es ist einfach zu mühsam. Ich weiss nicht, wie sie es machen. Sie können es ja dann abwälzen auf die Lp's irgendwie vielleicht, ja. Aber wir machen uns jetzt diese Mühe. Also wir, vor allem ihr (schaut zum Team). Das ist schon, das gibt schon viel Arbeit, um diese Stunden vielleicht zu bekommen. Vielleicht kriegt man sie auch nicht" (SL 21, 162).

Die Klassenlehrperson ihrerseits hält sich nicht mit Stigmatisierungen zurück. Dass sie sich dies herausnehmen kann, ohne dass jemand vom Team interveniert, zeugt davon, dass sie eine Machtposition innehat. Trotz heilpädagogischer Ausbildung, fordert sie von den verhaltensauffälligen Schülern konformes Bewältigungsverhalten: "Aber in einer Regelklasse geht das einfach nicht. Weil in einer Regelklasse müssen gewisse Regeln eingehalten werden, drum heisst es auch Regelklasse. Nein nicht wegen dem (lacht). Nein aber, wir haben einen gewissen Bildungsauftrag. Wir haben eine gewisse Klassengrösse. Wir haben gewisse Tagesstrukturen, die wir bieten können, oder eben auch nicht. Und bei diesen Kindern wird das dann irgendwann schwierig" (KLP 21, 135). Wiederum wird der Ursprung der Probleme dieser Schüler ignoriert. Mit dem beschriebenen Modus der Problembearbeitung in Schule 21 und den ungenügenden Ressourcen wird die Spannung auf die Ebene der Schüler transferiert. Diese reagieren, indem sie sich noch auffälliger verhalten, da sie mit den zur Verfügung stehenden Mittel und der beschriebenen Unterstützung der Akteure, die Ziele erst recht nicht erreichen können. Dies geht so weit, dass Schüler mit dem Messer in die Schule kommen (SL 21, 58) und es danach zu einem Schulausschluss kommt.

Der Schule 21 ist die Problematik der Diskrepanz zwischen dem Integrationsauftrag und den zur Verfügung stehenden Mittel klar "Das gibt dann im ganzen System so einen Druck" (SL 21, 70). Es herrscht allgemeine Resignation in der aktuellen Situation. Der Schulleiter beschreibt es wie folgt: "So schlimm wäre das ja eigentlich nicht, wenn man dann genügend Ressourcen zur Verfügung hätte, um das umzusetzen. Aber wenn man zuerst sagt: «Ihr nehmt alle auf. Da habt ihr Ressourcen.» Und dann nach ein paar Jahren: «Oops, das ist teuer geworden. Nehmen wir die Ressourcen weg. Ah jetzt sind sie noch dort, janu geht ja»" (SL 21, 63). Die Stigmatisierungen der Klassenlehrperson kann als Bewältigungsverhalten in einer handlungsunfähigen Situation verstanden werden und geschieht nicht aus Böswilligkeit den Schülern gegenüber. Sie äussert genauso wie auch die schulische Sozialarbeiterin, welche die Brennpunktklasse ihre "Lieblingsklasse" nennt, durchaus auch wertschätzende Aussagen gegenüber Schülern: "Ich mochte ihn immer gut, auch wenn er mir im ersten Jahr schlaflose Nächte//'" (KLP 21, 129). Trotzdem scheint es, als wären die Grenzen der Tragfähigkeit in dieser Schule erreicht.

5.4.2 Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure der Schule 21

Schulleiter:

Der Schulleiter hat von seiner Aufgabe desertiert, er gibt die Aufgaben, die ihm obliegen würden der Klassenlehrperson ab (SL 21, 93). Sein Bewältigungsverhalten kann als kompletten **Rückzug** verstanden werden.

Schulische Heilpädagogin:

Die schulische Heilpädagogin wirkt sehr belastet und resigniert. Sie gibt sich jedoch auch kämpferisch mit der Aussage: „Ja jetzt. Jetzt haben wir gestartet mit Kämpfen. Da wollte ich gerade drauf kommen. Da haben wir angefangen zu kämpfen und begründet und alles.“ (SHP 21, 81). Dennoch zieht sie sich von ihrer Aufgabe schlussendlich zurück, da sie sich nur verantwortlich für Lernschwierigkeiten fühlt, die sozialen Schwierigkeiten obliegen in ihrem Verständnis der Klassenlehrperson und der Assistenz, die dann wieder einmal “böse schaut“ (SHP 21, 121). In dem Sinne stellt ihr Bewältigungsverhalten **Ritualismus** dar mit Tendenz zum Rückzug.

Schulische Sozialarbeiterin:

Die schulische Sozialarbeiterin versucht ihr Möglichstes zu tun, mit dem kleinen Pensum, das sie zur Verfügung hat und unter den drei Schulhäusern aufteilen muss. Sie möchte die vorhandenen Probleme angehen, scheitert jedoch an ihren Stellenprozenten (SSA 21, 36) und der Überbelastung (SSA 21, 66) und Bereitschaft zur Zusammenarbeit ihrer Teamkollegen (SSA 21, 84). Ihr Bewältigungsverhalten ist nach wie vor **konform**.

Klassenlehrperson:

Die Klassenlehrperson hat zugleich die Rolle des Schulleiters übernommen, indem sie seine Aufgaben übernimmt (KLP 21, 87). Sie kämpft mit der schulischen Heilpädagogin für mehr VM. Gleichzeitig sagt sie aber man kann “nicht alles auffangen, was sozial beeinträchtigt ist“ (KLP 21, 27). Sie verfolgt demnach die Mittel aber nicht in jedem Fall das Ziel. Ihr Verhalten kann als **Ritualismus** gewertet werden.

5.5 Beschreibung zu Schule 33

Abb. 16: Darstellung anomischer Spannung Schule 33

Die Schule 33 ist ein kleiner Schulträger mit einer hohen VM Quote (vgl. Tabelle 4, S.15).

Bei den Indikatoren, die auf anomische Spannungen in der strukturellen Hierarchie hinweisen, sind zwei von drei erfüllt (vgl. Tabelle 6, S. 21). Schule 33 führt keine Kleinklassen sondern arbeitet integrativ. Das Klima im Team zeigt sich als massiv unterdurchschnittlich. Die Einstellung zur Integration ist zwar positiv (vgl. Anhang C6) aber praktisch alle anderen Skalen (Emotionale und instrumentelle Unterstützung im Team, Innovationspotential, Kooperation und Selbstwirksamkeitsüberzeugung im Bereich individuelle Förderung der Schüler) sind im negativen Bereich (vgl. Anhang C6). Diese sind jedoch nur indirekt Indikatoren für anomische Spannungen. Auffallend ist jedoch die Diskrepanz zwischen der positiven Einstellung zur Integration, der schwachen Selbstwirksamkeitsüberzeugung in der individuellen Förderung von Schülern und dem hohen Zutrauen in die eigenen Kompetenzen im Umgang mit störendem Verhalten.

Schule 33 erscheint mit vier Personen für das Interview. Wir treffen den Schulleiter im Gang. Er erzählt uns vor dem Interview in seinem Büro, von seinen Aufgaben als Sekretär. Alle weiteren Personen treffen einzeln für das Interview ein. Nach dem Interview verschwinden alle bis auf den Schulleiter sofort wieder in ihren Zimmern.

Die schulische Sozialarbeiterin hat ein kleines Pensum von 40%. Sie betont bei der Vorstellungsrunde, dass sie sich in W. mit einem Team austauscht und "losgelöst" ist von der Schule 33 (SSA 33, 10).

Codesystem	Schul...
Sprechanteil SSA	■
Sprechanteil KLP	■
Sprechanteil SL	■
Sprechanteil SHP	■

Abb. 17: Sprechanteile Schule 33 aus MAXQDA

Bei den Sprechanteilen zeigt sich, dass der Schulleiter und die schulische Heilpädagogin auffallend mehr Anteil haben, als die schulische Sozialarbeiterin und der Klassenlehrer. Dieser meldet sich während dem Interview nur 8 Mal zu Wort, die schulische Sozialarbeiterin 10 Mal. Der Schulleiter hingegen 34 Mal und die schulische Heilpädagogin 24 Mal (vgl. Anhang D 4). Die schulische Heilpädagogin ist die Erste, die im Interview das Wort ergreift. Das Gespräch wird vom Schulleiter und der schulischen Heilpädagogin klar dominiert (vgl. Abb. 16, S. 38). Die schulische Heilpädagogin kritisiert direkt oder unterschwellig in 9 von ihren 24 Aussagen im Interview andere Lehrpersonen. Der anwesende Klassenlehrer ist noch nicht lange im Team und kommt als Vertretung für eine Lehrperson. Wieso diese Lehrperson nicht anwesend ist, ist unklar.

Codesystem	Schule_33
Schule	
Hierarchie	■
Konflikt/ Meinungsverschiedenl	■
Unterstützer	■
Entscheidungsträger	■

Abb. 18: Hierarchie Schule 33 aus MAXQDA

In der Schule 33 zeigt sich auf der Hierarchieebene, dass vor allem im Bereich "Konflikt" und "Meinungsverschiedenheit" am meisten Textstellen codiert wurden. Daneben gibt es auch viele Textstellen, die auf eine starke Hierarchie hindeuten aber auffallend Wenige, die darauf hinweisen, wer ein Entscheidungsträger im Team ist (vgl. Abb. 17, S.38).

Schule 33 beschreibt ein Fallbeispiel, welches sie so nicht mehr erleben wollen. Der Schulleiter drückt es folgendermassen aus: "ich glaub einfach aus den beiden Fällen, die eben auch noch miteinander verknüpft waren haben wir sehr viel profitiert und gelernt. Möchten es aber nicht mehr so erleben und darum hat uns das schon jetzt auch im Hinblick auf neue Fälle sensibilisiert in einem gewissen Rahmen" (SL 33, 91). Es handelt sich dabei um einen Streit zwischen den Eltern und der Schule, der eskaliert und zu einer Bombendrohung des Schülers, einem Polizeiaufgebot, der Überweisung des Schülers an die Nachbargemeinde und einer lokalen, medialen Ausschlichtung des Ganzen führte. Durch diesen Vorfall steht die Schule 33 massiv unter Druck. Das Fallbeispiel hat ihr Schulsystem an die Grenzen der Tragfähigkeit gebracht. Der Klassenlehrer beschreibt die Problematik folgendermassen: "Das Verhältnis von Streit zuhören, wer hat mit wem und was das überbordert. Und ich habe mir auch schon überlegt, ja ich kann ja nicht einfach nur wegschauen, sonst heisst es dann er hat nicht gehört als wir es ihm gesagt haben" (KLP 33, 40). Der immense Druck führt dazu, dass in Schule 33 Unterricht kaum mehr möglich ist. Es wird nebst schwierigen bis unmöglichen Unterrichtssituationen auch von jahrelangem unerkanntem "Mobbing" (SSA 33, 52) berichtet.

Nachfolgend sind die wichtigsten qualitativen Ergebnisse der Schule 33 in einer Tabelle zusammengefasst.

ID	33
selbst wahrgenommener Problemdruck	hoch (schwierige soz. Dynamiken)
von aussen beobachtete Spannung	Grundannahme: Kampf-Flucht
wirksames Referenzschema/Denkstil	soz./kult. Heterogenität stört beim Schule geben
Inklusion (Fallbsp.)	5 Jahre Primarschule
Exklusion (Fallbsp.)	Wechsel der Schule (anderer Schulträger)
Teamkooperation	spürbare Latenzen
SL	dominant, bürokratisch
SHP	rechte Hand des SL; polarisiert zwischen "guten" und "schlechten" KLP
SSA	Obwohl nicht Teil der Struktur, kann SSA im Fallbsp.-Konflikt nicht vermitteln
Form der Legitimationsprobleme	Streit mit Eltern; schlechte Presse im Lokalblatt
Bearbeitung der Legitimationsprobleme	Personalisierung der Spannungen
Verständnis von Schule	sozialpädagogische Schule - Lehrer müssen v.a. mit verhaltensauffälligen SuS umgehen können

Tabelle 10: Zusammenfassung qualitativer Ergebnisse Schule 33

5.5.1 Interpretation zu Schule 33

In Schule 33 herrscht ein anomischer Zustand. Die pädagogischen Ziele sind mit den verfügbaren Mitteln nicht mehr erreichbar, obschon die Schule viele Ressourcen zur Verfügung hat (vgl. Tabelle 4, S. 15). Das beschriebene Fallbeispiel ist jedoch nicht der Auslöser, sondern nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Der Schulleiter verweist im Interview immer wieder darauf, dass sein Team Fortschritte gemacht hat: "Wir haben vieles im Team überarbeitet. So dass wir von diesen schwierigen Erfahrungen lernen können. Also es ist von dem her, sicher haben wir uns entwickeln können" (SL 33, 25) und "Ich glaube, ihr korrigiert mich, ich denke seit den Sommerferien ist es ein Stück weit anders, als es noch vor den Sommerferien und die vergangenen zwei Jahre gewesen ist" (SL 33, 34). Diese Aussagen implizieren, dass schon vor dem Fallbeispiel in der Schule 33 ein Zustand auf Teamebene geherrscht haben muss, welcher alles andere als angenehm war, was die Kooperation und die Stimmung im Team angeht. Dies zeigt sich auch in den Daten der quantitativen Befragung (vgl. Anhang C6). Der Schulleiter wiegelt im Interview kritisierende Aussagen der schulischen Heilpädagogin ab, indem er zum Beispiel sagt: "Ich denke es sind auch unterschiedliche Haltungen natürlich. Das ist für uns ein Thema. Wir haben ein recht heterogenes Team, von dem her gibt es viele unterschiedliche Haltungen und Einstellungen. Auch vom Alter her, da gibt es einfach unterschiedliche Situationen und es gehen die verschiedenen Leute auch unterschiedlich damit um" (SL 33, 32) und "Ich glaube das gehört ja auch zu unserem Alltag. In jedem Betrieb oder in jeder Berufsrichtung hat man ganz unterschiedliche Personen wo arbeiten, das ist uns, ich denke da haben wir sicher aus diesen Situationen auch können einiges lernen und stehen

aber immer noch vor Situationen, ich denke das ist normal, wo es eben, so wie du sagst R. (SHP), so unterschiedliche Charaktere auch gibt von Lehrpersonen“ (SL 33, 36). Diese Aussagen sowie die urteilenden Aussagen der schulischen Heilpädagogin (SHP 33, 79 und SHP 33, 81), weisen darauf hin, dass es Latenzen im Team gibt. Der Schulleiter möchte während des Interviews die Kontrolle über das Gespräch behalten und dominiert zusammen mit der schulischen Heilpädagogin auffallend das Gespräch, wie man an den Sprechanteilen erkennen kann (vgl. Abb. 16, S. 38).

Die schulische Heilpädagogin kritisiert oft (in 9 von 24 Aussagen) Klassenlehrpersonen, teilt sie in gute Lehrpersonen und schlechte Lehrpersonen ein, und hält sich mit Urteilen und Schuldzuweisungen nicht zurück. (Dies ist auch erkennbar an den Codierungen auf der Ebene Konflikt/ Meinungsverschiedenheit (vgl. Abb. 17, S. 38) Sie äussert: “Es gibt LP wo wirklich hinschauen und eine Veränderung möchten herbeirufen oder zusammenarbeiten, oder es gibt auch LP wo eher, aus meiner Wahrnehmung, wegschauen. Und ein bisschen unter dem Deckel behalten, also nicht so implizit aber schon auch recht schwelt.“ (SHP 33, 16) und “der Junge hat dem zum Teil schlimme Wörter nachgerufen und der Lehrer hat nicht reagiert. Er hat nichts... Er hat nicht reagiert“ (SHP 33, 81). Sie wirkt mit ihren Aussagen aggressiv und einschüchternd. Dies könnte mit ein Grund sein, dass der anwesende Klassenlehrer nur wenig Sprechanteil hat und die schulische Sozialarbeiterin am Anfang des Interviews betont, dass sie “losgelöst“ (SSA 33, 10) von der Schule arbeitet. Es ist nicht schwer vorstellbar, dass die Haltung der schulischen Heilpädagogin kaum dazu beiträgt, dass sich die Lehrpersonen öffnen, bei ihr Hilfe holen und sie in ihr Schulzimmer lassen. Gleichzeitig kann die Reaktion der schulischen Heilpädagogin auch als Bewältigungsversuch der vorhandenen Spannungen angesehen werden. Mit ihrem Verhalten vergrössert sie jedoch die anomische Spannung, da die Mittel, in diesem Fall sie als schulische Heilpädagogin und ihre Förderstunden, zur Verfügung stehen würden, aber von diversen Lehrpersonen wohl nicht beansprucht werden (SHP 33, 16 und SHP 33, 29). Dies wiederum führt dazu, dass die Ziele nicht erreicht werden können, respektive die Situation sich in einzelnen Klassen zuspitzt, obschon die Einstellung zur Integration eigentlich positiv wäre (vgl. Anhang C 6).

Der Schulleiter und die schulische Heilpädagogin unterstützen sich gegenseitig. Der Schulleiter bedauert, keine neue Logopädin für das Schulhaus zu finden und ist froh, dass die schulische Heilpädagogin hochprozentig, fast 100% (SHP 33, 7) arbeiten kann und diesen Bereich abdeckt. Die schulische Heilpädagogin ihrerseits stützt den Schulleiter und betont, wie schwierig es sei, diese Stunden verteilen zu müssen. Zudem spricht sie von “Futterneid“ (SHP 33, 117), wenn es um die Verteilung der Stunden gehe. Dieser könne auf die Stimmung im Team schlagen. Obschon der Schulleiter im Interview die wertenden Aussagen der schulischen Heilpädagogin abzuwiegeln versucht, wird ihr in keiner Weise Einhalt geboten. Der Schulleiter ist auf die schulische Heilpädagogin angewiesen, da gut ausgebildete Fachpersonen nur schwer zu finden sind (SL 33, 112). Dieses indirekte Tolerieren des Schulleiters, führt schlussendlich zu einer Spaltung des Teams. Die Stimmung ist gut spürbar während des Interviews und auch in der Art und Weise wie sie sich die einzelnen Akteure nach dem Gespräch zurückziehen. Die schulische Heilpädagogin hat eine grosse Machtposition, durch die Unentbehrlichkeit, die der Schulleiter ihr zuschreibt. Sie hat jedoch kaum die Anerkennung des ganzen Teams, durch die Art und Weise, wie sie sich verhält.

Das beschriebene Fallbeispiel generiert in diesem stark angespannten Schulsystem eine weitere Spannungsinduktion, die die bereits vorhandenen Missstände, an die Oberfläche treten lassen. Der

Schulleiter ist nun gezwungen auf Ebene der Teamentwicklung zu handeln, was er auch tut (SSA 33, 60).

5.5.2 Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure der Schule 33

Schulleiter

Der Schulleiter generiert die Mittel. Er reagiert mit **Ritualismus**, da er es dem Team überlässt, die integrativen Ziele zu verfolgen, respektive nicht überprüft, ob dies stattfindet. Er zeigt keine grossen Führungsambitionen dem Team gegenüber. Dies lässt erst zu, dass die schulische Heilpädagogin diese Machtposition übernehmen kann. Auch würden nicht solche chaotischen Zustände in Schule 33 herrschen, wenn die Schulleitung präsenter wäre. Es zeigt sich ebenfalls am Fallbeispiel, bei dem nach Aussage des Schulleiters, zu lange zugewartet wurde (SL 33, 104). Sowie auch an den wenigen Codierungen auf der Ebene "Entscheidungsträger". beim Schulleiter waren nur drei Codierungen, die auf einen Entscheidungsträger hinweisen, auszumachen (vgl. Abb. 13, S.41).

Schulische Heilpädagogin:

Das Bewältigungsverhalten der schulischen Heilpädagogin ist **innovativ**. Sie möchte die integrativen Ziele um jeden Preis verfolgen und schreckt in der Wahl ihrer Mittel auch nicht vor Blossstellung und Schuldzuweisung einzelner Lehrpersonen zurück, um sicher zu stellen, dass die Schüler so behandelt und gefördert werden, wie es ihrem Verständnis von Integration entspricht.

Schulische Sozialarbeiterin:

Die schulische Sozialarbeiterin ist zwar Teil des Teams, die sich auch in der Arbeitsgruppe zur Schulhauskultur beteiligt (SL 33, 59). Sie sieht sich selber als aussenstehende Person (SSA 33, 10). Ihr Bewältigungsverhalten kann als **konform** bewertet werden, da sie sowohl Ziele als auch die Mittel dazu verfolgt.

Klassenlehrperson:

Der anwesende Klassenlehrer befindet sich im **Rückzug**. Er wirkt, obschon noch nicht lange im Team, massiv belastet. Er spricht von "Überforderung" (KLP 33, 20) und davon, dass er manchmal Kinder auch einfach sein lasse: "Oder manchmal gibt es auch eine Taktik, dass ich es im Moment einfach lasse, fertig. Am Anfang habe ich manchmal massiv eingegriffen und gesehen es bringt nicht viel und ja" (KLP 33, 44). Die Unterstützung der Schulleitung fehlt und wird auf dieser Ebene durch die schulische Heilpädagogin ersetzt die subjektiv entscheidet, ob sich eine Lehrperson pädagogisch und didaktisch korrekt verhält. Der Rückzug der Lehrperson ist insofern verständlich, als dass er auch als Schutzmechanismus angesehen werden kann, um nicht verurteilt zu werden.

6 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die Hauptfrage und die Unterfragen beantwortet und diskutiert.

Um die Fragestellungen dieser Arbeit zusammenfassend zu beantworten, wird die Hauptfrage und die Unterfragen als Gedankenstütze noch einmal dargestellt. Ich beginne mit den Unterfragestellungen, da diese teilweise zur Hauptfragestellung hinführen.

- **Wo finden sich anomischen Spannungen in den acht interviewten Schuleinheiten des Forschungsprojektes der HfH?**

Es fanden sich in allen in vier Schuleinheiten, die die Indikationen (Tabelle 6, S. 21) dafür erfüllten, anomische Spannungen. Es sind dies die Schulen 22, 21, 52, und 33. Schule 11 erreicht mit einer (ES) von $d = -0.19$ knapp nicht die Indikation um auf anomische Spannungen hin untersucht zu werden.

- **Inwiefern sind die anomischen Spannungen, die sich bei den einzelnen Schulen finden erklärbar?**

Diese Frage ist nicht generell beantwortbar, sondern muss individuell für jede Schuleinheit einzeln beantwortet werden.

In Schule 22 entsteht die anomische Spannung durch das separationsbedingte Weiterreichen der schwierigen Schüler in die nächsttiefere Schulklasse, so dass im untersten Bereich ein Auffangbecken entsteht, dessen Schülerpopulation nur wenig Chancen haben, die geltenden Ziele zu erreichen und eine anomische Spannung entsteht. Die Lehrkraft, die an dieser Stelle unterrichtet, ist sehr belastet und wird durch den Schulsozialarbeiter unterstützt, welcher die Drop-outs aus dieser Klasse auffängt.

In Schule 21 herrscht ein klassischer Ziel-Mittel- Konflikt der auf die geringen Ressourcen die das BKS gesprochen hat, zurückzuführen ist. Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen in keiner Weise, um den pädagogischen Zielen, die an die Schule 21 gestellt werden, gerecht zu werden. Die einzelnen Akteure empfinden sich kollektiv als komplett wirkungslos und ohnmächtig. Sie haben zusätzlich mit vielen Integrationen sehr schwieriger Schüler zu kämpfen, die teilweise aus Sonderschulen oder Heimen bei ihnen integriert werden sollen.

In Schule 52 sind viele Ressourcen vorhanden, um sozial auffällige Schüler zu integrieren. Dies gelingt auch teilweise, was auf die vorhandenen Ressourcen zurückzuführen ist. Bei Fällen, in denen es nicht gelingt, kann es wahrscheinlich ebenfalls auf die grosszügigen Ressourcen zurückgeführt werden, denn Schule 52 zeigt sich bei allen Akteuren als sehr individualistisch und wenig kooperativ. Die einzelnen Akteure arbeiten wenig zusammen und grenzen ihre Aufgabengebiete stark voneinander ab. Die schulische Heilpädagogin hat wenig Einfluss auf die Klassenlehrperson und begrenzt ihre Tätigkeit auf die Diagnostik, um mehr VM zu erhalten. Daneben passiert im Unterricht wenig Förderung, der sozial verhaltensauffälligen Schüler, durch die Klassenlehrperson, da sie sich dafür nicht zuständig fühlt. Dies zeigt sich einerseits in der negativen Einstellung zur Integration als auch darin, dass wenig innovative Lösungen gefunden werden (vgl. Anhang C2). Dadurch werden die besagten Schüler zu

“Strukturverlierern“, da sie nur während der Förderlektionen profitieren können. Die restliche Zeit in der Klasse wird ihnen keine Chance geboten die allgemein geltenden Ziele mit diesen Mitteln erreichen zu können. Die Lehrperson verharrt in ihrer Rollenperformanz und die besagten Schüler, die auf adaptiven Unterricht angewiesen sind, sind die Leidtragenden (vgl. Barth, 2018, S. 23).

In Schule 33 bestand schon vor dem Eklat mit dem Fallbeispiel und der medialen Ausschlichtung desselbigen, auf der Kooperationsebene eine Disposition für das Entstehen anomischer Spannungen, es zeigt dies in der quantitativen Umfrage, der Wert des Schulklimas, der massiv unterdurchschnittlich ist (vgl. Anhang C6). Durch die Machtposition der schulischen Heilpädagogin, welche in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Schulleiter steht, entsteht im Team ein Ungleichgewicht. Die schulische Heilpädagogin versucht den Missständen auf Teamebene und Integrationsebene entgegen zu wirken. Der Schulleiter ist froh, eine ausgebildete Fachperson hochprozentig in der Schule zu haben und lässt ihr freie Hand. Die schulische Heilpädagogin versucht mit allen Mitteln ob legitim oder illegitim (diffamierende Aussagen über andere Teammitglieder) die einzelnen Akteure in Schule 33 zu einer integrativen heilpädagogischen Haltung zu bewegen. Dies vergössert jedoch nur die vorhandenen Spannungen, so dass die Mittel in Form ebendieser Heilpädagogin, die die Förderlektion gibt, von einigen Lehrpersonen nicht mehr angenommen werden. Für die Schüler in diesen Klassen bedeutet dies, dass sie keinen Zugang zu ebendiesen Mitteln haben, um die Ziele erreichen zu können. Die Lehrpersonen schützen sich und ihren Unterricht vor der Wertung der schulischen Heilpädagogin.

- **Welche Bewältigungsstrategien sind beobachtbar?**

Es wurden in den ausgewählten Schuleinheiten alle Bewältigungsstrategien nach Merton (vgl. Abb. 4, S. 12), ausser Rebellion beobachtet.

Schule	Konformität	Innovation	Ritualismus	Rückzug	Rebellion
22	4	-	-	1	-
52	-	-	3	-	-
21	1	-	2	1	-
33	1	1	1	1	-
Total	6	1	6	3	0

Tabelle 11: Zusammenfassung gewählter Bewältigungsstrategien aller Schuleinheiten

- **Stehen die ersichtlichen anomischen Spannungen in direktem Zusammenhang mit der Ressourcierung der verstärkten Massnahmen?**

Auch diese Frage muss für jeden einzelnen Schulträger einzeln beantwortet werden.

In Schule 22 besteht definitiv kein Zusammenhang zwischen der Ressourcierung und den anomischen Spannungen, da sie sowohl vorher wie auch jetzt als separativ beschulen.

Die Schule 52, hat durch die Beschulung der Heimkinder, sehr viele Ressourcen zur Verfügung (vgl. Tabelle 4, S. 15). Die Entstehung der vorhandenen anomischen Spannung, kann also nicht auf die Ressourcierung zurückgeführt werden.

In der Schule 21 trifft die Annahme zu, dass anomische Spannungen durch die Ressourcierung der verstärkten Massnahmen begünstigt werden können. Die Schuleinheit hat mit den massiven Kürzungen zu kämpfen und wird dadurch quasi arbeitsunfähig gemacht.

In der Schule 33, stehen die vorhandenen Ressourcen, welche grosszügig vorhanden sind (vgl. Tabelle 4, S.15), in keinem direkten Zusammenhang mit der Entstehung der anomischen Spannung. Diese entsteht auf der Kooperationsebene.

Nachfolgend wird die Hauptfragestellung beantwortet:

In welcher Form haben die Bewältigungsstrategien aufgrund anomischer Spannungen, der einzelnen Akteure, einen Einfluss auf die Tragfähigkeit der jeweiligen Schuleinheit?

Diese Frage kann ebenfalls nicht kollektiv für alle beschriebenen Schulträger beantwortet werden, sondern muss nachfolgend individuell für jede Schuleinheit einzeln beantwortet werden.

Grundlegend erscheint jedoch, ob die Ziele noch verfolgt werden und nach Lösungen gesucht wird. Dies ist bei einem konformen oder innovativen Bewältigungsverhalten der Fall. Somit erscheint Ritualistisches Verhalten und Rückzug (Rebellion selbstverständlich auch, aber dieses Bewältigungsverhalten kommt in den Ergebnissen dieser Untersuchung nicht vor) als problematisch für die Tragfähigkeit einer Schule. Um Schüler mit sozialen Verhaltensauffälligkeiten integrieren zu können muss das Ziel der Integration aktiv verfolgt werden. Durch Ritualismus und Rückzug werden anomische Spannungen vergrössert, da sie nicht bearbeitet werden und auf die Schülerebene weitergegeben. Die Schüler reagieren auf die Spannung ihrerseits mit abweichendem Verhalten, welches ebenfalls als Bewältigungsstrategie verstanden werden kann (vgl. Kapitel 3.2.1, S.10). Bei Ritualismus, Rückzug (und auch Rebellion) ist oft Separation die Lösung für diese Schüler, was ein Indiz dafür ist, dass die Tragfähigkeit eines Systems erschöpft ist (vgl. Kapitel 3.1, S. 6). **Somit kann die Frage klar bejaht werden. Das Bewältigungsverhalten der einzelnen Akteure hat ganz sicher einen Einfluss auf die Tragfähigkeit einer Schule.** Massgeblich dann, wenn der Grossteil eines Teams in seinem Bewältigungsverhalten, das kulturell verbindliche Ziel, der Integration sozial auffälliger Schüler, aufgegeben hat. Urton, Wilbert & Hennemann (2014) schreiben dazu, dass gezeigt werden konnte, dass "über die individuelle Selbstwirksamkeit hinaus Zusammenhänge zwischen der kollektiven Wirksamkeit und der Einstellung zur Inklusion von Lehrerinnen und Lehrern bestehen." Diese "kollektive Wirksamkeit als überindividuelle Überzeugung", bestimmt die Handlungskompetenz einer Gruppe massgeblich (S. 4). Es ist jedoch auch zu beachten, dass die Ressourcen, welche zur Verfügung stehen, um die Schwierigkeiten aufzufangen, auch einen Einfluss auf die Tragfähigkeit einer Schule haben. Die Verminderung von VM kann dazu beitragen, dass anomische Spannungen erst entstehen (vgl. Barth, D., Kunz, A. & Luder, R.,2019, S. 59). Es kann aber auch wie der Schulträger 52 zeigt dazu führen, dass Ressourcen nicht zusammen geschlossen werden und weniger kreative Lösungen gesucht werden, weil dafür keine Notwendigkeit zu bestehen scheint. Dabei scheinen die unter Kapitel 3.1 beschriebenen Faktoren ebenfalls einen wesentlichen Einfluss, auf die Tragfähigkeit einer Schule zu haben und dürfen nicht einfach ausser Acht gelassen werden.

In der Tabelle 11, ist eine Zusammenfassung der Bewältigungsstrategien der einzelnen Schuleinheiten dargestellt. Es wird im Sinne der operativen Gruppe davon ausgegangen, dass die teilnehmenden Akteure der einzelnen Schuleinheiten, stellvertretend das Team der jeweiligen Schuleinheit abbilden (vgl. Kapitel 4.2.1, S.17).

Das System von Schule 22 bleibt tragfähig, da der Grossteil seiner Akteure konform reagiert. Einzig der Klassenlehrer reagiert mit Rückzug. Im Grunde könnte man also sagen, dass die Schuleinheit auf Kosten einer Person tragfähig bleibt. Auch weil der Grossteil des Teams die Ziele weiterverfolgt und damit handlungsfähig bleibt.

In der Schule 52 reagieren sämtliche Akteure mit Ritualismus. Diese Schuleinheit ist nur dank ihrer grosszügigen Ressourcen weiterhin tragfähig. Dies aber nur, weil sie durch die vorhandenen Ressourcen trotz ritualistischem Bewältigungsverhalten, handlungsfähig bleiben. Sie versuchen vorwiegend durch Generierung von VM den "strukturellen Misserfolg" ihrer Schule, als "erzieherische Organisation" abzuwenden (vgl. Graf, 1993, S.158), was ihnen auch zu gelingen scheint.

In Schule 21 besteht kein tragfähiges System mehr. Die Schule ist fast vollständig handlungsunfähig (Einzig einem Klassenlehrer und einer Assistentin wird noch Handlungsfähigkeit zugesprochen). Einerseits weil sie zu wenig Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen und andererseits, weil ihr Bewältigungsverhalten mit Ritualismus und Rückzug, eine komplette Aufgabe der Ziele bedeutet (vgl. Abb. 4, S.15). Die schulische Heilpädagogin, die konformes Verhalten zeigt, hat zu wenig Gewicht, durch ihre tiefen Stellenprozente, um einen Einfluss auszuüben.

In der Schule 33 zeigt sich ein interessantes Bild der Verteilung von Bewältigungsstrategien, da Konformität, Ritualismus, Innovation und Rückzug vertreten sind. Die Schule ist teilweise tragfähig. Die Hälfte der anwesenden Akteure verfolgt die Ziele der Integration nach wie vor und die Schule hat genügend Ressourcen zur Verfügung. Massgebend in dieser Schule ist jedoch die Position der schulischen Heilpädagogin, die um jeden Preis, das Ziel der Integration verfolgt. Obschon die Legitimität ihrer Mittel in Frage gestellt ist, ist sie gleichzeitig diejenige Person, die in Schule 33 dafür verantwortlich ist, dass die Schule zum Teil tragfähig bleibt. Zum Teil deshalb, weil nicht alle Lehrpersonen mit der schulischen Heilpädagogin zusammen arbeiten wollen.

6.1 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse kritisch diskutiert.

Ich habe mich in dieser Masterarbeit innerhalb des Forschungsprojektes der HfH zum "Umgang von Schulen mit sozial beeinträchtigten Schülern und Schülerinnen", im Kanton Aargau, auf die anomischen Spannungen und deren Bewältigungsstrategien konzentriert. Es ist selbstverständlich kritisch zu hinterfragen, ob man diese Thematik isoliert als Indikator für die Tragfähigkeit einer Schuleinheit betrachten darf. Es geht in dieser Arbeit jedoch nicht darum anomische Spannungen und deren Bewältigungsstrategien als alleiniger Indikator für die Tragfähigkeit eines Schulsystems anzuschauen, sondern vielmehr darum, ob diese überhaupt einen Einfluss darauf haben.

Es ist klar, dass die unter Kapitel 3.1 beschriebenen Indikatoren ebenfalls grundlegend für die Tragfähigkeit eines Schulsystems sind. Diese wurden teilweise bei den Interpretationen, der einzelnen Schuleinheiten, unter Kapitel 5, beigezogen.

Zusätzlich, hätte man auch noch den Kevin- Index als Argumentationsgrundlage für die vorhandenen anomischen Spannungen beiziehen können. Dieser misst den Spannungsgehalt in einer Schule, indem die allgemeine Belastung, die Arbeitsüberforderung, die Arbeitszufriedenheit, die Innovationsfähigkeit und das Schulklima miteinander verrechnet werden (Barth, D., Kunz, A. & Luder, R., 2019, S. 17). Weiter hätte man auch die Theorie von Widmer- Wolf (2016) als Argumentation mehr einbeziehen können, diese unterscheidet zwischen Expertenteams, Situationsteams und Diffusionsteam, je nachdem wie die einzelnen Akteure einer Schuleinheit zusammen agieren (vgl. Widmer-Wolf, 2016, S. 177ff). Es wird aus platzgründen, in dieser Arbeit nur in den zusammenfassenden Tabellen zu den qualitativen Ergebnissen pro Schuleinheit, darauf Bezug genommen.

Bei den Ergebnissen zu den Bewältigungsstrategien in Kapitel 5, lässt sich darüber diskutieren, ob die Darstellung nach Merton ein genügend differenziertes Bild darzustellen vermag. So ist zum Beispiel kritisch zu hinterfragen, ob der Schulleiter aus der Schuleinheit 22, sich tatsächlich ritualistisch und damit abweichend verhält. In der Ergebnisdarstellung unter Kapitel 5.2.2 wurde bereits der Begriff Formalismus verwendet, da "Ritualismus" das Bewältigungsverhalten des Schulleiters nur unzureichend beschreibt. Der Schulleiter hat noch gar keine Möglichkeiten die Ziele zu verfolgen, da er die Anerkennung des Teams (noch) nicht genießt. Hier könnte die Ausdifferenzierung in der Kritik Lamneks (1990) helfen, nach dieser muss ritualistisches Bewältigungsverhalten nicht zwingend abweichend sein, sondern kann durchaus als "unproblematisch" angesehen werden (vgl. S.121). Zudem beschreibt Lamnek (1990) eine Weiterentwicklung der Mertonschen Bewältigungsstrategien nach Dubin (vgl. Kapitel 3.4, S.14), nach diesem neuen erweiterten System, würde das Bewältigungsverhalten des Schulleiters als Verhaltensritualismus beurteilt, welches mir als die treffendere Beschreibung erscheint, da der Schulleiter die kulturellen Ziele nicht aktiv ablehnt.

Ein Beispiel, bei dem die Skala der Bewältigungsstrategien unzureichend erscheint, zeigt sich in der Schuleinheit 21 beim Bewältigungsverhalten der Klassenlehrperson. Ihr Verhalten wird als Ritualismus gewertet (vgl. Kapitel 5.4.2, S. 37). Die Aussage man kann "nicht alles auffangen, was sozial beeinträchtigt ist" (KLP 21, 27), bedeutet aber auch, dass sie das Ziel nicht komplett aufgegeben hat. In der Skala von Merton gibt es jedoch nur die Möglichkeit, dass die Ziele abgelehnt oder akzeptiert werden, weshalb es in der Ergebnisdarstellung als Ablehnung gewertet wurde. Nach Lamnek (1990), könnte es aber auch Wertneuerung bedeuten (vgl. Kapitel 3.4, S. 14), da die Klassenlehrperson das Ziel nicht komplett aufgibt. Die Ziele werden also quasi durch Erreichbarere ersetzt.

Cloward & Ohlin gehen davon aus, dass die Zugangschancen zu illegitimen Mittel genauso ungleich verteilt sind, wie bei den legitimen Mittel (vgl. Kapitel 3.4, S. 13f). Wenn dies tatsächlich so ist, stellt sich die Frage, ob dies mit ein Grund ist, wieso sich nicht mehr Akteure in den Interviews, in ihrem Bewältigungsverhalten innovativ gezeigt haben. Vor allem wenn wie Cloward & Ohlin davon ausgegangen wird, dass der Zugang zu illegitimen Mitteln wie auch der Zugang zu legitimen Mitteln Milieuabhängig ist (vgl. Kapitel 3.4., S.13).

7 Evaluation des Forschungsvorgehens

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsvorgehen kritisch beleuchtet. Die Vor- und Nachteile sowie Schwierigkeiten werden aufgezeigt. Anhand von Gütekriterien werden diese überprüft.

7.1 Gütekriterien qualitativer Forschung

Ich beziehe mich bei den Gütekriterien auf Mayrings Ausführungen (2002). Mayring betont, dass die Einschätzung der Ergebnisse mit Hilfe der Gütekriterien ein essentieller Massstab und Teil einer empirischen Forschung sein soll. Seiner Einschätzung nach reicht das Überprüfen der Validität und Reliabilität nicht aus, um der qualitativen Forschung gerecht zu werden. Im Unterschied zur quantitativen Forschung muss bei der qualitativen Forschung argumentativer vorgegangen werden. Es müssen argumentative Belege erbracht werden, die die Qualität der Forschung untermauern können. (vgl. Mayring, 2002, S.140).

Aus diesem Grund wird das Forschungsvorgehen in dieser Arbeit nach den folgenden sechs Gütekriterien qualitativer Forschung evaluiert (vgl. Mayring, 2002, S. 144ff):

Abb. 19: Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002)

Verfahrensdokumentation

Das Dokumentieren in der qualitativen Forschung ist ein wichtiger Bestandteil, da die Resultate ansonsten nicht aussagekräftig sind. Laut Mayring (2002), zählen dazu Ausführungen zum Vorverständnis, der Zusammenstellungen der Analyseinstrumente, der Durchführung und der Auswertung der Datenerhebung (vgl. Mayring, 2002, S. 144ff). Das Verfahren wurde meines Erachtens

nachvollziehbar dokumentiert. Das Vorverständnis wurde im Theorieteil unter Kapitel 3 dargestellt. Das Forschungsvorgehen dieser Masterarbeit und die eingesetzten Mittel sind im Kapitel 4, Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik zu finden. Darin wird der Aufbau des quantitativen Fragebogens dargelegt, sowie die daraus resultierende Auswahl der Schuleinheiten, für den qualitativen Teil der Forschung. Weiter ist der Aufbau und die Durchführung des Leitfadenterviews beschrieben, sowie die Transkription dieser Interviews und die Diskussion in der operativen Gruppe. Die Wahl der operativen Gruppe als Instrument wird begründet. Das Entwickeln der Kategorien für das spätere Codieren wird beschrieben. Die Durchführung der praktischen Analyse wird in Kapitel 4.4 beschrieben und die Auswertung der Daten nachvollziehbar in Kapitel 5 beschrieben.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Laut Mayring (2002) können Interpretationen nicht bewiesen werden. Damit diese sinnvoll theoriegeleitet werden können muss das Vorverständnis erläutert werden (vgl. S. 145). Die Interpretationen in dieser Arbeit beziehen sich auf die jeweiligen Ausschnitte aus den Interviews, die zitiert werden (vgl. Anhang D). Mit Hilfe der Theorie aus Kapitel 3, werden die entsprechenden Textstellen theoriegeleitet interpretiert. Anhand der Interpretation werden Schlüsse auf die Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure gezogen. Dies entspricht einer weiteren Interpretation. Es wird von den Akteuren, die an den einzelnen Interviews teilnehmen als repräsentative Gruppe, für die ganze Schuleinheit ausgegangen (vgl. Kapitel 4.2.1, S.17).

Regelgeleitetheit

Laut Mayring (2002) ist es in der qualitativen Forschung wichtig, dass die Methode der Analyse vorgängig genau bestimmt wird und das Material in sinnvolle Einheiten unterteilt wird. Erst danach, sollen die einzelnen Analyseschritte der Reihe nach ausgeführt werden (vgl. Mayring, 2002, S.146). Das Vorgehen der Analyse wird in dieser Masterarbeit im Kapitel 4.3 qualitative Inhaltsanalyse, sowie 4.4 praktische Umsetzung der Analyse, dargelegt.

Nähe zum Gegenstand

Mayring (2002), betont die Wichtigkeit der "Nähe zum Gegenstand". Mit der "Feldarbeit", was der Forschung vor Ort entspricht, wird die grösstmögliche Nähe zum Gegenstand angestrebt (vgl. S. 146). Die Interviews in dieser Arbeit wurden vor Ort, in den entsprechenden Schulhäusern, durchgeführt. Bei drei von acht durchgeführten Interviews der Forschungsgruppe, war ich als Protokoll- Führerin oder als Interview-Leitende anwesend. Zwei dieser drei Interviews werden in dieser Masterarbeit verwendet (Schule 22 & Schule 33). Die Nähe bei diesen beiden Interviews ist also klar gegeben. Die anderen zwei Interviews, konnten durch Tonaufnahme, Transkript und anschliessender Diskussion in der operativen Gruppe gut nachvollzogen werden.

Kommunikative Validierung

Mit kommunikativer Validierung ist das Einholen der Rückmeldung bei den Befragten zur Evaluation der Ergebnisse gemeint (Mayring, 2002, S 147). Die Ergebnisse wurden den Befragten nicht vorgelegt. Da diese Masterarbeit im Rahmen eines kantonal angelegten Forschungsprojektes stattfindet, konnten die

Ergebnisse nicht vorgelegt werden, da die Daten die in dieser Masterarbeit verwendet anonymisiert sind. Die kommunikative Validierung ist demnach nicht gegeben. Das Vorlegen der Ergebnisse dieser Untersuchung, erachte ich zudem als relativ heikel und käme einer Blossstellung gleich

Triangulation

Mit Triangulation ist gemeint, dass man versucht für eine Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Das Beleuchten eines Sachverhalts aus mehreren Perspektiven kann auf unterschiedliche Art geschehen. Es können dabei verschiedene Datenquellen, Interpreten, Theorieansätze oder Methoden gewählt werden (Mayring, 2002, S. 147ff). Für diese Forschung wurden verschiedene theoretische Grundlagen erarbeitet. Daneben habe ich mich auch mit der Kritik zu diesen Theorieansätzen beschäftigt (vgl. Kapitel 3.4). Die Interviews wurden in der operativen Gruppe, mit fünf Studierenden der Forschungsgruppe, dem Forschungsleitenden Daniel Barth und dem Koordinator der operativen Gruppe Erich Otto Graf besprochen. So konnten differierende Sichtweisen auf die Interviews besprochen und diskutiert werden. Diese Sitzungen in der operativen Gruppe wurden zu Beginn als chaotisch und wenig hilfreich wahrgenommen. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit stellten sie sich jedoch als sinngebend, und vor allem in Bezug auf das Bilden der Kategorien zum Codieren, als wichtig heraus. Bei der Datenquelle konnte in MAXQDA, verschiedene Zusammenzüge (Matrix) des codierten Datenmaterials aus den Interviews als Begründung beigezogen werden. Es stellte sich als eine Schwierigkeit heraus, möglichst aussagekräftige Matrizen zu bilden. Unter Kapitel 6.1 werden zusätzliche Argumentationsgrundlagen benannt, welche aus platzgründen in dieser Masterarbeit keine Verwendung fanden, jedoch geeignet wären die Fragestellung aus einem weiteren Blickwinkel zu betrachten.

8 Ausblick

Nachdem in den einzelnen ausgewählten Schuleinheiten die anomischen Spannungen auf Team und Schülerebene sowie die Bewältigungsstrategien der einzelnen Akteure beschrieben wurden, lassen sich einige Aspekte festhalten, die weiterverfolgt werden könnten.

Interessant wäre es die Ergebnisse dieser Arbeit ein weiteres Mal in der operativen Gruppe zu diskutieren. Mit dem Konsens aus dieser Diskussion, könnte man an die einzelnen Schuleinheiten herantreten und die Ergebnisse darlegen. Dies ist jedoch nur eine Option, wenn betreffende Schuleinheiten an den Resultaten der Untersuchung interessiert sind und die Offenheit und Reflexionsfähigkeit aufbringen wollen und können, sich und ihr Handeln kritisch zu hinterfragen. Dies ist ein sehr hoher Anspruch an bereits stark belastete Schulteams und würde sich ziemlich sicher als Schwierigkeit herausstellen. Vor allem da verschiedene Schulteams in dieser Untersuchung Probleme auf der Kooperationsebene aufweisen und unter einem negativen Schulklima leiden. Eine Darstellung der Ergebnisse würde als Blossstellung ausgelegt werden. Es wäre jedoch die effektivste Methode, um zu überprüfen, ob die Auseinandersetzung und Konfrontation mit dem eigenen Bewältigungsverhalten, zu einer Veränderung desselbigen führen würde und damit einhergehend die betreffende Schuleinheit tragfähiger werden würde.

Eine realistischere Variante wäre eine exemplarische, anonymisierte Darstellung einer fiktiven Schuleinheit mit vorhandener anomischer Spannung den Schuleinheiten in einem Input zu zeigen, um die Akteure der vier beschriebenen Schuleinheiten zum Nachdenken anzuregen. Die Gefahr hierbei besteht jedoch, dass sie sich damit nicht identifizieren.

Als weiterführendes Forschungsthema, besteht dann die Möglichkeit nach diesen Inputs zu überprüfen, ob die die Spannungen aktiv angegangen werden, respektive sich das Bewältigungsverhalten der Akteure, die mit Ritualismus, Rückzug (oder Rebellion) reagierten, Richtung Konformismus oder Innovation verändern würde.

9 Schlusswort

Während dieser Arbeit habe ich sehr interessante Momente erleben dürfen. Die Durchführung der Interviews in den verschiedenen Schuleinheiten war mitunter einer dieser Momente. Ein weiterer die Zusammenkünfte der operativen Gruppe, die erst im Nachhinein sinngebend wurden und mich als methodisches Mittel stark beeindruckte. Der wohl grundlegendste Moment war jedoch als ich feststellte, dass das Thema der anomischen Spannungen mein Interesse geweckt hat und ich mich in die komplexe Literatur dazu einarbeiten wollte.

Dass dies passierte, ist in erster Linie der Begleitung meiner Masterarbeit Daniel Barth zu verdanken, der die Theorie verständlich darzustellen verstand und sich unheimlich bemüht hat, mich auf dem Weg zu dieser Arbeit zu begleiten. Ich habe die Gespräche und den Gedankenaustausch bei der Durchführung der Interviews genossen und geschätzt. Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe!

Weiter möchte ich auch den weiteren Studierenden der Forschungsgruppe, Myriam, Priska, Nathalie und Katharina danken, welche immer offen für Fragen oder Hilfestellungen waren.

Zum Schluss gebührt auch all jenen meinen Dank, welche mich auf diesem Weg unterstützt haben und mir mit aufmunternden Worten, Zeit und Verständnis immer wieder weitergeholfen haben.

10 Literaturverzeichnis

- Aeberli, Ch. (2018). Teilpauschalierung verstärkte Massnahmen. *Schulblatt Aargau Solothurn*, 5, 13.
- Barth, D. (2013). Die Schule als Dampfkochtopf Wirkungen schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik SHZ*, 19 (9), 41-48.
- Barth, D. (2018). Ein Fall der alles in Bewegung gesetzt hat. Die Grenzen der Tragfähigkeit einer Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik SHZ*, 24 (5-6), 19-25.
- Barth, D. (2019). Schlusspräsentation. *Kanton Aargau: Umgang von Schulen mit sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern*. Zürich: HfH & PHZH.
- Barth, D. (o.J.). Vorlesungsunterlagen. *Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten in der Schule als Probleme der sozialen Ordnung*. Zürich: HfH.
- Barth, D., Kunz, A. & Luder, R. (2019). Auftragsforschung BKS. *Umgang von Schulen mit sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern*. Unveröffentlichter Schlussbericht. Zürich: HfH.
- Böhnisch, L. (1994). Gespaltene Normalität. *Lebensbewältigung und Sozialpädagogik an den Grenzen der Wohlfahrtsgesellschaft*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Departement Bildung, Kultur und Sport (2018). Anhörungsbericht. *Neue Ressourcierung Volksschule*. Kanton Aargau.
- Eichhorn, C. (2017). *Classroom Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten* (9.Aufl.). Stuttgart: Klett- Cotta.
- Florin, M., Lütolf, A., & Wyder, A. (2013). Vorlesungsunterlagen. *Gelingsbedingungen für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensstörungen in der Schule*. Zürich: HfH
- Graf, A., & Graf, E.O. (2008). Schulreform als Wiederholungszwang. *Zur Analyse der Bildungsinstitution*. Zürich: Seismo.
- Graf, E.O., & von Salis, E. (2003). Erfahrungen mit Gruppen. *Theorie, Technik und Anwendungen der operativen Gruppe*. Zürich: Seismo.
- Greminger, E., Tarnutzer, R., & Vernetz, M. (2005). Die Tragfähigkeit der Regelschule stärken. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7-8(5), 49-52.
- Hennemann, T., Ricking, H., & Huber, C. (2015). *Organisationsformen inklusiver Förderung im Bereich emotional- sozialer Entwicklung*. In R. Stein (Ed.), *Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Kreie, G. (1988). Intergrative Kooperation – ein Modell der Zusammenarbeit. In Eberwein, H. (Hrsg.), *Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam* (S. 235-240). Weinheim: Beltz.
- Kunz Heim, D., Sandmeier, A., & Krause, A. (2014). Negative Beanspruchungsfolgen bei Schweizer Lehrpersonen. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 32(2).
- Lamnek, S. (1990). Theorien abweichenden Verhaltens. *Eine Einführung für Soziologen, Psychologen, Pädagogen, Juristen, Politologen, Kommunikationswissenschaftler, und Sozialarbeiter*. München: Wilhelm Fink Verlag.
- Lohmann, G. (2003). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplin Konflikten*. Berlin: Cornelsen.
- Luder, R., Pfister, L., & Kunz, A. (2017). *Projekt Störung der Integrationskraft der Stadtzürcher Schulen (SIS) – Teilprojekt 3: Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten*. Schlussbericht. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich PHZH.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5., überarb. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Merton, R.K. (1995). *Soziologische Theorie und soziale Struktur*. Berlin: De Gruyter.
- Schaarschmidt, U. (2005). *Halbtagsjobber?: Psychische Gesundheit im Lehrberuf- Analyse eines veränderungsbedürftigen Zustandes* (2 ed.). Weinheim: Beltz.
- Tschannen- Moran, M. & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. *Teaching and Teacher Education*, 17 (7), 783-805.
- Urton, K., Wilbert, J., & Hennemann, T. (2014). Der Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Integration und der Selbstwirksamkeit von Schulleitungen und deren Kollegien. *Empirische Sonderpädagogik*, 1, 3-16.

11 Abbildungsverzeichnis

Abb.1: Titelbild Masterarbeit Darstellung M.Moy

Abb.2: Systeme der Spannungsinduktion und Spannungstransfer in der Schule

(Barth, 2013, S. 42)..... 7

Abb. 3: Dreifacher Spannungsinput aus dem Feld des institutionellen Auftrages

i. A. an Graf (2008)..... 8

Abb. 4: Darstellung einer anomischen Spannung bei einer Schulklasse..... 10

Abb. 5: Bewältigungsstrategien nach Merton (1995, S. 135).....	12
Abb. 6: Auszug der verwendeten Kategorien in dieser Masterarbeit.....	19
Abb. 7: Darstellung anomischer Spannung Schule 22.....	22
Abb. 8: Sprechanteile Schule 22 aus MAXQDA.....	23
Abb. 9: Hierarchie Schule 22 aus MAXQDA.....	23
Abb. 10: Darstellung anomischer Spannung Schule 52.....	27
Abb. 11: Sprechanteile Schule 52 aus MAXQDA.....	28
Abb. 12: Hierarchie Schule 52 aus MAXQDA.....	28
Abb. 13: Darstellung anomischer Spannung Schule 21.....	31
Abb. 14: Sprechanteile Schule 21 aus MAXQDA.....	32
Abb. 15: Hierarchie Schule 21 aus MAXQDA.....	32
Abb. 16: Darstellung anomischer Spannung Schule 33.....	37
Abb. 17: Sprechanteile Schule 33 aus MAXQDA.....	38
Abb. 18: Hierarchie Schule 33 aus MAXQDA.....	38
Abb. 19: Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002)	47

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Systemtheoretisches Modell zur Erklärung der Entstehung von Spannung in einer Schule, Feld des institutionellen Auftrages (i. A. an Barth, 2013)	9
Tabelle 2: Systemtheoretisches Modell zur Erklärung der Entstehung von Spannung in einer Schule, Feld der strukturellen Hierarchie (i. A. an Barth, 2013)	11
Tabelle 3: Dubin's Modifizierung der Bewältigungsstrategien nach Merton (vgl. Lamnek, 1990, S. 128).....	14
Tabelle 4: Forschungsdesign – Auswahl der acht Schuleinheiten (projektinterne anonymisierte ID einer Schule)	15
Tabelle 5: Gesprächsleitfaden Gruppeninterview	16

Tabelle 6: Erfüllte Indikatoren für anomische Spannungen bei den interviewten acht Schuleinheiten.....	17
Tabelle 7: Zusammenfassung qualitative Ergebnisse Schule 22	24
Tabelle 8: Zusammenfassung qualitativer Ergebnisse Schule 52	29
Tabelle 9: Zusammenfassung qualitativer Ergebnisse Schule 21	33
Tabelle 10: Zusammenfassung qualitativer Ergebnisse Schule 33	39
Tabelle 11: Zusammenfassung gewählter Bewältigungsstrategien aller Schuleinheiten	43

Anhang:

«Schulen unter Hochspannung»

Anomische Spannungen und deren Bewältigungsstrategien auf Team- und Schülerebene als Einflussfaktor für die Tragfähigkeit einer Schule.

Abb.1: Titelbild Masterarbeit Darstellung M.Moy

Inhaltsverzeichnis

A: Forschungsprojekt der HfH und PHZH.....	3
1. Factsheet: Umgang von Schulen mit sozial beeinträchtigten Schülern und Schülerinnen	3
2. Zeitlicher Ablauf Forschungsprojekt der HfH &PHZH.....	4
3. Forschungsdesign des Forschungsprojekt der HfH und PHZH.....	4
4. Rücklauf der Fragebögen aus der quantitativen Untersuchung der PHZH	5
B: Entwicklung der Kategorien zum Codieren.....	6
1. Einblick in die Entwicklungsarbeit	6
2. Definitives Kategoriensystem auf MAXQDA.....	9
C: Auswahl der Schulen für diese Masterarbeit	11
1. Zusammenfassung Schule 22.....	11
2. Zusammenfassung Schule 52.....	11
3. Zusammenfassung Schule 21.....	13
4. Zusammenfassung Schule 42.....	14
5. Zusammenfassung Schule 32.....	15
6. Zusammenfassung Schule 33.....	16
7. Zusammenfassung Schule 11.....	17
8. Zusammenfassung Schule 13.....	18
D: Transkripte.....	19
1. Schule_22	19
2. Schule_52	38
3. Schule_21	52
4. Schule_33	68
E: Protokolle der Gruppeninterviews	85
1. Protokoll Schule 22.....	85
F: Verzeichnis.....	88
1. Abbildungsverzeichnis	88

A: Forschungsprojekt der HfH und PHZH

1. Factsheet: Umgang von Schulen mit sozial beeinträchtigten Schülern und Schülerinnen

Umgang von Schulen mit sozial beeinträchtigten Schülern und Schülerinnen

Eine Forschung im Auftrag des BKS Kanton AG

Ausgangslage

Die Mittel für die verstärkten Massnahmen (VM) werden im Kanton Aargau aktuell unter veränderten Voraussetzungen zugeteilt. Damit soll das Wachstum der VM gebremst werden. Gesamtkantonale stehen nur wenig mehr Mittel zur Verfügung als bisher. Verschiedene Schulen müssen mit beschränkteren heilpädagogisch-therapeutischen Ressourcen die pädagogischen Herausforderungen bewältigen, welche Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten im Schulalltag stellen. Beim Einsatz der verfügbaren Ressourcen unterscheiden sich die einzelnen Schulen sowohl in quantitativer als qualitativer teilweise deutlich.

Fragestellungen

Das Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau (BKS) möchte die Schulen darin unterstützen, die verfügbaren Ressourcen möglichst hilfreich und unterstützend zu nutzen und interessiert sich deshalb für die Gründe dieser Unterschiede. Aus diesem Grund wurden die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik und die Pädagogische Hochschule Zürich mit einem Forschungsprojekt beauftragt, das folgenden Fragen nachgeht:

- Welche Interventionsstrategien und Anreizsysteme bestehen in den Schulen zum Umgang mit sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern?
- Wie wirken sich die gewählten Schulmodelle, die Strukturen integrativer Förderung in den Schulen sowie die Praxis der Umsetzung integrativer Förderung auf die Tragfähigkeit für sozial beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler aus?
- Welche Rolle spielen dabei die Schulkultur und die einzelnen beteiligten Gruppen von Akteuren und Akteurinnen?

Stichprobe und Forschungsdesign

Auf der Basis von bildungsstatistischen Daten wurden acht Schulträger ausgewählt, zwischen denen deutliche Unterschiede bestehen in Bezug auf Grösse der Schülerpopulation und VM-Volumen. Die Teilnahme dieser ausgewählten Schulträger ist wichtig, um den Einfluss verschiedener Rahmenbedingungen zu verstehen und die Situation unterschiedlicher Schulen im Kanton adäquat zu erfassen.

Quantitativer Teil: Von den ausgewählten Schulträgern wird ein Online-Fragebogen an alle Mitglieder der ausgewählten Schulteams verschickt. Das Ausfüllen dieses Fragebogens dauert ca. 20 bis 30 Minuten. Die Fragen beziehen sich auf folgende Themenbereiche: Schulklima, Unterrichtskooperation, Innovationsorientierung, Selbstwirksamkeit, Arbeitsbelastung, Erschöpfung/Burnout sowie Einstellungen zur Integration.

Qualitativer Teil: In einem Teil der ausgewählten Schulträger werden je zwei Gruppeninterviews (Schulleitung, Klassenlehrperson, Schulische/r Heilpädagoge/in) von einer Stunde Dauer durchgeführt. Thema dieser Gruppeninterviews sind die Reflexions- und Kooperationsprozesse, wie sie der Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern voraussetzt. In welchen Schulen die Gruppeninterviews stattfinden, wird aufgrund der Auswertungen der Fragebögen bestimmt.

Zeitplan und Verpflichtung

Quantitativer Teil: Die Online-Befragung findet in Absprache mit den beteiligten Schulleitern im Mai 2018 statt.

Qualitativer Teil: Die Gruppeninterviews finden in Absprache mit den befragten Schulleitungen, Klassenlehrpersonen und Heilpädagogen/innen von September bis November 2018 statt.

Um die Ergebnisse aus dem quantitativen Teil mit den Ergebnissen aus dem qualitativen Teil in einen Zusammenhang zu bringen, ist es notwendig, dass Schulträger, die sich für die Online-Befragung melden, allenfalls auch für die Gruppeninterviews zur Verfügung stehen.

Anonymisierung und Rückmeldung der Ergebnisse

Dem Auftraggeber (BKS) sind die für die Stichprobe ausgewählten Schulträger nicht bekannt. Im Schlussbericht sind alle Daten und Aussagen so anonymisiert, dass ein Rückschluss auf deren Herkunft unmöglich ist.

Alle Schulträger der Stichprobe erhalten die Ergebnisse aus der Online-Befragung in ihrer Schule in einem speziell für sie angefertigten Bericht zurückgemeldet. Das BKS wird den Aargauer Schulen die Ergebnisse der Untersuchung in geeigneter Form vorstellen.

Projektleitung:
Daniel Barth, Dr. phil.
daniel.barth@hfh.ch

Tel. 044 317 12 19

Kooperationspartner
Reto Luder, Prof. Dr.
reto.luder@phzh.ch

André Kunz, Prof. Dr.
andre.kunz@phzh.ch

Dauer:
01.2018. bis 03.2019

Weitere Informationen:
www.hfh.ch/forschung/

<https://phzh.ch/de/Forschung/forschungszentren/Zentrum-Inklusion-und-Gesundheit-in-der-Schule/>

2. Zeitlicher Ablauf Forschungsprojekt der HfH & PHZH

Abb. 3: Forschungsdesign - Zeitliche Abfolge der einzelnen Sequenzen

3. Forschungsdesign des Forschungsprojekt der HfH und PHZH

Abb. 4: Forschungsdesign des Forschungsprojekt der HfH und PHZH

4. Rücklauf der Fragebögen aus der quantitativen Untersuchung der PHZH

VM-Quote / Schulträgergrösse	Schul ID	N versandte Fragebögen	N Rücklauf gültig	% Rücklauf
tiefste VM-Quote	11	10	9	90.0
klein bis mittel gross	12	24	14	58.3
	13	17	16	94.1
tiefste VM-Quote	21	27	18	66.7
gross bis sehr gross	22	14	12	85.7
höchste VM-Quote	31	3	3	100.0
klein bis mittel	32	13	11	84.6
	33	21	13	61.9
höchste VM-Quote	41	15	13	86.7
gross	42	47	35	74.5
höchste VM-Quote	51	17	17	100.0
sehr gross	52	43	40	93.0
	53	13	12	92.3
		264	213	80.68

Abb. 5: Rücklauf quantitative Fragebögen im Forschungsprojekt

B: Entwicklung der Kategorien zum Codieren

1. Einblick in die Entwicklungsarbeit

Abb. 6: Foto 1 zur Entwicklung der Kategorien

Abb. 7: Foto 2 zur Entwicklung der Kategorien

Abb. 8: Foto 3 zur Entwicklung der Kategorien

Abb. 9: Foto 4 zur Entwicklung der Kategorien

Abb. 10: Foto 5 zur Entwicklung der Kategorien

2. Definitives Kategoriensystem auf MAXQDA

Kategorien	Subkategorien	Subkategorien 2. Ordnung	Codings	Dokumente	
Total Codings / Dokumente			3400	8	
Umfeld			0	0	
	Eltern		2	2	
		affirmativ-unterstützend	28	6	
		deskriptiv-neutral	28	8	
		problematisierend-kritisch	89	8	
	Time-out		4	2	
	Beistand		0	0	
		deskriptiv-neutral	1	1	
		affirmativ-unterstützend	0	0	
		problematisierend-kritisch	0	0	
	Kinderheim		0	0	
		affirmativ-unterstützend	1	1	
		problematisierend-kritisch	2	1	
		deskriptiv-neutral	0	0	
	Fachstellen		3	2	
		SPD	16	5	
			affirmativ	7	5
			kritisch	7	3
		KJPD	3	2	
		KESP	3	1	
		Vormundschaft	3	2	
		andere	15	5	
			affirmativ	4	3
			kritisch	0	0
	Behörden		17	5	
		affirmativ-unterstützend	4	4	
		problematisierend-kritisch	7	4	
	Öffentlichkeit		4	3	
		affirmativ-unterstützend	2	2	
		problematisierend-kritisch	4	4	
Schule			0	0	
	Organisation		0	0	
		Integration affirmativ	18	6	
		deskriptiv - neutral	59	8	
		Integration kritisch	113	8	
	Zusammenarbeit Schulteam		0	0	
		Situationsteam	8	5	
		Diffusionsteam	2	2	
		Expertenteam	34	8	
		affirmativ	46	8	
		deskriptiv-neutral	69	8	
		problematisierend-kritisch	62	8	

einzelne Akteure		0	0
	SL	106	8
	KLP	181	15
	Fach-Lehrperson	15	6
	SHP	109	8
	SSA	63	7
	Assistent_in	20	6
Hierarchie		90	8
	Meinungsverschiedenheit	55	6
	Unterstützer	111	8
	Entscheidungsträger	42	8
Schüler_innen		0	0
Deskription Verhalten		0	0
	individuumszentriert	116	8
	interaktionistisch	83	8
	soziologisch-systemisch	31	8
Erklärungen Verhalten		1	1
	individuumszentrierte	49	7
	interaktionistische	30	7
	soziologische - systemische	123	8
päd. Handlungen		1	1
	individuumszentriert	34	8
	interaktionistisch	46	8
	sozialpäd.-systemisch	228	8
	Inklusion	13	6
	Exklusion	69	8
päd. Reflexion		119	8
VM & Zuweisungsverfahren		0	0
	affirmativ	2	2
	deskriptiv-neutral	10	2
	problematisierend-kritisch	28	1
Sprechanteil SL		323	8
Sprechanteil KLP		216	7
Sprechanteil SHP		278	8
Sprechanteil SSA		143	5

Abb. 11: Definitives Kategoriensystem aus MAXQDA

C: Auswahl der Schulen für diese Masterarbeit

1. Zusammenfassung Schule 22

Kategorien	qualitative Ergebnisse	quantitative Ergebnisse
ID 22		
selbst wahrgenommener Problemdruck	hoch	Arbeitsüberforderung -0.45
von aussen beobachtete Spannung	Grundannahme: Kampf-Flucht	Burnout (CBI) -0.35
wirksames Referenzschema/Denkstil	selektiv-separativ: Die schwierigen SuS werden entlang der strukturellen Hierarchie nach unten gereicht	Einstellung zur Integration (EZI-D) -0.45
Teamkooperation	Expertenteam	Klima im Team -1.10 instrument. Unterstützung im Team -0.94 emotionale Unterstützung im Team -0.87
Inklusion (Fallbsp.)	Fall c: bis auf weiteres in Werkklasse	
Exklusion (Fallbsp.)	Fall a: Schulverweis; Fall b: Abstufung	
SL	Position SL mit wenig Prestige	
SHP	60% der Teilnehmer_innen am Gruppeninterview mit SHP-Ausbildung	
SSA	SSA integriert Team und Schule, die von strukturellen und anomischen Spannungen geprägt ist	
Teilpauschalisierung	Brauchen wenig VM, weil sie intern separieren können	
Form der Legitimationsprobleme	päd. Raum ist ständig von Einmischung der Eltern bedroht	
Bearbeitung der Legitimationsprobleme	SSA bearbeitet Normabweichungen an den Rändern der Struktur	
Verständnis von Schule	Heterogenität bzgl. sozialer Herkunft der SuS stellt Schule vor grosse Probleme. Diese Spannung wird man durch Spannungstransfer wieder los	

Abb. 12: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 22

Indikator Spezialklassen, (Kleinklassen, Einführungsklassen, Werkklassen):

- "immer in diesem Schulhaus, das alle Kleinklassen zentriert von M. drin hat. Also von Unter- und Oberstufe und das Werkjahr ist über die Strasse. Das ist ein wenig eine Besonderheit von hier" (exSL 22, 6).

Indikator Realisation Integration:

- "Ich hoffe wir haben noch möglichst lange den separativen Ansatz, da in der Schule" (SL 22, 8).

2. Zusammenfassung Schule 52

Kategorien	qualitative Ergebnisse	quantitative Ergebnisse
ID 52		
selbst wahrgenommener Problemdruck	hoch	unterrichtsbezogene Belastungen 0.49
von aussen beobachtete Spannung	Grundannahme: Abhängigkeit	
wirksames Referenzschema/Denkstil	individualisierend, diagnostizierend	Einstellung zur Integration (EZI-D) - 0.43
Teamkooperation	Expertenteam	
Inklusion (Fallbsp.)	3 Jahre (2 J. KG; 1 J. PS)	
Exklusion (Fallbsp.)	Sonderschulheim	
SL	zurückhaltend, distanziert	
SHP	betont Fachlichkeit	
SSA	fehlt	
Teilpauschalisierung	kritisch	
Form der Legitimationsprobleme	fehlende Akzeptanz von Diagnosen durch Eltern	
Bearbeitung der Legitimationsprobleme	SHP; Fachstellen; viel Kommunikation	
Verständnis von Schule	Schule als Entlastung für Eltern, die ökonomisch unter Druck stehen	

Abb. 13: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 52

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
7																	
8	Schulebene	Skala:	Klima an der Schule	1 bis 5	3	177	4.45	0.51	39	4.50	0.37		0.05	0.10			
9		Skala:	Unterrichtskooperation im Team (IST-Zustand)	1 bis 4	2.5	171	3.07	0.50	36	3.01	0.57		-0.06	-0.12		L_u_koop	
10		Skala:	Innovationspotential des Teams	1 bis 4	2.5	173	3.13	0.51	37	3.07	0.43		-0.06	-0.12		innovation_team	
11		Skala:	Kooperationsmodus: Austausch	1 bis 4	2.5	170	3.59	0.53	37	3.55	0.60		-0.04	-0.08		modus_austausch	
12		Skala:	Kooperationsmodus: Arbeitsteilung	1 bis 4	2.5	171	2.89	0.72	38	2.80	0.76		-0.09	-0.12		modus_arbeitsteilung	
13		Skala:	Kooperationsmodus: Ko-Konstruktion	1 bis 4	2.5	168	2.63	0.82	37	2.50	0.90		-0.13	-0.15		modus_konstruktion	
14		Skala:	Kooperationsmodus: Weiterentwicklung	1 bis 4	2.5	165	2.73	0.75	36	2.71	0.81		-0.02	-0.03		modus_weiterentwicklung	
15	Personale Ebene	Skala:	Zutrauen in die eigenen Kompetenzen: Individualisierende Unterrichtsgestaltung	1 bis 6	3.5	165	4.62	0.59	34	4.49	0.65		-0.13	-0.12		TEIP_IndUnt	
16		Skala:	Zutrauen in die eigenen Kompetenzen: Interdisziplinäre Kooperation	1 bis 6	3.5	162	4.57	0.71	33	4.38	0.78		-0.19	-0.17		TEIP_inkoop	
17		Skala:	Zutrauen in die eigenen Kompetenzen: Umgang mit störendem Verhalten	1 bis 6	3.5	166	4.56	0.57	35	4.51	0.65		-0.03	-0.09		TEIP_UmVA	
18		Skala:	Individuelle Selbstwirksamkeitsüberzeugung: Individuelle Förderung der SuS	1 bis 9	5	171	6.76	1.15	38	6.74	1.01		-0.04	-0.04		ISWK_Foerderung	
19		Skala:	Individuelle Selbstwirksamkeitsüberzeugung: Klassenführung	1 bis 9	5	171	6.86	1.17	37	6.62	1.06		-0.23	-0.10		ISWK_Fuehrung	
20		Skala:	Unterrichtsbezogene Belastungen	1 bis 6	3.5	169	3.52	0.87	35	3.95	0.93		0.43	0.49		BelUnt	
21		Skala:	Arbeitsüberforderung	1 bis 4	2.5	172	1.85	0.51	38	1.91	0.56		0.06	0.12		arbuerber	
22		Skala:	Arbeitszufriedenheit	1 bis 4	2.5	172	1.73	0.49	38	1.77	0.47		0.04	0.08		arbuenzuf	
23		Skala:	CBI - Burnout-Inventary	0 bis 100	ab 40 hoher Wert!	172	34.23	16.67	38	34.91	16.98		0.68	0.04		CBI	
24		Skala:	Einstellung zur Integration (EZI-D)	1 bis 6	3.5	168	3.63	0.88	36	3.26	0.86		-0.38	-0.43		EZI	
25		Skala:	Instrumentelle Unterstützung im Team	1 bis 6	3.5	174	4.91	0.96	38	4.99	0.78		0.07	0.08		InstUnt	
26		Skala:	Emotionale Unterstützung im Team	1 bis 6	3.5	176	5.17	0.79	39	5.25	0.63		0.08	0.11		EmotUnt	
27													0.00	0.11		Gültige Werte (Listenweise)	

Abb. 14: Ergebnisse zum Schulklima Schule 52

Indikator Spezialklassen, (Kleinklassen, Einführungsklassen, Werkklassen):

- “Ich liebäugle immer mit der Einrichtung einer Timeout Klasse“ (SHP 52, 41).

Indikator Realisation Integration:

- “Und das ist schwierig. Man kann nebendran mit den anderen, man will miteinander, irgendeine Geschichte erzählen, kann dann nicht Schule geben und dann heisst es natürlich schon, ihr müsst das Kind nehmen, nehmt das Kind raus, stellt es nach hinten. Aber das braucht so viel Energie für die ganze Beruhigung. Für die Person, welche extra für das Ding gekommen ist, jetzt auch noch extra für das Kind schaut. Und dann ist das Nebendran und fällt etwas runter und man hat dann die Ruhe einfach nicht. Das sind schon die ...“ (KLP 52, 20)
- “Da müssen wir noch massiv über die Bücher wie wir da die Integration so gewährleisten können, dass wir nicht unsere Kräfte nicht so absorbiert werden“ (SHP 52, 83).
- “Dann hätten diese Abklärungsleute sagen müssen, schauen sie, jemand, der so stark Autismus hat oder in diesem ganzen drin ist, geben sie ihm diese Chance und befreien sie ihn möglichst schnell“ (SL 52, 89)

3. Zusammenfassung Schule 21

Kategorien	qualitative Ergebnisse	quantitative Ergebnisse
ID21		
selbst wahrgenommener Problemdruck	hoch	Arbeitsunzufriedenheit 0.47
von aussen beobachtete Spannung	Grundannahme: Abhängigkeit	Burnout (CBI) 0.35
wirksames Referenzschema/Denkstil	pädagogische Wirkungen entstehen zufällig	Innovationspotential des Teams -1.33 Kooperationsmodus Weiterentwicklung -1.00
Teamkooperation	Team konstruiert sich vollkommen ohnmächtig und wirkungslos	Kooperationsmodus: Austausch -1.30 Kooperationsmodus: Ko-Konstruktion -1.24 Kooperationsmodus: Arbeitsteilung -1.23 Klima im Team -0.96 ←
Inklusion (Fallbsp.)	bis auf weiteres in Klasse mit 26 Lekt. Assistenz	
Exklusion (Fallbsp.)	vorgängig: Abstufung, Klassenwechsel	
SL	SL desertiert von seiner Aufgabe	
SHP	SHP als SL	
SSA	kleines Pensum und verhältnismässig wenig Einfluss auf SuS und LP	
Teilpauschalisierung	kritisch (VM-Bewilligungsverfahren als Schikane)	
Form der Legitimationsprobleme	persistierender Widerstand gegen schulpсихologische Abklärung	
Bearbeitung der Legitimationsprobleme	Externalisierung der Spannungen in Form von Stigmatisierung, Kriminalisierung, Dämonisierung (in der Schule: Depotbildungen)	
Verständnis von Schule	Schule als Auffangbecken für alle ("wir müssen alle nehmen")	Einstellung zur Integration (EZI-D) -0.62

Abb. 15: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 21

Indikator Spezialklassen, (Kleinklassen, Einführungsklassen, Werkklassen):

- I: Sie haben noch die Kleinklasse erwähnt?

“Also die ist von dort gekommen. Hier haben wir keine. Hier ist alles integriert“ (SHP 21, 26).

Indikator Realisation Integration:

- “Finde ich nicht. Also es hat wirklich zugenommen. Jetzt mit diesen Kürzungen sind wir ziemlich am Überlegen, ob man dies überhaupt noch handeln kann als KLP oder SHP. Man muss sich auch aufteilen auf so viele Klassen und eigentlich ist überall Not am Mann. Es geht nirgendwo mehr auf, finde ich. Vor allem hier, ich weiss nicht, ob das an anderen Orten auch so ist: Wir haben ganz viele von verschiedenen Heimen, von Kleinklassen / Und dann müsste man überall gleichzeitig sein. Sehr viele schwache Schüler und dazu teilweise auch verhaltensauffällig“ (SHP 21, 16).
- “Und zum Beispiel in dieser Klasse, in der ich drin bin, eben nicht als KLP, sondern als Fachlehrerin und SHP, die hat keine Assistenzen und hat auch so einen schwierigen Schüler von der HPS“ (SHP 21, 47).
- “Weil in einer Regelklasse müssen gewisse Regeln eingehalten werden, drum heisst es auch Regelklasse. Nein nicht wegen dem (lacht). Nein aber, wir haben einen gewissen Bildungsauftrag. Wir haben eine gewisse Klassengrösse. Wir haben gewisse Tagesstrukturen, die wir bieten können, oder eben auch nicht. Und bei diesen Kindern wird das dann irgendwann schwierig. Alleine geht das schon“ (KLP 21, 135).

4. Zusammenfassung Schule 42

Kategorien	qualitative Ergebnisse	quantitative Ergebnisse
ID 42		
selbst wahrgenommener Problemdruck		
von aussen beobachtete Spannung	Arbeitsgruppe	Klima im Team 0.60
wirksames Referenzschema/Denkstil	integrativ-differenzierend	Einstellung zur Integration (EZI-D) 0.48
Teamkooperation	Situationsteam	
Inklusion (Fallbsp.)	bis auf weiteres	Innovationspotential des Teams 0.52
Exklusion (Fallbsp.)		
SL	engagiert, koordinierend	
SHP	zeigt hohe Reflexionskraft	
SSA	autonom, engagiert, innovativ	
Teilpauschalisierung	kritisch (reflektiert anomische Spannung)	
Form der Legitimationsprobleme	hohe Legitimation des integrativen Modells;	
Bearbeitung der Legitimationsprobleme	SSA; SHP; Assistenzen; Fachstellen für ASS;	
Verständnis von Schule	Die Wahrnehmung sozialer Differenzen/Unterschiede ermöglicht ein Zusammenleben in Gleichheit (Integration).	

Abb. 16: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 42

Indikator Spezialklassen, (Kleinklassen, Einführungsklassen, Werkklassen):

- “Wir haben, also wirklich, die Assistentinnen, da haben wir glaub einfach Glück, dass wir Frauen haben, wo noch ein bisschen mehr als, Entschuldigung, nur Betreuung machen, die haben wirklich, also zum Teil, also sie haben nicht diese Ausbildung von Schul- nicht Schulsozial-, Sozialpädagogik, aber sie haben das Feeling dafür. Und können sich wirklich in diese Kinder hineinversetzen und die beobachtet und merkt, jetzt muss ich eingreifen oder jetzt muss ich Unterstützung geben und das ist, äh, äh, irrsinnig entlastend. Also einfach, ich sage jetzt den Namen, M., einfach dabei zu haben, an so vielen, äh, Halbtagen und einfach im Klassenzimmer zu wissen und zu wissen ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine mit der Klasse“ (SHP_MS 42, 29).

Indikator Realisation Integration:

- “Aber es gibt wirklich, wir können das nicht belegen, aber es gibt Familien die hierher ziehen wegen der Schule. Und weil wir uns Integration bemühen und weil wir Sachen machen die denen zu Gute kommen“ (SHP_US 42, 176).
- “Also nein, aber man hört, wir hören ab und zu, und dann heisst es, doch, wir hören ihr arbeitet integriert ihr habt einen guten Ruf und wir haben gerade etwas gefunden, weil hier etwas zu finden ist auch schwierig. Ja, das gibt es“ (SL 42, 180).

5. Zusammenfassung Schule 32

Kategorien	qualitative Ergebnisse	quantitative Ergebnisse
ID 32		
selbst wahrgenommener Problemdruck	tief («Heidiland»)	Unterrichtsbezogene Belastung -0.66 Arbeitsüberforderung -0.48
von aussen beobachtete Spannung	Arbeitsgruppe	Klima im Team 0.80
wirksames Referenzschema/Denkstil	integrativ: man sucht als Team eine "gute Lösung"	Einstellung zur Integration (EZI-D) 0.67 Innovationspotential des Teams 0.46
Teamkooperation	kontinuierlicher Diskurs	Unterrichtskooperation im Team 0.91 instrumentelle Unterstütz. im Team 0.69 Kompetenz. interdisz. Kooperation 0.47
Inklusion (Fallbsp.)	2.25 Jahre Primarschule (bis Ende Primarschule)	
Exklusion (Fallbsp.)	Sonderschulheim	
SL	engagiert, schafft Containment, plädiert für professionelle Distanz	
SHP	Arbeitet im Fallbsp. mit Assistenz zusammen	
SSA	Ist gut ins Team integriert; leistet enge Begleitung im Fallbsp., reflektiert soz. Verhalten mit ihm	
Teilpauschalisierung	kritisch (kleine Schule braucht manchmal viele VM, manchmal keine)	
Form der Legitimationsprobleme	fehlende Akzeptanz der Sonderschullösung durch Eltern	
Bearbeitung der Legitimationsprobleme	Wegzug der Eltern	
Verständnis von Schule	sozialräumliche Schule: Ferien und Schulweg gehören zur Schule	

Abb. 17: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 32

Indikator Spezialklassen, (Kleinklassen, Einführungsklassen, Werkklassen):

- “Als integrative Schule und mit einem systemischen Ansatz sind diese Kinder zeitaufwändig, weil wir das Umfeld miteinbeziehen“ (SL 32, 13).

Indikator Realisation Integration:

- “ Für uns war klar, die kleine Schule hier mit all den 6 VM-Stunden, die Ressourcen, die wir bieten konnten, das geht. Aber eine Oberstufe, jetzt noch mit der Pubertät, das sahen wir gar nicht“ (SL 32, 95).
- “ Ich habe ihn die zwei Jahre sehr eng begleitet. Ich hatte ihn praktisch jede Woche bei mir“ (SSA 32, 74).

6. Zusammenfassung Schule 33

Kategorien	qualitative Ergebnisse	quantitative Ergebnisse
ID 33		
selbst wahrgenommener Problemdruck	hoch (schwierige soz. Dynamiken)	Arbeitsüberforderung 0.42 Arbeitsunzufriedenheit 0.47
von aussen beobachtete Spannung	Grundannahme: Kampf-Flucht	Klima im Team -1.17
wirksames Referenzschema/Denkstil	soz./kult. Heterogenität stört beim Schule geben	Einstellung zur Integration (EZI-D) 0.38
Teamkooperation	spürbare Latenzen	instrumentelle Unterstütz. im Team -0.89 emotionale Unterstütz. im Team -0.68 Innovationspotential des Teams -0.65
Inklusion (Fallbsp.)	5 Jahre Primarschule	
Exklusion (Fallbsp.)	Wechsel der Schule (anderer Schulträger)	
SL	dominant, bürokratisch	
SHP	rechte Hand des SL; polarisiert zwischen "guten" und "schlechten" KLP	
SSA	Obwohl nicht Teil der Struktur, kann SSA im Fallbsp.-Konflikt nicht vermitteln	
Teilpauschalisierung	kritisch (VM-Verteilungskämpfe)	
Form der Legitimationsprobleme	Streit mit Eltern; schlechte Presse im Lokalblatt	
Bearbeitung der Legitimationsprobleme	Personalisierung der Spannungen	
Verständnis von Schule	soz.-päd. Schule - Lehrer müssen Verhaltensauff. bewältigen können	Umgang mit abweichendem Verh. 0.37 individuelle Förderung der SuS -0.42

Abb. 18: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 33

Indikator Spezialklassen, (Kleinklassen, Einführungsklassen, Werkklassen):

- "Wir sind eine integrative Schule, also wir haben Kinder, welche auch in fachlichen Bereichen Schwierigkeiten haben oder Schwächen oder von der Entwicklung her noch nicht so weit sind" (SL 33, 25).
- "Grundsätzlich denke ich, eben sehr viel, was wir zuerst bei uns machen, eben wir sind eine integrative Schule" (SL 33, 68).

Indikator Realisation Integration:

- "Und ich will in erster Linie nicht Streitschlichter sein, ich bin Lehrer zum Unterrichten" (KLP 33, 40).
- "Und ich finde es dann gerade noch relativ schwierig das jeden Tag so in der Klasse zu haben und wir haben noch 20 andere Baustellen" (KLP 33, 22).

7. Zusammenfassung Schule 11

Kategorien	qualitative Ergebnisse	quantitative Ergebnisse
ID11		
selbst wahrgenommener Problemdruck	tief	unterrichtsbezogene Belastungen 0.28
von aussen beobachtete Spannung	Grundannahme: Abhängigkeit	Arbeitsüberforderung -0.24
wirksames Referenzschema/Denkstil	integrativ-separativ: SHP fördert immer ausserhalb des Regelschulzimmers	
Teamkooperation	Expertenteam	Kooperationmodus Arbeitsteilung 0.34 Unterrichtskooperation im Team 0.30 Klima im Team -0.19 ←
Inklusion (Fallbsp.)	bis 5. Klasse	
Exklusion (Fallbsp.)	Kleinklasse	
SL	SL ist neu, muss sich positionieren (v.a. durch ihre Rolle in der Fallbeschreibung)	
SHP	fügt sich widerspruchlos in die integrativ-separative Organisation ein	
SSA	gezielter Einsatz, durch SL und KLP verfügt	
Teilpauschalisierung	affirmativ (weil man zu den Gewinnern gehört)	
Form der Legitimationsprobleme	Kooperationsprobleme mit einer alleinerziehenden Mutter	
Bearbeitung der Legitimationsprobleme	Spannungstransfers: vom Schulzimmer zur SHP, vom Unterricht in die Pause, von der Schule in die Familie, von Regelschule in KK (Fall)	
Verständnis von Schule	"Dorfschule": Die Wahrnehmung sozialer Differenzen und kultureller Unterschiede sprengt diesen engen Rahmen und kann nicht geleistet werden.	Innovationspotential im Team -0.64 Einstellung zur Integration -0.37

Abb. 19: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 11

Indikator Spezialklassen, (Kleinklassen, Einführungsklassen, Werkklassen):

- "Wir sind zwar eine integrative Schule aber ich sehe schon auch ein, dass ich störe, wenn ich da noch ins Schulzimmer hinein gehe und mit denen zum Teil einen anderen Stoff bearbeite, darum sind sie bei mir und dann geht es gut" (SHP 11, 29).

Indikator Realisation Integration:

- "Wir sind zwar eine integrative Schule aber ich sehe schon auch ein, dass ich störe, wenn ich da noch ins Schulzimmer hinein gehe und mit denen zum Teil einen anderen Stoff bearbeite, darum sind sie bei mir und dann geht es gut" (SHP 11, 29).
- "wo man einfach jede Menge Kinder hat, die unruhig sind und die irgendwie in dem Sinne auch das Leben schwer machen" (KLP 11, 125).
- "Aber ich kann / ich schaue natürlich auch das ich möglichst nicht ein Kind alleine nehme, weil da habe ich das Gefühl, da profitieren die Kinder auch davon" (SHP 11, 148).

8. Zusammenfassung Schule 13

Kategorien	qualitative Ergebnisse	quantitative Ergebnisse
ID 13		
selbst wahrgenommener Problemdruck	hoch	Arbeitsunzufriedenheit 0.46 Arbeitsüberforderung 0.44 Burnout (CBI) 0.39
von aussen beobachtete Spannung	Grundannahme: Kampf-Flucht - Abhängigkeit	
wirksames Referenzschema/Denkstil	Der beschriebene Fall wird uns vorgeführt i.S. von "schaut mal, was für ein komisches Kind das ist, völlig unpassend für die Regelschule!"	
Teamkooperation	Diskurs mit psychohygienischer Funktion	Innovationspotential im Team -0.73 Klima im Team -0.64
Inklusion (Fallbsp.)	bis auf weiteres	
Exklusion (Fallbsp.)	Isolation ("sondieren"): herausnehmen; Stigmatisierung: Fallbsp. fühlt sich an allem schuld	
SL	ist nur halb anwesend, weil Teilzeit angestellt und mit Lehrpensum an Oberstufe	
SHP	ehemalige Kleinklassenlehrperson, die jetzt integrativ arbeitet	
SSA	nicht institutionalisiert	
Teilpauschalisierung	affirmativ (man hat mehr VM bekommen, mit weniger administrativem Aufwand)	
Form der Legitimationsprobleme	für Eltern schwer zu ertragende narzisstische Kränkungen ihrer "Prinzessinnen"	
Bearbeitung der Legitimationsprobleme	Abwehr (Stigmatisierung, Externalisierung) gegen Herausforderungen, welche sich für die Schule durch ein verändertes gesellschaftliches Umfeld ergeben	
Verständnis von Schule	Schule ist bzgl. Herstellung der Voraussetzungen fürs Lernen nicht verantwortlich	

Abb. 20: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 13

Indikator Spezialklassen, (Kleinklassen, Einführungsklassen, Werkklassen):

- "Ja, mit der Integration von äh (..) ich sage jetzt besonderen Kindern, oder, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wird es nicht einfacher sein, wenn man ähm mit diesen Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, das Ganze händeln zu können" (SL 13, 117).

Indikator Realisation Integration:

- "Er konnte hier bleiben in der Klasse und ist unterstützt worden. Und dieses Jahr haben wir jetzt in der 1. Klasse ähm einen ganz schwierigen Schüler vom Verhalten her. Äh, wir haben hier jetzt auch vier VM Stunden. Wir haben eine Assistenz, die kommt. Wir haben die jetzt im Turnen eingesetzt und sonst noch eine Lektion im Unterricht. Und hier muss ich jetzt wirklich sagen ich finde es super, dass wir die haben und wir könnten es uns im Moment noch nicht ohne diese Assistenz vorstellen" (KLP 13, 5).

D: Transkripte

1. Schule_22

- 1 **Interview Schule_M1**
- 2 *I: Ich würde sie bitten eine kurze Runde zu machen, sich kurz vorzustellen, wer sie sind, was für eine Rolle haben sie innerhalb der Schule und mit welchen Fragen kommt man am Ehesten zu Ihnen? (unv.)*
- 3 SL: Fängst du gleich an M.?
- 4 SSA: Ich fange sonst an, also mein Name ist M. ich bin Schulsozialarbeiter mittlerweile im fünften Jahr hier an dieser Schule, wir sind zu zweit Schulsozialarbeiter, die hundert Stellenprozent sind aufgeteilt, fünfzig- fünfzig, Ich bin noch zehn Prozent zusätzlich tätig in einem Projekt, das heisst Insel. Die Aufteilung, ist eigentlich quer durch die Schule also ich bin zuständig für Oberstufe, Mittelstufe, Kindergarten (kommt das) auch. Ich denke mir, hauptsächlich Schüler- und Schülerinnen, die mit Fragen, wo / (...) zu uns kommen. Es sind aber auch Lehrpersonen, die (...), da kommt es vielleicht ein bisschen darauf an, wie gut kennt man mich /, ergibt sich aus dem, wie man mich kennt (...) so das man das Gefühl hat, ja da könnte man jemanden fragen. Es ist mit der Zeit immer ein wenig mehr. Es sind aber auch Eltern, die kommen für Erziehungsfragen, so Elternberatung, zu Eltern komme ich zum einen, wenn ich direkt angesprochen werde oder, dass es auch irgendwie durch die Schüler kommt, in einem Elterngespräch oder so. (unv.)
- 5 LP: Gut, mein Name ist J. Ich bin Klassenlehrer einer Kleinklasse Mittelstufe und ich bin von der Ausbildung her schulischer Heilpädagoge und habe ein Schüler- und Schülerinnensegment, das sehr heterogen ist, mit unterschiedlichsten Lernschwierigkeiten.
- 6 exSL: Ich bin da als Lehrerin (...) habe ich eigentlich angefangen, danach habe ich Heilpädagogin studiert, habe viele Jahre Kleinklasse Oberstufe geführt, habe nachher Rektorat gemacht, nachher Schulleitung, immer in diesem Schulhaus, das alle Kleinklassen zentriert von M. drin hat. Also von Unter- und Oberstufe und das Werkjahr ist über die Strasse. Das ist ein wenig eine Besonderheit von hier. Meine Rolle ist wichtig gewesen im Zusammenhang mit: Wie machen wir das mit diesen Kleinklassen? Wie weit ist das Spektrum, das wir nachher bewältigen dort drin? Und so weiter. In diesen Kleinklassen, haben wir zum Teil auch, ja punktuell /
- 7 SHP: Mein Name ist B.A., ich bin von der Ausbildung her Primarlehrerin und schulische Heilpädagogin und habe später noch eine Zusatzausbildung gemacht für Begabungsförderung „Deja Ausbildung“ damals noch. Ich gebe hier Einschulungsklasse, das ist im sechszwanzigsten Jahr, ich habe auf der einen Seite Einschulungsklasse auf der anderen Seite, bin ich interne Fachperson für Begabungsförderung. Wir haben ein Angebot für die Unterstufe, das wir da haben, einfach für die Kinder von M. und ich betreue auch noch ein Gruppenangebot, das dann ein regionales Angebot ist, wo auch Kinder von den umliegenden Gemeinden teilnehmen können.
- 8 SL: Ja und ich bin der Nachfolger von Ju. (exSL), und werde weiterhin auch mit diesen Themen nachher konfrontiert werden und darum setze ich mich damit auseinander, ja. Ich hoffe wir haben noch möglichst lange den separativen Ansatz, da in der Schule.

- 9 *I: hm (bejahend) ja! Wann ich so das Stichwort sozial beeinträchtigte Schüler (...), was fällt ihnen so einfach einmal als Erstes auf? Was sind ihre Assoziationen hierzu?*
- 10 SSA: Es ist natürlich auch Ansichtssache von welchem Standpunkt aus, dass man etwas sieht. Ich sehe immer wie mehr Kinder von Kindern. Das heisst Kinder, die Kinder haben. Also Eltern, die irgendwie gar nicht so richtig den Sprung geschafft haben in die Erwachsenenwelt hinein. Das kommt zum Ausdruck indem Eltern in der Pause draussen stehen und irgendwie die Lehrer kontrollieren, wie diese die Kinder kontrollieren und sich dann einmischen in Kinderstreit. Kinderstreit der allgemein dann plötzlich auf Elternebene ausgetragen wird. Ja, ich denke, das ist einmal so ganz spontan.
- 11 *I: hm (bejahend)*
- 12 LP: Also es ist natürlich ein sehr weiter Begriff «sozial beeinträchtigt». Jetzt bezogen auf meine Klasse, sehe ich da eigentlich Schüler, die sehr viele verschiedene Schwierigkeiten haben. Also es ist nicht mehr eine klassische Abgrenzung von Lernbehinderung oder auch geistige Behinderung, sondern es ist einfach ein grosser Begriff und ich denke es kommt dem natürlich schon recht nahe, was wir in unseren Klassen, unseren Kleinklassen haben.
- 13 *I: hm (bejahend)*
- 14 SHP: Also ich denke es sind auch sehr viele Kinder, die Zuhause in einem Umfeld aufwachsen, in welchem nicht gross Wert darauf gelegt wird, Kinder zu fördern oder auch darauf, dass man schaut, wie sie ihren Alltag bewältigen. Es hat auch sehr viele Fälle, wo dann zum Beispiel der Sozialdienst oder so noch involviert ist. Also ich denke, das ist etwas das hier ziemlich stark vorhanden ist. Und zwar nicht sagen wir, das kann man jetzt nicht unterscheiden zwischen Fremdsprachigen und Schweizer Kindern, das ist generell so.
- 15 exSL: Ja vielleicht auf eine ganz einfache Formel gebracht, die Eltern würde ich auch nicht als gesellschaftlich integriert anschauen und das ist eigentlich die Schwelle, bei der wir häufig anstehen (...), dass man nicht zusammenarbeiten kann in der Rolle, die wir erwarten würden. Und sie haben andere Vorstellungen von unseren Rollen, zum Teil Schwellenängste oder eigene Erfahrungen mit Schule, die in jedem Gespräch wieder hochkommen. Und das ist manchmal schwierig in der Zusammenarbeit.
- 16 *I: hm (bejahend)*
- 17 SL: Ja, und durch die starke Durchmischung, die M. hat, ist manchmal das Problem, die Kinder werden immer von einer Kultur in die Andere hinein integriert werden müssen. Also wir haben hier eine Kultur, wir haben hier eine gewisse Wertvorstellung, dann kommen sie nach Hause, haben vielleicht eine andere Religion andere Ansichten von Wert und das ist immer das Spannungsfeld. Die Welt wechselt immer hin und her und da heraus entstehen für mich gewisse Defizite, die eine Schule so gut als möglich auffangen und angehen muss.
- 18 *I: hm (bejahend) jetzt wie / also der Problemdruck, wie gross ist der Problemdruck jetzt in dieser Schule, ist das so, wie so ein Art Dauerbrenner im Lehrerzimmer, dass man immer von diesen Schülern redet und von diesen Schwierigkeiten, die diese einem machen in der Klasse? Oder ist das eher wie ab und zu einmal ein Thema?*
- 19 SSA: Also (...) ich glaube, ich würde es als Dauerbrenner bezeichnen. Also dann gibt es einmal, mindestens einmal, jeden zweiten Tag, ja, kommen die Themen wieder hoch.

- 20 exSL: Natürlich, wenn du dort sitzt. (lachen)
- 21 SSA: (lachen)
- 22 SHP: Ich denke, das hat schon ein wenig auch mit dem, auch zu tun. Also ich muss es jetzt vielleicht so sagen, ich habe jetzt gerade so aus einer aktuellen Situation, ich habe jetzt eine Klasse abgegeben im Sommer, wo ich also (...) einfach mir fast die Zähne ausgebissen habe daran, weil es ganz viele sehr, sehr schwierige Situationen gegeben hat, wo es einfach auch wie nicht vorwärts gegangen ist und so, dass ich langsam an mir angefangen habe zu zweifeln. Und ich habe jetzt mit einer neuen Klasse angefangen, in der das gleiche Segment Kinder in dem Sinn drin ist - Einschulungsklasse - wo ich jetzt aber merke, dass es jetzt wieder eine andere Zusammensetzung ist, in der es jetzt auch wieder anders läuft. Ich denke man nimmt immer wieder den Anlauf und man macht immer wieder ganz viele Sachen, damit es gut läuft und damit es für die Kinder stimmt und damit man die Kinder vorwärtsbringen kann und eben dort, wo sie stehen, ihnen dort möglichst viel Anreiz zu geben und möglichst viel Unterstützung, damit sie einfach wieder weiterkommen. Also natürlich ist es ein Dauerbrenner aber es ist nicht so, dass wir jetzt einfach dasitzen und uns bemitleiden oder irgendwie so, sondern es geht schon zentral darum, dass man die Kinder weiterbringt und ihnen möglichst viele Chancen ermöglicht.
- 23 SL: Also es ist omnipräsent, das merke ich jetzt auch ich bin frisch jetzt hier hereingekommen aber es sind die Lehrkräfte, die hier jetzt drin sind aber auch Herr M. (SSA), es ist der Alltag, es ist der Tagesjob es ist gleich, wie wenn sie Putzfrauen fragen, ob Putzmittel für sie ein Thema sei. Es gehört / es ist ein Instrument, man muss mit dem arbeiten können und darum ist es ein beruflicher Austausch. Es ist nicht, dass ein Lehrer ins Klassenzimmer oder zu mir herunter kommt und sich ausheult und sagt, ich komme da nicht weiter, sondern es ist / wird erwartet die, die diese Kleinklassen führen, dass sie die Defizite / mit diesen Defiziten umgehen können, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich in Klassen hinein sitze (...), das ist kein einfacher Job. Und die Lehrpersonen machen das / wenn ich in eine Regelklasse sitze und dann wieder vergleiche, in einer Kleinklasse und in einer EK, es sind völlig andere Welten, aber ich denke, man hat die richtigen Leute auf dem / Frau Ae., Herr J. und Herr M., die sich tagtäglich mit dem auseinander setzen müssen. Darum ist es nicht ein punktuelles Thema, sondern es ist ein omnipräsentes Thema. (unv.)
- 24 I: hm (bejahend).
- 25 SL: Du wolltest noch etwas sagen.
- 26 LP: Genau, der Problemdruck ist sicher da, schon rein durch das, das wirklich mehrschichtige Schwierigkeiten sind bei den Schülern und vielleicht uns auch noch abgrenzt natürlich von einer reinen Sonderklasse. Eine Sonderklasse ist natürlich das, ja, das man ja trotzdem mit den Schülern, die die Fähigkeiten haben, das wir die weiterbringen können und das halt auch der Druck der Eltern da ist. Ja, das wir die Schüler vorwärts bringen müssen, eventuell auch mit einer Rückgliederung oder eine Reintegration in die Regelklasse möglich sein sollte.
- 27 exSL: Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man möglichst vernetzt arbeitet. Also man ist als Lehrperson eigentlich praktisch nicht alleine verantwortlich für die Fälle, sondern man hat ein Netz, Schulsozialarbeit, Logopädie und so weiter, Sozialdienst. Ich habe es immer

- dann schwierig empfunden, wenn jemand in diesem Netz fand, jetzt geht es gar nicht mehr und wie ausgestiegen ist. Dann hat sich das sofort verbreitet oder und dann ist es eskaliert. Es ist sogar die Frage gekommen, ist das noch tragbar? Und in welcher Form?
- 28 *I: hm (bejahend)*
- 29 exSL: Wir haben so ein Konzept, ich weiss nicht, ob sie es auch schon gesehen haben, «hinschauen und handeln». Und das hilft für das Vernetzen.
- 30 *I: Das ist eine Art Konzept, wie das in der Schule laufen soll?*
- 31 exSL: Es ist so ein Handout für Lehrpersonen, um immer wieder zu schauen, auf welcher Stufe sind wir jetzt. Also ich als Schulleiterin habe immer darauf geschaut, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat: «es geht absolut nicht mehr, du musst jetzt» oder. Und sagt, sind wir schon (unv.) gewesen? Was hat stattgefunden? Und so weiter. Es ist nicht linear gedacht, man muss unbedingt / geht ja auch gar nicht aber es hilft einem, sich zu orientieren, wie schlimm ist es wirklich? Hängt es vielleicht auch mit meiner heutigen Tagesform zusammen? Oder haben wir wirklich die erste Stufe gemacht und hat da wirklich nichts herausgeschaut? Und so weiter. Das schaue ich als hilfreich an, seit wir das haben.
- 32 *I: hm (bejahend) Sie geben das Stichwort, wie schlimm ist das? Was sind hier drin alltägliche Verhaltensauffälligkeiten und was ist wirklich so ein wenig schwerere Kategorie? Mit was für einer Bandbreite von Verhaltensauffälligkeiten sind sie hier in dieser Schule konfrontiert? Was ist an den beiden Extremen?*
- 33 exSL: Also geschichtlich kann man einfach sagen, bevor man die Schulsozialarbeit gehabt hat, und die geleitete Schule, haben wir immer wieder die Polizei auf dem Pausenplatz gehabt. Wir haben ja hier Schüler also bis neuntes Schuljahr und es hat Fälle gegeben damals, dass Lehrerinnen nicht mehr Pausenaufsicht machen wollten und so, und seit wir die Schulsozialarbeit integriert haben und die früh auch intervenieren, das ist übrigens auch als Frühprävention gedacht, ist aus meiner Sicht / sind es wenige Fälle, die diese Stufe erreichen, dass es polizeilich oder dass es dann Richtung Platzierung geht. Wir haben durchschnittlich pro Jahr Maximum ein bis zwei Arbeits-Time-out gemacht, mit diesen sicher auffälligsten Schüler, der ganzen Schule, die wir hier in der Oberstufe haben und das hat auch immer eine Signalwirkung gehabt auf Andere. Also ich fand das ist relativ schlank gegangen und daneben gibt es natürlich alles, was es in allen Schulen gibt. Da müsst ihr sagen.
- 34 SHP: hm (bejahend) (lachen), ja also ich würde das jetzt auch unterstützen, ich kann mich noch erinnern an Pausenaufsichten am Anfang, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, da haben sie Rauchbomben gezündet und da ist es also ziemlich „strub“ zu und her gegangen, da musste man schon ein wenig (...) den Mut zusammen nehmen und zu diesen entsprechenden Klienten hingehen und ihnen sagen, wo es durch geht. Das hat gang ganz stark gebessert, seit wir auch verschiedene Sachen gemacht haben innerhalb des Teams also auch, dass man wirklich schaut, dass man miteinander arbeiten kann, dass wenn ich einem Schüler etwas sage und seinem Klassenlehrer sage, dass das dann weiter geht und nicht einfach heisst, das sind meine Schüler, das geht dich nichts an. Also jetzt so ganz banal gesagt, dass man auch so verschiedene Sachen hat, bei denen wir mit den Kindern zusammen hinschauen, was ist gutes Verhalten? Das denke ich, das hat sehr, sehr viel

gebracht und dass man es einfach als Team macht und dass man über so Schwierigkeiten auch spricht, das denke ich, das macht viel aus. Und jetzt bei der Unterstufe ist es vielleicht bei den meisten Fällen nicht so gravierend, ich habe auch schon gravierende Sachen gehabt aber das ist eher jetzt ein wenig zurückgegangen. Was einfach ist, ist, dass es Kinder gibt, die so vom Verhalten her wie so eine gewisse Resistenz haben, wo wir jeden Tag wieder müssen, wo wir auch von den Eltern her, nicht die entsprechende Unterstützung bekommen. Das ist jetzt vielleicht so ein wenig im Bereich Unterstufe das Krasseste und so Mittelstufe, Oberstufe, da habe ich jetzt nicht so viel damit zu tun.

- 35 *I: Also jeden Tag helfen muss zu strukturieren oder ermahnen, // dass sie aufmerksam sein sollen*
- 36 SHP: genau, genau. Wo wir verschiedene Sachen, also verschiedene Massnahmen treffen können, dass man mit irgendwelchen Systemen, mit „Lachi-Gsichtli“, mit Beloh- / also Belohnung in dem Sinne, das gutes Verhalten belohnt wird, dass man das einfach wirklich immer wieder machen muss, dass es so, wie nicht hinhält. Das es wieder frisch losgeht.
- 37 *I: hm (bejahend)*
- 38 LP: Also es ist eigentlich schon viel gesagt worden, was wir versuchen anzuwenden. Bei mir ist auch häufig / sind es kleine Sachen wie reinschwatzen, stören, dass es eben nachher, wenn es mehrere sind auch eine Verstärkung gibt und ja, also ich probiere es auch mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen, mit Verstärkungssystemen eine gewisse Ruhe wieder hineinzubringen. Und natürlich auch die Zusammenarbeit im Team, die Zusammenarbeit aber auch mit den Eltern, also die Information an die Eltern, ist sicher wichtig aber es ist wie es schon gesagt wurde, es ist nicht immer die nötige Resonanz, die dann zurückkommt, die es vielleicht bräuchte, damit man eine Verbesserung hinkriegen kann.
- 39 *I: Sie haben ja noch die zwei Arbeits- Time-out erwähnt, die pro Jahr / was ist dann der Grund dafür? Kommen die nicht mehr in die Schule? Oder was ist der Auslöser, dass man dann ein Arbeits-Time-out macht?*
- 40 exSL: Das ist meistens so ein auffüllen und irgendeinmal, ist dann der letzte Tropfen / also es finden vorher viele Gespräche statt, Vereinbarungen, das geht von //
- 41 SSA: rauchen (...) hinter einer Ecke, / Absentismus //
- 42 exSL: Absentismus // Drögeleien, klauen, ja das Übliche und irgendeinmal ist dann einfach der Becher voll. Und das tut man aber vorher ankündigen und sagen, wann wir noch einmal zusammensitzen müssen, dann versuchen wir einmal das. So ein wenig Bedenkzeit ausserhalb und das wird dann begleitet von der Schulsozialarbeit und auch die Reintegration. Und es gab schon Schüler, die so eine Lehrstelle gefunden haben.
- 43 SSA: Es ist eigentlich quer durch kann man sagen. In den meisten Fällen, ist es eigentlich eine gute Sache, die wirklich nachträglich auch geschätzt wird. Die Schüler kommen zurück und merken, dass die Schule wohl doch nicht so schlimm ist, das Arbeiten will man zwar und muss man in der Zukunft aber das mit dieser Schule, muss man jetzt trotzdem noch ein wenig ausnützen hier.
- 44 exSL: Ich kann noch schnell anknüpfen, da ist glaube ich positives Verhalten, Belohnen und so weiter, das haben wir dann auch im Ganzen gemacht nach diesen „struben“ Zeiten, haben

wir einmal eine Zeit lang so Vollversammlungen gemacht, nach „just Community“ und das war einfach in dieser Altersstreuung, die wir haben. Und nach einem Jahr, sind wir dann dazu gekommen, dass wir einfach regelmässig, das Verhalten thematisieren müssen und seither, das ist sicher zwölf, fünfzehn Jahre oder noch mehr, wählen wir zwei oder dreimal im Jahr «Ritter des alten Schulhauses». Dann gibt es in den Klassen Diskussionen, was sind Voraussetzung die diese haben? Es reicht nicht, dass wir Cousins sind oder er mir immer das Pausenbrot gibt. Das schaue ich als wertvoll an. Beachten und thematisieren von positivem Verhalten. Und dann gibt es auch noch ein kleines Fest, ein gemeinsames mit Rahmenprogramm und das besteht jetzt erstaunlich lange.

- 45 SHP: hm (bejahend)
- 46 SL: Aber wir haben natürlich auch Fälle von Kriegstraumata, also wir haben zwei Kinder von Syrien, die den Krieg erlebt haben, das sind natürlich dann schon herausfordernde, längerfristige Sachen, die man angehen muss als Schule.
- 47 I: *hm (bejahend) eben, das ist ja die nächste Frage. Wann, in welchen Fällen werden SPD, oder der psychiatrische Dienst eingeschaltet? Wann kommen externe Stellen auf den Plan? Haben sie / ja, was sind das für Fälle oder wann wird auch mit der Hierarchie gearbeitet? Also wann sind sie gefordert bei Verhaltensauffälligkeiten? Gibt es da so eine Praxis?*
- 48 SSA: Also Praxis gibt es insofern, wie soll ich sagen / es kann aber auch sein, dass / Wir treffen uns auch regelmässig (unv.) zum Austausch mit dem Sozialdienst, aber auch mit dem schulpsychologischen Dienst. Von dem her ist da eigentlich mal viel / kommt es auch vor, dass Fälle uns eigentlich vom Sozialdienst / so kennen sie die, haben sie die auch auf ihrem Radar und so, dass man einmal so miteinander Kontakt aufnimmt. Ich denke mir, wir haben doch einen rechten Anteil von Eltern, die angeschlossen sind beim Sozialdienst, wo dementsprechend ein regelmässiger Austausch so stattfindet auch bilateral. Weiterführend ist eigentlich von uns aus, dass man dann Richtung schulpsychologische Dienst geht. Der Kinder- und Jugendpsychiater ist dann mehr in den deftigeren Fällen. Also da, wo man merkt es geht, ja, es geht dem Kind gar nicht mehr gut, das Kind zeigt jetzt ein Verhalten das schon ziemlich ausserhalb ist von dem, was irgendwie noch mit anderen Mitteln begegnet werden kann. Ich denke mir vielem kann hier drin begegnet werden, was auch / also ich will es so sagen, ich arbeite nicht therapeutisch, sondern natürlich mit ganz viel Erfahrung wird das schon therapeutisch, es kann dann einmal sein, dass sie einfach hier reinkommen und man schaut dann zusammen Sachen an. Im Moment habe ich mit einem Schüler zu tun, der immer zur Klasse rausfliegt und bis anhin nach Hause ging und am anderen Tag wieder kommt und jetzt neu ist, dass der jetzt zu mir hierherkommt und möglichst schnell wieder zurück in die Schule geht. Man schaut es kurz mit ihm an, stärkt ihn und dann Schritt, hopp zurück in die Klasse, ganz schnell. Damit möglichst wieder das Normale wieder angefeuert wird und nicht auf dem negativen aufgebaut wird. ja.
- 49 I: *hm (bejahend)*
- 50 exSL: Es gibt schon die sanktionierende Schiene, wo man auch als Schulleitung einmal sagen muss, jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr tragbar. Also für die Klasse oder für die Lehrperson, oder für das Ganze. Und dann muss man schauen, welche Schiene fahren wir

- jetzt? Versuchen wir es mit einem Time-out oder ziehen wir andere Fachpersonen hinzu? Ja. Was wir auch ab und zu machen ist, in eine andere Stufe hineinsetzen, einfach einmal eine Woche. Das nützt manchmal auch schon. Einfach mit Aufgaben, ohne gross Förderung dann in dieser Woche. Ein Signal setzen, das habe ich immer so als meine Aufgabe angeschaut. In einer Steigerung dann ein Signal setzen und schlussendlich sagen, jetzt ist der Punkt da, es ist nicht gegangen.
- 51 SHP: Was so kleine Erfahrungen sind, mit diesen Aussenstellen - schulpsychologischen Dienst, ist in der Regel einfach etwas, dass sich in der Regel auf eine lange Zeit hinauszieht und das manchmal einfach / dass dann oft nicht Resultate bringt und man dann einfach möglichst versucht, es an Ort und Stelle zu lösen, weil es geht manchmal einfach sehr, sehr lange. Oder eben jetzt zum Beispiel mit der Schulsozialarbeit, das geht dann einfach «zack», da weiss man, da wird gleich hingeschaut, gleich etwas gemacht und wenn man es dann zuerst anmelden muss und dann mit den Eltern / also man sagt das den Eltern schon, aber dann kann es manchmal sein, dass es über Wochen oder Monate aus geht und bis dann / es wäre so viel gelaufen, wo man sagen muss, man lässt es lieber. Also mir persönlich ist es über die Jahre immer wieder einmal so ergangen. Es ist vielleicht auch ein wenig personenabhängig.
- 52 *I: sicher.*
- 53 SHP: Ja nicht vielleicht, es ist sicher so.
- 54 exSL: ja intern ja auch, wir haben immer wieder Kinder, die über längere Zeit / man muss sagen, der ist an der Grenze und der ist vielleicht schon so gekommen. Ist am Anfang schon die Frage gewesen, geht der in eine Sonderschule oder versuchen wir hier. Und dann nimmt er sich zusammen, eine Zeit lang und kaum ist die Probezeit vorbei, dann geht es los. Also wir haben Schüler bei denen wir jedes Jahr wieder diskutieren, können wir, wollen wir den behalten? Und schlussendlich ist es bedingt davon abhängig, dass wir Lehrpersonen haben, die können und wollen mit diesem Kind arbeiten, in diesem Grenzbereich. Sonst kann man das nicht machen. Das muss man miteinander stemmen können.
- 55 *I: Und das heisst eben, Personen, - das können auch so Versetzungen sein oder Schulsozialarbeit oder Heilpädagogen oder... ?*
- 56 exSL: Ja. Oder man findet jemanden, der vielleicht doch noch etwas erreicht bei diesen Eltern, obwohl es bis jetzt nicht möglich gewesen ist. Das hat es auch schon gegeben, dass es dann plötzlich Zuhause ein wenig eingehängt hat.
- 57 LP: Also ich denke, das ist sicher etwas Wichtiges, was da angesprochen wurde, mit Grenzfällen von Schülern, die ich auch erlebe in meiner Klasse und die Schwierigkeit ist, denke ich schon, gerade wenn man so Abklärungen macht, kann man die Eltern überzeugen, dass das der richtige Weg ist und bei vielen kann man das nicht. Und es ist dann schon so, es ist auch ein wenig ein haushalten, dass man als Klassenlehrperson oder auch als Fachlehrperson mit diesen Schülern arbeiten können muss, im Wissen, dass es Grenzfälle sind aber wir können uns ja nicht nur auf die Diagnostik beziehen, sondern auch auf das Arbeiten und das ist dann nachher so wie der Status, den man //

- 58 exSL: Du meinst jetzt, die im oberen Bereich? Von den Kleinklassen (...) im kognitiv oberen Bereich?
- 59 LP: ja (...) //
- 60 exSL: Wo die Eltern nicht so Freude haben? Ich habe jetzt eher auch gedacht im Grenzbereich zur Sonderschule. //
- 61 LP: Also auch ja, ja.
- 62 exSL: Wo wir auch recht viele Schüler dahaben.
- 63 LP: Also ja, du meinst das glaube ich schon richtig. (unv.)
- 64 exSL: Also ja, das sind heisse Gebiete, die man immer fast jährlich aushandeln muss. Geht es noch? Macht es Sinn? Ist es das Beste für das Kind? Was wäre die Alternative (...) und die Folgen?
- 65 I: hm (bejahend) also das sind ganz kognitiv schwache Kinder, die dann häufig auch kompensieren durch das Verhalten?
- 66 exSL: Eher der Mix von Erziehungsdefizite, böse gesagt und sozialen Umständen //
- 67 SL: Nicht einmal nur kognitiv, sondern auch sprachlich. Wenn sie die Sprache nicht verstehen, das ist ein riesen- / dann können sie noch so intelligent sein, wenn sie nicht verstehen, um was es geht dann haben sie natürlich / das kompensieren sie vielleicht mit Verhalten, ja mit Fehlverhalten. Ich stelle das jetzt auch fest durch das, dass die / wir haben ja in den Regelklassen diese Checks und dass da jeweils ein wenig eine Hektik entsteht, wenn es gerade so Grenzkinder hat, bei denen man sagt, ja die vermögen jetzt nicht ganz mitzuhalten. Aber wir haben eine Kleinklasse oder wir haben eine EK dass man die / also da wehre ich mich auch ganz stark zum sagen, ja wir haben Kleinklassen, der kann jetzt nicht ganz mithalten mit dem Stoff, dann versetzten wir den in die Kleinklasse. Und da setzte ich relativ schnell eine Expertise ein, um zu sehen, ist das gerechtfertigt, dass man den in eine Kleinklasse versetzt, denn das Gebilde Kleinklasse ist von aussen gesehen so eine Sonderschule, das ist es aber nicht, das (unv.) sagt, nein mein Kind kommt nie in die Kleinklasse, dann muss man oft den Eltern aufzeigen, was für Chancen und Möglichkeiten und positive Möglichkeiten ein Kind hat, wenn es in der Kleinklasse ist. Das sind so Angstgebilde die vorherrschen in der Gesellschaft, der Kleinklasse. Wenn man einmal in der Kleinklasse ist, kommt an nie mehr in eine Sekklasse. Damit will ich sagen, Kommunikation ist dort ganz, ganz wichtig, dass man die Leute aufklärt, und eben doch wenn es länger dauert eine Expertisengruppe einsetzt, mit der man diese Ängste ein wenig nehmen kann und man sagen kann, doch es ist gerechtfertigt und auch wirklich eine gezielte Massnahmen nachher. Und da sind wir natürlich schnell auf Experten / und auch die Aussensicht von diesen Experten auch ein wenig /
- 68 I: Eben das ist die nächste Frage. Von diesen / Gibt es Strukturen, wann die externen Stellen auf den Plan kommen? Oder wann sie / Gibt es Ablaufschema was schön hintereinander laufen soll? Das sind Leistungschecks, die genormt sind, dann sieht man es ist ein wenig schwierig und nachher eine Expertengruppe? Was muss man sich da vorstellen?

- 69 SL: (unv.) nein, damit wollte ich sagen, wenn diese Checks wieder kommen, dass dann viele Lehrpersonen sagen, ich will die schwächeren Schüler draussen haben, die „hauen“ mir den Schnitt herunter. Und dass man sagt //
- 70 exSL: Im Vorfeld schon... //
- 71 SL: zum Beispiel. Und das ist / das geht natürlich nicht. Ich erwarte auch von einer Regelschullehrperson, dass man auch schwächere Schüler fördert und fordert. Und dass / und wenn sie fragen wegen der Hierarchie, dann komme ich relativ schnell ins Spiel, ich will verstehen, warum jetzt ein Kind versetzt werden will, warum das Kind / nicht einfach, weil man das Kind jetzt aus der Klasse haben will, dass man nachher mit diesen Checks dasteht, sondern dass man eben auch Fördermassnahmen aufzeigen kann solcher Kinder und diesen Kindern auch Zeit gibt, sich zu entwickeln.
- 72 SSA: Ich finde, es muss schon gesagt werden: Wir haben auch in den Kleinklassen Schüler, also in der Kleinklasse Oberstufe, die habe ich jetzt im Kopf, wo ich denke, die von der Leistung her wahrscheinlich in einer normalen Schule Platz finden würden, wenn sie nicht so auffällig wären.
- 73 exSL: Und die Bedingungen sonst hätten (...) Zuhause.
- 74 SSA: ja // hm (bejahend) (...) jawohl genau, wenn (unv.) Wenn man nicht rechtzeitig schlafen geht, die Nacht durch Fernsehen schaut, das sind wirklich so Auswirkungen, mit denen man zu tun hat.
- 75 *I: Gibt es so / Sie haben diese Interventionsleitfäden, da wissen die Leute, so läuft es hier und das gilt dann auch und man geht in gewissen Fällen, dem auch nach und das ist hilfreich (...)*
- 76 exSL: genau.
- 77 SSA: Also ich denke auf jeden Fall // Also ich denke mir, das ist etwas / also ich habe das am Anfang mehr gebraucht als jetzt, weil ich das jetzt irgendwie aus dem Alltag heraus nicht mehr so / Wobei ich denke jetzt haben wir eben noch eine neue Lehrperson und es ist mir gerade in letzter Zeit in den Sinn gekommen, wir haben ja noch... und wir sollten der eins geben und dann einmal anschauen, wie es funktioniert. Ich empfinde das als ein wahnsinnig hilfreiches Mittel. Ich denke mir jetzt in der Zeit mit der Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst, da kann ich anrufen und kann einmal erzählen von mir, was ist und dann bekomme ich meine Antwort dort einmal ohne Anmeldung. Ich denke das ist eine Zusammenarbeit, die auch ein Stück weit gewachsen ist und die sicher auch sehr gut funktioniert.
- 78 exSL: Man muss vielleicht noch sagen, als wir das eingeführt haben, hat man gleichzeitig über die ganze Schule hinweg die Gesprächsführungsprotokolle vereinheitlicht und abgemacht, wie handhaben wir das? und auch abgemacht, dass immer zwei Lehrpersonen dabei sind in diesen Gesprächen. Also in diesen grossen Karrieregesprächen. Und wir schauen darauf, dass dort auch verbindlich festgehalten wird, was die Massnahmen sind. Also es hat diese Struktur, und seither können die Eltern nicht jedes Mal sagen: «Ja also, das hat nie jemand gesagt und Frau Müller vorher auf der anderen Stufe, hat ihn aber ganz gut gefunden» (...) aus meiner Sicht hilft das auch viel, das man weniger kreist und immer wieder am selben Ort anfängt. Es wird qualitativ natürlich nicht überall gleich gut ausgeführt aber im Prinzip, ist das eine Verbesserung über das Ganze hinweg. Einfach die Verbindlichkeit.

- 79 *I: hm (bejahend) Hier drin ist ja noch die Insel, das haben glaube ich sie erwähnt?*
- 80 SSA: Ja, das ist da dieses Projekt mit zehn Prozent. Die Insel ist eigentlich ein sozialpädagogisches Projekt in der Schule, das heisst, in der Schule das geht vorgeschrieben von dann bis dann am Mittwochnachmittag. Das heisst die Zeiten sind fix. Und sozialpädagogisches Projekt / also ich arbeite dann wirklich sozialpädagogisch, das ist kein Unterricht, es kann dann zwar schon sein, dass wir einmal zusammen, irgendwie etwas zusammen anschaut aber es geht darum, dass möglichst von Ihnen herausgefunden wird, was wir zusammen machen. Im Moment ist es so, es handelt sich um fünf Schüler von der Unterstufe und Mittelstufe, die sowieso schon zusammen in der Klasse sind und mit diesen zusammen / sie sind sehr schwach unterwegs herauszufinden, was machen wir zusammen, sind aber alle hell begeistert zusammen in den Wald zu gehen. Und mit diesen ist jetzt / wir haben bis jetzt, in diesen fünf mal, in denen es stattgefunden hat fertiggebracht, dass sie jetzt einmal selbständig ein Feuer entzündet haben, gestern am Nachmittag und das sogar gebrannt hat. Aufbauend auf dem, ist mein Ziel vielleicht, dass am Schluss / sie am Schluss noch eine Hütte machen irgendwo und vielleicht könnte es sein, dass es einmal eine Übernachtung gibt oder so. Jetzt so als Steigerung. Brot backen ist auch noch irgendwo zwischendrin auf dem Radar, es gibt Einiges, was man machen könnte zusammen. Wo es eigentlich darum geht, nebst dem Ziel des Projektes, das Verhalten untereinander, ein wenig mehr in den Fokus nehmen kann. Sowohl das eigene Verhalten, also was die Schüler von den Anderen als Rückmeldung erhalten, wie aber auch die Anderen aushalten.
- 81 exSL: In der Schule ist es eigentlich gedacht, als Frühprävention für Schüler, bei denen man das Gefühl hat, jetzt reicht es dann, bei denen man sehr aktiv auf Unterrichtsstörungen hört. Also die früh genug erwischen, zu sehen wie funktioniert man in einer Gruppe und natürlich nicht zuletzt erst einmal einen Link zu Herrn M. zu schaffen, wenn es dann noch akuter wird. Das Komische ist, das wir die praktisch fischen müssen. Die Lehrpersonen melden diese Schüler nicht. Wir haben seit Jahren Mühe, an diese Schüler heranzukommen, immer wieder, man muss fast Aufrufe machen, dass man diese Gruppe zusammenbringt. Was den Wert nicht mindert aber die Lehrpersonen sehen wie diesen Bereich nicht. Oder haben das Gefühl, wir warten bis es wirklich eskaliert, das ist auffällig.
- 82 *I: Oder die ihre Schüler nicht als verhaltensauffällig stigmatisieren wollen? Oder die glauben, dass es da in dieser Gruppe eine schlechte Dynamik gibt?*
- 83 exSL: Also manchmal, da wollen auch die Eltern nicht. Die müssen ja zustimmen, dass man das machen kann.
- 84 SSA: Also dieses Jahr ist es lustig, ich habe noch ein wenig mit einer Sogwirkung zu tun. Das sind nämlich / Es hat angefangen mit drei, die gefunden haben doch, das könnte für unser Kind was sein. Es sind aber alles Eltern, die ich eigentlich schon länger / mit ihnen / die ich kenne / die ich schon ein paar Mal mitbekommen habe. Aus diesen drei, haben sich dann zwei weitere Schüler bei ihren Eltern / also da muss ich auch gehen! Also wenn die gehen, dann will ich dort auch dabei sein.
- 85 exSL: Es ist auch noch verbunden mit Unterrichtsbesuchen, mit Gesprächen, mit den Lehrperson // und mit den Eltern. Also es ist schon vernetzt.

- 86 *I: ja. Jetzt möchte ich sie einmal bitten, gibt es einen Schüler oder eine Schülerin, die man ein wenig kennt im Schulhaus, die Schwierigkeiten auf der Verhaltensebene stellt oder gestellt hat? Es kann auch ein zurückliegender Falls sein, der so ein wenig allgemein bekannt ist. Wo vielleicht verschiedene, vielleicht nicht alle aber sie als ehemalige Schulleiterin, Sozialarbeitende, jemand von den Lehrpersonen kennt?*
- 87 SSA: Da gibt es mehrere, ja (lacht)
- 88 SHP: (lacht)
- 89 *I: Wir kennen jetzt diesen Schüler nicht, wollen sie uns kurz beschreiben, was das Problem dieses Schülers oder dieser Schülerin gewesen ist?*
- 90 SSA: Von wem sprechen wir jetzt? Oder wollen wir L.? Kennen den alle? //
- 91 SL: Ja, der ist noch harmlos! Nein, mir fällt ein Schüler ein, bei dem wir wirklich / da bin ich frisch dazu gekommen und gleich in den Fall involviert worden. Der hat, wie gesagt, oft mit Herrn M. gearbeitet, oft gegen Regeln verstossen, hat uns angelogen, hat Arztzeugnisse gebracht, die nicht echt waren, hat geklaut und gemacht und getan. Man hat dann relativ viel mit ihm gearbeitet, man hat ihn ins Time-out angemeldet, er ist dann nicht aufgetaucht und ich habe ihn dann von der Schule verwiesen. Also ich habe dann gesagt: «du hast keinen Platz mehr in dieser Schule». Das war eine sehr emotionale Sitzung gewesen. Er ist dann aufgestanden und aus dem Zimmer gelaufen. Ich habe ihn dann aber am Montag gesehen und er ist dann zu mir gekommen und hat dann ganz stolz verkündet, er habe eine Lehrstelle gefunden. Er hat also dann selber aus eigener Initiative, weil er gemerkt hat, dass das Netz ihn nicht auffängt / er hat keine Anschlusslösung / und er hat jetzt im Spital in Aarau eine Lehre gefunden, wo er als Hilfspfleger anfangen kann und bis zum Pflegepersonal aufsteigen kann. Das ist so ein Fall gewesen, bei dem ich frisch dazu gekommen bin, bei dem man relativ schnell handeln musste, weil dann auch die anderen Klassenmitglieder im Werkjahr sich am Lärm gestört haben. Und das Werkjahr, ist für mich ein ganz wichtiges Jahr, weil die müssen eine Anschlusslösung innerhalb eines Jahres haben. Die können dann nicht irgendwie an ein RAV delegiert werden, sondern die müssen eine Lehrstelle haben. Da hat es sehr viele Schüler- und Schülerinnen, die eine Anschlusslösung wollen, wenn aber dann natürlich so ein Störfaktor drin ist, das ist für die dann sehr hinderlich und für die Lehrperson natürlich auch.
- 92 *I: hm (bejahend) Kennen den Verschiedene?*
- 93 SSA: Also ich denke mir zu diesem Fall / ist für mich eher ein wenig ein untypischer Fall. Ich bin zwar Pädagoge und ich bin wirklich ab und zu bin ich der Meinung unser Sozialstaat macht manchmal zu viel Soziales / und dann überall dieses Netz, das hält so gut und für viele junge Männer und für viele junge Frauen, wäre es eigentlich besser, sie würden einmal durch dieses Netz hindurchfallen und einmal so, ich sage es jetzt ein wenig böse, so ein wenig in der Pfütze drin hängen und merken, uuiui das ist gar nicht so angenehm und wieder selber aufstehen. Ich denke, das ist jetzt bei dem so typisch und wirklich wunderschön gelaufen eigentlich. Er ist hier rausgefallen und keine drei Wochen später, habe ich ihn schon regelmässig auf den Zug gehen sehen. Es ist einfach / ich finde es gefährlich, auf der einen Seite / jawohl, es braucht wirklich aus meiner Sicht, als Sozialpädagoge, immer wieder braucht es das, auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man da nicht einer Partei zu stark in die Hände

- spielt und es dann heisst, man muss am besten nichts machen, dann fallen die um, und dann können sie dann schon wieder selber aufstehen. Also ich bin da selber ein wenig zweischneidig unterwegs zu dem.
- 94 exSL: Also für mich ist das auch kein typischer Fall, denn der ist erst gegen Ende der Schulzeit aus Syrien und so weiter, in eine schlecht betreute Situation gekommen. Ich hätte auch gesagt, den L. oder den J. oder den Le. Es hat Kinder, die das ganze Schulhaus kennt.
- 95 SHP: Den L. (Durcheinandersprechen von Namen SSA, SHP und exSL)
- 96 SL: (lacht)
- 97 SHP: Der L., der ganz strahlend, als ich in der Migros einkaufen ging am Dienstag, da steht. Einer mit einer Jacke von der Migros, strahlend und sehr zuvorkommend, „Grüezi Frau Ae.“ und als ich dann sagte „eh was machst denn du da?“, „ja, eine Schnupperlehre“ und als (unv.)
//
- 98 exSL: Der Le.?
- 99 SHP: Der L., Nein, der L., der L.! Der L.! //
- 100 SSA: Der L. arbeitet in der Migros! (Allgemeines Durcheinandersprechen SSA, SHP und exSL)
- 101 SHP: Der L. schnuppert jetzt gerade dort!
- 102 SSA: und macht einen guten Eindruck.
- 103 exSL: jetzt aber...
- 104 SHP: Und er machte also einen Eindruck, wirklich! Und das ist ja, also das ist jetzt ein Schüler der damals kam, der hat also, nein/ der ist wirklich eingetreten in die Kleinklasse Sonderstufe und als wir die verschiedensten Sachen mit ihm hatten, also einfach, nichts Unglaubliches aber einfach immer und immer und immer. Und der auch ein Schüler war, der wirklich schwach war und jetzt habe ich den so gesehen und musste sagen, «wow», da ist wirklich etwas passiert. Er war nie bei mir, aber ich habe das so ein wenig von Aussen gesehen. Ja, das ist jetzt etwas / der ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen.
- 105 SSA: Also der L. ist für mich wirklich auch ein ganz tolles Beispiel, toll dass du das bringst. Als ich hier angefangen habe, da sind wir hier unterwegs gewesen und haben uns vorgestellt, - Schulsozialarbeit. Und dann sind wir in dieser Klasse gewesen und der L. war damals ein Schüler, in der zweiten oder dritten Klasse, zweite müsste es gewesen sein, dann haben wir da mit Bildern die Schulsozialarbeit vorgestellt, was könnte es noch alles für Situationen geben, in denen die Schulsozialarbeit nötig wäre. Dann gab es da ein paar Kinder, die haben einen gehänselt und dann war da L. der da so hinstand so breit so „bumm“ und hat einfach irgendwie mit seinem ganz wenigen Deutsch, das er da am Anfang konnte / «was könnte man da machen so als Lösung wenn sowas passiert?» dann fand er «Messer nehmen und Ranzen stecken» und ich war entsetzt damals und ich fand das kann ja nicht sein! Der L., mir ist es wirklich gleich ergangen, gestern sah ich ihn in der Migros und wirklich, der macht das gut, muss man sagen. Und dann die ganze Palette dazwischen, er war auch in einem Time- out, er war allerdings nicht in einem Arbeit-Time- out sondern er wurde Zuhause beschult. Ich habe ihm die Hausaufgaben nach Hause gebracht, zweimal die Woche, bin ich dort vorbei gegangen und habe das dort mit ihm angeschaut und das war wirklich ein Junge, der zwischen

- „anständig sein wollen“ und seiner ganz geringen Frustrationstoleranz dann einfach wieder hervorkam und dann irgendwie „nüt isch“ (aggressive Gestik), so irgend eine Endlösung anstrebte, ja. Nein, ich denke mir, es ist natürlich auch eine Entwicklungsgeschichte.
- 106 SL: Gut, wir haben jetzt einen aktuellen Fall, von einem Kind, das ganz stark nach Aufmerksamkeit buhlt, das geht so weit, dass er anfängt Lügen zu erzählen. Der aktuelle Fall, dass er sagt, „die Eltern schlagen mich“. Wir mussten eine Gefährdungsmeldung machen und das ist jetzt so, wo wir mitten drin sind. Also ist jetzt eine Erfolgsgeschichte mit L. aber wir haben natürlich auch Fälle, die wirklich auf dem „Tapet“ sind, bei denen wir selber auch nicht wissen, ja, wem glauben wir jetzt? Wie geht es da weiter? Da ist immer mehr auch das Jugendgericht involviert und das ist eine ganze Maschinerie, die ins laufen kommt //
- 107 SSA: Familiengericht! Das ist nicht dasselbe! // das ist ganz etwas Anderes.
- 108 SL: Familiengericht ja. Eine ganze Maschinerie, die hier am Laufen ist. Und das ist jetzt ein aktueller Fall, wo wir auch nicht wissen, wie geht es jetzt weiter da. Wir hatten viele Gespräche mit den Eltern, dann läuft es wieder gut und dann bricht es wieder aus, es ist sehr labil, dieses Gebilde. Er ist zwar in einer Regelklasse noch und das ist jetzt, ja (...) herausfordernd für uns alle.
- 109 I: hm (bejahend) Den kenne auch noch?
- 110 SHP: Also ich kenne ihn, hm (bejahend).
- 111 SL: Er war bei dir B., ja.
- 112 SHP: Ich kenne ihn, hm (bejahend).
- 113 SL: Er kam aus der EK, (...) ja.
- 114 I: War es dort schon so? Wie würden sie ihn beschreiben?
- 115 SHP: Ja es / ich denke es ist ein Kind, das einfach mit einem Rucksack gekommen ist, in dem viele Sachen / der einfach vor seinem ganzen Hintergrund, seiner Familiengeschichte her einfach einiges zu tragen hatte und wo nicht ganz klar ist, wie das alles so genau gelaufen ist. Als ich / wo wir manchmal auch nicht ganz durchblicken, wem wir wirklich glauben können. Ein Kind, das wirklich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht.
- 116 SSA: Was relativ typisch ist bei diesem Kind ist eine Problematik, die wir oft haben, öfters, und es ist einfach die Problematik der Migration, wo Kinder irgendwie / er hat auch so eine Geschichte, bei der er irgendwie im Alter von, ich weiss es jetzt auch nicht mehr genau auswendig bei ihm aber ich glaube, mit vier Jahren ist er das erste Mal „zack“ über tausende von Kilometern in einen anderen Sprach- / hinein versetzt worden und dann im Alter der zweiten Klasse, er müsste ungefähr sechs gewesen sein //
- 117 SHP: Nein, das war schon vor / Nein, nein, das war so Kindergartenmässig, als dann die / wo es so gewesen ist, dass die Mutter mit einem anderen Partner / also dass die Mutter einen anderen Mann geheiratet hat, und dass er dann noch ein Stiefgeschwister bekam. Und dann ist es immer so gewesen / also er ist aus einem Umfeld, in dem er eine sehr gute Beziehung hatte zu seiner leiblichen Grossmutter, wo es wahrscheinlich für ihn gestimmt hat, dann ist er da herausgekommen, dann war da wieder eine Grossmutter //
- 118 SSA: und eine neue Sprache. //

- 119 SHP: und die hat / eine neue Sprache, natürlich auch noch und da hat er dann eine starke Ablehnung gespürt und das war dann auch ein Grund, wieso die Familie wieder umgezogen ist in einen anderen Sprachbereich und dann hierher kam. Also er wurde wieder verpflanzt und er hat / die Mutter war immer dabei aber wahrscheinlich musste sich die Mutter auch immer je nach Situation anpassen und vielleicht auch nicht immer so konstant / für das Kind einfach so konstant von der Beziehung her, und dass es da sehr sehr schwierige Situationen gab. Ich habe das Gefühl, dass das Kind jetzt einfach versucht, die Situation immer möglichst für sich zu entscheiden aber auch immer wieder um Anerkennung heischt. Einfach diese Problematik, die dann immer wieder kommt und bei der ich auch das Gefühl habe, dass es schwierig wird, dass man hier etwas findet.
- 120 I: *Viele Brüche...*
- 121 SSA: ja.
- 122 SHP: Immer wieder, immer wieder.
- 123 SSA: Und das macht es wahnsinnig schwierig. Verpflanzen, ich denke das ist ein guter Ausdruck. Wenn die „verpflanzt werden“, dann kommen sie in eine neue Situation hinein und in dieser neuen Situation drin haben sie am Anfang Mühe, sich einzulassen und wenn sie sich einlassen, dann geht es dann irgendwie darum, das System auszutesten. Wenn in der Vergangenheit bis anhin nichts verhält hat und jetzt (unv.) in eine neue Situation hinein, dann ist eigentlich immer das Wissen da, selbst wenn, die können mich ja gar nicht halten. Das macht natürlich, dass ein Kind dann aber wirklich aus dem Vollen heraus Gas gibt und ich denke, das ist etwas was wir hier ab und zu mitbekommen ja.
- 124 SHP: hm (bejahend) und es sind auch immer wieder so ein wenig andere Bezugspersonen, also je nachdem wird er da ein wenig betreut oder geht da hin oder dann ist wieder die Mutter zuständig und eine Tante ist ja auch noch irgendwie aktiv, es sind immer wieder andere Personen. Er kann / zum Teil, habe ich manchmal das Gefühl, diese Personen auch ein wenig...
- 125 SL: ausspielen gegeneinander.
- 126 SHP: Manipulieren, so, ja. Das denke ich auch. Aber das ist dann natürlich auch schwierig, ich sage dann, das ist nicht gut und so, aber wie hilft man dann diesem Kind?
- 127 SL: Aber eben von den schulischen Leistungen her, ist das eben noch eine Herausforderung, denn von den schulischen Leistungen her, ist er im Mittelfeld und da kann man nicht einfach sagen, so jetzt Kleinklasse.
- 128 I: *Also sie haben die Interventionen ein wenig beschrieben von diesem Kind. Was haben wir dann vor dem Familiengericht? Was hat man alles versucht mit diesem Kind?*
- 129 SL: Gespräche, viele Gespräche mit den Eltern. Die Eltern sind jetzt auch beim SPD unten, in der Betreuung, also sie arbeiten zusammen, leider nicht so regelmässig.
- 130 exSL: Erziehungsberatung.
- 131 SL: Oder Erziehungsberatung, ja, beim SPD. Das hat man einmal gemacht im Vorfeld. Klar, als dann die Vorwürfe kamen, Gewalt in der Familie, da haben wir nicht reagieren müssen, da hat es eine andere Dimension angenommen. Aber im Vorfeld haben wir versucht die Familie, eben die Eltern, in die Verantwortung zu nehmen, sie ein wenig zu begleiten, den Knaben

beobachten zu lernen und auch Zuhause Einfluss zu nehmen auf das Fehlverhalten. Das ist das was passiert ist im Vorfeld, ja.

132 SHP: Also da / das ist zum Beispiel so eine Situation, in der ich mich persönlich ein wenig im Stich gelassen fühlte vom SPD. Ich habe das gemeldet, ich habe die Situation geschildert und es war dann einfach klar, kam dann die „Message“, die Eltern müssen kommen und die Eltern müssen den Druck spüren, dass sie sich Hilfe holen wollen. Und dass ich dann quasi / das mir geraten wurde, den Druck so aufzubauen, dass es von den Eltern und von den Kindern her, einfach ein Verlangen war, sich Hilfe zu holen. Und sonst war nichts. Das fand ich persönlich einfach nicht eine befriedigende Situation.

133 I: *Was war dann die Situation?*

134 SHP: Also der Knabe hat immer gestört im Unterricht. Dauernd. Also er kam irgendwie ins Zimmer und hat gleich mit irgendwelchen Sachen, mit Charme, mit laut, mit blöd, mit x, einfach das ganze Repertoire. Das hat er gebraucht, für seine Bühne. Ja. Das war zum Beispiel das, was ich damals fand, da hätte ich mir etwas Anderes erhofft, vom schulpsychologischen Dienst.

135 SSA: Ich denke mir, da kommt einfach die rechtliche Frage zum Tragen, das irgendwie die Institutionen so auf die Schweigepflicht und nur auf Auftrag agieren und so weiter (...) ja funktionieren eigentlich. Es ist ein rechtliches Gebilde und je nachdem auch wer dort arbeitet und den rechtlichen Aspekt stur nimmt, ist die Zusammenarbeit praktisch kaum vorhanden. Das kommt dann eigentlich mit der Person, wenn man einander ein wenig kennt. Aber sonst eigentlich vom rechtlichen Rahmen her, liegt sehr wenig drin, an Austausch, an übergreifenden Massnahmen.

136 exSL: Es ist natürlich auch freiwillig für die Eltern.

137 SSA: ja.

138 exSL: Dass / die können // jederzeit aus so Sachen aussteigen. Nur die Schule, die Volksschule ist obligatorisch, das heisst der schwarze Peter, bleibt immer bei uns. Wir müssen mit diesen Kindern. Ich habe auch noch zu L. sagen wollen von vorher, das war einer der seltenen Fälle, den wir trotz diesem Vater und trotz dieser Familie, mit L. etwas erreicht haben. Einer der Wichtigsten war hierbei J. (LP) gewesen, der ihn lange beschuldigt hat und , ja. Aber das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das Gefühl habe doch, wenn ich das höre / aber auch nach dem Time-out, ich habe noch niemand gesehen, der nach einem Time-out so anders zurückgekommen ist wie L.

139 I: *Das ist der, der jetzt in der Migros arbeitet?*

140 exSL: Ja.

141 SSA: Jawohl, genau.

142 I: Der ist bei Ihnen?

143 LP: Der ist, also gewesen, ja.

144 exSL: Und der Vater kann ich mich erinnern, es gab kein Gespräch bei dem man ihn nicht zweimal aufbieten musste, oder sogar dreimal. Dann kam er mit einem Verband und hatte einfach alle Ausreden, sowieso. Und im Kindergarten haben wir alles versucht zu sagen, dass es nicht gut ist, wenn die Jungen immer zwischen den Grosseltern im Bett schlafen und

übernachten und / also es war ganz schwierig mit den Verhältnissen Zuhause. Ich glaube auch nicht, dass er das gemacht hat, was wir abgemacht haben.

- 145 LP: Ja also die Kommunikation, war sehr schwierig mit den Eltern damals. Er wurde übrigens auch abgeklärt damals beim SPD. Um kurz den Link zu machen, ich habe dann viele Male auch in der Zusammenarbeit mit dem SPD den Begriff Leidensdruck / wie hoch ist der Leidensdruck? wie hoch ist er für mich als Klassenlehrer? Wie hoch ist er für die Familie? Wie hoch ist er für das Kind? Jetzt als Klassenlehrer kann man sagen / findet man ja immer irgendwie Strategien, um mit Kinder umzugehen. Man kann das aushalten und dann ist er (...) ja eigentlich nicht so gross aber das finde ich manchmal ein wenig schwierig, das auch den Eltern darzulegen, was man machen müsste und das ist manchmal schon eine Art ein Aushalten manchmal von ja schwierigen Bedingungen. Und dann ist es umso erfreulicher wenn man sieht, später in anderen Klassen, tut sich vielleicht / kommt die (lacht) „die Pflanze“ zum Zug.
- 146 I: *Hinter dem, dass sie ein wenig den Leidensdruck, der abgeklärt wird problematisieren, ist das auch ein wenig Kritik? Könnte man dann auch präventiv etwas machen oder habe ich sie da falsch verstanden?*
- 147 LP: Ja, es geht da ein wenig um das, was vorher gesagt wurde, es ist ein wenig / es geht zu lange. Manchmal müsste man ja sofort, im Moment, eine Lösung haben und so ein wenig das Abschieben auf die Eltern, es ist freiwillig, sie können das Angebot nutzen wenn sie möchten. Wir haben es oft mit Eltern zu tun, die die Lage nicht einschätzen können, die mit dieser Freiwilligkeit / die den Leidensdruck nicht so interpretieren, wie wir den interpretieren.
- 148 I: *Vielen Dank. Denken sie, sie haben verschiedene Fälle geschildert, dass man beim Einen oder Anderen noch etwas ganz Anderes hätte machen müssen, das vielleicht mehr gebracht hätte? Oder sich gewünscht hätte, dass man noch etwas Anderes versucht hätte?*
- 149 SSA: Es ist eigentlich fast ergänzend oder weiterführend zu dem, was er gesagt hat. Jetzt komme ich zurück auf diesen Leidensdruck. Wenn die Schule ein Problem hat mit diesen Kindern, dann ist es aus meinem Verständnis, jetzt systematisch gedacht, ist es fast logisch, dass die Eltern in diesen Momenten es gut haben können, weil das Problem ist ja in der Schule. Das heisst wenn das Problem der Schule zurückgegeben werden kann an die Eltern, dass die es mehr spüren, das ist jetzt eigentlich fast als laute Frage in den Raum gestellt. Ich denke, dazu bräuchte es natürlich die gesetzliche Grundlage, ich denke mir die Schule müsste so sein, dass ein wenig mehr Recht da wäre zu agieren, in diesem Feld drin, weil die Schule muss sie aufnehmen, die Schule wird ewig ein Problem haben mit Kindern, die aus solchen Verhältnissen kommen, die sich hier nicht an den Rahmen halten. Und die Eltern / ich nehme an, wenn die Eltern systemisch vorgehen würden, also ich wüsste genau, wie ich mit meinen Kindern umgehen müsste, dass das Problem aber nur in der Schule vorkommt. Ich nehme an, dass viele dieser Eltern das nicht im Bewusstsein haben aber im Hinterkopf spielt das mit. Das ist jetzt böse (lacht).
- 150 I: *Um das ein wenig wiederzugeben, wieder die Eltern in die Verantwortung nehmen wünschen sie sich, verbindlich (...)*

- 151 SSA: Verbindlicher aber auch / es geht dann auch Richtung Abgrenzung, eine Frage auf die wir Antwort suchen: Was haben Eltern hier drin verloren in diesem Schulhaus? Denn das geht teilweise soweit, dass Eltern hier herumschleichen während der Stunde. Dann komme ich heraus und frage „was tun sie jetzt hier? So ein wenig dumm fragen, „ja mein Kind hat das und das vergessen, ich habe es ihm vorbei gebracht und in die Jackentasche gesteckt. „Ja aber wissen sie, wenn einem Kind jetzt da etwas fehlt, wissen sie ich habe sie jetzt gesehen...also...“ ist noch blöd oder ... Also ich denke mir, auf der einen Seite die Abgrenzung von der Schule. Von mir aus gesehen, wäre es sehr zu überlegen, wie kann man die Eltern hier herauskriegen. Aber auch auf der anderen Seite, wie kann man die Eltern, da wo es sie braucht mehr einbeziehen. Diese Vermischung besser trennen zu können.
- 152 SL: Ich meine Rettungsanker kann man immer genug haben. Wenn sie jetzt diese Frage stellen, könnte man sagen, man hätte noch das, das, das machen können. Die Gefahr dabei ist, dass wir stigmatisieren. Wenn man sagt / ein Kind sehr schnell beurteilt, so jetzt haben wir da die Lösung. Ein Kind macht ja auch eine gewisse Entwicklung durch und der Wechsel vom Kindergarten in die Schule ist für viele Kinder sehr sehr schwierig. Oder auch schon in den Kindergarten zu wechseln. So wie ich das von Aussen beurteilen kann, hat diese Schule sehr viele Werkzeuge zur Verfügung, auch sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung. Man hat sehr gute Leute an den richtigen Orten. Man muss einem Kind auch einmal ein wenig Zeit geben zu wachsen, um anzukommen, um sich ein wenig zu entwickeln, um die Position in der Klasse zu finden, wenn es aber wie bei Frau Ae. über mehrere Jahre geht und dieses Kind zwei Jahre lang quer schlägt, dann muss man sicher sehr früh reagieren. Aber ist natürlich immer schwierig wie die Massnahmen greifen, was kann man machen? Es ist ein Ausprobieren. Wenn ein Kind / junge Menschen sind sehr labile Gebilde, es sind viele Faktoren, die da Einfluss nehmen zum nachher auch gewisse «Verhalten» interpretieren zu können und richtig anzusetzen. Und dann ist auch oft / das haben wir vorher auch angesprochen, oft sind es die Eltern, die man betreuen müsste und coachen und begleiten in der ersten Phase. Und das ist oft das grosse Hindernis, dass die dagegen schlagen oder diese sich dagegen stellen, wenn man Massnahmen ergreifen will. Da wo die Eltern kooperieren, dort haben wir relativ schnell einen guten Weg für das Kind gefunden. Aber wenn natürlich das Kind immer Zuhause hört, wie böse die Schule ist, wie böse die Schulleitung ist, wie böse der Lehrer ist, dann haben wir fast keine Chance mit diesem Kind noch irgendetwas zu machen.
- 153 exSL: Schwierig finde ich auch, wenn die Eltern nicht kooperieren, dann erreicht es vielleicht einmal den Punkt, an dem man eine Gefährdungsmeldung macht, wenn man wirklich Indizien hat. Und das ist für die Schule sehr schwierig, weil man dann die Vertrauensebene ganz vergibt. Weil die sehen dann natürlich, was man geschrieben hat. Weil wenn das alles stimmt, / und da gibt es eine riesige Hemmung bei den Lehrpersonen zum Teil auch bei den Schulsoz / also bei allen Beteiligten, weil dann hat man eigentlich das Verhältnis aufs Spiel gesetzt. Wir müssen auch Auskunft geben, wenn so Meldungen von Nachbarn zum Beispiel gemacht werden. Das finde ich auch ganz schwierig. Wir schreiben ja nach bestem Gewissen und so weiter, so und so oft, war er nicht saisongerecht angezogen oder hat das „Znüni“ nicht dabei, aber auch das, das ist ganz heikel. So Sachen. Das finde ich auch eine Art Missbrauch der

Schule. Klar, sehen wir das Kind jeden Tag aber, ja. Es pfuscht eigentlich ins pädagogische Umfeld schwer hinein // ja, ja.

154 SL: Ja und die Schule ist auch im Dilemma, also wie weit will die Schule auch Einfluss nehmen auf die elterliche, familiäre Umgebung? Das ist auch noch ein schwieriger Tanz / wie dürfen wir den Eltern sagen, wie sie ihre Kinder Zuhause erziehen sollen?

155 I: *Wir kommen schon zur Schlussfrage. Gibt es noch Aspekte, die nicht besprochen wurden, die sie am Schluss noch sagen möchten und auch die Möglichkeit nutzen wollen, diese am BKS / die lesen das ja, anonym, dann kann man jetzt noch etwas sagen, dass sie erfahren sollen.*

156 SHP: Also vielleicht, was ich immer wieder höre, wenn ich mit Kolleginnen oder Kollegen, die in einer Schule arbeiten die integriert arbeiten, wo ich immer wieder höre, «Was? Ihr habt noch eine EK, weisst du wie gut das ist? Wir würden das brauchen und das ist einfach so wichtig!» Wo ich auch von Eltern immer wieder höre, dass es gut war, dass unser Kind bei Ihnen war und es hat ihm geholfen und ja. Von dem her denke ich, dass es wichtig wäre, dass das BKS das weiss, dass das nicht verlorenes Geld ist oder irgendwas, sondern für viele Kinder eine gute Start / einen guter Start gibt.

157 SL: Es braucht ein Gefäss zwischen der Regelklasse und den Sonderschulen, es muss da etwas zwischendrin / denn sonst ist die Spannweite viel zu gross. Die Gefahr ist dann, dass man dann (...) Kleinklassen oder EK Schüler in einer Regelklasse mittragen muss und gerade / ich habe familiär so etwas erlebt, meine Tochter, hat den Sprung vom Kindergarten in die erste Klasse nicht geschafft. Sie ist zwar erst / sie ist in die erste Klasse gekommen, wir haben sie in die EK getan, wenn es jetzt keine EK gewesen wäre, das wäre fatal. Sie hat jeden Morgen psychosomatische Störungen gehabt. Dieses Gefäss ist etwas vom Besten, sie ist richtig aufgeblüht. Jetzt gibt es schon wieder Magenbrennen, wenn es dann zum Wechsel in die zweite Klasse, in die Regelklassen kommt. Da hat sie auch schon Schweissausbrüche. Also das ist / aber das zeigt einfach, dass diese Gefässe gerade für Kinder, die eben retardiert sind, die in der Entwicklung noch nicht so weit sind / das braucht es unbedingt, dass sie mehr Zeit bekommen. Geschulte Lehrpersonen genau auf diesem Gebiet sind, die sich genau um diese Defizite kümmern können. Das wäre fatal, wenn man dies abschaffen würde, aus Kostengründen. Weil die Kosten werden massiv höher werden, wenn man sieht, jetzt möchten wir jemanden in eine Sonderschule bringen, dann sind alle Schulen zu, also die haben bis auf zwei Jahre, haben die überhaupt keinen Platz, man sieht also auch dort ist ein Bedarf da und wenn das BKS sagen würde, aus Kostengründen, hören wir auf mit den Kleinklassen, wie es in vielen Kantonen schon der Fall ist, das ist ein Schuss ins eigene Bein, denn die Kosten werden massiv steigen und der Job des Lehrerberufes wird massiv unattraktiv werden. Wir haben heute schon Mühe Fachleute zu finden, die Kleinklassen unterrichten können, jetzt stellen sie sich einmal vor, wenn die Regelklassen auch noch die Kleinklassenschüler auffangen müssen, dann finden wir kein Personal, das tue ich mir nicht an.

158 I: *Also sie haben ja da gute //*

159 SL: genau //

160 I: *...ausgebildete (...)*

161 SL: genau //

162 I: Leute.

163 SL. Aber ich stelle mir vor, dort wo jetzt der integrative Ansatz gewählt wird / unterrichtet wird, dass die Binnendifferenzierung noch grösser wird und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Erstens einmal werden die guten Schüler / müssen irgendwie zurückstecken, die weniger guten sind massiv überfordert, die Anderen unterfordert. Das Lehrpersonal wird auch über- oder unterfordert oder wir haben (unv.) dass der Lehrerberuf so unattraktiv wird, dass ich sage, ich gehe in die Privatwirtschaft, dann habe ich das nicht mehr. Ich habe eine psychologische Ausbildung, habe sehr viel Burn-Out Leute betreut und das sind mehrheitlich auch Lehrpersonen gewesen, die genau mit solchen Problemen gekommen sind. Die gesagt haben, dass sei unglaublich, was da für eine Belastung auf uns zu kommt, (...) ja.

164 exSL: Also aus meiner Sicht ist der Grund, dass wir relativ wenige VM brauchen, also die Schule M., der, dass wir intern separieren können, dass das einigermaßen gesteuert passiert, und dass wir auch daneben sehr vernetzt arbeiten. Diese Kombination, denke ich macht es aus.

165 SSA: Also ich kann mich diesem Loblied nur anschliessen und muss sagen ich habe vorher in (unv.) gearbeitet zwar nicht in der Schule aber in einem Quartier mit gleich hohen / ich weiss die aktuellen pro Kopf Ausländerzahlen nicht, und dort knallte es regelmässig und irgendwie, sind wir hier so in einem Dorf, in der hintersten Ecke des Kanton Aargaus und wir haben sehr hohe Ausländerzahlen und auf der anderen Seite / es wird zwar genau gleich heiss gekocht aber die Leute treffen sich dann immer wieder, zum Einen weil es so ein Dorf ist, und dann spielt man aber trotzdem wieder im gleichen Fussballverein, in Zürich hat es schon drei Verschiedene, und ich denke das ist einmal ein grosser Aspekt. Aber auch irgendwie so um das alte Schulhaus herum, die Kultur die hier herrscht, die das einfach noch zusätzlich macht, dass dieser Schmelztiegel hier, in dem wirklich so viel kulturelle Arbeit auch passiert auch religionsübergreifend, kulturell allgemein übergreifend, wo alles so ein wenig unter einem Dach ist und das ich als sehr / immer wieder toll empfinde. Auch wenn ich mit anderen Leuten spreche, dann merke ich, die haben Probleme, die wir hier einfach „en passant“ lösen.

166 I: Weil da (...) vieles (...) ?

167 SSA: Kultur vorhanden ist. Ja.

168 I: Ja, Herr J.?

169 LP: Also ich denke, ich würde das integrative und das separative Schulmodell nicht gegeneinander irgendwie ausspielen wollen. Ich denke für M., hat sich das separative Modell mit Kleinklassen, mit EK's bewährt. Und ich denke, wir sind diesen Problemen, die kommen, mit zum Teil Migration- / sehr viele Migranten oder auch Kriegstrauma, diesen Flüchtlingen, sind wir gut aufgestellt. Ich denke auch wichtig ist, dass die Vernetzung stimmt und wir uns immer wieder auf die Zukunft ausrichten mit diesem Modell.

2. Schule_52

- 1 KLP: Ich arbeite in der 2. Klasse. Donnerstag und Freitag rund 40 %. Ich teile die Stelle und wir haben aktuell zwei VM-Kinder.
- 2 SHP: Ich arbeite als SHP. Jetzt seit letztem Jahr nur noch im KG. Und da hat man alle Kinder mal gesehen und dadurch stellen sich alle Fragen, die sich so stellen. (lacht)
- 3 SL: Ich bin die Schulleitung und sowieso alle Fragen bei mir.
- 4 I: Stichwort sozial-beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler, was kommt ihnen einfach so assoziativ als erstes in den Sinn?
- 5 KLP: Streit, ein Chaos am Platz, strategielos
- 6 SHP: Finde ich super, wie du antwortest bei mir kommen sofort die Fachbegriffe ins „Hirn“. Es ist viel treffender, wie du das jetzt begonnen hast. Ich denk dann immer sofort, Kinder die nicht mehr ausgerichtet sind auf Erwachsene. Kinder die sich nicht führen lassen. Die sofort, auf Fremdbestimmtheit mit Abwehr reagieren. Sehr nervös, das meine ich mit, kriegen keinen Fokus, weder zu Gleichaltrigen, noch zu Erwachsenen. Wahrnehmungsprobleme in allen Belangen. Sei das im Hören, Sehen, sich anziehen, Körperschema.
- 7 SL: Mir kommt auch Kinderheim in den Sinn. Eltern die keine Zeit haben für ihr Kind. Ich habe das Gefühl, dass es eher zunimmt als abnimmt. Wo die Problematik liegt wissen wir nicht genau. Oder wissen es eben doch. Vielleicht liegt es am Internet. Dass man die Kinder vor den Fernseher setzt oder vors Internet setzt und dann können sich nachher die Grundaufgaben nicht mehr dabei lernen.
- 8 I: Grundaufgaben?
- 9 SL: Grundfertigkeiten zum mit einer Schere schneiden oder ein Bleistift in die Hand zu nehmen.
- 10 KLP: Oder zuhören.
- 11 SL: Zuhören sowieso nicht. Ich (das Kind) als Mittelpunkt komme sowieso als erstes und alles andere kommt dann nachher.
- 12 I: Wenn ihr jetzt im Schulhaus den Problemdruck von sozial-beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern betrachtet. Ist das nun etwas was im Lehrerzimmer sehr dominant ist. Ein Dauerbrenner. Oder eher manchmal gehört das halt dazu und dann vergisst man es aber auch wieder.
- 13 KLP: Nein, es ist schon ein Thema, was ein Thema ist. Im Lehrerzimmer, wenn wir uns zu zweit austauschen, die Kinder sind immer ein Thema. Auch wenn es manchmal ist: Ja, jetzt ist es gut gegangen. Also die sind jedes Mal ein Thema. Aber wir haben das heute gerade besprochen: Kinder in unserer Klasse sind so tolerant. Sie haben sich noch nie beklagt, auch wenn es sehr schwierig ist. Und das beeindruckt uns eigentlich noch. Und da haben wir auch gesagt, da müssen wir uns eigentlich eine Scheibe abschneiden. Wir regen uns mal schnell noch auf über etwas und die Kinder nehmen die anderen Kinder so wie sie sind. Sie spüren wie auch, dass die anderen nicht anders können. Wir hatten auch noch nie von Eltern Rückmeldungen, dass Kinder unter die Räder kommen, wegen dem oder so. Also wir hatten schon Situationen, wo ich dachte, das wäre ein Grund, dies einmal anzubringen. Also im

- Nachhinein sagen sie (die Eltern) dann schon, es ist viel ruhiger, nachdem das Kind vielleicht gewechselt hat oder so. Aber in der Situation sind eigentlich alle sehr tolerant. Ja.
- 14 SHP: Im Kindergarten finde ich, wir haben immer pro Gruppe drei Kinder, welche uns permanent beschäftigen und die uns, dass aber in einem Rahmen, wo wir immer wieder finden, das reguläre kommt zu kurz. Also die Emotion, die so einen grossen Raum einnimmt, dass wir das beklagen, dass wir Regelkinder aus den Augen verlieren - zwangsläufig.
- 15 KLP: Das ist bei uns auch oft ein Thema. Weniger das Beklagen über diese Kinder, sondern dass man merkt, dass die anderen zu wenig Platz haben.
- 16 SHP: Und dann würde ich sagen, teilt sich das sehr. Wir haben im Moment, also das ist phasenweise. Wir hatten eine Phase, wo uns massiv, Kinder aus dem Kinderheimen im Kindergarten belastet haben. Jetzt sind wir gerade, im Sinne von auch ADHS-Bindungsthema. Im Moment sehr stark Autismus. Als wäre es phasenweise. Merkwürdig manchmal. Es mischt sich selten. Sondern es ist wirklich ein Thema dann. Dann kann man sich in Ruhe auch widmen. Das ist der Vorteil. Und dann die Wahrnehmungsproblematik, die ist eher so, wie wir es beobachten, im Migranten-Bereich. Dass da eher der Fernseher erzieht und wenig Wissen um Anregung ist. Also man kann schon recht gut die Themen ordnen, sag ich mal.
- 17 SL: Bei mir ist es so, wenn ich natürlich ins Gespräch gehe in die einzelnen Gruppen, in die einzelnen Kindergärten, ist das einzelne Kind, ein wahnsinniger Aufwand. Da denkst du, das Kind und dann das andere, was ich noch so habe und dann gehe ich schauen und dann sind da noch 18 andere oder 17 andere. Das macht mir schon auch immer Sorgen. Ich bin schon jemand, die sehr gut schaut zu den Kindern und ich bin auch dafür, dass man immer Chancen und Chancen und Chancen und nochmals gibt für das. Aber ich muss einfach sagen, oder ich sage immer, andere Kinder sind auch da. Wir dürfen nicht, wegen einem Kind, nur weil wir dem schauen, alle anderen vergessen. Wenn das nicht mehr stimmt miteinander, wenn die nicht mehr miteinander sein können, dann müssen wir was ändern. Natürlich, wenn ich an ein Gespräch gehe, ist dieses Kind Thema. Deshalb ist es da noch etwas verzerrt. Aber ich denke schon, dass wir unbedingt auf alle schauen müssen. Es haben alle das gleiche Recht. Nicht nur die, welche blöd tun.
- 18 I: Wenn wir nun so den „Range“ anschauen. Was ist die Spannbreite von diesen Verhaltensauffälligkeiten. Sie haben schon einige Unterschiede aufgezählt. Was ist „happiges“ Verhaltensabweichungen, welche massiv störend sind. Und was ist am anderen Ende, das was nicht so wirklich beunruhigend ist?
- 19 SHP: Also bei uns ganz klar. Sobald Fremdgefährdung ist und Kinder Angst haben. Mehr ist nicht.
- 20 KLP: Oder auch, wenn eine Situation ist, wo ein Kind abhaut und ich habe ja die Verantwortung. Das geht für mich. Oder Fremdgefährdung, natürlich auch. SL: Das mit der Fremdgefährdung finde ich schon auch am Schwierigsten. Aber wir haben jetzt ein Kind im Kindergarten, das macht nichts. Null und nichts, was es machen müsste. Also gar nichts was es machen müsste. Es ist irgendwie zu klein. Es ist nicht böse, es rennt ab und zu mal davon, vielleicht. Also es rennt davon und so, vielleicht, aber eigentlich auch nicht so. Und das ist schwierig. Man kann nebdran mit den anderen, man will miteinander, irgendeine

- Geschichte erzählen, kann dann nicht Schule geben und dann heisst es natürlich schon, ihr müsst das Kind nehmen, nehmt das Kind raus, stellt es nach hinten. Aber das braucht so viel Energie für die ganze Beruhigung. Für die Person, welche extra für das Ding gekommen ist, jetzt auch noch extra für das Kind schaut. Und dann ist das Nebendran und fällt etwas runter und man hat dann die Ruhe einfach nicht. Das sind schon die ...
- 21 KLP: Was für mich auch sehr schwierig ist, der B. zum Beispiel. Da hatte ich das Gefühl, es tut ihm gar nicht gut in diesem Setting, wo er ist. Es ist ihm zu viel. Und das tut mir dann mega leid. Kein Wunder flüchtet er dann oder so, aber das sind Situationen, welche für mich dann schwierig sind.
- 22 SL: Und der Kanton hat keine Sonderplätze oder kein Ding irgendwie, es geht nicht. Es schauen wir doch noch einmal. Probiert es noch einmal. Das scheint mir einfach, einfach schwierig. Und das Kind ist nicht zufrieden. Und es kann nicht umgehen mit dem Ganzen, //ähh...
- 23 KLP: Ja, man merkt, // dass es man wirklich so weit kommen lässt bis ein grosser Seich passiert. Also wenn man wirklich auf das gehen muss, dass endlich etwas passiert. Das finde ich wirklich das Schlimmste. Also wenn jemand etwas Schlimmes machen muss oder so..
- 24 I: Also wenn man pädagogisch sogar, dass langsam sieht kommen..
- 25 aber man kann nichts machen.
- 26 KLP: Genau, aber der Rahmen ist halt nicht gegeben.
- 27 I: Ist das eigentlich eine komplette Verweigerung, wenn ich dass, oder Arbeitsblockade, oder, ...
- 28 SL: Noch nicht reif und vielleicht geborgen als Einzelkind, dass alles darf. Die zu Hause keine Regeln haben. Also oft sind es ja die Mütter oder die Eltern zu Hause, die eigentlich müssten ziehen und nicht die Kinder. Also oft denke ich, wenn wir das Kind hätten ohne die Eltern würde das schon gut gehen. Schwierig ist es, dass wir die Eltern eben auch noch haben. Und mit denen geht es gar nicht gut.
- 29 SHP: Mit Verweigerung habe ich am wenigsten Probleme, weil ich immer wieder finde, da haben auch die Kinder am wenigsten Probleme, wenn ein Kind nicht mitmacht. Denn die Kinder haben nie das Problem damit. Ja dann macht das Kind eben nicht mit. Ich mach mit. Also die Ansteckung, vor der die Lehrperson immer so sehr Sorge hat. Also praktisch, wenn ein Kind nicht mitmacht, hören dann alle auf. Das beobachte ich nicht. Das findet so eigentlich nicht statt. Und.. Deswegen habe ich die Verweigerung, finde ich eigentlich ein Problem, ... also ... da ist eben der Unterschied von der heilpädagogischen Sicht, sag ich jetzt einfach mal so, oder. Stell das so in den Raum. Und von der Regelschullehrperson, die darauf bedacht ist: Ich führe eine Gruppe. Und ich habe meinen Fokus auf dieses Einzelkind. Wo ich sag, wo ich immer, ich spür sofort, das gibt nur ein Kampf. Der kommt eher, wenn ich mich anderen Dingen widme. Ich stelle immer wieder fest, die anderen sind mit diesem Kind überhaupt nicht beschäftigt, was nicht mitmacht. Im **Kindergarten**, beobachte ich das so. Anders ist es, wenn das Kind NICHT davonläuft, sondern in der Gruppe dann dabei ist und da massiv stört. Das ist dann die andere Situation.

- 30 SL: Wenn es ruhig stört. Wenn es ruhig stört und es ruhig woanders ist, ist das Problem nicht. Dann können wir es sein lassen. Aber wenn es eben aktiv stört, dann nebendran. (// SHP: Ja ganz genau. Ja.) Das hatten wir ja auch mit dem ...
- 31 I: Fremdgefährdung, also das bedeutet Schlägereien, oder Material zerstören oder ...?
- 32 SHP: Schon. Dem Kind von einem Erlebnis. Das Kind ist hochgeklettert und das Kind, was auffällig ist, schupst das Kind. Hat nicht die Konsequenzen im Auge oder nimmt sie sogar in Kauf. Haben jetzt im Moment die Situation, dass da ein Mangel an absoluter, also die Fähigkeit der Empathie. Da nicht in diesem Moment ausgebildet ist und ja, wo man praktisch wie mit allem rechnen muss.
- 33 I: Jetzt gibt es Fälle, wo sie externe Fachleute hinzuziehen? Also SPD, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst? Wann und in welchen Fällen, mit welchen Absichten? Gibt es da ein Verfahren? Oder geht man da zu Frau I. (SL) und sie...? Oder wie läuft das?
- 34 KLP: Also grundsätzlich, wenn ein Kind VM hat, dann ist ja schon etwas über den SPD gelaufen. Es wird ja von dem verhängt oder wie auch immer (// SHP: hm (bejahend), es geht nur so). Genau, und heute hat man ja immer das Dreieck, von dem her geht es immer über den SPD. Und ...
- 35 I: Also ich meine jetzt bevor die VM-Stunden gesprochen werden.
- 36 KLP: //Also bevor es VM-Stunden gibt? Gut, da gibt es einen runden Tisch und dann wird das mal besprochen. Und es gibt auch noch ein Zeitgefäss vom SPD, dass es einfach mal eine Beratung gibt. Oder die Kinder haben noch viel, also die SSA ist jetzt halt nicht da, aber die haben noch mit der SSA gearbeitet zuvor. Also ich denke, das ist für uns Lehrkräfte jetzt sehr niederschwellig und ein gutes Angebot und auch für die Kinder ein gutes Angebot. Ähm.. Dann gibt es auf der Unterstufe, entweder ist, also entweder ist etwas aufgegleist im Kindergarten halt, da läuft es schon ein bisschen an. Und wenn sie vom Kinderheim kommen, oft ja auch schon, denn sie waren meistens schon irgendwo. Ja, und halt über dich auch (schaut zu SL) oder über die SHP.
- 37 SL: Also wichtig ist schon, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Man weiss ja auch nicht gerade, aha, das ist das Muster A und das ist das Muster B. Man weiss ja gar nicht, was es ist. Ist es etwas, was sich wieder herausarbeitet, ist es etwas im Moment, ist es etwas, was länger ist. Für das müssen wir so lange beobachten und schauen. Aber irgendwie ist man dauernd, jeden Tag, immer an etwas dran und weiss es nicht mehr recht. Dann findet man eben all diese Sachen, welche S. aufgezählt hat. Die sind sensationell bei uns. Das ist wirklich gut. Wir haben eigentlich einen guten SPD, welcher aufgeleist. Er ist bei uns und dann kann man dort nachfragen. Dann kann man auch von da aus, die anderen Sachen machen. Also mit Jugendpsychiatrie und so, gehen wir eigentlich nicht direkt. Da gehen wir über den SPD. Ausser es ist etwas, wo man sagen muss, da muss man mal direkt dort über gehen. Aber im Normalfall gehen wir über den SPD oder über den Schularzt. Oder der SPD ruft den Schularzt an. Ich denke die Vernetzung haben wir schon. Wir haben das schon. Es ist einfach träge. Sie geben sich ja schon Mühe. Man muss schon schnell gehen, sich anmelden, und so. Aber trotzdem jeden Tag ist dieses Kind immer noch im Kindergarten und es geht immer noch. Wir

- müssen nebenbei trotzdem noch schauen bis dann VM gesprochen wird. Das ist auch ein bisschen das Problem.
- 38 KLP: Ja und ich glaub schon, man probiert ja relativ lange, dass irgendwie selber noch hin zu bekommen. Das macht denn doch gleich Klick und was weiss ich. Also ich glaube, es ist schon nicht, dass man es schnell anmeldet. Manchmal vielleicht sogar zu spät, weil man immer denkt. Doch, doch, das kommt schon.
- 39 SHP: Bei uns ist im Kindergarten immer der erste Schritt an die Schulleitung. Am Schlimmsten ist es, sag ich mal, wenn das Kind eine Diagnose hat. Dann arbeitet man mit Fachstellen zusammen. Dann ist ganz klar. Dann könnte, also welche Richtung wir einschlagen. Also zum Beispiel mit der Autismus-Beratungsstelle, das sitzen wir hier jetzt wirklich an der Quelle. Und da kriegen wir hervorragende Beratung. Da ist aber eben eine Diagnose schon da. Aber eben gerade im sozial-emotionalen Bereich eine Diagnose zu stellen, ist eben wirklich ein Problem. Gerade in dem jungen Alter. Was wir auch immer wieder feststellen, gerade im sozial-emotionalen Bereich, dass eben die Kinder sehr starke Phasen haben. Dann geht's wieder. Dann geht's wieder gar nicht. Dann geht's wieder und dann geht's wieder gar nicht. Und da wäre ich so froh, um was, was auch Phasen auffängt. Das wäre sowas, dass man nicht so ein Riesen Ding vom Zaun brechen müsste. Sondern wie schneller und kurzfristiger handeln könnte. Wo man sagen könnte: „So jetzt brauchen wir auch wieder nix. Jetzt geht's wieder.“ Und das finde ich im sozial-emotionalen Bereich wahnsinnig, das wäre ganz wichtig. Weil im (unv.) das kennt jeder Mensch, es geht einem nicht dauernd schlecht. Es geht **einmal** schlecht und es geht **einmal** wieder gut. So ist das eben.
- 40 I: Und bei diesen kurzfristigen, an was denken Sie zum Beispiel?
- 41 SHP: Da kann ich nur über den Zaun in andere Kantone schauen. Ich liebäugle immer mit der Einrichtung einer Timeout Klasse. Aber das ist eine ganz schwierige Organisation. Also das ist immer das, wo ich sag, da ... ähm... wenn ich ein Kind melde, verpflichte ich mich auch, für mein Empfinden, dazu, dass das jetzt auch für die gesamte Schulzeit das riesen Ding ist. Wir hatten aber immer wieder (unv.)-Kinder vom Kinderheim, ja, die sind vier Wochen **nicht** tragbar. Die mischen alles auf und dann ... geht's gut.
- 42 KLP: Also ich finde auch, dass ist etwas anderes, wie wenn ein Kind zu Hause wohnt, also es kommt auch auf die Umstände von zu Hause an. Aber ich mein wenn die am Wochenende nach Hause gehen oder in die Ferien, dann kommen die manchmal wirklich zurück und ... Uff... und wenn man ein bisschen nachfragt, was da gelaufen ist, versteht man es sogar. Das ist ja so krass. Eigentlich habe ich für alles Verständnis, was sie da für Mist ablassen manchmal (// SL: lachen und nicken). Aber ja, da muss man halt wirklich ... jetzt ... ja ... Also die haben wirklich einen kleinen Rucksack.
- 43 SHP: Aber darüber, also das, über ... hm ... wenn ich das vom Kinderheim rückgemeldet bekommen „Die haben ihren Rucksack“, auf der Ebene unterhalte ich mich nicht, weil dafür bin ich ausgebildet. Natürlich, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass die einen Rucksack haben. Den ich auch nachvollziehen und verstehen kann. So, also das, aber wenn wir anfangen uns auf die Rucksäcke einzustellen. Das weiss man gerade, aus der Thematik

- „Heimkinder“, dass, sag ich mal, ja, hmm, das ist ja gerade die Problematik, sobald ich da zu viel wie mitschwinge, helfe ich denen keinen Moment.
- 44 I: Ich meine, es gibt ja gewisse Heime, die haben eine eigene Schule, weil die Kinder in der Schule zu viele Probleme stellen. Aber die kommen ja eben hier her. Ist das eine spezielle Belastung oder eine spezielle Herausforderung oder hat man sich über die Jahre einfach so eingestellt, dass diese Institution bis zu zwanzig Kinder hier herschickt.
- 45 SL: Das ist sicher eine besondere Belastung geworden. Was dazu kommt in letzter Zeit, sie haben aufgebaut. Sie haben die Gruppen erweitert. Früher waren es nicht zwanzig, früher waren es vielleicht zehn oder so. Aber jetzt sind es all mehr. Wir müssen es einfach angehen. Es ist eine grosse Belastung. Das Schlimme an dem Ganzen ist, dass der Kanton viel, also vielleicht sieht er es ja schon auch, also wir hatten ja viele Gespräche in den letzten zwei drei Jahren gehabt, dass wir für das auch irgendwas Zusätzliches brauchen. Also die Schulleitung auch, plus für die Lehrer auch ganz fest. Aber man hat ja kein Geld. Man will ja jetzt nicht noch an einer Stelle noch mehr Geld haben (investieren). Sondern man will ja einfach so schon praktisch unten reinschieben. Und dann kommen die aus dem Kinderheim und sagen: „Ja gut wir können ja überall hin. Wir haben ja Alter. Wir können die Kinder dort hinführen und dahinführen.“ Und so. Und wir haben zuerst gefunden, eigentlich wollen wir den Kindern den Weg auch geben. Also das die von ihrem Kinderheim können miteinander loslaufen und zu uns in die Schule. Also das ist uns sehr wichtig. Wir wollen lieber Unterstützung. Das ist immer eigentlich, das ist die ganze Zeit, wir sind da dran. Und wir müssen immer „Bittibätti“ machen und dann bekommen wir vielleicht wieder zwei Stunden VM. Oder wir haben jetzt auch, wegen dem Kinderheim, 20 Stunden VN mehr bekommen, also die Stadt B.. Aber erst nach langem hin und her und „Bittibätti“. Und jetzt müssen wir die dann schon wieder beantragen. Es ist nicht so, dass wir die jedes Jahr bekommen. Und ich finde das sehr mühsam. Also das muss ich sagen.
- 46 KLP: Also ich finde es schon auch belastend.
- 47 I: Vom Administrativen Aufwand her?
- 48 SL: Und was man auch sagen muss, bei allen Gesprächen mit dem Kinderheim, es ist nicht dasselbe wie eine Familie, wo einfach zerrüttet ist. Sondern auf dieser Gruppe hat es Betreuer und die sind dann da oder halt nicht da. Also die haben ja irgendwie ihren Turnus. Und dann ist da noch der Beistand, der auch irgendwie noch Zeit haben müsste. Dann kommen die Eltern, mit denen wir eigentlich nicht direkt mit den Eltern zu tun haben. Die müssten sie über das Kinderheim nehmen. Aber teils Eltern kommen einfach zu uns und die wollen mit ihren Kindern zusammen sein und die wollen das wissen und dann sagen sie, ihr müsst über das Kinderheim gehen und nicht hier durch. Und dann an den Elternabenden da gibt es solche, die kommen nie und andere die kommen immer. Und es gibt eine die kommt immer, aber immer eine Stunde zu spät. Also eigentlich, dann wenn man Aufwiedersehen sagt, geht die Türe auf und die Frau kommt rein und so und kommt hin. Und man sagt, so dass ist's jetzt gewesen. Aber das sind so Sachen, welche einem viel, viel Zeit wegnehmen. Also sehr viel Zeit.

- 49 KLP: Ja, also die Zusammenarbeit, also ich finde, die Zusammenarbeit mit dem Kinderheim ist nicht so einfach. Obwohl man denkt, es ist ja eine professionelle Organisation. Aber eben es hat diese langen Abwesenheiten. Die können ja nicht immer da sein, dass ist mir auch klar. Dann arbeiten nicht alle 100% und dann wechselt wieder die Bezugsperson und dann ... argh ... Das macht es wirklich anstrengend. Nur schon um einen Termin zu finden, wann sie kommen, weil dann über den Mittag können sie nicht, weil dann brauchen sie alle, und dann auch nicht, und ... Es ist wirklich noch schwierig. Es ist auch ein Mehraufwand, denn schon oft klappt etwas nicht. Dann ist das Kind nicht da. „Aha, es hätte Schule! Ah, wir haben falsch auf dem Plan geschaut. Ja, wir haben halt acht Kinder.“ Aha, ja gut, ich habe auch drei Kinder zu Hause und muss es auf die Reihe kriegen. Also irgendwie (//SL:hm (bejahend) also für die Professionalität). Also das sind einfach so Sachen, welche uns doch noch mehr Aufwand geben. Neben dem, dass die Kinder ja oft dann noch mehr im Unterricht brauchen...
- 50 I: hm, hm (bejahend)
- 51 SHP: Noch eine Ergänzung. Im Kindergarten, ähm, haben wir, also ist das noch nicht, also die Problematik „Kinderheimkind“ beobachte ich immer die letzten Jahre, kommt erst wirklich in der Schule zum Tragen, weil da eben die Fremdanforderungen da sind. Das haben wir im Kindergarten nicht. Da können wir viel, ähm, emotionalen Boden geben. Die Kinder wollen oft mittags nicht nach Hause. Die wollen im Kindergarten bleiben. Denen geht's gut im Kindergarten. Aber eben, die haben dann erst die Konfrontation in der Schule. Also, einfach nur mal so, um diese Thematik so ein bisschen. Also das Kinderheim, die Thematik, ist ganz massiv in der Schule. Und im Kindergarten haben wir, ähm, sag ich mal, die Kinder, die neu kommen und dass da, müsste man schnell reagieren, weil das kann eine Gruppe sehr kippen in den ersten sechs Wochen. Und da haben wir nicht die Möglichkeit schnell zu reagieren. Da mahlen die Mühlen langsam.
- 52 I: hm, hm (bejahend)
- 53 SL: Ich denke, das kommt auch, weisst du, auf Dings drauf an. Also in diesem Jahr und vielleicht im letzten Jahr auch. Aber vorher ist es auch anders gewesen. Ich denke, es stimmt schon, dass ihr sie aufnehmen könnt. Und sie haben eher, wie soll ich sagen, eher ein wenig einfacheren Boden, vielleicht, für sie. Oder viel Freiraum. Aber wir haben also auch Kinderheimkinder (//SHP: ja, ja), also Kinder vom Heim, wo im Kindergarten sehr schwierig sind, oder.
- 54 SHP: immer aufgefallen sind. Aber da konnte man /
- 55 SL: ja, oder auch nicht, oder
- 56 (SHP lacht)
- 57 SL: Ja, also es kommt schon ein wenig auf die Zusammensetzung drauf an. Jetzt gerade haben wir ein wenig Glück bei euch. Aber nicht überall. Nicht überall, ja.
- 58 I: Gibt es auch Auffälligkeiten, schwierige Kinder, welche sie bewusst dann die Hierarchie, also die Schulleitung, einschalten und sagen, so jetzt muss mal ein Machtwort gesprochen werden?
- 59 SL: Also ich werde natürlich viel angefragt. Das sind dann eben die, das ist dann wirklich da, wo es fast nicht mehr geht. Also, ein Kind, das nur schreit und weint den ganzen Tag. Das

- geht dann aber noch einen Monat bis dieses Kind nicht mehr im Kinderheim ist. Also das ist gar nicht gegangen. Der hat nur geschrien und geweint, oder. Oder jetzt hier bei diesem Kind, das bei nichts mitmacht. Es will einfach nicht. Es ist stark und es geht sein Weg. Und es ist viel, viel zu klein. Es müsste, es dürfte eigentlich gar nicht, also vom Alter her ja, aber vom Entwicklungsstand her ist das einfach mindestens ein Jahr zurück. Aber wir müssen es ja nehmen. Und bis wir dieses Kind ausgeschult haben, dass man sagt, okay, jetzt schauen wir, dass du noch ein Jahr zu Hause bleibst und du gehst noch in die Kindergruppe und da noch hin. Bis wir das haben, müssen wir den Antrag wieder an den Kanton stellen mit einem SPD-Bericht dazu. Das heisst wir müssen es zuerst anmelden beim SPD-Bericht. Es muss zuerst den SPD-Bericht schreiben, dann muss man es anmelden. Es ist halt einfach diese Langatmigkeit. Bei vielen Schulen schon.
- 60 I: Und da sind sie mehr administrativ gefordert als pädagogisch?
- 61 SL: Schon natürlich. Beides natürlich. Also es ist beides. Das eine ist ganz klar, jetzt müssen wir das und das machen. Aber das andere ist natürlich das pädagogische, was machen wir morgen im Kindergarten. Was machen wir? Oder auch bei diesen Kindern, die zwei Autisten, welche da sind. Da hat man am Anfang ein paar Gespräche gebraucht. Das läuft jetzt. Da bin ich nicht mehr so oft gefragt, jetzt gerade. Jetzt auf den Schluss wieder.
- 62 KLP: Aber du bist mehr beratend. Du bist weniger Kindern gegenüber mal (//SL: Ja, es ist ... /) die Chefin und jetzt machst du mal, wie ich es sage.
- 63 SL: Ja, das sicher. Auf jeden Fall. Also bei mir geht's, wenn sie zu mir kommen, gehts, dass wir eine andere Ebene führen. Man muss schauen, was geht. Und was man auch sagen muss, dass du halt nur Halbtags oder nur einen halben Tag am Morgen in den Kindergarten kommst. Oder eine Reduktion hier. Also ich denke das kann man dann auch machen.
- 64 KLP: Ja.
- 65 I: Jetzt wollten wir Sie noch fragen, haben sie uns ein Fallbeispiel, welches sie uns kurz erzählen könnten, was für ein Problem da wäre bei diesem Kind, welches sie möglichst alle kennen.
- 66 SL: Das geht nicht. Das geht nicht
- 67 SHP: Das einzige Kind, das wir mal haben. Mal hatten, das ist aber ein paar Jahre her.
- 68 I: Das macht nichts. Das macht nichts.
- 69 KLP: Wen nehmen wir denn? B., der B., oder?
- 70 SL: Ah, der B., welcher dann aber gegangen ist (//KLP, SHP: Ja, genau, ja.) Wir hätten eben nochmals einen (//KLP: Hättet ihr nochmals einen?) Wir hätten jetzt eben gerade wieder ein B., der aktuell ist. Aber ... /
- 71 KLP: Ja. Der M. kennst du nicht (schaut zur SHP).
- 72 SHP: Doch
- 73 KLP: Aber das war nichts Spezielles.
- 74 SL: Komm wir machen über den B.. Über den B., der ja ... /
- 75 SHP: Der kam, der ähm, fiel im Kindergarten auf... Eben hat massiv im Kreis gestört durch ... Also störendes Reinrufen, Dazwischenrufen, konnte dann nicht mehr singen oder tanzen. Er hat nicht mitmachen wollen. Aber er hat sich eben nicht zurückgezogen, sondern hat sich

dann, durch lautes Lärmen gestört. Wenn ich ihn rausführen wollte, hat er aber dann wiederum ganz schlimm gefunden. Und hat da sich gewehrt. Auch körperlich mich angegangen. Am Wohlsten hat er sich eigentlich gefühlt, wenn er irgendwie für sich, er hat gebastelt. Da hat er auch mit Freud da immer mit zur Seite gehabt. Da hat er die grössten Dinge gebastelt und getan. Da haben wir erstmal mit der Stiftung „Netz“ zusammengearbeitet. Das ist ja eigentlich das niederschweflige im Kindergarten. Die Stiftung „Netz“ verbindet sich mit den Eltern. Das ist eine Frühförderstelle, die wirklich für die Eltern da ist. Also die dürfen dann, eigentlich, auch nicht uns informieren. Die sind dann wirklich auf Seiten der Eltern - Anwalt der Eltern - Anwalt der Familie und beraten. Aber wir hatten eben trotzdem das Problem im Kindergarten. Wir haben es eigentlich ein Jahr ausgesessen, ja. Weil auch die ... / Da kam eben die Abklärung. Die nahm lange Zeit in Anspruch. Und dann haben wir ... / Die Eltern haben wir ... Das ist ja dann auch immer noch der Faktor ... Bis die Eltern bereit sind, das ins Auge zu fassen „Oh ja, unser Kind hat ein Problem“. Das haben wir ja auch sehr stark im Kindergarten. Und so geht das. Das braucht ein Jahr. Und ähm dann war eigentlich alles schon aufgegleist, aber dadurch das praktisch ... / Es war noch keine Diagnose da. Es war VM aufgegleist. Die Stiftung „Netz“ war ja dann draussen. Die arbeiten ja dann nur bis zu einem bestimmten Alter. Dann wurde das, als die Stiftung „Netz“ fertig war, gab es VM für das Kind. Mit dem VM-Päckchen ging das Kind in die Schule. Und in der Schule ... / Da hatten wir dann auch schon, sag ich mal, Vermutungen: Da ist noch mehr. Das müssen wir noch mehr, noch genauer fassen. Die Diagnose ist noch zu unsauber, sag ich mal so. Und dann haben ... / Dann in der Schule ging es ... / kannst du jetzt weiter erzählen (//I: hm (bejahend). (Blick zur KLP)

76 KLP: Also wir haben dann relativ, also ich glaube schon nach zwei, drei Wochen mussten wir das Pensum runter setzen. Dass er nur noch zehn Stunden hier war. Weil er wirklich, er hat nur noch gefragt: „Wann darf ich nach Hause? Wann darf ich nach Hause?“ Und hat eben massiv gestört. Er hat eigentlich gut für sich alleine etwas machen können. Und, also, es ist ein intelligentes Kind, grundsätzlich. Er hat schon lernen wollen. Aber einfach in dieser Gruppe ist es sehr, also es ist nicht möglich gewesen, sehr .../

77 SHP: Und es kam zu Aggressionen (//KLP: Ja) gegenüber Lehrpersonen. Eben wenn eine Forderung kam, die er nicht wollte. Wir haben eigentlich auch aufgrund der fehlenden Diagnose vieles falsch gemacht, sag ich mal, mit dem, in Anführungszeichen. Weil es war eben, sag ich mal, da haben wir heute auch ein anderer Stand zu Autismus damals, ja. Und das ging eigentlich nur mit Schulreduktion. Die Mutter hat .../

78 KLP: (//Es ist dann) auch noch meistens eine zweite Person anwesend gewesen.

79 SHP: Ja, also da wurde, in den ersten Wochen musste irgendwoher alles aufgefahren werden an Ressourcen. Dann haben die Eltern, in diesem wirklich grossen Leid, sag ich mal, dann auch, dann waren sie bereit, mit dem KJPD wir lassen das Kind abklären auf Autismus. Da kam ... wurde er dann stationär diagnostiziert, sechs Monate und.../

80 KLP: //Es ist auch// zu Hause nicht mehr gegangen (//I: hm, hm, SL: unv.)

81 SHP: Und dann ist er eigentlich nicht zurück in die Schule gekommen, sondern ist dann ins St. Johann gekommen. Das war in dem Fall ... Da ist eben der Autismus mit stark aggressivem

- Verhalten zu massiv gewesen, wo man gesehen hat, das Kind leidet so stark, dass es nur in Abwehr ... Das braucht erstmal den Schutz.
- 82 KLP: Und man muss auch sagen es ist eine 23er Klasse. Also 23 ist ja dann viel und es ist ja dann nicht das einzige Kind, das noch ein Bedürfnis hat (//I: ja, SHP: hm (bejahend)).
- 83 SHP: Was sicherlich für den Fall, wie ... Jeder Fall ist ja anders. Aber was gleich ist, das hat sich über, ich sag mal eine Zahl, angefangen über den Sommer 16 bis Spätherbst 17. Das sind so unsere Dimensionen. Das ist typisch, ja. Und da sind dann unsere Energien einfach **extrem**, so stark belastet einfach mit einem Kind, ja. Das finde ich ... (//I: hm, hm (bejahend), SL: ja//) Da müssen wir noch massiv über die Bücher wie wir da die Integration so gewährleisten können, dass wir nicht unsere Kräfte nicht so absorbiert werden.
- 84 KLP: Gut, das ist ja eigentlich auch ein Fall, wo die Integration nicht gelungen ist. Das muss man jetzt auch sagen.
- 85 SHP: Nein, aber die Form (//KLP: ja, ja) ist immer gleich. Das ist immer so.
- 86 SL: Und der Prozess braucht es immer auch für die Eltern. Das ist das. Die Eltern kann man nicht zack von heute auf morgen sagen, ihr Kind ist Autist. Also irgendwie glauben sie es ja einem auch gar nicht und finden irgendwie da und da und da Fehler. Und irgendeinmal ist es einfach so. Irgendwann müssen sie sehen, dass ihr Bub so leidet in dieser Klasse. Weil der viel zu viele Kinder ringsum hat und viel zu viele Anforderungen erfüllen muss. Das es eben nicht geht. Und dieser Prozess müssen sie eben doch machen. Und das ist irgendwie das Schwierige an dem Ganzen (//KLP: hm (bejahend)).
- 87 I: Jetzt eben, es braucht ein Lernprozess, welche eine gewisse Dauer hat. Sie haben jetzt noch gesagt, man könnte vielleicht das nächste Mal, vor allem wegen den Ressourcen, also den Energien, welche da rein fließen, etwas sich noch was anderes überlegen. Was wären so, wenn Sie nochmals zurückblicken auf diesen Fall, was hätte man anders machen können?
- 88 (Langes Schweigen)
- 89 SL: Vielleicht, ich weiss es nicht, vielleicht ihn im Kindergarten früher zur Abklärung schicken. Dann hätten diese Abklärungsleute sagen müssen, schauen sie, jemand, der so stark Autismus hat oder in diesem ganzen drin ist, geben sie ihm diese Chance und befreien sie ihn möglichst schnell.
- 90 KLP: Es ist glaube ich wie, er hat dann die erste Klasse begonnen und es ist dann wie nicht mehr ... man hat wie nicht mehr zurückgekonnt. Ich habe auch das Gefühl, wäre schon eine Diagnose da gewesen, hätte man gesagt, okay, er braucht halt das und das. Wir haben alle auch nichts gewusst und irgendwie gemacht, oder. Hätten wir schon gewusst auf was wir schauen müssen. Aber so ist der Start so in die Hose, dass wie nicht mehr ... man konnte nicht sagen, jetzt wissen wir es und jetzt geht's in eine andere Klasse und von da neu. Für ihn ist dann einfach, hier Schule - 1. Klasse - mega schlimm.
- 91 SHP: Das ist eben das, was ich gesagt habe, wenn wir eine klare Diagnose haben, können wir auch mit den Fachstellen zusammenarbeiten. Das ist wunderbar. Aber der Weg dazu, ja, der ist sehr beschwerlich. Ich wüsste jetzt nicht was man hätte man anders machen können, weil wir haben uns sehr früh an die zuständigen Abklärungsstellen gewandt. Autismus ist ext.../ also oder gerade, sagen wir ganz allgemein, sozial-emotionale Geschichten sind

extrem schwierig abzuklären. Da möchte sich glaube ich niemand schnell festlegen. Ich wüsste jetzt nichts anderes. Ausser das ich sag, wenn wir ein Kind im Kindergarten mit sozial-emotionalen Problemen haben ... also stark auffällig haben ... verspreche ich mir von Leuten mehr, die auf dieses Alter im psychologisch-psychiatrischem Bereich spezialisiert sind. Da ist der der schulpsychologische Dienst einfach nicht genug spezialisiert. Der hat auch eine andere Aufgabe. Das ist kein psychiatrischer Dienst - das ist ein schulpsychologischer Dienst. Das darf man nicht vergessen. Und wir erhoffen uns aber alle von der Stelle, wo ich sag, ja aber, wenn wir so massiv auffällige Kinder haben, da würde ich schon lieber den Weg gehen die Eltern gewinnen. Und wendet euch bitte an Spezialisten für dieses Alter. Und zwar Spezialisten im psychiatrischen Sinne. Muss man nicht den Eltern so sagen, geht mal zum Psychiater, natürlich nicht ... //aber, so ...//

- 92 I: //Eben// war das dann der schulpsychiatrische Dienst, der den Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst ins Spiel gebracht hat, oder?
- 93 SHP: Nein, das finde ich eben, da ist das Vertrauen Lehrperson - Eltern gefragt. Da muss eine Vertrauensbildung stattgefunden haben. Weil sonst kann man die Eltern für **so** einen schwierigen Weg nicht gewinnen. Meiner Meinung nach.
- 94 KLP: Gut, aber das ist ja ruckzuck gegangen. Wir haben dann immer Rundetische gehabt, einmal im Monat, oder so, wirklich mit allen Leuten. Und natürlich ist das für die Eltern auch nicht so angenehm gewesen. Weil er dann eigentlich immer Assistenz hatte, das habe ich als Lehrperson gemerkt, ist es eben schwieriger eine Beziehung aufzubauen. Weil dann ist ja immer jemand anderes da. Aber eigentlich müsste ich ja auch mit ihm arbeiten können. Das weiss ich noch, dass hat mich mega gestresst. Andererseits wie du von jemand anderem etwas erwartest, hoffen wir immer dann auf SHP. Die wissen wie es geht, oder. Also ich muss sagen, ich habe keine Ausbildung für das. Aber die meiste Zeit bin ich mit diesen Kindern im Klassenzimmer. Da finde ich manchmal auch, es ist nett, dass ihr denkt ich kann das, aber ... das habe ich nie gelernt und wird auch nicht verlangt von mir in dem Sinne. Und es reicht auch nicht, wenn ich mal ein Buch darüber lese ... also ... Da finde ich einfach, wir Klassenlehrpersonen müssen Sachen machen. Da kann man sagen, ja ihr bekommt ja ein Coaching. Also aktuell habe ich zwei VM-Kinder und bekomme drei Stunden SHP, also für die ganze Klasse. Das ist einfach nicht so viel, oder?
- 95 I: Jetzt, wie Sie vorhin den Fall beschrieben haben, habe ich mir so vorgestellt, diese Beziehungsebene ist ein wenig entgleist. Also er hatte Angst in die Schule zu kommen. Es ist schlimm gewesen in die Schule zu kommen. Und die Schüler haben vielleicht gedacht, puh, das ist ganz ein komischer. Oder der macht immer Lärm.
- 96 KLP: Sie haben ihn eigentlich recht ignoriert. Also die sind recht cool gewesen, muss man sagen. Die haben ihr Ding gemacht und er hat halt irgendwas gemacht. (//I: (unv.), SL: lacht) //Die haben wie gemerkt// Es haben alle gewusst, er macht das nicht extra. Das macht es mit ihm, oder. Ah ja, aber ich weiss noch, da habe ich viel, dann redet man darüber. Und 80 % von meiner Aufmerksamkeit ist bei diesem Kind und die restlichen 20 bei den anderen 22. Und das stimmt dann schon irgendwie nicht mehr. Und aus diesem Grund hat man ja dann auch eine andere Lösung gesucht.

- 97 I: Und diese Assistenz war relativ präsent? (//KLP: Ja, also..//) Also auch die 10 Stunden, als er da war?
- 98 KLP: Ja ... ja ... Aber grundsätzlich brauchen diese Kinder wirklich auch sehr viel Betreuung und Extra-Betreuung. Und es klingt nach viel und es kostet auch sicherlich viel, aber es ist nicht zu viel.
- 99 I: Ja. Gibt es noch was zum Fall? (Schweigen) Sie haben ihn auch gekannt? (Blick zur SL)
- 100 SL: Hm (bejahend). Ja, ja (//KLP: (unv.), Gelächter//). Ich wollte eigentlich nur sagen, wenn es so klar ist und dass er Autist ist, ist ganz klar. Er hat gelitten in der Schule und er hat gelitten. Also das sind eigentlich, so schlimm es auch ist bis dahin für alle zusammen, aber es ist eigentlich eine gute Lösung, weil wir können ihn an einen Ort tun, wo eine kleinere Gruppe ist, wo es ihm gut geht. Schwieriger, noch schwieriger ist dann für uns, sind die, die keine Autisten sind, und er hat diese nicht, er hat das nicht. Und er ist nicht händelbar (//I: Das gibt es auch?). Und das finde ich dann die schwierigen Kinder.
- 101 I: Wo man dann eben diese Diagnose nicht hinbekommt?
- 102 SL: Nicht hinbekommt, oder. Und dann kann man ... Also irgendwie kommt er schon in die Schule, aber nicht gerne. Und er hat überhaupt nicht gerne viele Leute. Sobald viele Leute rundherum sind fangen sie an blöd zu tun. Aber er ist nicht Autist. All das macht es dann noch schwieriger.
- 103 I: Jetzt sind wir schon fast am Schluss. Gibt es noch was zu sagen, dass Sie noch deponieren müssen? Das zum Thema passt oder ins BKS muss. Die ja dann nicht wissen, dass sie das sind.
- 104 SL: Mit dem Kinderheim ist es dann immer so schwierig (//KLP: (unv.)). Uns kennt man immer. Weil wenn wir vom Kinderheim sprechen, ist es klar dass es B. ist.
- 105 KLP: Das ist doch egal.
- 106 SL: Aber das ist egal. Das ist uns egal.
- 107 KLP: Die dürfen wissen, sie sollen lieber mehr zahlen als immer sparen (//SL: ja, ja, das dürfen sie wissen. schon).
- 108 I: Ein guter Hinweis mit dem Kinderheim (lacht). Ja.
- 109 SL: (lacht) Aber sie wissen es auch. Sie wissen es ganz genau.
- 110 I: Ja, Sie hatten schon viele Gespräche.
- 111 SL: // Ja, ja, ja.
- 112 SHP: Und was ich mir wünsche, ich finde es sind ganz schwierige Herausforderungen, einerseits braucht es Verbindlichkeiten und das man Wege einhält, selbstverständlich. Aber gleichzeitig haben wir mit Menschen zu tun. Dieser Prozess, sag ich mal, den wir gerade beschrieben haben. Da haben wir mit Menschen zu tun, mit Eltern, mit Kinder, da brauchst sehr, sehr viel individuelle Wege. Dieser Spagat, wir müssen individuelle Wege gehen. Diese Eltern, die zu gewinnen, da braucht es ganz einen anderen Weg als bei den Eltern. Und gleichzeitig ist man manchmal in so einem Korsett von Reglementen. Das empfinde ich sehr, sehr schwierig.
- 113 I: Also an was denken Sie gerade?

- 114 SHP: Also ganz konkret, dass ich sag, auf dem Dienstweg muss ich einen Rudentisch einberufen. Da sitzen die Eltern gegenüber von sieben Leuten - Wumm. Und wenn ich den Nicht-Reglementweg gehe, dann mache ich, alle 14 Tage lade ich die Eltern ein. Komm immer wieder ins Gespräch. Schritt für Schritt nähern sich die Eltern zum Beispiel an bis sie dann ins Auge fassen können, was mit ihrem Kind ist. Das braucht sehr viel Einfühlungsvermögen. Das kann ich nicht immer, ihnen nicht irgendwas vor den Latz knallen. Sondern das ist wirklich, kleine, kleine Häppchen, gut einbetten die Eltern. Das kann ich aber nicht unbedingt in einem Reglement erledigen. So, dass ist zum Beispiel ganz persönlich für mich. Das möchte ich nicht verallgemeinern. Weil ich finde, Elterngespräche, das ist für mich ganz etwas Empfindliches. Wenn ich das Elterngespräch dazu nutze: „So und jetzt hören sie mal zu. Wir sagen ihn mal, was mit ihrem Kind alles nicht geht.“ Dann können wir uns das Elterngespräch eigentlich schenken. Wenn ich aber mitgeföhlt habe mit der Familie und den Eltern, dann kann man finde ich, wirklich, dann ist das ein Prozess von immer wieder, immer wieder, immer wieder und da stört mich das Reglement extrem.
- 115 I: Von diesen gibt es viele?
- 116 SHP: Ich empfinde das so, ja. Aber das empfindet bestimmt nicht jeder.
- 117 I: //Also eigentlich...// Also wo Sie viel pädagogischere Lösungen im Kopf haben, aber dann, ah das muss ich ja so und so machen.
- 118 SHP: Ja.
- 119 I: Gibt es dann auch Papiere über das? Wie diese ablaufen, also wie diese Abläufe sind? (//SHP: Ja.)
- 120 SHP: Eben und gleichzeitig ist es gut. Ich sag also, der Kindergarten ist ja eigentlich so, man muss extrem flexibel sein, darf aber nicht das Lernziel aus den Augen verlieren. Genau so ist das mit Reglementen oder Papieren oder mit dem Verwaltungsweg. Ich muss extrem flexibel sein, als Pädagoge. Muss aber immer wissen, wo ist meine Richtschnur. Und das ist sehr schwierig, ja, den Weg zu finden.
- 121 I: Und wann sie mal sagen, da braucht es jetzt das. Es ist zwar nicht nach Reglement. Dann werden Sie ... Also dann bekommt die Schulleitung Schwierigkeiten (//SL: sicher und dann kommt .. / (lacht)), weil das eben nicht der Dienstweg war, oder?
- 122 SL: Ja, logisch. Das ist einfach wieder das Schwierige eigentlich, ja.
- 123 I: Wo Sie dann auch wieder (unv.) von der Schulleitung von der Stadt B., oder?
- 124 SL: Ja, sicher. Wir müssen uns auch daranhalten. Ich möchte auch nicht unbedingt bis nach Aarau gehen, um „Bittibätti“ zu machen, dass ein Kind ein Jahr später in den Kindergarten darf. Weil es nicht reif ist. Oder andere haben auch erzählt, wenn Kinder noch einkoten im Kindergarten und irgendwie. Irgendeinmal habe ich das Gefühl hört es einfach auf. Dann muss man sagen, ok, jetzt ist es gut. Dann behalten sie das Kind nochmals zu Hause ein Jahr. Gehen Sie (die Erziehungsberechtigten) mit ihm in die Spielgruppe und überall hin. Und schicken Sie es dann. Einfach so, dass man das innerhalb der Gemeinde machen könnte. Aber, dass man da nochmals einen SPD-Bericht an den Kanton schicken muss. Das finde ich auch mühsam. Es ist ja dann nicht so, dass wir bei jedem Kind finden, ah das Kind bleibt jetzt

noch ein bisschen dort. Sondern wir sehen es wirklich, dass es das wert ist und das Kind hat dann nachher ganz andere Qualitäten.

125 SHP: Und da müssen wir ja eigentlich auch. Das ist ja unser Beruf. Wir haben ja mit unserer Ausbildung die Verantwortung, dass wir eigentlich solche Entscheidungen eigentlich Fällen dürfen müssten. (Gelächter) So. Und wenn das nicht mehr da ist, dann macht mir mein Beruf kein Spass mehr.

126 SL&I: Ja natürlich. Genau. (unv.)

127 SL: Ja. Und eben, was ich auch noch sagen wollte: Die Eltern die Probleme machen. Wenn wir diese Eltern nicht hätten. Dann würde ja das Kind .../ oder wenn die Eltern mal ein wenig Distanz hätten, würde es dem Kind besser gehen. Manchmal sind halt schon viele Eltern überfordert. Die haben so viel zu tun. Die mögen so nicht. Die müssen arbeiten und der Haushalt und mögen ja selber nicht mehr. Und dann noch das freche Kind neben dran oder was auch immer. Es ist wirklich schwierig. Einfach schwierig. Und eigentlich sind wir nicht für die Eltern da. Wir sind für die Kinder da. Aber ganz viele Male müssen wir die Eltern miteinbeziehen und sagen, stoppen sie doch. Schauen sie doch, dass das Kind nicht so viel Fernseher schaut, dass es nicht so viel Computerspiele macht, schicken Sie es früh ins Bett. Bitte machen sie das, machen sie dieses, machen sie das andere. Wir haben unglaublich viele. Viele ... /

128 I: Viele, die eigentlich gar nicht so ... Die eigentlich mehr Sozialarbeit verlangen.

129 SL: //Es kommt immer mehr//, weil die Eltern eigentlich gar nicht mehr wissen. Sie können gar nicht mehr alles aufnehmen mit Arbeit und Kinder und alles. Das geht gar nicht. Und wenn sie dann sagen, wie soll ich meinem Kind noch jeden Morgen einen Znüni mitgeben. Das geht doch gar nicht. Ich muss doch Arbeiten gehen. Das geht nicht. Weil sie nicht weiss, dass sie den Znüni am Abend könnte bereit machen oder etwas Trockenenes (zum Essen) mitgeben oder so. Und das können wir, das können wir nicht erzwingen, nichts. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr solche haben. Dass die Eltern einfach an den Anschlag kommen. Froh sind das sie es abgeben können. Endlich kommst du in die Schule, endlich kannst du dasitzen, wenn ich endlich meinen freien Tag habe bis um halb zwölf oder um zwölf. Das finde ich sehr schwierig. Und das kommt mehr. Es gibt zum Glück auch ganz viele andere. Es gibt auch sehr gute, sehr gute. Aber es ist.

130 I: Das ist leider nicht das Thema von der Forschung (lacht). Aber Sie haben uns am Anfang erzählt, von dem Kind, welches Spanisch lernt.

131 SL: Ja eben genau. Es gibt wunderbare Eltern.

132 I: Wollen Sie auch noch etwas sagen? (Blick zu KLP)

133 KLP: Also zu was jetzt?

134 I: Zu etwas, was noch nicht gesagt worden ist?

135 KLP: Nein eigentlich nicht.

136 I: Ja dann, danke vielmals.

3. Schule_21

- 1 *I: Vielleicht machen wir jetzt gerade eine Runde. Dass Sie kurz sagen, wer sie sind, was für eine Rolle Sie in der Schule haben und mit welchen Fragen man auf Sie zu kommt?*
- 2 SHP: Ich bin D.B. Ich bin hier als Schulische Heilpädagogin und welche Fragen? (lacht) ob ein Kind abgeklärt werden muss, ob ich Abklärungen machen, also natürlich nicht Abklärungen wie vom SPD, sondern Lernstandsabklärungen, machen kann. Und ja, einfach wenn etwas ist in den Klassen, dass ich einzelne, die gerade schwierig tun, rausnehmen kann oder so.
- 3 SSA: Mein Name ist B. F. Ich arbeite in der Sozialen Arbeit in der Schule. Also Schulsozialarbeit. Fragen, oder der Grund, wieso Schüler dann zu mir kommen, ist oft das Verhalten. Dass sie sehr stören, dass sie Sachen nicht dabei haben, dass es einfach schwierig ist im Klassenkontext, das zu leisten, was sie eigentlich leisten sollten.
- 4 KLP: Ich bin S. Sch. Im Frühling bei der Befragung war ich noch Klassenlehrerin und bin heute auch in der Funktion als KLP. Bin aber seit dem Sommer Fachlp und habe noch einen Teil SHP. Aber einfach, jetzt heute als KLP.
- 5 SL: Ich bin A.S. Ich bin der Schulleiter. Ich mache einfach das, was es zu tun gibt. Ziemlich. (lachen)
- 6 *I: Wenn man das Stichwort „Sozial beeinträchtigte Schüler“ nennt. Was fällt Ihnen dazu aus ihrem gegenwärtigen, beruflichen Alltag ein? Spontan, assoziativ.*
- 7 KLP: Schüler, die das Zeugs nie dabei haben. Die Hausaufgaben nicht machen, unhygienisch sind. Körpergeruch ausströmen. Nicht zusammen-arbeiten können. Nicht motiviert sind. Ähm. Den Unterricht sehr aktiv stören mit verschiedensten Sachen wie andere schnell hauen, anderen Sachen wegnehmen, Eigenmaterial teilweise absichtlich verstecken und dann meinen, man könne ja nicht arbeiten, weil das Material nicht da wäre. Nach 10 Minuten arbeiten: „Sie ich muss auf die Toilette!“, und wenn man ihn nicht lässt: „Aber Sie, ich muss dringend.“ Ja, andere plagen, sich nicht in Gruppen eingliedern können, nicht in Gruppen arbeiten können, auch dort mehr den Clown spielen, nicht zielorientiert arbeiten.
- 8 SSA: Was mir auffällt ist auch, dass diese Kinder oder Jugendlichen ein bisschen Mühe haben, ihre Impulse zu kontrollieren. Sie sind dann sehr aufbrausend. Ja sehr wahrscheinlich haben sie ihre guten Gründe, wieso sie so sind, wie sie sind und diesem Schulsystem dann gerecht zu werden, das fällt ihnen unglaublich schwer. Das ist wirklich ganz eine schwierige Anforderung. Mit so vielen Kindern und unterschiedliche Klp's. Ja das finde ich einen grossen Anspruch.
- 9 KLP: Teilweise ist auch ein Problem, merke ich auch / Also falsche Ernährung. Zum Frühstück schon Eistee. Aber sonst nichts zum Frühstück. Zum Mittagessen. Teilweise wissen wir nicht wo sie Mittag essen, aber sicher nicht zu Hause. Teilweise aber auch dort zu viel Zucker. Was gerade bei Kindern, die ihre Impulse nicht so steuern können, nicht gerade produktiv ist. Also es hilft ihnen nicht. Hat teilweise mit der Ernährung zu tun. Und ja in der Oberstufe, da haben wir jetzt einfach, auch wenn wir bei uns in der Schule nicht das Fachlehrersystem, sondern wirklich das Klassenlehrersystem haben. Das heisst die Schüler sind auch in der Sek, nicht nur in der Real, viele Stunden bei ihrem KLP. Und trotzdem haben sie halt mehr Lp's als noch

- in der Primar. Sie müssen auch für gewisse Fächer das Zimmer wechseln. Es ist nicht der Lp der kommt, sondern sie müssen wechseln. Gerade bei unstrukturierten Kindern / Die haben das Material nie am richtigen Ort. Dann ist es in diesem Zimmer und nicht in jenem. Es ist für sie sehr, sehr schwierig, ja.
- 10 SHP: Eine Gruppe haben wir ein bisschen vergessen. Wir haben nur von den Auffälligen gesprochen. Es gibt auch noch solche, die untergehen. Die so beeinträchtigt sind, dass sie sich nicht integrieren können in einer Gruppe. Die ganz ruhig sind und „verschüpft“ und zum Teil auch gemobbt werden. Und die, da muss man wirklich schauen, wenn man ein paar Wilde hat, dass die Ruhigen nicht untergehen.
- 11 KLP: Also die KLP's stören natürlich die, die eben nicht ruhig sind. Logischerweise.
- 12 SL: Aus organisatorischer Sicht fällt mir auf, dass ich vom SPD für 5 Schüler VM versprochen habe und der Kanton gibt mir für einen. Eigentlich. Das ist mein Problem (lacht)
- 13 *I: Das es wie 2 Filter gibt: Einer ist der SPD und der zweite der Geldfilter.*
- 14 SL: Der Kanton, der das ja nicht abschätzen kann, ob sie das brauchen oder nicht. Für das gibt's ja Spezialisten beim SPD. Aber diese entscheiden dann.
- 15 *I: Wie gravierend schätzen Sie im vergangenen Schuljahr die Problematik mit verhaltensauffälligen Schülern an dieser Schule ein? Ist das ein permanentes Problem, dass auch im Lehrerzimmer immer wieder Thema ist. Oder ist das eher „business as usual“?*
- 16 SHP: Finde ich nicht. Also es hat wirklich zugenommen. Jetzt mit diesen Kürzungen sind wir ziemlich am Überlegen, ob man dies überhaupt noch handeln kann als KLP oder SHP. Man muss sich auch aufteilen auf so viele Klassen und eigentlich ist überall Not am Mann. Es geht nirgendwo mehr auf, finde ich. Vor allem hier, ich weiss nicht, ob das an anderen Orten auch so ist: Wir haben ganz viele von verschiedenen Heimen, von Kleinklassen / Und dann müsste man überall gleichzeitig sein. Sehr viele schwache Schüler und dazu teilweise auch verhaltensauffällig.
- 17 *I: Also von Heimen, von Institutionen, die hier in die Volksschule kommen?*
- 18 SHP: Ja genau.
- 19 KLP: Teilweise mit der Begründung, es gehe im Heim nicht mehr.
- 20 (lachen und zustimmen)
- 21 *I: Ah, Heime sogar, die ihre eigene Schule haben?*
- 22 SHP: Ja, die zum Teil sogar vier Monate nicht in der Schule waren und jetzt sind sie wieder hier. Oder eines, dass eigentlich ins Schulheim L. gehören würde, das ganz schlecht hört. Einfach so ganz spezielle Fälle. Zwei vom Heim E.
- 23 KLP: Einer von der HPS.
- 24 SHP: Ja, zwei jetzt dann. Noch zwei aus dem Heim. Also es sind wirklich ganz viele Schüler, auf die man eigentlich gut zu ihnen schauen können müsste (lacht).
- 25 *I: Sie haben noch die Kleinklasse erwähnt.*
- 26 SHP: Also die ist von dort gekommen. Hier haben wir keine. Hier ist alles integriert.
- 27 KLP: Und allgemein kann ich einfach sagen, ich gebe schon lange Schule als KLP und habe vorher schon Primarschule gegeben, 4.-6.. Und für mich als KLP ist es kein Problem, ein Kind zu integrieren, dass Gehörprobleme hat, Lernschwäche, Lernbehinderungen hat, aber

- Verhaltensauffälligkeiten, das ist je nachdem was es ist, fast nicht machbar. Und es leiden alle darunter. Und das ist für mich viel schlimmer als alle Lernzielbefreiungen und eben, die „verschupften“ Kinder. Aber eben, wenn ein Kind sich weigert zu arbeiten, die Sachen nicht dabei hat und dann in der Pubertät, wir haben Pubertierende, eben dann auch noch ausfällig und aggressiv werden (atmet laut aus). Also das ist einiges schwieriger, als Lernbehinderungen aufzufangen. Also ich habe den Eindruck, und ich bin auch von anderen Kantonen, bei sozial beeinträchtigten Kindern, hat IF seine Grenzen. Man kann nicht alles integrieren, was sozial beeinträchtigt ist. Grundsätzlich einmal. Und das sehen wir auch bei uns in der Schule. Die, die immer Diskussionen auslösen im Lehrerzimmer, das sind die auffälligen Knaben und Mädchen. Bei uns, dort wo ich im Moment bin, ist es vor allem ein Knabe. Aber es können auch Mädchen sein, haben wir auch schon gehabt.
- 28 SSA: Die fallen dann nicht nur im Unterricht auf, sondern auch auf dem Pausenplatz. Und sie folgen einfach auch nichts. Auch nicht den anderen Lp's, die gerade Pausenaufsicht haben.
- 29 KLP: Und man kommt auch wie nicht weiter, durch ihr Verhalten. Man kann noch so probieren zu fördern und Abmachungen zu treffen (ächzt). Ja. Und häufig ist dann auch im Elternhaus etwas nicht in Ordnung. Das hat ja einen Grund, in der Regel, wieso sie so sind. Muss nicht sein, aber häufig. Und das macht es auch nicht einfacher.
- 30 *I: Und die landen dann bei Ihnen? (an SSA gewendet)*
- 31 SSA: (lacht) Ja, die landen dann manchmal bei mir. Ich habe auch wirklich schon die Erfahrung gemacht, je nachdem, wenn die Lp wirklich so der Fels in der Brandung ist, dann können sie sich / Also meistens ist es ja wirklich so, dass die Verhaltensauffälligen stark Mühe haben, sich zu orientieren. Sie suchen eigentlich nur Sicherheit und Strukturen. Und wenn sie diese dann nicht haben und nicht bekommen, dann fallen sie aus dem Raster und dann ist der Stempel drauf und sie haben dann auch nicht so eine Chance, einfach auch die guten Seiten zu sehen. Sie kommen dann in so eine mühsame Spirale, wo dann wirklich es schwierig wird für diese Kinder und dann schlussendlich überhaupt nicht / Es alles andere als gut läuft. Von dem her gibt es da unterschiedliche Lp's, die das einerseits eher handeln können, je nachdem ob eine Assistenz häufig in dem Klassenzimmer ist. Das merke ich schon, da sind die Klassen dann ruhiger, wenn die Assistenzen auch dabei sind und so eine Konstanz reinbringen können. Eine gewisse Ruhe und Stabilität. Wenn das nicht der Fall ist, dann fällt es wirklich aus dem Rahmen und dann ist es wirklich ganz schwierig.
- 32 *I: Was sind denn alltägliche Verhaltensauffälligkeiten, was sind wirklich schwierige Probleme? Was ist die Bandbreite, mit der sie im Schulhaus zu tun haben?*
- 33 KLP: Also wir sind drei Schulhäuser. Aber Detail.
- 34 *I: Ja einfach Detail.*
- 35 KLP: Ist noch wichtig, eigentlich.
- 36 SSA: Das finde ich auch schon, ist sehr zentral. Die drei Standorte vereinfachen die Situation dann wirklich nicht. Ich habe ein Pensum von 35% als SSA. Ich werde keinem Schulhaus gerecht. Von dem her tendenziell eher schwierig. Gut, es wird jetzt 10% aufgestockt ab dem neuen Schuljahr, aufgrund dieser Problematik. Jetzt muss ich die Frage nochmals wissen.
- 37 *I: Was ist so die Bandbreite?*

- 38 SSA: Von den Auffälligkeiten?
- 39 *I: Ja, was sind eher so / Jaja. //*
- 40 KLP: Also ein Kind, dass Mühe hat, sich zu konzentrieren, aber sonst eigentlich motiviert ist und möchte, aber aus bestimmten Gründen sich nicht konzentrieren kann, das ist normal. Mit dem kann man auch umgehen. Ein Kind, dass auch eigentlich „gut denkend“ ist, aber halt ein Chaos, also unstrukturiert. Hausaufgaben nicht hat. Finde ich auch, das ist machbar. Mit denen kann man arbeiten, kann man Lösungen suchen. Man kann Strategien zeigen, positive Sachen verstärken. Und das kommt mit der Zeit, das braucht einfach Geduld. Aber es kommt. Denen kann man auch zeigen: „Komm wir räumen mal den Tisch auf“ und schau: „Wie wäre es, wenn wir die Bücher hier und die Hefte da...“ Es sind so kleine Sachen. Was ich wirklich schwierig finde ist, wenn man merkt, der Schüler oder die Schülerin hat grundsätzlich keinen guten Willen, sich irgendwie zu verbessern. Nutzt nur das System aus, durch alle Böden durch. Zeigt auch durch alle Böden hindurch: „Ich will gar nicht hier sein. Ich habe keine Lust. Es kackt mich an.“ Der gute Wille fehlt.
- 41 SHP: Und das gibt's ja auch / Ihr wollt ja wissen, die Breite die wir hier haben und nicht was ist machbar und so..
- 42 *I: Ja genau.*
- 43 SHP: Also wir haben von häuslicher Gewalt von mehreren, zu, was sie schon erwähnt hat, solche die wollen, aber nicht können und auch solche, die dann wirklich massiv stören. // KLP: Verwahrlosung // aggressiv sein, die den Lp's nicht gehorchen, die extra etwas Anderes machen, ständig verschlafen und dann wieder stören, extra Regeln missachten. Wir haben da eine riesige Bandbreite. Und es braucht sehr viele Nerven. Eben gerade solche / die man machen müsste, mit diesen Chaoten. Zum Beispiel strukturieren helfen, das kann die KLP alleine gar nicht machen. Deshalb braucht es wirklich Assistenz. Die ist dann für solche Sachen zuständig.
- 44 *I: Die haben Sie schon erwähnt, die Assistenzen. Die sind dann in verschiedenen Klassen drin, wo es auch Schwierigkeiten gibt?*
- 45 SHP: Genau. Und es ist ja jetzt, jede Schule hat 3 VM-Stunden. Etwas // SL: 11 Lektionen Assistenzen für 200 Schüler, haben wir bekommen.
- 46 *I: 11 Stunden, sind (unv.)*
- 47 KLP: Und zum Beispiel in dieser Klasse, in der ich drin bin, eben nicht als KLP, sondern als Fachlehrerin und SHP, die hat keine Assistenzen und hat auch so einen schwierigen Schüler von der HPS, der komplett verwahrlost ist, der sich komplett verweigert, der stört, dumm tut, stinkt. Ich kann es nicht anders sagen. Man riecht's schon, wenn er im Zimmer ist, die Türe offen ist, ohne das man ihn sieht.
- 48 SSA: Bei ihm (unv.). Ich hatte ihn hier, als er hier schnuppern gekommen ist, dass er gar nicht weiss, wie man sich Freunde schafft. Eigentlich will er Freunde, aber er macht es mit Gewalt. Er hat auch schon einige Narben im Gesicht, weil er dann auch wieder drunter kommt. Das ist ein riesiger Teufelskreis //
- 49 KLP: Das ist bei uns weniger das Problem. // Genau, das ist glaube ich jetzt besser?

- 50 KLP: Das ist weniger das Problem. Das Problem ist, er bekommt keine Freunde, wenn er so stinkt.
- 51 SSA: Aber auch wie er sie behandelt // KLP: Also bei ihm ist jetzt das im Moment das Hauptproblem. // Ok.
- 52 I: *Also massive Probleme im Kontakt mit anderen.*
- 53 SL: Ja die Bandbreite. Einmal haben sie mir ja von (unv.) telefoniert wegen E. Dann war er völlig nicht mehr kontrollierbar in diesem Schulhaus. Dann rief mich die Lp an: „Du musst schauen kommen.“ Dann bin ich einfach neben E. gesessen und habe gewartet. Ich weiss nicht, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Irgendwann wurde er ruhiger und dann habe ich ihn nach Hause geschickt. Ja also //
- 54 KLP: Gut, das ist jetzt ein aggressiver. Er ist sehr aggressiv. // Ja er hat dort Lehrer bedroht. Ich sage, so einer kann ein ganzer Ablauf kaputt machen. Dort hat es auch irgendwie 60 Schüler. Dann wird der Unterricht im ganzen Schulhaus durchaus schwierig, wenn einer schreiend rumspringt.
- 55 I: *Also der hat, bevor sie gekommen sind, herumgeschrien // unv., alle durcheinander // Agiert und bedroht, den Lehrer bedroht.*
- 56 SL: Den haben wir immer noch. Der ist nicht mal abgeklärt. // KLP: Weil sich die Eltern weigern // Wir konnten ihm nicht einmal Ressourcen geben für Assistenz. Haben wir keine bekommen.
- 57 SHP: Also Aggressionen. Ein Zimmer hier oben, hatte einen Schaden, als ein Schüler ausgeflippt ist und in die Wand „gegangen“ hat. Das gab grad einen Schaden. Es ist wirklich eine riesige Bandbreite.
- 58 SL: Der eine ist mit dem Messer gekommen. Den sind wir jetzt los. Also los geworden. Denn mussten wir. Der war gefährlich // KLP: Also ich finde auch // Der ist an einem anderen Ort // KLP: Also wenn's dann um Aggressivitäten geht, wo's auch drum geht, dass andere geschädigt werden können, dann ist für mich fertig mit Toleranz. / SHP: Aber das Problem // Und dennoch können wir nichts machen. Wir sind eine Volksschule und wir müssen alle nehmen. // SHP: Genau und die Wartelisten sind riesig // Ja, und das Beste ist immer, wenn sie dann mal an einem Ort sind, sie wieder zurückgeschickt werden, sie sind da nicht mehr tragbar.
- 59 I: *Sie haben einen Sonderschüler erwähnt. War der nicht mehr tragbar, dass er wieder hier ist? Oder //* KLP: Nein, der Knabe / Das ist eine andere Geschichte.
- 60 SL: Der mit dem Messer war nicht mehr tragbar // KLP: Aber der kam zwischendurch auch wieder zurück. Der war weg und kam dann wieder zurück, weil er am anderen Ort, in einer Sonderschule für Verhaltens-auffällige, aggressive Schüler, nicht mehr tragbar war und wieder hierher gebracht. Und erst als er mit einem Messer kam, ist es plötzlich schnell gegangen. Aber eben, im Prinzip muss jemand verletzt werden, bis es schnell geht. Das kann's ja auch nicht sein.
- 61 SL: Und eben, wir haben Sonderschule. Weil es keinen Platz hat in der Sonderschule (zustimmen und lachen). Wir machen unsere eigene Sonderschule hier.
- 62 KLP: Das sind Tagessonderschüler zum Beispiel, die auf der Warteliste sind auf mehreren Tagessonderschulen und nicht reinkommen, weil die Wartelisten zu lang sind, weil der Kanton

- zu wenige solche Klassen führt. Weil das zu teuer ist. Für sie ist es natürlich günstiger, wenn man sie integriert. Dann verschwinden sie bei (unv.) Zahlen.
- 63 SL: So schlimm wäre das ja eigentlich nicht, wenn man dann genügend Ressourcen zur Verfügung hätte, um das umzusetzen. Aber wenn man zuerst sagt: „Ihr nehmt alle auf. Da habe ihr Ressourcen.“ Und dann nach ein paar Jahren: „Oops, das ist teuer geworden. Nehmen wir die Ressourcen weg.“ „Ah jetzt sind sie noch dort, janu geht ja.“
- 64 I: *Hat das eine massive Änderung und Problemdruck produziert, als diese Ressourcen weggefallen sind, oder wie ist das erlebt worden von Ihnen?*
- 65 SHP: Schon ja.
- 66 SSA: Also ich weiss von einer Lp, die psychisch völlig am Boden zerstört ist mit Burnout und nicht mehr in der Lage war, zu unterrichten. Das ist schon /
- 67 SHP: Wir hatten hier zwei mit Burnout und jemand Neuere, die reduzieren muss, damit sie gesund bleibt. Es geht wirklich an die Nerven, wenn man keine Unterstützung bekommt.
- 68 I: *Das stellen sie direkt in Zusammenhang mit den Ressourcen.*
- 69 SHP: Ja sicher, das sind die Arbeitsbedingungen, die ganz klar krasser geworden sind.
- 70 SL: Und das muss nicht mal direkt die Lp sein von dieser Klasse. Das gibt dann im ganzen System so einen Druck. Weil (unv.) die können das schon gut eigentlich, finde ich. // KLP: Ich bin nicht in diesem Schulhaus ich bin in einem / // Nein, aber die Reallehrer, die ich beobachte. Also viel mehr kann man nicht erwarten, von einer Lp. Die machen das schon gut. Die Anforderungen gehen einfach hoch.
- 71 KLP: Ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass die Ressourcen gesunken sind, aber es werden immer mehr spezielle Schüler geschickt. Also in dem Sinn ist es schon, eine Ressource ist gesunken. Also die VM sind ja neu, wir hatten vorher keine Assistenzen // SSA: Das bewährt sich // Aber vorher hatten wir auch keine HPS und Sonderschule und weiss ich nicht was. // SL: Es war keine integrative Schule vorher // Ja einfach nicht so extrem. Wir integrierten vorher schon, aber einfach mit SHP und wir bekamen nicht irgendwelche Kleinklässler noch zurück. Und jetzt haben wir zwar VM, das ist ja schön // I: *Das ist neu* // KLP: Das ist relativ neu. // SL: Ich weiss es nicht. // KLP: Doch, das ist erst das zweite Jahr oder? // SSA: Ja, würde ich auch sagen. // KLP: Aber gleichzeitig kommt eine solche Liste von Schülern, wo gefunden wird: „Ok, ihr habt ja jetzt VM, ihr habt IF, also nehmt die, die und die. Aber die Menge der VM, die wir haben, entspricht gar nicht der Menge, die man für die erhaltenen Fälle bekommen müsste. Wie gesagt, lernbehinderte Schüler sind weniger das Problem zu integrieren. Das ist unser eigentlicher Job, wo wir Förderpläne machen und alles. Aber sobald sozial schwierige Kinder kommen, ist es auch nicht mehr unsere Sache eigentlich. Also was will man da für Förderpläne machen. Das übersteigt auch unsere Kompetenz. Und dann ist man froh um die Assistenz. Und für das haben wir eigentlich zu wenige Stunden, für die Menge Schüler, die wir haben, die das brauchen. Eigentlich.
- 72 SHP: Und auch wenn es vom SPD gesprochen worden ist, VM-Lektionen. Wenn sie in den Raster 2 reinfallen. Was bedeutet das jetzt schon wieder?
- 73 SL: Komponente 1?
- 74 SHP: JA.

- 75 SL: Komponente 1 ist immer abgedeckt mit den Pool-Lektionen. Wo wir 11 Gesamtlektionen machen können. Das sind all die sozialen, die man damit abdeckt.
- 76 SHP: Aber man hätte eigentlich mehr gesprochen // SL: Ja etwa 10 oder so. // Aber es ist zusammengestrichen worden, auf die 3, die gesprochen wurden.
- 77 I: *Aber die anderen, sind gar nie realisiert gewesen. Die, wo Sie sagen, die hätten sie zugute.*
- 78 SHP: Nein. // KLP: Doch ein Teil doch schon?
- 79 SL: Doch realisiert / also wie realisiert?
- 80 KLP: Wir haben 5 zusätzliche Stunden. Wir haben 8 insgesamt.
- 81 SHP: Ja jetzt. Jetzt haben wir gestartet mit Kämpfen. Da wollte ich gerade drauf kommen. Da haben wir angefangen zu kämpfen und begründet und alles. Für unsere Schule haben wir jetzt 8 VM-Lektionen, die wir brauchen dürfen.
- 82 KLP: Was das BKS eigentlich schon als zu viel betitelt // SHP: Genau. // Und wir müssten noch mehr haben, weil wir noch so einen Schüler erhalten. // SHP: Also vier insgesamt, haben wir jetzt nochmals bekommen. Also nein bei einem hatten sie das Gefühl, hatten sie schon drin. 3 in dem Fall. / Und jetzt müssen wir wieder kämpfen wie verrückt, um noch etwas Weniges zu erhalten. Weil eigentlich, laut BKS, ist unserer Schule schon viel zu hoch drin. Also sie bezahlen uns eigentlich schon zu viel. Das ist ihre Meinung.
- 83 I: *Eine Frage zum SPD und auch, wann kommen Sie auf den Plan? (zur SSA gerichtet) Wann wird der SPD eingeschaltet? Wann kommt eine mehr vielleicht hierarchische Stimme, wo man sagt, immer in Bezug auf die verhaltensauffälligen Schüler? Wie arbeiten Sie mit externen Stellen oder eben mit der Schulleitung mit der Hierarchie?*
- 84 SSA: Es ist ja so, dass die Lp's auf mich zu kommen, das Verhalten von einem Jugendlichen schildern und dann ist es eigentlich so, dass der erste Termin bei mir kann vom KLP angeordnet werden (sehr stockend). Der Rest ist einfach freiwillig (...) Und dann, muss ich eigentlich ziemlich schnell auf die Beziehungsebene kommen und an der arbeiten. Manchmal reicht eine Stunde nicht. Und es sollte ein freiwilliges Angebot bleiben. Von dem her ist es dann schwierig, wenn da nicht gerade der Funke springt. Paar Mal passiert, paar Mal ist es wirklich einfach schwieriger. Dann muss es nicht mehr kommen. Je nachdem ist es auch so, dass ich in die Klassen gehe und irgendetwas mache bezüglich Klassengeist, Freundschaft oder wie gehen wir miteinander um. Das bewährt sich an und für sich schon. Nur denke ich, einerseits komme ich dann wieder in Konflikt mit meinen Prozenten, weil ich einfach zu wenig verfügbar bin. Und andererseits ja, ist es halt auch von den Lp's, es ist nicht immer so einfach. Auch dort braucht es Beziehungsarbeit, bis man in die Klasse kann. Es braucht dann auch Vertrauen und ja, da spüre ich auch manchmal mehr Widerstände, manchmal gar keine. Das ist sehr unterschiedlich. Sehr wahrscheinlich auch je nach Problemstellung und je nach Überforderung.
- 85 KLP: Als KLP gehe ich auch zuerst zur SSA oder zur SHP.
- 86 SHP: Und die SHP ist dann zuständig, mit dem SPD zu sprechen. Und Abklärungen anzuordnen. Elterngespräche, auch aber im Einverständnis mit dem KLP natürlich. Der Antrag füllt eigentlich die SHP aus.

- 87 KLP: Oder der KLP. Ich habe damals auch viele solche ausgefüllt. // SHP: Hast du auch ausgefüllt? // Ja eigentlich immer. // SHP: Ok, bei meinen mache immer ich das (lacht) // Ja nein, eben das, Ja /
- 88 SSA: Ich denke die Elternarbeit wäre auch ziemlich zentral in diesem Moment. Dass man diese Eltern mit in's Boot holt. Und das ist auch nochmals eine solche Hürde, die man nehmen muss.
- 89 I: *Das versuchen Sie dann in dem Moment, wo sie eine Anmeldung //*
- 90 KLP: Oder als KLP. Eigentlich muss vieles da über Elterngespräche laufen, wo der KLP und die SHP beide beieinander sind. Oder zuerst KLP, dann SHP beziehen. Das Problem ist einfach, die verhaltensoriginellen Schüler, die haben meistens schon so eine dicke Akte von der Primarschule her, und die sind schon voll eigentlich in dem System und in dieser Mühle drin. Dass teilweise eine gewisse Müdigkeit da ist, auch von den Eltern. Und Widerstand von den Eltern: „Wir haben das alles schon probiert“. „Es bringt ja sowieso nichts.“ Und das merke ich als KLP und jetzt neu als SHP, einfach so der Widerstand auch, weil sie das alles schon / Sie waren schon beim SPD. Sie waren schon in der Kleinklasse. Sie waren schon in der Spezialschule und ja auch wieder zurückgekommen. Und das ist das Eine, das Andere, diese Schüler, da müssten die Eltern mitarbeiten, sie können das teilweise nicht, aus verschiedensten Gründen. Und gleichzeitig muss man als Schule ja auch gewisse Anforderungen an die Eltern stellen. Also die Eltern müssen gewährleisten, dass die Kinder pünktlich da sind, dass sie gewaschen sind. Frische Kleider haben, dass können wir von den Eltern verlangen. Gewisse Eltern können das aber nicht gewährleisten. Und dann kommt man auch auf so eine Widerstand-Schiene. Das ist ziemlich schwierig bei Gesprächen, auf eine gute Art zu bringen, dass man sie trotzdem in's Boot holt und manchmal klappt es halt auch nicht.
- 91 I: *Selbst wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen. Ja. Das läuft aber jetzt nicht über den Schulleiter, sondern das ist dann wie in Absprache mit KLP? //*
- 92 SHP: Also wenn man VM beantragen will, dann muss der SL unterschreiben.
- 93 SL: Ich bin nicht Experte auf diesem Gebiet.
- 94 I: *Und aber auch der SPD muss / Es muss eine Abklärung stattgefunden haben?*
- 95 Versch.: Ja
- 96 SSA: Und auch bei Gefährdungsmeldungen kommst du dann (schaut SL an) // SL: Muss auch über mich.
- 97 KLP: Oder bei Elterngespräche, wo's nicht geht nur mit uns. Dann kommt dann halt der nächste Schritt. Elterngespräche mit (unv.)
- 98 SL: Oder wenn wir einen Schüler aufnehmen, dann gehe ich / Ich war dieses Jahr auch schon zweimal beim SPD in L. für einen Runden Tisch.
- 99 I: *Sie haben noch Spezialschulen erwähnt?*
- 100 KLP: Ja eben da, diese HPS ist z.B. so eine Spezialschule. Dann diejenige in E., weiss immer noch nicht // SL: Das ist ein Schulheim. // Schulheim. // SL: Ja von dort haben wir ja zwei.

- 101 I: *Das ist mir noch nicht ganz klar, wenn der Jugendliche den ersten Kontakt mit ihnen gehabt hat und auch wenn die KLP sagt: „Ja doch, das würde dir gut tun, gehe doch nochmals“, dann muss er nicht mehr gehen? (an SSA gewendet)*
- 102 SSA: Wenn er nicht will, nein. Das ist einfach das Angebot. // I: *konzeptuell so.* // Ja. Man geht davon aus, dass wenn er nichts verändern will, dann bringt's nichts, wenn ich an ihm „herumpickle“, einfach gesagt. (unv.)
- 103 I: *Wir möchten Sie bitten, uns ein Fallbeispiel zu schildern, wo möglichst ein Jugendlicher oder eine Jugendliche, die allgemein bekannt ist, mit Verhaltensauffälligen. Einfach uns erzählen, was ist die Problematik von der oder dem Jugendlichen, wenn Sie jemanden, der keine Ahnung hat, den Schüler vorstellen.*
- 104 SHP: Kennst du den R.? (an KLP gewendet)
- 105 KLP: Keine Namen nennen, oder?
- 106 SHP: Ja, das muss sie dann streichen, in dem Fall.
- 107 KLP: xy // SSA: R. kenne ich eben nicht. Der kommt jetzt dann, glaube ich // KLP: Du musst jemanden nehmen aus der zweiten, der ist schon länger / Die oder der ist schon länger hier.
- 108 SSA: Ich weiss nicht, F. fände ich eben / Er ist nicht verhaltensauffällig, sondern eben gerade das Gegenteil. Er verschwindet nonstop.
- 109 SHP: Aber den kennst du nicht? (an KLP gewendet)
- 110 KLP: Das macht nichts. Ich höre schon zu.
- 111 (lachen)
- 112 SHP: Kennst du jemanden von der zweiten, oder willst du unbedingt ihn nehmen? (an SSA gerichtet)
- 113 SSA: Neinnein.
- 114 SHP: Ich fände es spannender, wenn wir alle drei mitsprechen könnten. Oder nicht?
- 115 SSA: Ja klar.
- 116 KLP: Ich kenne natürlich den kleinen vom grossen Bruder. Weissst du wer? (an SSA gerichtet)
- 117 SSA: Den kleinen vom grossen Bruder? Da weiss ich nicht.
- 118 KLP: Der E. von M. // SL: (unv.) SPD // Das muss ja nicht mit dem SPD. Das ist nämlich auch der Fall, wo auch die Eltern nicht spuren. Beim Älteren haben sie noch und beim Jüngeren nicht mehr.
- 119 SL: Und den kennen in dem Fall alle, das ist gut. // SSA: Und er hat schon eine Gefährdungsmeldung.
- 120 KLP: E.A. von R.
- 121 SHP: Ich kenne einfach den Jungen. Ich habe eigentlich nicht so viel mit ihm zu tun, weil er ja eigentlich von der Sek gekommen ist. Und von mir nicht Unterstützung brauchte, schulisch gesehen. // KLP: Ja das ist so, schulisch gesehen brauchen diese Jungs keine // Er braucht eher die Assistenz, die dann wieder mal ein wenig böse schaut (lacht) // KLP: Aber es geht ja um Verhaltensauffällige, nicht um Lernschwierigkeiten? // Aber dann müsstest du mehr erzählen als ich (an KLP gewendet, lacht).
- 122 KLP: Also der E.A. von R. ist / (...). Das hat in der ersten Sek angefangen im letzten Schuljahr. Und die Intelligenz für die Sek hat er, wie sein grosser Bruder, bei dem ich KLP war. Genau

gleich. Er hat aber so starke Verhaltensauffälligkeiten gezeigt und war so aggressiv, dass er schlussendlich die Leistungen nicht mehr erbrachte und jetzt in der zweiten Real ist. Also er wurde abgestuft. Der ältere Bruder war bei mir, von Anfang an in der Real. Ist aber dasselbe: Genug intelligent. Er macht jetzt die Lehre als Elektroinstallateuringenieur. Erfolgreich bis jetzt. Und das ist eine vierjährige Lehre, aus der Real. Er hat aber auch seine Leistungen in der Primar nicht gebracht, wegen den Verhaltensauffälligkeiten, die er gezeigt hat. Und Grund von diesen Verhaltensauffälligkeiten sind die familiären Verhältnisse, die sehr prekär sind in dieser Familie. Mit Eltern, die sich getrennt haben und wieder nicht und wieder getrennt haben. Ein Vater der prügelt, also in der Primarschule sind diese Knaben schwarz geschlagen zur Schule gekommen. Die Gemeinde war schon, als der Ältere bei mir war und der Kleinere in der Primarschule, involviert wegen Gewalt. Häuslicher Gewalt. Die haben alle Register da schon gezogen. Die Familie war bei einer Familientherapeutin, Frau G. Die kennen Sie vielleicht vom Namen her, ist so eine bekannte // SL: Kommt auch im Fernseh // Jaja, sie sieht ein bisschen aus wie eine rothaarige Hexe, aber das ist eine andere Geschichte (lacht). Frau G. hat den Vorteil / Ja sie sieht wirklich so aus, ich kann nichts dafür (leises Lachen im Hintergrund). Sie hat den Vorteil, dass sie aus dem serbisch-bosnischen Raum kommt, auch diese Sprache spricht. Diese Familie ist aus diesem Raum und sie hat eben dann in der Muttersprache gesprochen mit der Familie und hat dann eben auch Klartext gesprochen mit dem Vater. Der Vater ist hier aufgewachsen. Er ist in der Schweiz aufgewachsen. Die Mutter nicht, sie ist „unten“ aufgewachsen, wie es halt so üblich ist in diesen Kreisen. Der Mann wächst hier auf und hilft holt sich „unten“ dann eine Frau. (...) . Es ist noch ein dritter Junge da. Die haben sich dann mal / auf Druck von dieser Intervention musste er dann das Haus einmal verlassen. Und dann hat's zwischendrin auch mal geheissen, sie hätte sich komplett von ihm getrennt. Er hat auch noch einen anderen Sohn mit einer Prostituierten. Und solche Sachen. Und nachher, ich hatte den älteren Knaben vier Jahre, sind sie wieder zusammengekommen. Im vierten Jahr, in dem ich diesen Knaben hatte, ist dann dieses dritte Kind zur Welt gekommen. Also da ist ein dritter Knabe, das Versöhnungsbaby (lachen). Und offensichtlich aber, seit der Jüngere, eben der E., da bei uns in die Kreisschule gekommen ist, muss diese familiäre Situation wieder völlig zerrüttet sein und da sind natürlich auch Schäden von vorher da. Der Zweite, der hat offensichtlich sehr aggressiv, auch körperlich aggressiv, reagiert. Wohingegen der Ältere, der war auch aggressiv, aber auf eine andere Art und mit ihm konnte ich auch noch / Also er ist auch explodiert und so. Aber er hat nicht alles klein geschlagen. Er hat einfach verbal ausgeteilt. Er war genug intelligent, um alle anderen verbal fertig zu machen. Aber ich bin an ihn herangekommen. Ich konnte mit ihm arbeiten und sprechen. Das war dann schlussendlich gut, diese vier Jahre. Es war ein Kampf, aber es war gut. Der Zweite reagiert jetzt halt anders. Er war auch immer der, der das „Pummelchen“ war. Der Ältere sagte immer: „Wissen Sie, der isst einfach alles in sich rein.“ Und der muss eben sehr aggressiv sein. Wirklich so aggressiv, ich erlebte ihn am Sporttag, den Zweiten. Dann hat irgendetwas nicht geklappt und er hat mit voller Wucht in einen Abfalleimer getreten, dass er sich den Fuss nicht gebrochen hat, war ein Wunder. Das Metall hat leicht nachgegeben. Ja. Und es ist einfach

schade, weil der Junge kommt auch nicht an seine Kapazität heran vom kognitiven, rein aus verhaltenstechnischen Gründen.

123 SSA: Er steht sich da selber schon auf dem Schlauch, selber. Was man aber wirklich noch sagen muss, ist dass er in die erste Sek gekommen ist und dort gab es ganz viele Wechsel der Lp's. Kaum hat er sich an jemanden gewöhnt, ist wieder ein anderer gekommen und wieder eine andere. Das hat eine solche Unruhe noch zusätzlich ausgelöst bei diesem jungen Knaben, dass er die Orientierung total verloren hat und nur noch nach Sicherheit geschrien hat. Eigentlich aufgrund von seinem Verhalten, was er so gezeigt hat. Und ja, ich habe dort auch mit den Eltern Kontakt gehabt. Mit der Mutter, wie auch mit dem Vater und mit dem Jugendlichen selbst. Es hat sich herausgestellt, dass er sehr viel Verantwortung übernehmen musste von der Mutter. Das heisst er hat geschaut, dass der kleine Bruder gut schläft und dass er rechtzeitig in's Bett kommt. Er hat eigentlich eine Rolle abgedeckt, wo er total überlastet war und ihn auch wahnsinnig belastet hat. Irgendwie war die Schule das Ventil, wo es beinahe nicht mehr tragbar war. Und dann ist er einmal beinahe auf einen Lehrer los, also der Lehrer auch auf ihn. Ich bin gerade an diese Situation herabgelaufen. Der Zeichnungslehrer war dort. Wobei A. (an SL gewendet), du hast dann dort gerade reagiert und hast ihn dort aus dieser Klasse genommen.

124 SL: Ah dort, jaja. (lachen)

125 SSA: Weil diese Chemie, das wäre wirklich gefährlich geworden. // KLP: Er ist kräftig unterdessen und gross // Ja er ist kräftig und gross. Aber auch diese Lp hat ihm noch das Futter gegeben zum Explodieren. Es ist immer so eine Wechselwirkung, denke ich. Es ist nie nur er. Ich denke da spielen ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle.

126 SHP: Also wenn ich ihn heute im Unterricht beobachten kann / Er ist jetzt in einer Klasse, wo wir meist zu zweit drin sind, also Assistenz. Dann, was soll ich sagen, hat er diese Ausbrüche, diese Gewaltausbrüche im Moment eigentlich ziemlich im Griff. Aber er ist in seiner Welt und an den Augen an sieht man auch, da ist ganz viel am Laufen und die Schule ist, ja er muss kommen, aber er hat ganz andere Probleme natürlich. Es ist so, dass er zwar je nachdem wenn er da ist, er auch ablenkt, oder provokativ sein kann. Mit dem muss man lernen umzugehen. Ich habe das Gefühl, je nach Lehrer, wenn man ein wenig fordern würde, wenn es nicht nach seinem Kopf geht, dann wäre es nicht so gut. Dann würde er zwischendurch auch vermehrte Ausraster haben.

127 I: *Also es braucht immer heilpädagogisch-therapeutischer Umgang mit ihm?*

128 SHP: Genau, da muss man genau schauen und beobachten: „Was liegt noch drin“, und so.

129 SSA: Handkehrum braucht er klare Strukturen und klare Ansagen. Und ich denke, das ist das, was ihm wahnsinnig gut tut. Ich habe vorhin mal erwähnt, eine Lp, so ein Fels in der Brandung. Er braucht so eine // KLP: Verlässlichkeit. // Eine verlässliche Person, die ihn gerne hat und er sich aufgehoben fühlt und wo auch eine Beziehung da ist. Ich denke sobald man das schafft, kann man fordern. // KLP: Ja mit dem Älteren war es auch so. // Ja und zu dieser Zeit ist das gelungen. // KLP: Ich mochte ihn immer gut, auch wenn er mir im ersten Jahr schlaflose Nächte // SL: Fels in der Brandung. // KLP: Ja, das war ich aber nicht, du. Ich war da drin Dompteuse. Das erste Vierteljahr mit diesen drei Jungs war ich nur Dompteuse und habe

- geschaut, dass die / // SSA: Aber du konntest deine Rolle voll ausfüllen. // KLP: Ah Gott, war das streng! // SSA: Ich glaube auch jetzt, durch diese Assistenz und die Lp, die können ihn jetzt durch diese heikle Geschichte hindurch wiegeln.
- 130 SHP: Also die Klasse // SL: Ist ein bisschen wie auf Nadeln. // Ja man muss so aufpassen. Und dann hat es eben nicht nur einen in dieser Klasse, sondern etwa 5-6 oder noch mehr. Und wenn man da alleine wäre, das wäre gar nicht möglich.
- 131 KLP: Also das ist schon eine sehr spezielle Klassenkonstellation. Jetzt in dieser.
- 132 SSA: Ist eine meiner Lieblingsklassen, muss ich sagen. (lachen). Nein sicher. Die haben so viel Herz und Ideen und es sprudelt vor Energie.
- 133 SHP: Aber du hast sie nie alleine, alle zusammen. (lachen) // SSA: Nein. // Das ist der Punkt. Jeder alleine ist super. (lacht).
- 134 SSA: Ja ich komme natürlich mit einem total anderen Programm.
- 135 KLP: Ja aber das ist immer bei solchen Kindern. Sie sind eigentlich sehr dankbar, aber das Problem ist ja nicht, dass man sie alleine nicht lässig findet. Auch den, den wir jetzt in der ersten Real haben. Er hat auch seine guten Momente und seine positiven Seiten und er ist auch sehr herzlich. Aber in einer Regelklasse geht das einfach nicht. Weil in einer Regelklasse müssen gewisse Regeln eingehalten werden, drum heisst es auch Regelklasse. Nein nicht wegen dem (lacht). Nein aber, wir haben einen gewissen Bildungsauftrag. Wir haben eine gewisse Klassengrösse. Wir haben gewisse Tagesstrukturen, die wir bieten können, oder eben auch nicht. Und bei diesen Kindern wird das dann irgendwann schwierig. Alleine geht das schon //
- 136 *I: Sie sind die erste Sek-LP gewesen, wenn ich das richtig verstehe von ihm?*
- 137 KLP: Nein es ist eben komplizierter. // SHP: Vom älteren Bruder // Ich hatte den älteren Bruder vier Jahre lang. Ich hatte ihn von der ersten Real, da hatten wir noch vier Jahre Real, bis und mit Lehr-Übergang. // *I: Das war der ältere Bruder* // Das war der ältere Bruder und deswegen kenne ich die Familie gut. Wir arbeiteten natürlich sehr viel zusammen. // *I: Und jetzt ist er aber aktuell in der zweiten Real* // SL: Der mittlere Bruder // SHP: Der KLP ist dort eben krank, sonst wäre er gekommen. // SL: Der hätte kommen sollen. // *I: Ah der ist krank geschrieben.*
- 138 *I: Sie kennen ihn auch, den Jugendlichen? (an SL gewendet)*
- 139 SL: Ja natürlich sehr (allgemein grosses Lachen). Das ist der, den ich am besten kenne von der ganzen Schule.
- 140 *I: Haben Sie noch etwas / Ihre Perspektive?*
- 141 SL: Eben, er hat das ganze Schulhaus zwischendurch, wie sagt man dem (verschiedene Stimmen) / unterhalten, könnte man es positiv formulieren (lachen). Mit den Eltern hatte ich zu tun. Er ist ja hier nebenan in die Primarschule und das zieht sich so durch. // KLP: Ja das ist eben so eine Akte // Und ähm irgendwann haben wir es nach mehreren Gesprächen geschafft, dass sie zugesagt haben für ein SPD-Gespräch endlich. Und dann habe ich natürlich die Unterlagen mitgegeben zum Unterschreiben, dass sie es dann wieder schicken können. Dann, nach langem hin und her hat er es dann tatsächlich vorbeigebracht. Das ging glaube ich etwa 2 Monate. Und dann angemeldet beim SPD und am Tag vorher haben sie

- sich beim SPD abgemeldet und keinen neuen Termin gemacht. Das heisst, wenn man das jetzt wieder aufziehen will, gibt es wieder Gespräche, wieder Überzeugung, wieder unterschreiben. Dann gehen wieder 3 Monate. Ich bin überzeugt, die machen das seit 7 Jahren so. // SHP: Ja das haben sie in der Primar schon so gemacht, dass sie immer abgesagt haben // Und das hat dann dazu geführt // KLP: Beim Älteren aber noch nicht // SHP: Bei E. schon. // Das hat dann zu einer Gefährdungsmeldung geführt und die ist jetzt immer noch am Laufen. Und dann haben sie noch den kleinen Bruder. Darf man über den auch sprechen? // KLP: Ich weiss nicht mehr, ausser dass er Baby war, als ich / // SSA: Der ist ja im Kindergarten // KLP: Ist er schon im Kindergarten? // Ja sie haben ihn zurückgestellt. Genau. Weil frisch ab der Presse gekommen und die Kindergartenlp autistische Züge festgestellt hat und meinte, man müsse ihn zuerst abklären. Dann hat von der Gefährdungsmeldung, von der KESP, die Frau / hat dann auch einmal gesagt, die Eltern hätten ihr gesagt, dass das Kind zu wenig Deutsch konnte, deswegen hätte man es zurückgestellt. Also denke ich, dass man dort wieder anfängt. Und sie sehen es einfach nicht ein / Es wäre ja gut für E., äh A., (unv.) (lachen). Wenn man mal wüsste, was er hat. Der ist ja gefangen in seiner Situation auch.
- 142 I: *Bis jetzt hat kein Gespräch stattgefunden in dem Moment?* // SL: Mit wem? // *Mit dem SPD.* // Versch.: Nein.
- 143 KLP: Wobei eben, die Familie hat natürlich auch schon sehr viele Therapien gemacht und die Frau G., da mussten sie die Hälfte selber bezahlen. Die Gemeinde hat nur die Hälfte bezahlt. Und ich meine, Frau G. verlangt pro Stunde oder Dreiviertelstunde 200 Franken. Also das war nicht günstig. Die Knaben gingen regelmässig zu ihr, auch Einzelgespräche. Die Frau ist alleine zu Gesprächen. Das ging in's Geld. // SSA: Sie ist auch nach Hause // Sie ist auch nach Hause, ja. Es hat auch vorübergehend einmal eine Besserung gegeben. // SSA: Eindeutig // Eindeutig ja. Aber ich glaube für den Vater war es schlichtweg zu teuer. Und er sieht nicht ein, wo es Probleme gibt. Vordergründig sagt er schon: „Ja es ist mir klar.“ Aber wirklich hier drin (zeigt auf's Herz) ist es ihm nicht klar.
- 144 SL: Ja er hat mir gesagt, er sei auch so gewesen. Das ist für ihn normal. // KLP: Eben genau, für ihn ist das normal. Er ist auch so aufgewachsen. Man schlägt einfach, wenn man nicht zufrieden ist. // SSA: Kultur // Aber er ist in der Schweiz aufgewachsen. Und beide sind intelligent, Mutter und Vater sind sehr intelligente Leute. Die Mutter ist / // SL: Da waren sie auch noch nicht beim SPD. // Jaja, die wissen ganz genau, wie sie machen müssen. Er ging ja auch einmal Konkurs mit seinem eigenen Geschäft und liess sich dann wieder anstellen. Nein, der weiss schon / Der hat auch recht kriminelle Energie, der Vater. Da ist auch noch ein Onkel, der im Gefängnis war. Die sind sehr intelligent. Aber die Mutter ist eigentlich ein armer Tropf.
- 145 I: *Jetzt sind schon ein paar Interventionen und was sie alles gemacht haben und auch was in der Klasse gegangen ist. Nun ist der Lp krankgeschrieben?*
- 146 Versch.: Also nicht länger, einfach heute.
- 147 SL: Das ist einer dieser Künstler, die wir haben. Einer, der es kann.

- 148 I: *Hätte man irgendwie, wenn man zurückschaut, irgendwie etwas allenfalls wo Sie denken: „Oh das hätte man anders machen können?“. Oder irgendwie wo Sie denken, das ist jetzt ein bisschen suboptimal gelaufen?*
- 149 KLP: Ich bin nicht in dieser Klasse involviert. Aber eigentlich hat dieser Knabe das Glück, dass er in einer Klasse ist, die so stark belastet ist, dass diese 26 Lektionen Assistenz haben. Dass sie praktisch immer zu zweit im Schulzimmer sind. Das ist das Glück, das der Junge hat. Tatsache ist aber, durch das, dass die Eltern die SPD-Abklärung verweigern, hat er selber keine VM gut gesprochen und gar nichts // SL: Profitiert aber vom Rest // Das ist jetzt das Glück, da wir da einfach so eine Brennpunkt-Klasse haben. Zufälligerweise. Wenn dieser Junge der einzige wäre in dieser Klasse, hätte man gar nichts. Dann wäre der Lehrer mit diesem Knaben alleine in diesem Schulzimmer und den restlichen Schülern, 16 bis 17. Und was kann man denn anders machen? Wenn die Eltern / Eigentlich ist alles ausgeschöpft.
- 150 SSA: Aber hätten wir noch etwas Anderes machen können?
- 151 KLP: Wenn das BKS von Anfang an mehr Stunden gut sprechen und wir nicht, weiss ich nicht was für einen riesigen administrativen Aufwand treffen müssten, um ein wenig Unterstützung zu erhalten. Das wäre doch gut, oder?
- 152 Aber das können wir nicht ändern.
- 153 SL: Ja zu diesem Fall. Ich meine wir haben Gespräche geführt. Ja. // KLP: Du kannst nicht mehr machen. // Wenn die Eltern nicht mitmachen, bist du schon ziemlich hilflos.
- 154 SSA: Ja wenn du sie nicht im Boot hast, das ist wirklich schwierig.
- 155 KLP: Aber eigentlich müsste man die 3 VM-Stunden, die man sowieso als Schule gut gesprochen hat, müsste man alleine nur schon für diesen Schüler in dieser Klasse geben, theoretisch.
- 156 SL: Ich denke es, ja.
- 157 KLP: Sprich, angenommen, man hätte die anderen Schüler nicht. Dann wären die ganzen VM-Stunden in dieser Klasse wegen diesem Jungen. und es wäre nicht einmal abgeklärt. Dank den Abgeklärten, haben wir 18 Stunden. // SL: Wir dürften sie ihm ja gar nicht geben. Weil er ja nicht abgeklärt ist. // Nein aber die 3 VM-Stunden // SL: Die darf man ihm nicht geben, die darf man nur jenen geben, die abgeklärt sind. // Also er käme theoretisch nicht einmal etwas über.
- 158 I: *Also die glücklichen Umstände sind so gelaufen, dass das so jetzt tragbar ist in dieser Klasse / (versch. Stimmen).*
- 159 SHP: Dank dem, dass es da mehr Abgeklärte hat.
- 160 I: *Wir kommen schon fast zum Schluss, genau. Gibt es Aspekte, wo Sie finden wurden zum Thema noch nicht angesprochen. Es wäre auch Gelegenheit jetzt noch Sachen zu deponieren, die dann in diesem Bericht aufscheinen sollen.*
- 161 KLP: Ich finde den administrativen Aufwand um an VM-Lektionen zu kommen, vor allem bei Kindern, die ja schon mal zu uns geschickt werden aus speziellen Situationen, extrem gross. Ich finde das ist „gspunne“. Dann kriegt man ein Kind von der HPS und muss noch den ganzen Zirkus durchmachen, dass man nachher wenigstens 1 oder 2 VM-Stündchen hat. Obwohl er

- ja aus der HPS kommt und aus irgendeinem Grund war er ja in der HPS. Ich finde das übertrieben. (atmet laut aus)
- 162 SL: Ich habe ja Kontakt mit anderen SL und der Aufwand bewegt viele SL dazu, das gar nicht einzufordern. Es ist einfach zu mühsam. Ich weiss nicht, wie sie es machen. Sie können es ja dann abwälzen auf die Lp's irgendwie vielleicht, ja. Aber wir machen uns jetzt diese Mühe. Also wir, vor allem ihr (schaut zum Team). Das ist schon, das gibt schon viel Arbeit, um diese Stunden vielleicht zu bekommen. Vielleicht kriegt man sie auch nicht.
- 163 SHP: Und man muss wirklich auf jeden Bericht warten, bis sie vorliegen. Und wehe, es ist dann schon ein bisschen abgelaufen, der Überprüfungstermin. Und. // I: *Ah, die haben auch noch ein Verfallsdatum?* // Ja natürlich, das ist nicht lange gültig. Dann muss man wieder beim SPD anklopfen. // KLP: Und muss wieder ein Elterngespräch machen, um die Erlaubnis zu haben. // Wieder überprüfen.
- 164 I: *Das ist ihre Aufgabe.*
- 165 KLP: Aber eigentlich sollten wir die Schüler unterstützen können.
- 166 I: *Und sie sagten der Fall, dass diese von der Sonderschule kommen. Gibt es das ab und zu? Ist das dann im Sinne einer Integration?*
- 167 KLP: Ja, die sind offiziell IF. Aber ich finde, wenn man schon solche Schüler bekommt, dann sollten sie direkt mit VM kommen, oder nicht? Das kann doch nicht sein, dass man das wieder neu installieren muss?
- 168 SHP: Wir haben jetzt jemanden bekommen von einer Kleinklasse und die letzte Abklärung war im Kindergarten und jetzt ist sie in der siebten Klasse. Das ist ja längstens alles / Bis das dann alles bewilligt ist und besprochen und abgeklärt. Dann ist wieder ein halbes Jahr vorbei. Das ist wirklich mühsam.
- 169 I: *Man muss ja auch arbeiten in diesem halben Jahr.*
- 170 KLP: Oder das eine Mädchen aus der Sprachheilschule. Das offiziell noch bis November 2019 eigentlich gut gesprochen wurde und jetzt? // SL: Ich habe mit dem SPD telefoniert, mit der Gehörschule telefoniert // Weil die Meldung zum SL kam, diese Stunden, die gäbe es nicht mehr. Es ist offiziell bewilligt bis November 2019, aber es gibt's jetzt im November 2018 nicht mehr. Und jetzt muss er wieder herumrennen, von Pontius zu Pilatus.
- 171 SL: Jaja, vielleicht kriegen wir es.
- 172 KLP: Das kann es doch einfach nicht sein.
- 173 SHP: Dann heisst es einfach, die Sonderschule L. sei zuständig. Und der kommt 1 Lektion pro Woche, super (ironisch, lacht). Das ist die ganze Unterstützung für dieses Mädchen. // I: *Das integrativ hier zur Schule geht und die Sonderschule L. ist dann zuständig?* // SL: Ja, es ist behindert. // SHP: Ja die Eltern finden, die Sonderschule L. ja, ich weiss es nicht. // SSA: Kommt jemand von der Sonderschule L.? // SHP: Ja eine Lektion. // SL: Um zu schauen, wie es läuft. // SHP: Das ist die Unterstützung.
- 174 KLP: Aber gut gesprochen wären ja mehr gewesen, nämlich zwei VM-Stunden. Bis November 2019. Und jetzt heisst es plötzlich, die Sonderschule L. sei zuständig und die Sonderschule L. sagt, sie sei auch nicht zuständig und der SPD ist nicht zuständig. Und das BKS hat es einfach gekürzt. Das ist ein riesiger Aufwand wieder für nichts. Also für nichts.

- 175 SL: Es geht einfach darum, dass man möglichst wenige dieser VM kriegt, egal wie.
- 176 I: *Das tönt nach Schikane?*
- 177 Versch.: Ja.
- 178 SHP: Ja, das ist so. Sie wollen einfach sparen. Dann machen sie wirklich riesige Hürden, dass man es am liebsten gar nicht angeht, weil es einem verleidet. Ich habe das ja zusammengestellt vor dem Sommerferien. Ich war stundenlang dran, alles zusammenkopiert, wieder dem SPD telefoniert und gefragt. Die neuen Sachen organisiert und zusammengetragen. // I: Jeder Schüler (unv.) alles hat sie gemacht und jetzt haben wir 2 Stunden probiert mehr zu bekommen. Also es ist gerade am Laufen. Ich habe es heute Morgen auch noch eingeschickt // KLP: Den Antrag // Den Antrag. Nochmals / (den ganzen)
- 179 KLP: Am Donnerstag sind wir eine Stunde zusammengesessen, haben genau den Antrag so aufgesetzt wie's am Donnerstag geheissen hat und heute kommt die Meldung, es sei dennoch nicht in Ordnung.
- 180 SL: (unv.) Jetzt ist glaube ich gut.
- 181 I: *Ah, dass es dann irgendwelche formale Beanstandungen gibt?*
- 182 SL: Nein nicht unbedingt. Nein es ist einfach, manchmal versteht man sich nicht immer so richtig bei diesen Sachen. Weil sie sind ziemlich kompliziert.
- 183 I: *Jaja, kann ich mir vorstellen.*
- 184 SL: Aber ich glaube, jetzt kommt es gut mit diesem Antrag. Nein, aber die Ideen, denke ich, ist einfach Steine in den Weg zu legen. Und nicht einmal verdeckt (lacht). Es ist einfach // KLP: Sie wollen integrieren, aber mit keinem finanziellen Aufwand.
- 185 SHP: Und das Problem ist ja, dass wir diese Schüler beschulen müssen. // SL: Sobald jemand nach R. kommt, kommt er hier in die Schule. Ausser er ist gefährlich für andere oder so.
- 186 KLP: Aber dann muss er mit einem Messer zur Schule kommen, damit etwas passiert. Vorher passiert nichts. (versch. bejahend)
- 187 SL: So ist es.
- 188 I: *Das ist ein Schlusswort. Danke vielmals.*

4. Schule_33

1 **Transkript**

- 2 I: Welche Rolle haben Sie, jeder von euch, innerhalb von diesem Schulhaus und mit welchen Fragen, kommt man zu euch?
- 3 SHP: Also immer in Bezug zu Schülerinnen und Schülern, welche verhaltensauffällig sind?
- 4 I: In Bezug auf allgemein. Einfach mit Name.
- 5 SHP: Ich bin R., schulische Heilpädagogin und ich werde vor allem angefragt wenn es schwierig wird, wenn es allgemein ums Lernen geht, wenn es eher schwächere Lernerinnen und Lerner sind. Auch vom Verhalten, wenn es schwierig ist, dass man dort zusammen nach Lösungen suchen kann. Einfach auch vom Unterricht her, Unterricht vorbereiten, nachbereiten. So die Funktion.
- 6 I: Wie viel arbeiten Sie?
- 7 SHP: 100, fast 100%.
- 8 I: An einer Klasse oder an mehreren?
- 9 SHP: An mehreren, von 1. - 6. Klasse, ja genau.
- 10 SSA: Mein Name ist J., ich bin Schulsozialarbeiterin seit 2016, da an der Schule K., vorher gab es noch keine Schulsozialarbeit. Ich bin 40% angestellt. Ich habe ein fachliches Team in W., wo ich mich austauschen kann. Die Kinder und Erwachsene kommen zu mir wenn es Probleme gibt im sozialen Zusammenleben. Es ist eine freiwillige Beratung. Und eine neutrale Beratung, also das ist, ich bin eigentlich losgelöst von der Schule, arbeite aber natürlich sehr nah mit der Schule zusammen. Und werde sowohl von Kindern, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung beigezogen, ja.
- 11 I: Und immer auf freiwilliger Basis?
- 12 SSA: Jein (lacht). Es gibt natürlich Situationen wo auch Lehrpersonen finden jetzt müssen wir etwas machen. Sei es mit der ganzen Klasse oder da bei diesem Kind müssen wir genauer hinschauen. Und dann geht es natürlich darum, dass man die Eltern mit ins Boot hineinholt, das Kind ins Boot hineinholt und quasi so die Zusammenarbeit kann, ja, zustandebringen. Grundsätzlich freiwillig, manchmal wenn die Schule natürlich sagt, jetzt braucht es etwas dann ist es ja, wir sagen so halb freiwillig (lacht). Kann natürlich auch verordnet sein, aber das kommt sehr selten vor. Ja.
- 13 KLP: Gut, mein Name ist P. Ich habe 1.-3. gemischt, AdL. Und ich bin im Februar dann 2 Jahre da und ich habe eigentlich manchmal mehr Fragen weder, dass ich gefragt werde, aber das ist ja gut. Manchmal tauchen Fragen auf zum Unterricht, so wie hast du das gemacht und was ist dort oder vielleicht manchmal auch bei disziplinarischen Sachen, jetzt wo wir relativ eine schwierige erste Klasse haben, wo ich manchmal gefragt werde, ja wie machst du das mit ihm oder wie läuft es bei dir mit diesem Schüler. Ja. So generell könnte ich jetzt sagen.
- 14 SL: U. heisse ich. Ich bin Schulleiter und Schulsekretär an dieser Schule. Ich bin natürlich für ganz viele verschiedene Gruppen Anlauf oder Ansprechperson. Also Kinder, Lehrpersonen, Eltern, Schulpflege, dann eben die J. als Schulsozialarbeiterin, die R. als Heilpädagogin, also eigentlich alle sind immer oder ich bin für alle auch da. Ich glaube wichtig ist, es hat jede Person bei uns hat ja in einer Schule, so ihre Kerngeschäfte, und das soll so sein und dann

- komme ich ins Spiel wenn es vielleicht Schwierigkeiten gibt oder wenn es noch einmal eine andere Meinung braucht zum Beispiel und manchmal gibt es halt Situationen wo ich sehr intensiv dabei bin, auch in Situationen mit Eltern. hm, oder wenn ich mit der Schulpflege zusammenarbeite um Situationen zu bearbeiten und ich glaube das kann man so sagen.
- 15 I: Danke vielmal. Stichwort, wie ihr es vorher schon gesagt habt, sozial beeinträchtigte Schüler. Was fällt euch zu dem Stichwort in Bezug auf euer gegenwärtigen beruflichen Alltag ein?
- 16 SHP: Es ist immer wieder von neuem eine Herausforderung. Jedes Kind hat wirklich spezielle Bedürfnisse, ähm, das finde ich wirklich sehr anspruchsvoll, sie saugen auch, also es braucht viel Energie bei verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern. Und, im Sinn viel Energie auch vielviel Absprachen mit den KLP oder allen Involvierten, das ähm, gelingt uns nicht immer gleich gut. Es gibt LP wo wirklich hinschauen und eine Veränderung möchten herbeirufen oder zusammenarbeiten, oder es gibt auch LP wo eher, aus meiner Wahrnehmung, wegschauen. Und ein bisschen unter dem Deckel behalten, also nicht so implizit aber schon auch recht schwelt. Also so ein bisschen die zwei Seiten. Und was das Gute ist, ist wenn man merkt dass man wirksam ist, wenn man merkt ah da gibt es jetzt eine positive Veränderung, jetzt auch im Rahmen von VM-Kindern, wo wirklich dann nach 2 Jahren Fortschritte gemacht haben, welche auch den anderen Lehrpersonen, nicht nur der Klassenlehrperson, auffällt. Wow der, mit dem kannst du jetzt ein Gespräch führen, oder der hört dir zu, das ist so das, wo dann in diesem Zusammenhang positiv ist. Und so allgemein finde ich, wenn man wirklich früh beginnt, so in der ersten Klasse intensiv mit diesen Kindern zu arbeiten, dass sie dann viel offener sind, sich dem Problem zu stellen, also so erlebe ich es, wie so 5. / 6. Klässler, wo es dann schon schwieriger wird, dort noch eine Basis zu finden, wo man in die Kooperation und etwas erreichen kann.
- 17 SSA: Also mir fallen zwei Sachen ein. Das eine ist so die Konstellation in den Klassen, wo ich finde wir haben auch schon Jahrgänge gehabt, wo wir gemerkt haben, dass hat sich gehäuft mit sozial-beeinträchtigten Kindern. Da ist es dann auch schwierig zu wissen, wo setzt man an. Es gibt auch Klassen wo es sozial-beeinträchtigte auffällige Kinder hat, wo aber vielleicht anders aufgenommen werden in der Klasse, wo irgendwie wie ein anderes Umfeld haben, darum finde ich die Konstellation ganz etwas Wichtiges. Und das andere ist auch, was ich jetzt vor allem auch merke, ist eine Kultur auch, in einer Klasse oder einer Schule, wie geht man damit um, wenn Probleme auftauchen. Holt man möglichst früh Hilfe, oder tut man zuerst möglichst viel selber ausprobieren und erst wenn es dann nicht mehr geht holt man Hilfe. Und das ist so ein bisschen, ja das erlebe ich unterschiedlich.
- 18 KLP: Ah, jetzt komme ich. Für mich stellt sich noch die Frage sozial-beeinträchtigt, wie man das genau zu verstehen hat.
- 19 I: Wie versteht ihr es?
- 20 KLP: Ja (Pause). Ich finde es nicht so einfach, dass zu definieren. Für mich ist das sozial-beeinträchtigt, ja wahrscheinlich schon, wenn man ein zu Hause vorfindet, wo man etwas sagen kann, wo man Gespräche hat, wo ich das Gefühl habe, trotzdem gar nicht umgesetzt wird. Also eine Massnahme oder Unterstützung. Man ist überfordert, man sagt das, man

- versucht etwas vorzuschlagen was man machen könnte und merkt nach 2-3 Wochen, da passiert trotzdem nichts.
- 21 I: Ja.
- 22 KLP: Das erlebe ich jetzt, wenn das eine soziale Beeinträchtigung ist. Wahrscheinlich schon auch. Und ich finde es dann gerade noch relativ schwierig das jeden Tag so in der Klasse zu haben und wir haben noch 20 andere Baustellen.
- 23 SL: Ich glaube heute ist es halt schon auch so, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Kinder stärker zum Tragen kommen als früher. Es hat sich verändert. Man gibt verschiedensten Bedürfnissen Gewicht und die Eltern geben je nach dem den einten Situationen auch mehr Gewicht.
- 24 I: Was sind denn das für Bedürfnisse?
- 25 SL: Kinder, mit welchen man vom Verhalten her muss umgehen. Schauen wie kann man dieses Verhalten in eine gute Richtung lenken. Wir sind eine integrative Schule, also wir haben Kinder, welche auch in fachlichen Bereichen Schwierigkeiten haben oder Schwächen oder von der Entwicklung her noch nicht so weit sind. Also Verzögerungen in den verschiedensten Gebieten, ich glaube auch die Situation dass der Stichtag der Einschulung verschoben worden ist. Und bei uns haben wir ihn wegen den Schülerzahlen, grad direkt auf den 31. Juli verschoben. Und das spürt man auch in der Unterstufe, dass die Kinder einfach viel jünger sind, als sie es waren. Also das macht es wie auch noch herausfordernd. Und, wir haben jetzt, in den letzten zwei Jahren haben wir schon sehr schwierige Situationen gehabt, mit sozial-beeinträchtigten Kindern, eben auch von der Unterstützung Ressourcen, welche wir dann bekommen haben. Die sind jetzt nicht mehr hier und das spürt man auf der einen Seite sehr stark. Wir haben auch aus diesen Situationen viel lernen können, wir haben gemerkt wo von der Kommunikation, von der Transparenz von ganz verschiedenen Aspekten schwierig ist. Wir haben vieles im Team überarbeitet. So dass wir von diesen schwierigen Erfahrungen lernen können. Also es ist von demher, sicher haben wir uns entwickeln können. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo wir merken wie schwierig es sein kann, mit den verschiedenen Ansprüchen, welche an die Schule allgemein gestellt werden. Wir haben auch gemerkt, dass zum Glück, also das AdL, welches wir jetzt im zweiten Jahr komplett umgesetzt haben, das haben wir eigentlich nicht nur organisatorisch sondern auch pädagogisch umsetzen wollen, haben aber gemerkt, dass diese drei Parallelklassen in der Unterstufe sehr hilfreich sind die Gruppen von Erstklässlern die wir bekommen haben, wo wir gewusst haben die sind sehr schwierig, dass wir die aufteilen konnten. Also dass es nicht nur eine Jahrgangsklasse mit 22, 23 doch sehr herausfordernden Kindern ist, sondern man konnte sie aufteilen. Die Konstellationen die es manchmal gibt in einer Klasse, also wir haben auch einen Wechsel dann nach der Unterstufe, also nach der 3. Klasse werden die Kinder neu aufgeteilt.
- 26 I: Könntet Ihr schnell sagen, nach was habt ihr die aufgeteilt gehabt?
- 27 SL: Also wir haben jetzt, Kindergarten ist schon ewig altersgemischt, das erste und das zweite Jahr und jetzt haben wir das zweite Jahr drei Parallelklassen 1.-3. Klasse und drei 4.-6. Klassen. Wir haben aber begonnen mit einem Pilotprojekt, wo einfach die 1./2. Klässler so waren und die anderen 3.-6. Klässler waren noch in Jahrgangsklassen.

- 28 I: Jetzt höre ich da, als ich diese Frage gestellt habe, ihr redet von sehr schwierigen Situationen, welche ihr gehabt habt. Welche nicht nur negativ waren, wenn ich euch richtig verstanden habe, es hat euch auch in eine Entwicklung gebracht. Wie ist es denn, wenn ich sage der Problemdruck den ihr spürt, ist es ein Dauerbrenner im Lehrerzimmer oder redet man einfach ab und zu über das und wird es Thema oder wie schätzt ihr das ein?
- 29 SHP: Halt auch immer sehr unterschiedlich. Es gibt LP welche sehr offen sind und wirklich auch über schwierige Situationen berichten. Und es gibt Lehrpersonen, wo man das praktisch nicht hört, oder wo nichts erzählt wird wenn es schwierig ist. Sehr unterschiedlich.
- 30 I: Wie erklärt ihr euch das?
- 31 SHP: Meine Hypothese, meine Überlegung... Bei Gewissen, ich meine das ist irgendwie das Anstrengende an unserem Beruf, das Erziehen wenn es schwierig ist und das, weil es so anstrengend ist und so viele Ressourcen braucht, dass man halt dann vielleicht eher das ausblendet. Das könnte ich mir vorstellen, dass das bei Gewissen könnte eine Rolle spielen.
- 32 SL: Ich denke es sind auch unterschiedliche Haltungen natürlich. Das ist für uns ein Thema. Wir haben ein recht heterogenes Team, von dem her gibt es viele unterschiedliche Haltungen und Einstellungen. Auch vom Alter her, da gibt es einfach unterschiedliche Situationen und es gehen die verschiedenen Leute auch unterschiedlich damit um.
- 33 I: Wie schätzt denn Ihr der Problemdruck in dem Fall wo ein?
- 34 SL: Ich glaube, ihr korrigiert mich, ich denke seit den Sommerferien ist es ein Stück weit anders, als es noch vor den Sommerferien und die vergangenen zwei Jahre gewesen ist. Es hat sich aber, ich glaube der Druck ist vielleicht auf andere Gebiete eher gekommen. Nicht dass man jetzt sagen könnte es sei alles, wir hätten keine schwierigen Situationen. Es waren vielleicht Einzelsituationen wo wir gehabt haben, wo wir jetzt nicht mehr so stark haben, dafür sind andere schwierigere herausfordernde Situationen mehr im Vordergrund. Also eben weil wir eine ganze Gruppe von Erstklässlern haben wo wir wissen, da ist auf verschiedensten Ebenen und Bereichen gibt es Sachen wo wir müssen dran sein. Dann gibt es einfach aus dem heraus auch einen Druck.
- 35 SHP: Was mir noch so durch den Kopf geht. Es gibt Lehrpersonen welche wirklich ihren Unterricht gut reflektieren, auch mit mir zusammen: Ah, da ist uns nicht so gut gelungen, vielleicht und deshalb sind sie vielleicht diese Kinder so ausser Rand und Band gewesen und dann gibt es Lehrpersonen wo ich finde wo ich das wenig höre, dass sie ihren eigenen Unterricht reflektieren und vieles den Kindern zuschieben, zuschreiben. Ja ich habe faule Kinder, ich habe freche Kinder und „Säb und dieses“. Und durch das sich ein bisschen schützen. Einfach das Problem gegen aussen tragen und nicht auch mal bei sich beginnen kritisch hinterfragen, was könnte ich an meinem Unterricht verändern. Also ein exemplarisches Beispiel gehabt, wir hatten ein sehr schwieriges Kind, das war irgendwie bei zwei Lehrpersonen und nachher bei der letzten Lehrperson ging das so nicht mehr, dass es in eine andere Gemeinde musste. Das finde ich manchmal auch noch interessant, wie abhängig die Dynamik mit der Lehrperson ist. Der einen Lehrperson wo es gut gelingt, diesen Freiraum, dieses spezielle nicht so in den Fokus zu stellen oder einfach umgehen können und jemand der dauernd quasi umherreitet, rumhackt und das dann so schwierig wird und so explosiv dass

- es... Also das ist jetzt ein extremes Beispiel aber ich finde es ist ein exemplarisches, also bei welcher Lehrperson klappt es und bei welcher dann nicht mehr.
- 36 SL: Ich glaube das gehört ja auch zu unserem Alltag. In jedem Betrieb oder in jeder Berufsrichtung hat man ganz unterschiedliche Personen wo arbeiten, das ist uns, ich denke da haben wir sicher aus diesen Situationen auch können einiges lernen und stehen aber immer noch vor Situationen, ich denke das ist normal, wo es eben, so wie du sagst R. (SHP), so unterschiedliche Charaktere auch gibt von Lehrpersonen.
- 37 SHP: Ich denke es geht auch noch ein bisschen ins Professionelle rein, also ich meine klar, wir sind alle unterschiedlich, wie auch die Kinder und Klassen. Aber ich denke es gibt einen professionellen Umgang und es gibt einen mehr so ein bisschen intuitiv, mehr eben nicht mehr so reflektiert professionell, sondern mehr im Alltag drin, ich habe jetzt nicht gerade das Wort dazu. Ich meine das haben wir vorher schon angesprochen, mit der Schulkultur, mit der Haltung. Also wir erleben, wir haben da 5 Schulregeln aufgestellt, also eben, wir können einander zuhören, wir sind respektvoll und freundlich und ab und zu beobachte ich Lehrpersonen, die das nicht einhalten, die den Kindern nicht zuhören, und manchmal abfällige Bemerkungen machen und da sind wir jetzt irgendwie in einem Prozess drin, wo wir das ansprechen müssen und lernen müssen, also wir werden auch gecoacht von jemandem, von der Fachhochschule, die hat uns das auch mal so ein bisschen auseinandergelagt, also das gelingt jetzt uns noch nicht, bei allen. So das Wertschätzende, also ich spreche jetzt nicht, jeder hat schlechte Tage, auch ich kann da recht ausrufen und nicht wirklich pädagogisch handeln, aber eben ich denke ich kann das dann reflektieren und am anderen Tag beginne ich wieder frisch.
- 38 (lange Pause)
- 39 I: Ja, jetzt haben wir schon gehört, zu sozialen Beeinträchtigungen, wenn ich jetzt fragen würde, was sind denn bei euch alltägliche Verhaltensauffälligkeiten und wie geht ihr damit um? Also Verhaltensauffälligkeiten denen ihr täglich begegnet im Schulzimmer und auf dem Gang wo ihr euch begegnet?
- 40 KLP: Also bei mir ist jetzt seit dem Sommer sehr oft Streitigkeiten der Fall. So nach der Pause muss ich oft Streit schlichten oder darf. Und dort ist etwas passiert, dort ist etwas passiert. Es ist aber vor der Pause schon etwas passiert und bevor ich begonnen habe auch schon etwas passiert und dann ist es halt einfach manchmal etwas viel und ich weiss nicht, da kann man nicht monatsweise immer richtig reagieren und schlichtweg, ich muss die Kinder auch noch unterrichten ich kann nicht einfach den ganzen Tag Streit schlichten. Heute war es jetzt zum Beispiel so, wir hatten einen Klassenrat, der ist länger gegangen als geplant und dann kam noch eins und das andere vom „Räbenliechtliumzug“ dazu, wo ich so nicht unbedingt beobachten konnte, weil ich zu vorderst gelaufen bin und ich hatte zuhinterst noch ein Lehrerkollege und die Kinder haben dann versucht das nach hinten weiter zu geben, aber dann hat es geheissen ja ist schon gut, schon gut. Und ich finde das manchmal wirklich noch schwierig, ich will ja nicht unter den Tisch wischen was die Kinder erzählen und streiten, aber es hat in so einem Mass zugenommen jetzt, dass ich manchmal sagen muss, abrechnen, wir besprechen das morgen noch einmal, ich muss jetzt mit dem Stoff weitermachen. Weil wir

- sind jetzt auch alle Unterstufenklassen gerade mit Tests oder Quiz in Verzug gekommen, weil einfach Probleme da sind, die man bewältigen muss, Klassenstrukturen schaffen usw. Und es ist auch ich habe 20 Jahre Erfahrung auf allen Stufen und es ist dieses Jahr wirklich recht schwierig auf allen Bereichen. Und ich will in erster Linie nicht Streitschlichter sein, ich bin Lehrer zum Unterrichten. Und das Verhältnis von Streit zuhören, wer hat mit wem und was das überbietet. Und ich habe mir auch schon überlegt, ja ich kann ja nicht einfach nur wegschauen, sonst heisst es dann er hat nicht gehört als wir es ihm gesagt haben.
- 41 I: Ihr redet jetzt von den alltäglichen Verhaltensauffälligkeiten, was sind denn in eurem Empfinden eher schwierige Verhaltensauffälligkeiten, die ihr als massiv empfinden?
- 42 KLP: Ah oke, ja zum Beispiel wenn das Kind fünffache Anweisungen nicht zuhört, unter dem Tisch lärmt und schreit und tut und ja.
- 43 I: Wie geht ihr mit dem denn um?
- 44 KLP: Ich versuche es zu beruhigen, oder ich versuche es abzulenken mit etwas anderem oder manchmal gibt es auch eine Taktik, dass ich es im Moment einfach lasse, fertig. Am Anfang habe ich manchmal massiv eingegriffen und gesehen es bringt nicht viel und ja. Und dann ist es natürlich auch toll, kaum hat sich alles etwas eingependelt gibt es wieder jemand neuer, wo auch schon wieder in das Klassengefüge reinhackt, dann findet man es eben relativ mühsam die ganze Geschichte.
- 45 I: Wie ist das bei euch anderen, was nehmt ihr als sehr schwierige Verhaltensauffälligkeit wahr? Was eher als alltägliche?
- 46 SHP: Also für mich sind wirklich so schwerwiegende wenn Kinder andere Kinder beleidigen aufgrund ihrer Hautfarbe, so die rassistischen Ausdrücke oder auch, wenn Kinder geplatzt werden, immer das gleiche. Stichwort Mobbing, das ist für mich wirklich schwierig. Alltäglich, ja ich habe heute gerade eine Doppelstunde Klassenlehrerfunktion gehabt und Mathematik gemacht, war alleine mit 23 Kindern und dann hab ich schon gedacht als Klassenlehrerin nervt einem schon auch wenn man etwas erklären will und es wird viel reingeschwätzt oder so die Haltungen, wie sage ich denen jeweils, ja das ist einfach nicht respektvoll wenn ich am erklären bin und ihr reinschwätzen, das geht nicht. Also ein bisschen die Basics, dann finde ich die beim normalen Unterricht auch schon recht störend.
- 47 I: Und das ist jetzt etwas was ihr als alltäglich oder eher als aussergewöhnlich...
- 48 SHP: Das ist alltäglich. Eigentlich schon, immer wieder einfordern. Immer wieder einfordern, ich glaube das ist es wo wirklich zehrt. Also ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, vielleicht vor 20 Jahren bin ich noch anders damit umgegangen, aber jetzt finde ich schon, immer wieder das Gleiche, hat manchmal so etwas, klar sind immer wieder neue Kinder und die müssen teilweise wieder von Neuem lernen, aber ich finde das kann manchmal schon zehren so. Oder eben auch heute, Kinder wo eigentlich eine Stunde praktisch nichts machen, einfach immer ein bisschen reden und dann geht man vielleicht mal zu ihnen hin und sagt: Du ich habe den Eindruck du lernst heute nichts, du bist an einem anderen Ort, wie siehst du es? Und dann nichts sagen und kaum hat man den Rücken zugekehrt ist es nicht wirklich angekommen. Also so, dass die wirklich auch dranbleiben, weiss halt auch nicht, wenn man alleine ist, finde

- ich ist es auch sehr anspruchsvoll mit so über 20 Kindern wie wenn man zu zweit ist und ich als SHP habe natürlich schon das Glück dass wir meistens zu zweit sind integrativ.
- 49 I: Was würdet ihr sagen was ist für euch schon schwerwiegend, das ihr hier seht?
- 50 SHP: Wenn sich Kinder abschlagen, oder jemanden ausschliessen oder wir erfahren ja nicht immer alles, man erfährt manchmal etwas an einem Elterngespräch wo das Kind dabei ist, wie es ihm geht in der Schule und dann wenn das Kind dann sagt mir wird jeweils das und das nachgerufen, dann wird man hellhörig, weil das geschieht ja meistens in der Garderobe, draussen oder in der Pause oder auf dem Heimweg.
- 51 I: Wie geht ihr dann mit dem um?
- 52 SSA: Also konkrete Situation, die da an mich gelangt ist, von einer KLP. Wo ein Junge über Jahre, wegen seiner Hautfarbe beleidigt wurde und das kam raus bei einem Elterngespräch. Die Eltern haben das gehört von ihrem Sohn, haben es jedoch von sich aus auch nicht gemeldet. Und es ist so in Zeiten passiert, wo es die Erwachsenen auch nicht mitbekommen haben. Mobbing. Und das war schon auch noch heftig. Es kam dann zu mir, zuerst zu der Klassenlehrerin und jetzt sind wir wirklich am arbeiten. Ja so eine Unterstützungsgruppe zu bilden, ihn zu stärken, dass man merkt nein es ist nicht in Ordnung was da passiert. Es ist noch eindrücklich, was er dann selber für Strategien versucht hat aufzubauen um dem aus dem Weg zu gehen oder zu ignorieren. Es geht darum ihm zu zeigen, du dass ist nicht in Ordnung was da jetzt passiert, da müssen wir jetzt dran, wo ich auch mit der Klassenlehrerin mit dem Junge mit der Kindergruppe noch arbeiten werden. Ja. Und ich möchte noch ergänzen, dass sind für mich so die starken sozialen Auffälligkeiten, eben Mobbing, Mobbing und das Mobbing erkennen finde ich recht schwierig, also weil, es ist manchmal so, dass Kinder zu mir kommen und es erzählen und wenn man genauer nachfragt, merkt es ist eigentlich wirklich Mobbing. Und dann irgendwie rausfindet, dass es, wie bei den LP noch nicht angekommen ist, bei den Eltern noch nicht angekommen ist und ja, das finde ich sind wirklich für mich auch schwere Fälle. Vor allem wenn dass dann auch aufzufädeln, wie fängt man denn an bei dem Ganzen. Das andere sind so das alltägliche. So Pausenplatzgeschichten, Streitigkeiten, die kommen dann manchmal zu mir, sei es als SSA oder in das Ideenbüro. Wir haben ein Projekt, das Ideenbüro, wo die 6. Klassschüler eigentlich die jüngeren Kinder beraten, dort kommt das auch, ja, das ist aber oft auch die Lehrpersonen wo dann so Sachen hören, so Rückmeldungen hören und dann sagen, bringe es doch einmal ins Ideenbüro.
- 53 I: Wie funktioniert das Ideenbüro?
- 54 SSA: Also die Kinder können sich anmelden, sie haben so Zettel in den Klassen, wo sie sich anmelden können mit einem Problem oder einer Idee. Dann findet das einmal in der Woche statt, immer am Montag von 10-11 Uhr. Und dann sind abwechselungsweise 6. Klässler bei mir, so 5 6. Klässler, die nehmen die Anmeldungen an, die überlegen sich wer macht was, wer berätet, wer schreibt Protokoll. Dann werden die Kinder eingeladen und beraten. Ja. Und dann je nachdem gibt es eine Rückmeldung oder sie werden noch einmal eingeladen und ich bin einfach dabei als Quasi ZuhörerIn oder UnterstützerIn aber lass die Kinder das Grösste alleine machen.

- 55 SL: Was mir auffällt, wenn es so um grobe Verhaltensauffälligkeiten geht, dass es, mit unseren Regeln, welche wir seit einem halben Jahr, es funktioniert eigentlich recht gut, weil es geht dann nicht darum mit repressiver Haltung Regelübertretungen mit den Kindern umzugehen, sondern auch das Gespräch zu suchen und so ein bisschen zuzuordnen in welchen Bereich gehört jetzt das und ich denke das funktioniert allgemein recht gut, aber es gibt einzelne Kinder die das nicht so können, für die geht das nicht. Das äussert sich in einem sehr respektlosen Verhalten auch mir gegenüber. Es gibt ganz einzelne, welche mit ganz normalen konstruktiven Hinweisen z.B. auf ein Verhalten ganz speziell reagieren oder wir hatten eine Situation wo ein Schüler ganz respektlos auch gegenüber der LP gewesen ist, zuerst einem Kind gegenüber und auf Intervention der LP auch der LP gegenüber, also auch verbal zum Beispiel gibt es Verhalten von Kindern wo ich denke, da ist dann die Professionalität wichtig, also eben wie geht man damit um, wie reagiert man. Schaut man dann hin und zieht man es halt durch, auch mit Konsequenzen in so Bereichen und Gespräche mit entsprechenden Fachperson, dass das wirklich auch dem Kind klar wird dass das nicht geht.
- 56 I: Ihr habt Ablaufschema's angesprochen. Gibt es da etwas, wo ihr immer gleich macht? Oder wo wie macht ihr das genau, wenn so ein Fall habt?
- 57 SL: Ja schlussendlich ist es dann das Kerngeschäft der Lehrperson, von der Klasse betroffenen Lehrperson, was die... Weil bei mir landet es dann auf einer Ebene wo ich etwas aufschnappe oder ein Kind erzählt das einfach. Aber an und für sich ist die Frage schon wie geht es da weiter. Und wenn man mich braucht, dann bin ich bereit um zu unterstützen, aber ich denke, eben, dort ist dann wirklich die Lehrperson gefragt, wie geht es weiter.
- 58 I: Das ist dann individuell?
- 59 SL: Also wenn man jetzt unsere Regeln anschaut, dann ist es dort eigentlich klar, wir haben eine Arbeitsgruppe Schulkultur, wo die SHP und SSA und einer KLP dabei sind, und die haben das wirklich mit dem Team erarbeitet, zuerst die Regelungen aber auch jetzt das Formular wo, wenn wir Situationen sehen die nicht in das Gefüge reinpassen, dass wir das dort erfassen mit dem Kind bespricht und dann wenn man merkt, es sind doch jetzt, beim einten Kind immer wieder, auch von Fachlehrpersonen zum Beispiel solche Zettel vorhanden, dass man dann die Eltern miteinbeziehen zum Beispiel. Das ist für alle denke ich geklärt, jetzt müssen sich halt alle daranhalten, das ist als Team hat man das entwickelt und alle sind dabei gewesen. Und manchmal gibt es halt auch Situationen, die dann einfach sind aus dem Nichts oder wo man nicht einordnen kann und dann muss man reagieren und das ist dann wieder, ja (hustet) schwierig, muss jeder für sich dann, man hat dann nicht noch Zeit um sich gross Gedanken zu machen.
- 60 SSA: Ich wollte noch Ergänzen, wir sind immer noch in diesem Prozess. Thema Schulkultur ist ja nicht abgeschlossen, da sind wir jetzt etwa seit einem halben Jahr dran und ja, wir merken dass braucht einfach wirklich eine Zeit bis die Haltung steht im Team, bis die Haltung angekommen ist bei den Eltern und bei den Kindern. Das ist wirklich ein längerer Prozess wo wir unsere Erfahrungen am Sammeln sind jetzt auch.
- 61 SL: Es ist ein guter roter Faden, finde ich. Sie haben eine Jahresplanung gemacht, wo wir in der Teamsitzung Inputs haben zu gewissen Themen. Schülerfeedback oder solche Sachen,

die dann sind. Der Gebrauch von diesem Zettel, wo man jetzt einfach jedes Quartal einen Bereich haben. Ich denke das ist ganz wertvoll. Das hat sich schon auch ein Stück weit aus dieser vergangenen Zeit raus aufgedrängt und es hat dann diese Initiative gebraucht von den Leuten, die das wirklich an die Hand genommen haben und ich finde das jetzt sehr sehr wertvoll zum Beispiel. Das bringt uns weiter und ich glaube, die einten das hat man immer, es gehen nicht alle gleich leicht mit diesen Sachen um, oder. Das ist einfach so. Und das ist manchmal nicht einfach, das können wir... Es wär eigentlich so einfach, weil es ist so gut vorbereitet und es sind alle Fakten auf dem Tisch und es wäre einfach das machen zu können, aber es geht einfach halt trotzdem nicht bei allen.

- 62 I: In welchen Fällen denn bezieht ihr SSA oder SPD oder externe Stellen allgemein mit ein?
- 63 lange Pause
- 64 I: Es kann auch SL bedeuten oder Schulbehörde?
- 65 KLP: Als Klassenlehrer sind es sicher solche Schüler wo man Hinweise darauf bekommt, ah da müsste man genauer hinschauen oder wo man selber merkt, da müsste man genau wissen was ist mit dem los, oder was ist das Problem, oder wo kann ich ihn besser unterstützen? Wie ist die Gesamtsituation, ja dann melde ich mich beim SPD, vorerst sicher bei der Heilpädagogin oder bei dem SL. Ja und dann gibt es den nächsten Schritt. Und da hoffe ich vielleicht, dass ich etwas kann daraus ziehen. Oder ich habe jetzt auch gemerkt bei einem Schüler sind Gespräche mit der Ergotherapeutin recht gut gewesen, hat mir viel bestätigt und ich konnte Fragen anbringen und bei einem anderen Kind war es die Psychologin wo er geht und, ja. Das fand ich wertvoll, diesen Austausch.
- 66 SL: Grundsätzlich denke ich, dass man die externen Stellen in Anspruch nehmen, wenn wir sehen dass wir mit unseren Möglichkeiten stehen wir an, wir haben mit dem SPD eine Sprechstunde 2x im Jahr, wir haben 2x die Expertenrunde, wo dann auch klar bei diesen Fällen wo wir denken, dort könnte sich etwas verändern, müssten wir etwas verändern, dass wir dann Abklärungen in die Wege leiten. Also da sind wir denke ich, sicher dran. Und... Sonst so, wir haben eben schwierige Situationen gehabt, Momente gehabt, wo wir auch andere Stellen haben involvieren müssen, und das machen wir natürlich auch.
- 67 SHP: Ich glaube auch, als Ergänzung, dass wir immer hinschauen und aufzählen, das haben wir in der Schule gemacht und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht, und wenn wir wie bei dem Kind immer noch keine Veränderung können beobachten, können an den SPD gelangen, eben auch in Zusammenarbeit mit den Eltern. Wir schauen eigentlich schon zuerst was können wir vor Ort, eben auch mit der SSA, was können wir leisten, bevor wir dann Hilfe holen oder Unterstützung oder eben ein anderes Berufsfeld reinsieht in ein Kind.
- 68 SL: Grundsätzlich denke ich, eben sehr viel, was wir zuerst bei uns machen, eben wir sind eine integrative Schule. Also schon von dem her wissen wir, dass viele Sachen müssen wir einfach mal damit umgehen. Aber ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg und uns in dem Sinn ein Stück weit ein bisschen entlasten können, also das wir nicht ewig warten. Weil wir das Gefühl haben wir können selber, wir machen das und noch das und noch das sondern dass wir dann wirklich sagen können und jetzt ist für uns wirklich auch, unsere eigenen Ressourcen sind nicht mehr vorhanden um noch mehr zu machen. Das abschätzen können,

- wie weit können wir gehen und wie früh müssen wir jemanden haben, der uns unterstützt, da denke ich haben wir viele Erfahrungen machen können und nützen darum auch die Situationen die wir haben.
- 69 SSA: Für mich ist es jeweils auch wichtig, sich abzusichern dass wir auf dem richtigen Weg sind, oder ich auf dem richtigen Weg bin. Zum Beispiel ist das die Kinderschutzgruppe, ist für mich eine wichtige Anlaufstelle wenn ich merke Kinder sind gefährdet oder die Frage ist: Sind sie gefährdet oder nicht, oder was wären die nächsten Schritte. SPD auch je nach dem, wo ich mich austausche, ja und sonst fachlich mit Kollegen und Kolleginnen, wenn ich einfach merke, einfach auch zur Absicherung, bin ich auf dem richtigen Weg oder sind wir auf dem richtigen Weg, oder was könnte man noch machen. So, ja.
- 70 I: Dann kommen wir zu einem weiteren Teil von diesem Interview, und zwar bitte ich euch einen Fall darzustellen, jemand, der euch allen bekannt ist, es kann auch länger zurückliegen und den einmal vorzustellen, was der für Probleme gehabt hat, wie ihr mit dem, also was die Problematik bei diesem Fall war, wie ihr damit umgegangen seid.
- 71 (Die Gruppe berät sich über einen Fall und entscheidet sich für einen, welcher dem Klassenlehrer nicht bekannt ist, weil er noch nicht so lange im Schulhaus arbeitet).
- 72 SL: Nehmen wir einfach den letzten Fall. Da warst du, SSA, auch fast stärker involviert als beim anderen Fall.
- 73 I: Was war die Problematik bei diesem Fall?
- 74 SL: Ja, was war die Grundproblematik? Also dieses Kind ist vor vier Jahren in die dritte Klasse zu uns gezogen, von einer Nachbargemeinde. Und ist an und für sich in einem gewissen Bereich was das soziale angeht, vorbelastet gewesen. Wir hatten Kontakt mit der SSA, nicht direkt gehabt, aber über die alte KLP von diesem Kind haben wir schon Sachen gehört und das Elternhaus war ein Teil von dieser Situation. Dieser Junge hatte Angst, Ängste gehabt, wenn man schlechte Nachrichten, wenn die heim sind, sei es über Leistung oder Verhalten. Und ganz ein fantasievoller interessanter Junge, wo aber wirklich, ich denke mit sich selber Probleme gehabt hat, gerade am Anfang er war sehr verkrampft, hat fast nicht können die Treppe hochlaufen, so gelockert, er ist immer körperlich verkrampft gewesen, er ist angeeckt bei den Kindern, einfach durch seine Art, sein Wesen. Das hat dann natürlich mit Mitschülerinnen oder Mitschülern, dann ist eben der eine, der vorige Fall auch beteiligt gewesen, sehr stark. Auf der einen Seite haben andere Kinder ihm wirklich nicht gut getan, gleichzeitig hat er aber auch ein Verhalten gezeigt, welches zum Beispiel gegenüber LP respektlos gewesen ist und auch gegenüber anderen Kindern. Eltern haben nicht wirklich mitgemacht, wenn es darum gegangen ist das Kind zu unterstützen, Massnahmen interne, kleine Geschichten, wo man ihm hätte helfen können dass er es besser meistern kann, ist von den Eltern nicht viel gekommen. Es war schwierig mit den Eltern in Kontakt zu geraten um mit ihnen zu besprechen, Gesprächstermine. Wir hatten Mühe Gesprächstermine zu finden.
- 75 SHP: Richtung Vernachlässigung hatte man das Gefühl
- 76 SL: Brille zum Beispiel...
- 77 SHP: Ja, die Brille, das ist jetzt sicher Dreiviertel Jahre gegangen bis dann der Junge eine Brille hatte.

- 78 SL: Wir haben dann auch gespürt in Elterngesprächen, dass von den Eltern her die Haltung der Schule gegenüber sehr kritisch ist und auch gegenüber einzelnen Kindern, auf einer Ebene gekommen sind, wo ich sagen musste, ja das ist nicht faktenorientiert, das sind, ja, also die Eltern haben, ich habe mal gesagt, das Kind wird von den Eltern instrumentalisiert. Also er hat einmal etwas gesagt über andere Kinder, wo der Vater mir vorher schon bei einem Elterngespräch gesagt hat, hat der Junge wortwörtlich wiederholt über andere Kinder. Es gab dann Kinder in der Klasse, welche sich ihm eigentlich angenommen haben, die sich mit ihm abgegeben haben, und das hat ihm, so wie eine Begleitgruppe aus der eigenen Gruppe, aus der eigenen Initiative haben die sich um ihn gekümmert ein Stück weit. Und irgendwann hat er sich mit seinem Verhalten, haben die sich ausgenutzt gefühlt und dann irgendwann hat sich die Situation ein Stück weit verändert, dass die Kinder nicht mehr so viel mit ihm abgemacht haben, das war dann der Ausschlag zum sagen, dann haben die Eltern der beiden unterstützenden Kindern haben die Spielregeln geändert, quasi ihren Kindern gesagt du darfst jetzt nicht mehr so und so mit ihm spielen und das hat mir der Vater gesagt und der Sohn hat mir das ein paar Wochen später auch gesagt, wortwörtlich. Und es gab verschiedene Situationen wo so Äusserungen gekommen sind, wo ich gedacht habe da ist eine Instrumentalisierung dahinter.
- 79 SHP: Und für mich war dort noch ein wichtiger Punkt der Lehrerwechsel. Als er bei T. war, er ist schon aufgefallen der Junge, wirklich. Er hatte die Hausaufgaben nie und er war ein auffälliger Junge aber die LP ging mit dem Junge nie so aneinandergeraten. Und dann als dann der Lehrerwechsel kam, da finde ich, hat so langsam wie eine kleinere Eskalation angefangen.
- 80 SL: Und er war auch nicht mehr mit dem anderen Jungen in der Klasse, dort bei T. war der andere Junge auch noch da, wo fast noch mehr ihn beansprucht hat. Also ich kann mich schon erinnern, der Junge hat auch dort schon in der Klasse extrem respektlos gegenüber der LP oder anderen Kindern verhalten, ich habe da ab und zu Schulbesuche gemacht oder eingegriffen und Feststellungen gemacht, eben das geht heute auch noch nicht, also das Verhalten. Aber das stimmt schon, er kam in eine andere Klasse und hat einen anderen KL bekommen und das hat noch einmal etwas verändert.
- 81 SHP: Meine Wahrnehmung war da bei dieser Klasse und vielleicht ein kleines exemplarisches Beispiel eben der Junge hat dem zum Teil schlimme Wörter nachgerufen und der Lehrer hat nicht reagiert. Er hat nichts... Er hat nicht reagiert.
- 82 I: Beim ersten Lehrer?
- 83 SHP: Nein beim zweiten, wo es dann eskaliert ist. Das finde ich ist noch... zu erwähnen.
- 84 SL: Und dort sind dann, denke ich, in diesen Situationen, was dann gewesen ist, der Junge hatte eben viel Fantasie, er war ein Tüftler, Erfinder, er hatte Lego aber auch gezeichnet, er ist ein sehr guter Zeichner und hat dann... Es wurde dann wirklich schwierig. Der Vater hat ihn auch nicht mehr quasi in die Schule geschickt und uns die Schuld gegeben dafür, die Schulpflege und ich mussten dann reagieren und gewisse Sachen einfordern, ein Arztzeugnis beispielsweise oder eine Abklärung oder einfach all die Sachen und es kam von den Eltern

- wie nichts. Wir mussten dann wie ganz extrem und Klartext reden, wir brauchen bis dann das und das.
- 85 SL: Und sonst müssen wir schauen, ob wir eine Gefährdungsmeldung machen. Und das hat dann die ganze Situation mit den Eltern ist sehr sehr schwierig gewesen. Ähm. (Pause). Hm, er ist, die Eltern sind an die Schulaufsicht, mit denen sind wir aber schon lange in Kontakt gewesen, wir haben Massnahmen ergriffen intern. Weil ein anderes Kind damit „verhänkt“ war. Und das hat der nicht wahrhaben wollen. Es hat einen Zeitungsbericht gegeben sogar, wo man uns dann sehr stark „an Charre gefahre“ isch. Ähm. Es hat Situationen gegeben wo der Vater selbst mit dem anderen Kind gehabt hat, wo es dann sehr widersprüchliche Versionen dann gab. Das war ausserhalb von der Schule. Also wirklich, es war, also ich habe dort gedacht, es sind so viele Aspekte gewesen was dort alles gelaufen ist, dann ist die Polizei im Spiel gewesen. ähm. Das haben wir aber dann, das war eben ausserhalb, wir haben da nichts weiter gewusst. Ich habe gesagt, er ist ein guter Zeichner. Er hat begonnen Zeichnungen zu machen, aus irgendwelchen offensichtlich Fernsehserien, die er geschaut hat, wo es dann auch..., wo wirklich gegen die Schule gerichtet gewesen sind.
- 86 I: Also die Fernsehserien?
- 87 SL: Nein, die Zeichnungen. Seine Zeichnungen. Also, er hat Roboter gezeichnet, welche die Schule in die Luft sprengen und solche Sachen. Und er ist dann eine Weile nicht in die Schule gekommen und die Zeichnungen sind einmal einfach unter seinem Pult gelegen, weil sie rausgefallen sind und ähm, man hat dann dort das eigentlich sein lassen, aber Gespräche mit den Eltern geführt, man hat dann wirklich nach einer Lösung gesucht. Was, wir haben gemerkt, wir können dem Jungen nicht mehr gerecht werden, also das war auch unsere, wir haben dem nicht mehr gerecht werden können, es war aber auch einfach für ihn nicht der richtige Ort um in die Schule zu gehen. Wir haben dann mit der Schulaufsicht zusammen und äh, haben wir geschaut was können wir machen und dann ist eine Querversetzung ins Nachbardorf konnte stattfinden und von da weg war es dann, aus Sicht von den Eltern natürlich alles gut. Das sind so die normalen Abläufe die es gibt, wenn dann ein Kind die Schule wechselt, an der Schule ist dann alles gut und an der alten Schule war nichts gut. Dann hat es halt einfach noch, äh...., er hat dann Kinder von der alten Klasse begegnet auf dem Schulweg. Sogar die, die ihn eher unterstützt haben, hat ihnen ganz eigenartige Sachen erzählt und, äh, noch vor den Sommerferien hat er dann sogar noch so Briefe geschrieben. Wo er dann wirklich so Andeutungen gemacht hat, mit Zusammenhängen zu seinen Zeichnungen, was er da gezeichnet hat und wie er das will machen und was das überhaupt, was wir für eine Schule sind und hat dann einmal Kinder, im Beisein von einer Mutter noch, er möchte seine Pläne in die Tat umsetzen. Und wir haben dann das zu hören bekommen und mussten reagieren.
- 88 I: Was habt ihr dann...?
- 89 SL: Ja für mich war klar, dass, an und für sich, dass, dass nicht sooo, ich habe das nicht so eng gesehen, dass das so eine Gefahr ist, aber ich habe gewusst wir müssen reagieren. Ich habe mich bei der Polizei erkundigt, was wir machen oder wie wir umgehen sollen und das war dann schon genug, weil die haben das gehört, zack, und dann haben sie reagiert.
- 90 I: Hm.

- 91 SL: Also wirklich vor den Sommerferien haben wir noch eine Drohungsmeldung gehabt, so wurde das dann aufgefasst und die Polizei hat dann ihre Sachen gemacht und uns dann quasi grünes Licht geben können, es ist keine Gefahr, es hat keine Gefahr bestanden und dann konnten wir normal das Schuljahr abschliessen. Das war von dem her so der Fall. Ich glaube es ist, es sind verschiedene Komponenten, welche zusammengespielt haben. Eben das Elternhaus, ganz eigenartig, die Gespräche die wir gehabt haben, wir, die waren sehr schwierig. Wir mussten immer wieder auf die Fakten konzentrieren, der Vater hauptsächlich, hat immer sehr so difficile Spitzen gebracht, man hatte zwar das Gefühl man könne gut mit ihm sprechen, aber er hat sehr pointiert und er hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft uns überall anzuschwärzen und äh, ja ich glaube das wir das geschafft haben, dass er dann ins Nachbardorf in die Schule ist, das ist, das ist eigentlich wirklich gut gewesen. Ich denke das hat dem Bub auch gut getan, aber er konnte es dann nicht lassen. Also er konnte dann hier auch nicht abschliessen, weil er uns äh, weil wenn wir mal ein Kind von uns im anderen Schulhaus war, gab es dann wirklich auch Probleme und äh, ich glaube jetzt seit den Sommerferien ist Ruhe, war nichts mehr, wir haben nichts mehr gehört. Ja es hat. Ja es war sehr intensiv. ... Und es war immer, immer halt das Kind. Ich habe immer wieder der Junge gesehen wo ich gedacht habe: „Gopf, dem geht es wirklich nicht gut“. Also es ist uns bewusst gewesen, man hat uns zwar das ertragen, wir haben gefunden uns interessiert gar nicht, aber das war für uns das Zentrale, bei allem was wir gemacht haben. Das wir halt auch sagen mussten, bis dann müssen wir ein Arzteugnis haben. Im Wissen dass sie schon zwei- dreimal geschwänzt oder die Eltern ihn der Schule ferngehalten haben, der Junge kann nichts dafür für das und äh, das hat uns immer beschäftigt. Also das Kind selber und. Dort waren alle sehr gefordert. Ja. Mit dem umzugehen. An der Zusammenarbeit hat es dort nicht gelegen in dem Sinn, an den verschiedenen Stellen und Fachpersonen also. Aber es geht immer, es dauert. So Situationen dauern dann und das wird einem auch vorgeworfen, also dass es so lange dauert bis etwas passiert sozusagen. Aus diesem, ich glaub einfach aus den beiden Fällen, die eben auch noch miteinander verknüpft waren haben wir sehr viel profitiert und gelernt. Möchten es aber nicht mehr so erleben und darum hat uns das schon jetzt auch im Hinblick auf neue Fälle sensibilisiert in einem gewissen Rahmen. ...lange Pause...
- 92 I: Möchte jemand etwas ergänzen?
- 93 SHP: Was mir einfach geblieben ist von der ganzen Geschichte ist wirklich so das *husten*, was wir alles ausprobiert haben oder versucht haben also ähm, dass wir mit dem Bub alleine gearbeitet haben, eine Beg-, also eine Unterstützungsgruppe zu bilden in der Klasse, also mit Soziogramm, also es war wirklich auch Thema in der Klasse, äh, es sind Kinder zum Teil alleine zu mir gekommen ohne ihn und es war wirklich so ein, also man merkte man will eigentlich, man will eine Veränderung, also einerseits der Junge, die anderen Kinder wollten eine Veränderung, aber es ist wie, man hat es nicht geschafft und das ist nicht irgendwie eine Schuldzuweisung an jemandem, aber man hat es nicht geschafft dass die Schule und die Eltern in eine Kooperation kommen. Also wie, ich sage so, dass man gesagt hat und jetzt ziehen wir alle am gleichen Strang, dort hat es nicht funktioniert.

- 94 I: Hättet ihr denn, oder alle, die Frage geht an alle, hättet ihr irgendwie eine Möglichkeit noch gesehen was man noch, ihr habt so viel ausprobiert, aber was man noch hätte anders machen können?
- 95 Im Nachhinein.
- 96 SHP: Im Nachhinein, vielleicht eine Querversetzung zu einem anderen Lehrer. Aber es war halt alles mehr oder weniger belastende Fälle gewesen, manchmal gibt es so eine Häufung von... von Schülerinnen und Schüler, aber das schlussendlich, also für mich hätte dort schon vieles, diese Klassenlehrperson und dieser Junge *lacht ein bisschen* das hat irgendwie einfach nicht gepasst.
- 97 SL: Ja, das ist wahr. Aber eben ich glaube, das mit, das ist auch, das waren auch Gedanken diese Querversetzung, das haben die Eltern eigentlich verlangt auf eine Art noch, aber klar immer selbstbestimmt zum Sagen was und wie. Das war eben erschwerend. Dass die Eltern das Gefühl gehabt haben, sie können dann sagen wie es dann soll gehen. Aber sie haben immer noch quasi nur von dann bis dann, bis sie selber eine Lösung gefunden haben für das Kind, haben sie das wollen. Sie haben aber gesagt so und so muss es passieren, was wiederum nicht einfach machbar ist. Also das geht von dem her nicht, dass die Eltern grundsätzlich sagen so muss es sein aber wir müssen auch die Möglichkeiten haben, dass wir es so machen können dass es Sinn macht. Aber ich sehe das auch so, also ich denke eine Querversetzung aber eben, um jeden Preis geht es auch nicht, weil es sind ja verschiedene Faktoren die dort auch noch reinspielen, vielleicht hätte man können früher mit der Nachbargemeinde schauen. Nur was das auch wieder so eine Situation weil wir, mit der anderen Geschichte schon in dem Bereich am Schauen gewesen sind und es war dort nochmals ein bisschen anders, also, ich denke, das wäre wahrscheinlich zielführender, am zielführendsten gewesen wenn man an dem schafft.
- 98 SHP: Jaa, wenn ich jetzt so überlege, auch ein bisschen so terminisieren (terminieren), also wie lange schauen wir da noch hin und dann...
- 99 SL: Also gut, das haben wir intern schon gemacht gehabt. Also es gab immer Fristen, dann nachher. Am Anfang gut, ja kann man sagen, ja vielleicht hätten wir früher noch, dass wir sagen bis dann sollten wir so und so, oder... Aber dort ist dann wieder der Punkt gekommen, dass mit den Eltern nicht ins Gespräch gekommen ist, bist. Also wir hatten Termine mit der Schulpflege, also noch ein Jahr vorher, also vor den Sommerferien, wo dann, ähm, oh es geht mir leider nicht, ich kann dann nicht, und dann ist dann wieder nach den Sommerferien gewesen, es hat verschiedene so Situationen gegeben, wo es, wie soll man sagen, wie sagt man denen, ..Pause..., Faktoren einfach hineingekommen sind. Manchmal hatte ich das Gefühl da wird einfach nur sabotiert, nicht nur von Menschen, aber auch einfach wie es gerade ist. Sabotiert eigentlich eine zielführende Handlungsweise.
- 100 SSA: Ich könnte mir noch vorstellen, wenn es vielleicht etwas gebracht hätte, wenn wir frühzeitig wie eine aussenstehende Person hineingeholt hätten. Also ich, ich bin zwar neutrale Beratungsstelle aber irgendwann hatte ich das Gefühl, also vom Vater her ein Misstrauen mir gegenüber da war. Also dass der Junge irgendwann nicht mehr zu mir kommen durfte. Also gefunden hat, das bringt sowieso nichts. Ich hatte aber das Gefühl er würde eigentlich gerne

- kommen und ich glaube es wäre gut gewesen man hätte wie frühzeitig ein Mediator, oder ein Psychologe, der einfach wie weder SPD noch irgendwie mit der Schule zu tun hat, aber so, wie ein Mediator hätte können reinbringen, der das unabhängiger hätte anschauen können. Weil ich hatte das Gefühl mit der Zeit waren wir so, irgendwie alle, indem System am drehen und waren am drehen und haben nur noch probiert und probiert und das und dieses und wie nicht mehr klar gesehen. Ja.
- 101 SL: Es sind immer, ich glaub es sind wirklich einfach so viele Bereiche und Faktoren gewesen, man hätte dann ja auch wieder die Eltern ins Boot holen müssen, dass das möglich gewesen wäre, oder.
- 102 SHP: Eben, ich weiss nicht ob das möglich gewesen wäre.
- 103 (Schulleiter und SHP sprechen gleichzeitig. unv.)
- 104 SL: Ja ich weiss schon. Oder, ich kann mir gut vorstellen, dass das. Auf der anderen Seite ich habe mir überlegt, hätten wir einfach viel früher eine Gefährdungsmeldung machen müssen.
- 105 MB: Hat es denn eine Gefährdungsmeldung gegeben?
- 106 SL: Wir haben sie geschrieben, aber sie ist nie abgeschickt worden weil es dann. Es ist dann das Arzteugnis gekommen, wir haben dann verlangt, dass er wirklich noch abgeklärt wird. Auf Fremd- oder Selbstgefährdung. Das haben sie dann gemacht und haben dass dann auch entsprechend ausgeschlachtet in ihren Äusserungen, aber sie haben das gemacht. Und nach ist dann kurz daraufhin die Versetzung in die Nachbarschule gekommen. Ich denke man muss, ja. Dann ist die Lösung hat es dann gegeben und dann noch, und dann im Nachhinein noch eine Gefährdungsmeldung machen, macht kein Sinn. Äh. Aber vielleicht bevor das ganze so weit gekommen ist. Hätte man es können mit einer Gefährdungsmeldung abgeben, aber ich zweifle auch trotzdem an dem. Dass das das richtige gewesen wäre.
- 107 SSA: Und wir sind in Kontakt mit der Kinderschutzgruppe, das schon.
- 108 SL: Also das haben wir gemacht.
- 109 SSA: Also immer, braucht es eine Gefährdungsmeldung oder braucht es keine.
- 110 SL: Also mit allen, auch mit der Schulaufsicht, haben wir uns abgesichert und haben Kontakt gehabt, also quasi machen wir das richtige, sind wir am richtigen Ort und so. Das haben wir schon gemacht. Von dem her. Ja. Ist das. Aber. Ich glaube es ist jeder, so ein Fall ist immer wieder individuell. Oder, das ist wirklich... Man kann gewisse Sachen für einen nächsten Fall kann man sich sicher äh, merken, und da haben wir sicher unsere Erfahrungen, da haben wir den „Lehrblätz“ konnten wir machen, aber schlussendlich ist jeder Fall individuell. Und dann gibt es wieder das und das.
- 111 I: Gut. ähm. Ich danke euch für das Reflektieren auch über den Fall. ähm. Jetzt habt ihr eigentlich, möchte ich gerne noch eine Runde machen, falls ihr noch Aspekte habt, wo ihr das Gefühl habt, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, das möchte ich jetzt noch sagen auch am BKS. Etwas vielleicht mitteilen, was euch persönlich wichtig ist. So im Zusammenhang vielleicht mit den verstärkten Massnahmen, dann könntet ihr jetzt das noch sagen. Das wird anonym weitergegeben.
- 112 SL: Also ich finde es grundsätzlich falsch, wenn man in dem Bereich geht Ressourcen, so einfach grundsätzlich limitieren. Oder auch so ein, ein Grundpensum gibt an verstärkten

Massnahmen und die Schule muss dann entscheiden wie viel bekommt die Logopädie, wie viel bekommt die Heilpädagogin. Ähm, ich weiss man hat die Möglichkeit zusätzliche Ressourcen zu beantragen, das ist von dem her einigermaßen sauber gemacht, aber wir haben trotzdem, die Schule entscheidet wie lange und wie viel das Kind VM (verstärkte Massnahmen) bekommt. Man muss es abklären und dann wird sozusagen gesagt, in welchem Bereich es ist und schlussendlich kommt sicher, man muss, damit es für mehr Kinder reicht wird jedes weniger bekommen und entsprechend schwierige Fälle kann man vielleicht zu wenig angehen. Ich habe auch merken müssen, dass wir jetzt als eher kleine Schule, im Verhältnis mit wirklich grossen Schulen mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Pro Fall manchmal. Also das habe ich jetzt schon auch gesehen, aber wir haben, eben. Es ist eine kleinere Schule, es sind wieder andere Situationen als in einer grossen Schule, wo die Anonymität grösser ist und es viel mehr zahlenmässig von schwierigen Fällen hat. Es ist die Frage, ja. Es ist manchmal schwierig, aber einfach die Re... die, der Pool jetzt oder die Stunden die man uns gewährt, welche wir jetzt verteilen müssen, ich denke es ist schwierig und es sind etwa, im Vergleich eben zu letztem Jahr wo die beiden, wir hatten zwei so Fälle, die je sechs Lektionen hatten und jetzt sind wir etwa noch auf der Hälfte von Stunden, VM-Stunden, die wir noch im Vorjahr hatten. Und eben im Vergleich zu wenn ich denn höre, was die Schule Spreitenbach oder eine Schule Neu Hof sagt, dann sind wir noch in einer einigermaßen komfortablen Lage, aber das ist jetzt einfach im Vergleich zueinander, grundsätzlich ist die Frage wirklich, da muss sich das BKS fragen wo will man sparen, bei welchen Bereichen und, dort kommt, dort ist das Thema für mich dann schon auch, wenn wir dann, eben wir suchen eine Logopädin seit den Sommerferien wie verzweifelt und ich weiss wir werden so kaum eine finden. Weil es gibt keine. Und bei den Heilpädagoginnen haben wir jetzt ein Mega-Schwein, dass wir R. haben, die seit Jahren hier ist und das Pensum ausfüllt und die Erfahrungen hat aber auch Heilpädagoginnen, die sind nicht einfach so gestreut. Die findet man praktisch nicht. Und ich weiss nicht, aber mit den Sparmassnahmen, wenn dann immer noch kleinere Pensum gibt, also die Logopädin ist wegen dem quasi gegangen, weil sie an einer anderen Stelle es garantiertes grösseres Pensum bekam in einem Sprachheilverband von mehreren Schulen und bei uns die Aussicht nach einem grösseren Pensum nicht gegeben ist, weil die Sparmassnahmen eher noch weniger generieren.

113 I: Es ist unsicher ob sie noch bleiben kann oder?

114 SL: Genau. Und darum hat sie dann gefunden mit dem Angebot müsste sie das machen und ich verstehe das sogar. Und das ist einfach die Frage, was... Wie geht das weiter? Weil wir haben ja nicht nur. Also wir haben jetzt immer von diesen VM gesprochen, wir haben auch noch ein Haufen andere Kinder, die auch noch besondere Bedürfnisse haben, die tut man ja heute eben auch gewichten. Man hat die Möglichkeiten, man hat die Spezialistinnen im Klassenzimmer, die mit dem umgehen können, aber wenn man die Stunden nicht hat und gleich die Erwartungshaltung ist natürlich auch vorhanden so, also auch von den Eltern denke ich, von der Gesellschaft allgemein, ich denke, ja. Dass muss sich das BKS überlegen, wie sie das machen möchten aber gleichzeitig auch, wie geht man mit der Ausbildung aus, um. Von den Lehrpersonen im Umgang mit Eltern, Umgang mit dem Druck den man hat durch

Leistung die man bringen sollte, oder den die Schüler bringen sollte. Man hat ja dann immerhin Check 3 und Check 6. Das dünkt mich auch so eine Anforderung an die Schule mit der man umgehen muss und die Lehrpersonen, wie werden die ausgebildet? Oder, das ist für mich wirklich eine grosse Frage. Also wenn ich Neu-Lehrerinnen oder Lehrer bei Vorstellungsgesprächen habe und ich frage wo sind Unsicherheiten oder wo fühlen sie sich unsicher noch, dann ist „Elternarbeit“. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Oder wie geht man um mit Verhaltensauffälligkeit, oder. Also wie kann man praktisch reagieren. Nicht nur theoretisch. Theoretisch mögen sie glaub schon Sachen hören, aber es geht mir praktisch, wenn es so weit ist, was kann man machen. Also das sind jetzt so.

115 SHP: Ich finde halt durch die neue Ressourcierung, es ist halt wirklich die Schulleitung gefordert, es muss ja wirklich alles transparent sein, die Verteilung von diesen Stunden und man muss ein gutes Argumentarium haben, warum jetzt die Logopädin eine Stunde weniger hat wie die SHP...

116 SL: ...eben man spielt die aus.

117 SHP: ...und ich denke das ist wirklich eine grosse Aufgabe weil jeder ist, also ich bin mir selber am nächsten und ich möchte auch mein bestimmtes Pensum, ich spreche ein bisschen den Futterneid an, das trotzdem die Stimmung unter dem Team gut bleibt, weil eben der Schulleiter die Stunden halt so und nicht anders verteilt hat, denke ich ist das sehr wichtig, eben nach welchen Kriterien verteilt man die, Transparenz und die Sachen. Ich denke die Schulleitungen werden sehr gefordert.

118 SL: Ja und es ist ja eben so. Du hast jetzt ein paar Stunden von der Logopädie, von denen VM-Logo könntest du übernehmen den schulischen Teil. Du könntest auch Sachen, eben LRS (Lese-Rechtschreib-Störung), das ist in deinem Bereich drin. Es hat wieder organisatorisch natürlich einen rechten Aufwand gegeben, dass wir die Pool-Stunden, welche du nicht hast erteilen können durch das, mussten wir anders platzieren. Man muss jemand geeignetes finden, oder jemand der bereit ist auch intern, wir haben das Schwein dass unser Team da gut reagiert auf so Geschichten. Aber es gibt auch ein Verwaltungsaufgaben, man muss auch schauen, dass man das richtig macht und das jemand dann nicht bezahlt wird, also die ganzen Verträge und Pensen, das ist auch, also, ja.

119 I: Ich danke.

E: Protokolle der Gruppeninterviews

1. Protokoll Schule 22

Gruppeninterview MENZIKEN

7. November 2018

-Unterstufenklassen, Kleinklassen, Werkjahr und kommunale Integrationskurs, Legasthenie Therapie und Begabungsförderung

- 15 verschiedene Muttersprachen

Anwesende Personen

Name

Funktion

[REDACTED]

Schulleiter (Nachfolger von [REDACTED])

[REDACTED]

Schulsozialarbeiter (Stl.tlg 50%)

[REDACTED]

LP Kleinklasse, SHP Ausbildung

[REDACTED]

Als LP anwesend (ehemalige Schulleiterin), SHP Ausbildung

[REDACTED]

SHP arbeitet in der Einschulungsklasse und ist interne Fachperson für Begabtenförderung

Daniel Barth

Interviewer

Melanie Moy

Protokoll

Raum

Sitzungszimmer im Zwischengeschoss

Sitzordnung

Vor dem Interview

Begrüssung beim Schulleiterbüro durch den SL. Wir finden nach mehrmaligem Nachfragen das Büro des SL. Begrüssung ist freundlich und ernst.

Info des SL, dass ehemalige Schulleiterin auch anwesend sein wird.

SL beendet ein Gespräch mit einem verletzten Mitarbeiter im Büro bei offener Tür.

Wir begeben uns zum Sitzungszimmer im Zwischengeschoss. Pünktlich treffen SHP und ehemalige SL sowie die Lehrperson der Werkklasse ein.

Schulsozialarbeiter kommt zeitlich knapp zur Sitzung und ist nervös. Unsichere Aussage bei der Begrüssung: «Hoffentlich freut es mich auch nachher noch.»

SL eröffnet das Gespräch formell.

D. Barth erläutert den Inhalt der Untersuchung. Dabei herrscht konzentriertes Zuhören.

→ Alle haben die SHP Ausbildung

Nach dem Interview bedanken wir uns. Die Gesprächsrunde löst sich auch gleich auf. Dies hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das Gespräch über Mittag stattfand und wir (Daniel Barth und M.Moy) noch ein weiteres Interview haben.

Gesprächsverhalten während dem Interview

Allgemein: In den meisten Fällen lassen sich die Teilnehmer ausreden. Zweimal wird dem Schulleiter ins Wort gefallen. Der SSA fällt der ehemaligen SL mehrmals ins Wort um zu ergänzen oder beizupflichten. Die Gesprächsanteile des Schulleiters und der LP Kleinklasse waren auffallend kleiner als vom Rest der Gruppe. Die LP Kleinklasse verhält sich sehr zurückhaltend. Der SSA übernimmt im Interview einen grossen Gesprächsanteil und wirkt mit der Zeit weniger nervös.

→ Unglaublich viele angefangene und abgebrochene Sätze (sich zu sprechen getrauen, Fehler resp. Sinnloses/ angefangenes Fehlerhaftes nicht mit Scham behaftet)

Vorstellungsrunde/Rolle im Schulhaus:

Bei der Vorstellungsrunde spricht als Erster der SSA. Alle Teilnehmer stellen sich vor. Der SL betont, dass er weiterhin auf die separative Schulung hofft.

→ Statement wird von Anfang an abgegeben.

Stichwort sozial beeinträchtigte SuS:

- Ehem. SL antwortet zuerst und nennt schwierige Situationen auf dem Pausenhof mit Polizeieinsätzen.
- LP (SHP) wirkt dabei nachdenklich, lächelt immer wieder mit abwesendem Blick.
- SHP betont das Miteinander und das interne Netzwerk und erläutert schwierige Situationen. (braucht dabei die Hände zum Sprechen). Wirkt belastet.
- SL sitzt mit verschränkten Armen da. Er wirkt konzentriert aber reserviert.
- LP (SHP) wirkt sehr überlegt, während er spricht.
- SSA spricht emotional

Problemdruck, wie gravierend schätzen Sie Problematik...:

- SSA spricht zuerst meint Probleme kommen täglich.
- Ehemal. SL macht einen Witz, das sei weil er hier sitze SSA Lacht laut, alle anderen nicht.
- SHP wirkt sehr engagiert das Thema scheint ihr wichtig.
- SL relativiert die Aussagen, das sei Tagesjob würdigt aber die Arbeit der Angestellten. SHP blickt weg, während SL spricht.

-Ehemal. SL verweist auf das interne Konfliktmanagement Konzept (Hinschauen und Handeln) und reicht es D. Barth, Ehem. SL spricht weiter, SL schaut ins Leere und reibt sich die Hände.

Zusammenarbeit mit Fachstellen:

- SSA spricht zuerst. Zusammenarbeit wird eher als mühsam (da alles lange dauert) wahrgenommen.
- LP (SHP) wirkt nachdenklich.
- SL hört intensiv zu
- SHP wirkt ein wenig abwesend
- Ehem. SL übernimmt das Sprechen (SL reibt sich die Hände)
- SHP wirkt beim Sprechen belastet (eher schwere Stimmung), gebraucht beim Sprechen die Hände, wirkt resigniert
- LP (SHP) nickt beipflichtend während Ehemal. SL über Lp's spricht, die motiviert sein müssen mit diesen schwierigen Schülern zu arbeiten. (SSA pflichtet nickend bei, SHP knetet die Hände)
- SL spricht und lehnt sich über den Tisch (will gehört werden?) formuliert Erwartung, an LP, dass diese auch schwächere SuS integrieren müssen.

Fallbeispiel:

- Allgemeines Lachen auf Aussage SSA
- Ehem. SL, LP (SHP), und SSA diskutieren einen Fall zusammen, den sie kennen.
- SSA will den Fall bringen, SL findet diesen unzureichend und bringt selber den Fall
- Nur die SHP kennt den Fall, den der SL vorstellt.
- Ehem. SL zeichnet derweil auf ein Papier und SHP hört konzentriert dem SL zu, korrigiert den SL beim Wort „Erziehungsberatung“
- Ehem. SL findet den Fall von SL unpassend und bringt den zuerst Besprochenen noch einmal zur Sprache. Dieser wird dann ebenfalls diskutiert.

Interventionen:

Interventionsleitfaden:

- SSA springt über „Leidensdruck“ und Wunsch Einfluss und Entscheidungskompetenz der Schule zu erhöhen. (SHP wirkt nachdenklich, SL wirkt abwesend)
- SL macht Schule ein Kompliment und verweist auf den Fall der SHP. SSA kontrolliert währenddessen sein Natel, bis SL auf ihn verweist.

Reflexion:

- D. Barth fragt, ob es Aspekte gibt, die noch nicht besprochen wurden und die sie dem BKS mitteilen möchten.
- SHP verweist auf die Wichtigkeit der EK. SSA pflichtet kopfnickend bei. SL pflichtet ebenfalls bei und bringt ein privates Beispiel (seine Tochter). Ehemal. SL kritzelt derweil weiter auf ihr Papier.

Melanie Moy, 07.11.2018

F: Verzeichnis

1. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Titelbild Masterarbeit Darstellung M.Moy

Abb. 2: Factsheet HfH und PHZH zum Forschungsprojekt: Umgang von Schulen mit sozial
beeinträchtigten Schülern und Schülerinnen..... 3

Abb. 3: Forschungsdesign - Zeitliche Abfolge der einzelnen Sequenzen..... 4

Abb. 4: Forschungsdesign des Forschungsprojekt der HfH und PHZH..... 4

Abb. 5: Rücklauf quantitative Fragebögen im Forschungsprojekt..... 5

Abb. 6: Foto 1 zur Entwicklung der Kategorien..... 6

Abb. 7: Foto 2 zur Entwicklung der Kategorien 6

Abb. 8: Foto 3 zur Entwicklung der Kategorien 7

Abb. 9: Foto 4 zur Entwicklung der Kategorien 7

Abb. 10: Foto 5 zur Entwicklung der Kategorien 8

Abb. 11: Definitives Kategoriensystem aus MAXQDA 9-10

Abb. 12: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 22 11

Abb. 13: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 52 11

Abb. 14: Ergebnisse zum Schulklima Schule 52..... 12

Abb. 15: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 21 13

Abb. 16: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 42 14

Abb. 17: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 32 15

Abb. 18: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 33 15

Abb. 19: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 11 16

Abb. 20: Zusammenfassung quantitative Ergebnisse Schule 13 17